

Muassis:
TERMIZ IQTISODIYOT VA
SERVIS UNIVERSITETI

TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi
Ilmiy-uslubiy jurnal

Bosh muharrir:

Sattarov Abdusamat
Umurqulovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Qobulov Eshbolta Atamuratovich

Mas'ul kotib:

Allamuratov Shuxrat Ashurovich

Dizayner:

Meyliqulov Shahboz
Xolmamatovich

Jurnal har chorakda bir marotaba
chop etiladi

Jurnal O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligining
2023-yil 1-martdagi
№ 066379- raqamli guvohnomasi
bilan ro'yxatga olingan.

Jurnal "PRINTWELL" MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahri
Muqimiy ko'chasi, 170/14

Bosishga ruxsat etildi:
30.05. 2024.

Qog'oz bichimi: 60x84 1/8
"Times New Roman" garnitiruasi.
Ofset bosma.

Ofset bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog'i: 11.
Adadi 100 nusxa.
Bahosi kelishilgan narxda.
Buyurtma № 4.

Jurnalning elektron shakli bilan
<https://scientific.tues.uz>
web saytida tanishish mumkin.

Tahririyat manzili:

Surxondaryo viloyati,
Termiz sh., "Yulduz" MFY,
"Ibn Sino" ko'chasi.

TAHRIR HAY'ATI A'ZOLARI:

Ixtisham Ul-Haq – i.f.d., prof. (Pokiston)
L. Narrada Gamage – i.f.d., prof. (Shri Lanka)
Vohidov Sh.X. – t.f.d., prof. (Tojikiston)
Xudoyqulov S.K. – i.f.d., prof.
Jo'rayev A.S. – i.f.d., prof.
Hatamov O.Q. – i.f.d., prof.
Tursunov S.N. – t.f.d., prof.
Xoliqova R.E. – t.f.d., prof.
Eshov B.J. – t.f.d., prof.
G'afforov.SH.S. – t.f.d., prof
Mirsabirov M. – f.-m.f.d., prof.
Allakov I. – f.-m.f.d., prof.
Turayev E.Y. –f.-m.f.d., prof.
Turayev X.X. – k.f.d., prof.
Qulmamatov D. – f.f.d., prof.
Bakirov P.U. – f.f.d., prof.
Teshabayeva D.M. – f.f.d., prof.
Esanov.A – f.f.f.d. (PhD)
Qodirov U.D. – psix.f.d., prof.
Otamurodov F.A. – tib.f.d., dots.
Otamurodov Sh.N. – i.f.d., dots.
Eshqurbonov F.B. – k.f.d., dots.
Tursunov N.N. – t.f.d., dots.
Xudayberdiyev U.T. – t.f.f.d. (PhD).
Xayrullayev I.N.– f.-m.f.n., dots.
Rasulov H.M. – s.f.n., dots.
Yormatov F.J. – t.f.n., dots.
Allanov.Q.- g.f.n, dots.
Mamadjanova T.A. – i.f.f.d. (PhD), dots.
Eshkarayev S.Ch. – k.f.f.d. (PhD)
Bazarov S.B. – f.f.f.d. (PhD)
Sattarova Y.A. – f.f.f.d. (PhD)
Eshkurbanov S.B. – t.f.f.d. (PhD)
Saloxitdinova N.M. – p.f.f.d. (PhD)
Madiyeva M.Y. – f.f.f.d. (PhD)
Babamuratov B.E.-t.f.f.d. (PhD), dots.
Turopova S.K.-f.f.f.d. (PhD), dots.
Xoliyorov E.Ch. f.-m.f.n., dots.

MUNDARIJA

A.U.SATTAROV

Mintaqani barqaror rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar va tamoyillari.....3

O.Q.XATAMOV, R.A.XURRAMOV

Surxondaryo viloyati hududlari eksport salohiyati reytingini baholash.....7

A.A.SHODIYEV

Elektr energiyani yetkazib berishda me'yordan ortiq hamda tejab qolingan yo'qotishlar miqdori hisobini takomillashtirish.....14

T.A.MAMADJANOVA

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish metodologiyasi.....19

A.E.ABSAMATOV

Mamlakatimiz tijorat banklarida islomiy bank xizmatlarini joriy qilish imkoniyatlari.....26

A.A.SHODIYEV

Elektr ta'minoti korxonalarini moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlarga transformatsiyasi.....33

B.E.TURAYEV

Iqtisodiy o'sishga ekologik omillarning ta'sirini baholash.....38

B.CH.RAHMATULLAYEV

Mamlakatimizda investitsiya jozibadorligini rivojlantirish istiqbollari.....44

A.K.BAXADIROV

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida lizing muomalalarini qayta klassifikatsiya qilish.....49

SH.S.MUZRAPOVA

O'zbekistonda investitsion mulk hisobi va rivojlanish tendensiyalari.....54

X.A.JURAYEV, A.X.OTAMURODOV

Soliq salohiyatini baholashning mintaqaviy xususiyatlari.....60

A.Y.PARDAYEV

Assessment of Uzbekistan's potential exports: opportunities, challenges, and strategic pathway.....63

Z.I.HAKIMOV, N.A.XAKIMOVA

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari.....69

M.Q.ABDUSAMATOV

Tijorat banklarida to'lov amaliyotini takomillashtirish: muammolar va yechimlar.....73

R.A.MURADOVA

Banklarda raqamli transformatsiyani takomillashtirish yo'llari va davlatning asosiy roli.....79

Z.Y.XUDAYAROVA

Surxondaryo viloyatida asalarichilik faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili.....85

SH.D.XAYDAROVA

Iqtisodiyot taraqqiyotida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati.....92

X.T.RASHIDOVA

Asalarichilik korxonalarini faoliyatini rivojlantirishda marketing strategiyalaridan foydalanish masalalari.....97

A.A.ERGASHOV

Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional mexanizmlari.....103

N.A.ABDURAIMOVA

The impact of coordination of taxpayers' activities on macroeconomic stability: foreign experiences.....108

U.A.ODILOV

Kambag'allikni qisqartirishda xorij tajribasi va undan O'zbekistonda samarali foydalanish imkoniyatlari.....112

G.A.YUSUPOV

Korxonalarda uzoq muddatli aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish.....119

O.S.MIRZAMURODOV

Aholi daromadlari o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili (Namangan viloyati misolida).....124

R.R.NOMOZOVA

Surxondaryo viloyatida turizmni rivojlantirish uchun investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish.....128

N.X.DO'SMUXAMEDOVA, SH.B.BOZOROV

O'zbekiston Respublikasi aholi mehnat migratsiyasi.....131

M.SH.MO'MINOVA

Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasining rivojlanish holati.....136

F.U.OLTIBOYEVA

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....142

S.A.ISMOILOV, A.E.ABSAMATOV

O'zbekistonda malakali ishchi kuchi muammosi va uning yechimlari.....147

K.A.ПРОКУДИНА

Стандартизация процедур дью-дилиденс в акционерных обществах.....151

A.M.XOLMATOVA

Masofaviy bank xizmatlarining tarkibi va dinamikasi.....156

D.A.ERGASHEVA, A.E.ABSAMATOV

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari.....162

SH.CH.YARMATOV, M.SH.CHORIYEVA

Mintaqada ekologik- iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash omillari.....166

B.A.ERDONAYEV

Surxondaryo viloyatida drayver tarmoqlarining rivojlanish holati va yashil iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi tahlili.....172

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISH USTUVOR YO'NALISHLAR VA TAMOYILLARI

Annotatsiya. Maqolada mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va tamoyillari yoritilgan. Unda hududiy strategiyalarni ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlari, ularning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'рни tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida zamonaviy yondashuvlar, xususan, aglomeratsiyani rivojlantirish, raqobat ustunliklarini aniqlash, salohiyatni baholash va SWOT-tahlil usullarining qo'llanishi muhokama etilgan. Mintaqaviy strategiyani ishlab chiqish bosqichlari bosqichma-bosqich tahlil qilinib, amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: barqaror rivojlanish, hududiy strategiya, iqtisodiy salohiyat, aglomeratsiya, ijtimoiy-iqtisodiy tahlil, SWOT-tahlil, ustuvor yo'nalishlar.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. В статье освещены приоритетные направления и принципы устойчивого социально-экономического развития регионов. Проанализированы теоретические и практические аспекты разработки региональных стратегий, их роль в обеспечении экономической устойчивости. Также на основе опыта зарубежных стран обсуждены современные подходы, в частности, развитие агломераций, определение конкурентных преимуществ, оценка потенциала и применение методов SWOT-анализа. Поэтапно проанализированы этапы разработки региональной стратегии, разработаны практические предложения.

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная стратегия, экономический потенциал, агломерация, социально-экономический анализ, SWOT-анализ, приоритетные направления.

PRIORITY DIRECTIONS AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Abstract. The article explores the priority directions and principles of sustainable socio-economic development of regions. It analyzes both theoretical and practical aspects of regional strategy development and its role in ensuring economic stability. Based on international experience, the study highlights modern approaches such as the development of agglomerations, identification of competitive advantages, assessment of potential, and the application of SWOT analysis. The stages of forming a regional development strategy are examined step by step, and practical recommendations are proposed.

Key words: sustainable development, regional strategy, economic potential, agglomeration, socio-economic analysis, SWOT analysis, priority directions.

Kirish.

Mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, uzoq muddatli prognozlarni ishlab chiqish va ushbu jarayonlarni tartibga solishda hududiy strategiyalarning o'рни muhim. Hududiy strategiyalarni ishlab chiqish orqali uzoq muddatli maqsadga erishish jarayonida vujudga kelishi mumkin bo'lgan xavf-hatarlar baholanadi. Bundan tashkari turli hil bo'g'indagi tashkilotlar xarakatlari muvofiqlashtiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bugungi kundagi xorij mamlakatlar tajribasi hududiy strategiyalar ishlab chiqishda zamonaviy yondashuvlardan

foydalanilayotganini ko'rsatmoqda. Hududiy-iqtisodchi olim N.V.Zubarevich iqtisodiyotning quyi darajasi uchun strategiyalar ishlab chiqishda quyidagi 4 ta jihatga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlamogda: aglomeratsiyani rivojlantirish; geostrategik hududlar; makro mintaqalar; samarali iqtisodiy ixtisoslashuv.

Shu yo'nalishdagi yana bir olim, O.V. Kuznetsova, strategiya doirasida yechiladigan vazifalar, bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan hududiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlarini tanlash, bunda yirik aglomeratsiyaning o'rnini belgilash masalalariga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Yuqoridagi 2 olim fanga hududiy strategiyalar ishlab chiqish bo'yicha yangi yo'nalishlar va atamalarni olib kirishmoqda. Bular, o'sish nuqtalarini aniqlash orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash, aglomeratsiya ustunliklaridan samarali foydalanish, boshqaruvda nomarkazlashtirish va qayta boshqarish usullarini qo'llash, shu paytgacha qo'llanilib kelingan "mintaqaviy rivojlanish strategiyasi" atamasidan "hududiy rivojlanish" atamasiga o'tish lozimligi va boshqalar.

Tahlil va natijalar.

Amaldagi metodologiyalarni har tomonlama o'rganish, uni tajribadan kelib chiqib, bugungi islohotlarning yangi bosqichi talablari asosida takomillashtirish zarurati paydo bo'lmoqda. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish bo'yicha quyidagi metodik ko'rsatma taklif etiladi. Taklif etilayotgan metodika strategiyani ishlab chiqishning barcha bosqichlarini, strategiyadan kelib chiqib dasturlar va yo'l xaritalari ishlab chiqish hamda boshqa shu kabi chora- tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bunda hudud salohiyatini baholash va o'sish nuqtalarini aniqlash hududiy strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish sifati oshishiga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Mintaqalarni barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish algoritmi¹

1-bosqich. Strategiya ishlab chiqishning dastlabki bosqichi tashkiliy bosqich hisoblanib, unda tashabbuskor guruhlar, strategiyani ishlab chiqishga metodik va amaliy yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar va shaxslar, sohalar va tarmoqlar bo'yicha mas'ullarni aniqlash, yakunda esa tegishli hujjat tayyorlab, tasdiqlash uchun kiritiladi. Hudud aholisini strategiya ishlab chiqilayotganidan xabar toptirish hamda ularni fikr mulohazalarini o'rganish maqsadida, ommaviy axborot vositalarida strategiya ishlab chiqilayotgani to'g'risida ma'lumotlar berish lozim hisoblanadi. Tashkiliy bosqichning yakuniy qismida tashabbuskor guruhlar, ishchi guruhlar va ularning vazifalarini hamda strategiyani ishlab chiqish bilan bog'liq boshqa tashkiliy ishlarni o'z ichiga olgan hudud hokimining huquqiy hujjati qabul qilinadi.

2-bosqich. Ushbu bosqich hududni rivojlantirishning strategik maqsadlari, vazifalarini aniqlashga asos yaratish bosqichi hisoblanib, tuzilgan ishchi guruhlar va ularga qo'shimcha jalb qilingan mutaxassislar tomonidan hudud iqtisodiyoti kompleks tahlil qilinadi. Hudud iqtisodiyotini kompleks tahlil qilish va baholash 4 qismdan iborat bo'ladi:

- I. Hudud iqtisodiyoti soha va tarmoqlari tahlili;
- II. Ishlab chiqarish infratuzilma holatini baholash;
- III. Hududning raqobat ustunliklarini aniqlash;
- IV. Hudud salohiyatini baholash.

Tahlil qilishda oxirgi 5 yil ma'lumotlari o'rganiladi va hudud geografik joylashuvi va o'rnini, demografik holat, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar sohasi, investitsiya va eksport faoliyati, ijtimoiy soha (ahola turmush darajasi va sifati, bandlik, ijtimoiy infratuzilma, ta'lim va b.) bo'yicha chuqur tahlil o'tkaziladi.

Infratuzilma holatini baholash quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: avtomobil va temir yo'llari, havo tarnsporti, energetika va telekommunikatsiya infratuzilmasi, suv ta'minoti va kanalizatsiya. Ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasi sarfi hisoblanadi. Kelajakda amalga oshirilishi kutilayotgan loyihalarni hisobga olgan holda qancha elektr energiyasi kerakli hisoblab chiqiladi va infratuzilmani ham rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilanadi. Hududning raqobat ustunliklarini aniqlashda hududda ishlab chiqarilayotgan sanoat, qishloq xo'jaligi mahsulot va xizmat turlari tahlil qilinadi va viloyat ko'rsatkichi bilan solishtiriladi. Raqobat ustunligini aniqlashda hududning ixtisoslashuvini ko'rsatadigan quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$I_{tuman (shahar)} = \frac{FT_{tuman (shahar)}}{H_{tuman (shahar)}} \div \frac{FT_{viloyat}}{H_{viloyat}}$$

Bunda:

$I_{tuman(shahar)}$ – tuman (shahar) faoliyat turining ixtisoslashuv indeksi;
 $FT_{viloyat}$ – viloyatda u yoki bu faoliyat turi bo'yicha mahsulot ishlab chiqarish hajmi;

$H_{viloyat}$ – viloyatda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarning umumiy hajmi;

$FT_{tuman(shahar)}$ – tuman (shahar)da u yoki bu faoliyat turi bo'yicha mahsulot ishlab chiqarish hajmi;

$H_{tuman(shahar)}$ – tumanda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarning umumiy hajmi.

Agar ixtisoslashuv indeksi 1 dan yuqori bo'lsa, u holda tuman iqtisodiyoti o'sha sohadagi u yoki bu mahsulot ishlab chiqarish faoliyatiga ixtisoslashgan bo'ladi.

Tumanlar va shaharlar iqtisodiyotida o'sish nuqtalari hudud iqtisodiyotini strategik tahlil qilish, ijtimoiy-infratuzilma bilan ta'minlanganlik darajasini va mavjud salohiyatni baholash, raqobat ustunliklarini aniqlash orqali aniqlanadi.

Hududdagi mavjud salohiyatni baholash strategiyaning ajralmas bo'g'ini hisoblanadi.

Salohiyatni to'laqonli baholash ishlab chiqarish kuchlarini oqilona joylashtirish, hududni rivojlantirish yo'nalishlarini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Salohiyat quyidagi quyidagi yo'nalishlar bo'yicha baholanadi: iqtisodiy, ijtimoiy, byudjet, tadbirkorlik, investitsion, infratuzilma, mineral-xomashyo, yer-suv, demografik va mehnat, turizm va innovatsion salohiyat. Hudud salohiyatini baholash metodikasi yuqorida keltirilgan.

Strategiyani ishlab chiqishning joriy bosqichi hudud to'g'risida umumiy ma'lumotlar, uning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavf- xatarlarini aniqlash, ya'ni SWOT-tahlil tuzish bilan yakunlanadi. SWOT- tahlil hududni kelajakda barqaror rivojlantirish yo'nalishlarini tanlashga asos bo'lib xizmat qiladi va strategiyaning o'zi SWOT-tahlil bilan boshlanadi.

3-bosqich. Strategiyani ishlab chiqishning 3-bosqichi bevosita hududni kelajakda rivojlantirish missiyasi, maqsad va vazifalarini aniqlash, maqsadli ko'rsatkichlarni belgilashdan iborat bo'ladi. Ushbu jarayonga keng jamoatchilikni, tadbirkorlik subyektlarini, mahalliy deputat va hokimlik vakillarini, jurnalist va aholi vakillarini jalb qilish lozim bo'ladi.

Hududni rivojlantirishning umumiy maqsadini (missiya) aniqlashda tahlil natijalari, aholi va tadbirkorlar fikri inobatga olinadi. Umumiy maqsaddan kelib chiqib hudud iqtisodiyotining soha va tarmoqlari bo'yicha alohida maqsadlar shakllantiriladi. Qo'yilgan maqsadga erishish bo'yicha vazifalar aniqlanadi.

Maqsad va vazifalarni shakllantirish tamoyillari: Ishbilarmon doira vakillari va aholi fikri inobatga olinishi;

Tahlillardan kelib chiqishi;

Resurs va imkoniyatlardan kelib chiqishi;

Eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyot;

Yashil iqtisodiyot tamoyillari va atrof-muhitga ziyoni kam yo'nalishlar;

Yuqori qo'shilgan qiymat yaratuvchi sohalar;

Innovatsiyalarni joriy etish va xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish;

Aholi bandligi va daromadlarini oshirish;

Strategiyani amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi

ishlab chiqiladi .

Tayyorlangan strategiya jamoatchilik bilan keng muhokama qilinishi, bunda aholi va tadbirkorlar fikri inobatga olinishi hamda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun xalq deputatlari Kengashiga taqdim qilinishi kerak. Strategiya qabul qilingandan keyin, uni amalga oshirish maqsadida zarur hollarda soha va tarmoqlar bo'yicha dasturlar ishlab chiqilishi mumkin. Strategiyani amalga oshirish bo'yicha dasturlarda va loyihalarda uni joriy qilish uchun zarur bo'lgan byudjet, inson va boshqa resurslarni aniq ko'rsatib o'tish zarur. Bugungi kunda Investitsiya dasturlarini 3 yilga qabul qilishga o'tilmoqda. Ushbu jarayonlarda ishlab chiqilgan strategiyadan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

4-bosqich. Ushbu bosqichda amalga oshirilayotgan strategiyani bevosita monitoringi amalga oshiriladi. Monitoring jarayonida strategiyada belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga qay darajada erishilayotgani baholab boriladi va muntazam ravishda muhokama qilinadi. Zarur hollarda strategiyaga o'zgartirish kiritib boriladi. Monitoring guruhlarini tuziladi.

Xulosa.

Hududiy rivojlanish strategiyasi tuzilishi quyidagicha bo'ladi.

Hududiy strategiyaning namunaviy tuzilishi:

I bo'lim. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi holati. Hududning o'ziga xosligi va umumiy tasnifi, geografik joylashuvi, tabiati va iqlimi, tabiiy resurslari, boyliklari, atrof-muhit, demografik holat, hududiy boshqaruv tizimi va vazifalar taqsimoti, hududning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni, iqtisodiyotning industrial rivojlanganligi, agrar sektor, xizmatlar sohasi, investitsion faollik, tashqi iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik faolligi va ishbilarmonlik muhiti, aholi daromadlari va turmush darajasi, bandlik va mehnat bozori, ijtimoiy infratuzilma, ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash, transport infratuzilmasi, energetika tarmog'i, ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmog'i, telekommunikatsiya tarmog'i.

II. Hudud salohiyati, ixtisoslashuvi, raqobat ustunliklari va o'sish nuqtalarini aniqlash va baholash.

III. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining SWOT-tahlili.

IV. Hududni rivojlantirishning missiyasi va ustuvor yo'nalishlari. Hududni barqaror rivojlantirish missiyasi, missiyani amalga oshirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar va maqsadli ko'rsatkichlar, soha va tarmoqlar bo'yicha maqsad va vazifalar, yo'l xaritalari, o'rta muddatda amalga oshirilishi kutilayotgan loyihalar va chora-tadbirlar.

V. Strategiya amalga oshirilib borishini baholab borish. strategiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natija, monitoring guruhi, baholash ko'rsatkichlari, strategiyani amalga oshirishda hududiy organlar rolini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
3. "O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish Milliy strategiyasi" loyihasi. — Toshkent, 2023.
4. Ergashev B. Barqaror rivojlanish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 188 b.
5. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.
6. Todaro M. P., Smith S. C. Economic Development. – 13th ed. – Pearson Education Limited, 2020.
7. UNDP. Human Development Report 2023: Breaking the Gridlock – Reimagining Cooperation in a Polarized World. – New York, 2023.
8. Jalolov S., Nazarov A. Hududiy strategik rejalashtirishning zamonaviy yondashuvlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali. – 2022. – №3. – B. 45–52.
9. United Nations. Sustainable Development Goals Report 2023. – New York: UN Publications, 2023.
10. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. International Economics: Theory and Policy. – 12th ed. – Pearson, 2023.

SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARI EKSPORT SALOHİYATI REYTINGINI BAHOLASH

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida Surxondaryo viloyati hududlari (14 ta tuman va 1 ta shahar)ning 2021-2024 yillardagi eksport va import hajmlari keltirilgan va tahlil qilingan. Shuningdek, “O‘rtacha + O‘shish sur‘ati” reyting tizimi va min-max me‘yorlashtirish usuli yordamida Surxondaryo viloyati hududlarining eksport salohiyati reytingi ishlab chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: Eksport hajmi, import hajmi, o‘rtacha eksport, CAGR, standart og‘ishish, vazn koeffitsientlari, min-max me‘yorlashtirish, reyting.

EVALUATION OF THE EXPORT POTENTIAL RATING OF THE DISTRICTS OF SURKHANDARYA REGION

Abstract. In this research, the export and import volumes of the districts and the city (14 districts and 1 city) of Surkhandarya Region for the period 2021–2024 are presented and analyzed. Furthermore, the export potential rating of the districts of Surkhandarya Region has been developed using the “Average + Growth Rate” rating system and the min–max normalization method.

Keywords: Export volume, import volume, average export, CAGR, standard deviation, weight coefficients, min–max normalization, rating.

ОЦЕНКА РЕЙТИНГА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данном исследовании представлены и проанализированы объемы экспорта и импорта районов и города (14 районов и 1 город) Сурхандарьинской области за 2021–2024 годы. Кроме того, рейтинг экспортного потенциала районов Сурхандарьинской области был разработан

с использованием рейтинговой системы «Среднее + Темпы роста» и метода нормализации min–max.

Ключевые слова: объем экспорта, объем импорта, средний экспорт, CAGR, стандартное отклонение, весовые коэффициенты, нормализация min–max, рейтинг.

Кирish. Bugungi globallashuv sharoitida hududlar orasida sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, har bir hudud ichki salohiyatidan samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, O‘zbekistonning janubiy mintaqalaridan biri bo‘lgan Surxondaryo viloyati eksport salohiyatini har tomonlama chuqur o‘rganish va viloyat hududlarini reytinglash asosida eng past darajada rivojlanayotgan hududlarni aniqlash, ta‘sir etish zarur bo‘lgan ko‘rsatkichlarni aniqlashga, byudjet mablag‘laridan samarali foydalanish yo‘nalishlarini aniqlashga yordam beradi. Bu esa viloyat eksport faoliyatini rag‘batlantirishga qaratilgan manzilli chora-tadbirlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Reytinglashtirish natijasida yuqori salohiyatga ega hududlar uchun eksportni yanada ko‘paytirish strategiyasi ishlab chiqiladi, past reytingli hududlar uchun esa ularni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yo‘llari taklif etiladi. Reyting viloyatning global savdo zanjiriga bog‘lana olishiga turtki beradi. Natijada viloyatning eksport geografiyasi kengayadi, valyuta tushumlari ko‘payadi.

Hozirgi kunda Surxondaryo viloyati ma‘muriy hududi 14 ta tuman va bitta shaharga bo‘linadi. Har bir hudud o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlari, resurs salohiyati, geografik joylashuvi va infratuzilmasi bilan farqlanadi.

Surxondaryo viloyatining eksport geografiyasini yanada oshirish uchun “Made in Uzbekistan” dasturini viloyatda keng takomillashtirish ham muhimdir [3].

O‘zbekistonda 2025-yil 1-iyuldan tirik qo‘y va echkilar, tirik uy parrandalari, yangi so‘yilgan yoki sovitilgan yirik shoxli qoramol, qo‘y, echki

go'shti, arpa, sulii, makkajo'xori, guruch, paxta chigiti, tabiiy gaz, ipak xomashyosi (chuvatib o'ralmagan), kardolangan yoki yigiruv tarog'ida taralgan paxta tolasi, chakana sotish uchun qadoqlangan paxtadan yigirilgan ip (tikuv ipidan tashqari), tarkibida paxta tolasi massasi 85 foiz va undan ko'p bo'lgan, chakana sotish uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan ip (tikuv iplaridan tashqari) va boshqa jami 86 TIF TN kodli xomashyo tovarlari va ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlarga nisbatan eksport bojxona bojlari joriy qilinishi Surxondaryoda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xomashyolarni mahalliy qayta ishlash va "yangi qo'shilgan qiymat"li mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirishga xizmat qiladi [2].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-apreldagi "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-136-son qarorida Surxondaryo viloyatida meva, sabzavot, poliz ekinlari, uzum va dukkakli mahsulotlar yetishtirish hajmini 2025-yil oxirida 2365 ming tonnaga, 2026-yilda 2476 ming tonnaga, 2027-yilda esa 2592 ming tonnaga yetkazish va meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash hajmlarini 2025-yil oxirida 200 ming tonnaga, 2026-yilda 218 ming tonnaga, 2027-yilda esa 235 ming tonnaga yetkazish va meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash hajmlarini 2025-yil oxirida 116 ming tonnaga, 2026-yilda 130 ming tonnaga, 2027-yilda esa 141 ming tonnaga yetkazish maqsad qilingan [1].

Yuqorida qayd etilganlar mazkur tadqiqot ishining bugungi kunda dolzarb ekanligini asoslab beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Taqqoslama ustunlik nazariyasi klassik iqtisodiyotda (D. Ricardo, 1817) ishlab chiqilgan bo'lib, u davlatlarning ayrim mahsulotlarda nisbiy samaradorlikka ega ekanligini asoslab beradi. Biroq, ushbu nazariy ustunlikni amalda o'lchash uchun aniq ko'rsatkich zarur edi.

Shu maqsadda, Béla Balassa (1965) o'zining mashhur maqolasi "Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage"da RCA (Revealed Comparative Advantage) indeksini taklif etdi.

Mazkur indeks mamlakatning eksport tarkibini xalqaro eksport tarkibi bilan taqqoslash orqali u yoki bu mahsulotda qiyosiy ustunlik mavjudligini aniqlash imkonini beradi [10].

Balassa (1965) ta'rifiga ko'ra, ma'lum bir mamlakat ning tovar bo'yicha RCA indeksi quyidagicha aniqlanadi:

$$RCA_k^i = \frac{\frac{X_k^i}{X^i}}{\frac{X_k}{X}}$$

bu yerda:

- X_k^i – mamlakat i ning tovar k bo'yicha eksport hajmi;
- X^i = $\sum_k X_k^i$ – mamlakat i ning jami eksporti;
- X_k = $\sum_i X_k^i$ – tovar k bo'yicha jahon eksporti;
- X = $\sum_i \sum_k X_k^i$ – jahonning jami eksporti.

Agar $RCA_k^i > 1$ – mamlakat i tovar k da qiyosiy ustunlikka ega.

Agar $RCA_k^i < 1$ – mamlakat i ushbu tovarda qiyosiy kamchilikka ega [18].

Shu tariqa, RCA indeksi mamlakatlarning savdodagi ixtisoslashuv darajasini aniqlash va xalqaro taqqoslash imkonini beradi.

Balassa tomonidan kiritilgan RCA indeksi keyingi o'n yilliklarda xalqaro savdo va iqtisodiy geografiya tadqiqotlarida standart ko'rsatkich sifatida keng qo'llanib kelmoqda. Keyinchalik uning ayrim cheklovlarini bartaraf etish uchun RSCA (Laursen, 1998) [13], Vollrath (1991) [17], NRCA (Yu, Cai & Leung, 2009) [19] kabi modifikatsiyalar taklif qilingan. Ammo RCAning klassik shakli xalqaro tashkilotlar (WTO, UNCTAD, ITC, World Bank) tomonidan haligacha asosiy ko'rsatkich sifatida ishlatilmoqda.

Rossiyalik tadqiqotchi Д.В. Зубайдуллина tomonidan 2017-yil yakunlari bo'yicha Rossiya Federatsiyasining eng yaxshi 10 ta mintaqasi sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir ko'rsatkichi o'rganilgan [6]. Bundan tashqari boshqa Rossiyalik olim И.И. Савельев "Развитие экспортного потенциала региона (на примере Владимирской области)" mavzusida tayyorlangan ilmiy ishida mintaqaning eksport salohiyati tushunchasiga yangi ta'rif bergan, Rossiya Federatsiyasi mintaqalari tipologiyasini ishlab chiqqan, mintaqaning eksport salohiyatini rivojlantirish jarayonining bosqichlarini aniqlagan, shuningdek, mintaqaning eksportini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash metodikasini va mintaqaning eksport salohiyatini oshirish mexanizmini ishlab chiqqan [7].

Shuningdek, O'zbekiston olimlaridan R.N. Rahmonov "Mintaqalarni eksport salohiyati bo'yicha reytinglash" mavzusidagi maqolasida O'zbekiston ma'muriy-hududiy birliklarini 25 ta ko'rsatkich asosida tuzilgan 4 ta xususiy reytinglari (mutlaq ko'rsatkichlar, samaradorlik, tadbirkorlikni rivojlantirish va tashqi iqtisodiy faoliyat reytinglari) ishlab chiqilgan hamda ular birlashtirilib, maksimal 350 ballik umumiy reytingi hosil qilingan, keyingi bosqichda ushbu hududiy birliklarni (14 ta) umumiy reyting ballari asosida reytingi past, reytingi o'rt va reytingi yuqori guruhlariga ajratilgan [14].

Yana bir tadqiqotchi N.K. Sharapova "Mintaqani barqaror rivojlantirish mexanizmi samaradorligini oshirish yo'nalishlari" mavzusidagi ilmiy ishida hududlarning "yashil" investitsion salohiyatini baholashda "ESG" tamoyillariga asoslanuvchi 5 (juda yuqori), 4 (yuqori), 3 (o'rtacha), 2 (o'rtachadan past), 1 (past) yulduzli hududlarga ajratish taklifini asoslagan va Toshkent shahri, Navoiy va Toshkent viloyatlari "ESG" tamoyillari tizimi bo'yicha ball diapazoni yuqori (13-15 ball yoki yulduz), respublikaning Samarqand, Andijon, Xorazm, Farg'ona, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlari "ESG" tamoyillari tizimi bo'yicha ball diapazoni o'rtadan yuqori (10-12 ball yoki yulduz), shuningdek,

Namangan, Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari o'rt darajadagi (7-9 ball yoki yulduz) va Qashqadaryo viloyatining "ESG" tamoyillari tizimi bo'yicha ball diapazoni past darajada (7-9 ball yoki yulduz) ekanligi ta'kidlab o'tilgan [5].

Boshqa bir olim B.B. Mullabayev ilmiy ishida hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha 71-100 ballgacha - "yashil"; 55-71 ballgacha - "sariq" va 55-25 ballgacha bo'lgan -

"qizil" guruhlariga ajratib, nomutanosiblikni bartaraf etishni tartibga solishga asoslangan metodologik sinergetik-faol yondashuvi taklif etilgan [4].

Ammo yuqoridagi tadqiqotchilar ilmiy ishlarida hududlar eksport salohiyati reytingini ishlab chiqish masalasi yetarlicha yoritilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Surxondaryo viloyati hududlarining eksport salohiyati bo'yicha reytingini ishlab chiqishga "O'rtacha + O'sish sur'ati" usulidan foydalandik. Mazkur usul to'rt bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqichda yangi mantiqiy bog'langan algoritmlardan va to'rtinchi bosqichda yakuniy reyting baholanadi. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi rasmiy sayti ma'lumotlari mazkur tadqiqot ishining axborot bazasi sifatida olindi. Hududlar eksport salohiyatini aniqlovchi asosiy omil sifatida hududning 4 yillik eksport hajmi ko'rsatkichi olindi. Yakuniy reyting aniqlangandan so'ng yuqori, o'rt va past o'rindagi hududlar statistik tahlil qilindi. Ushbu maqolada statistik me'yorlashtirishda Min-Max Scaling usuli qo'llanildi.

Tahlil va natijalar. Endi esa Surxondaryo viloyati hududlarining 2021-2024 yillardagi eksport va import hajmlarini tahlil qilamiz (1-jadval).

Surxondaryo viloyati tuman (shahar)lari kesimida eksporti va importi hajmi o'zgarishi (ming AQSH dollarida) [20]

Hudud nomi	2021-yil		2022-yil		2023-yil		2024-yil	
	Eksport	Import	Eksport	Import	Eksport	Import	Eksport	Import
Termiz shahri	7360,7	39943,6	10788,0	35026,7	17960,8	28593,9	18397,3	26159,7
Oltinsoy tumani	6633,0	4773,5	9372,6	2932,2	7030,4	2280,2	7118,8	4997,9
Angor tumani	15501,0	2949,1	15986,1	1525,2	16313,6	10941,6	22997,8	22482,0
Bandixon tumani	2815,6	1067,2	5004,4	864,6	5989,7	17,9	9562,3	11782,7
Boysun tumani	5596,8	2281,9	8926,5	1482,8	6998,4	1025,1	9044,4	2309,5
Muzrabot tumani	9336,9	29638,5	9592,7	1270,7	11812,7	3105,6	13805,3	2465,3
Denov tumani	26833,5	14570,2	35963,7	21728,3	34313,9	25100,2	34020,3	11671,2
Jarqo'rg'on tumani	25036,7	8033,5	15017,9	7978,6	19737,7	6448,1	21754,8	2189,1
Qumqo'rg'on tumani	10561,0	4439,6	9277,2	1684,0	11267,9	985,8	21311,0	11014,2
Qiziriq tumani	2679,6	15748,0	10404,7	6414,5	14158,9	1484,2	20586,1	670,6
Sariosiyo tumani	18226,9	14193,5	17278,9	36709,1	11959,1	4978,6	10262,0	11289,5
Termiz tumani	32735,4	34866,3	28148,9	11735,0	20021,5	9239,4	20230,1	24965,7
Uzun tumani	18238,0	1502,1	16439,7	8483,2	13643,5	8188,4	15368,9	2683,2
Sherobod tumani	43511,8	2507,1	13193,1	2671,2	18373,8	3173,8	19058,4	607,9
Sho'rchi tumani	6395,9	5578,5	19257,4	4717,1	7433,0	1217,3	18260,0	9228,8

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2021-yil Sherobod tumani 43511,8 ming AQSH dollarlik eng yuqori eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 18,8%) ega

bo'lib, natijada 41004,7 ming AQSH dollarlik eng ijobiy tashqi savdo balansini hosil qilgan, Qiziriq tumani esa 2679,6 ming AQSH dollarlik eng kam eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 1,16%), shuningdek, ushbu yil Termiz shahri 39943,6 ming AQSH dollarlik eng ko'p import hajmiga (21,94%) ega bo'lgan va natijada (-32582,9 ming AQSH dollarlik) eng salbiy tashqi savdo balansiga ega bo'lgan. 2022-yilda esa Denov tumani 35963,7 ming AQSH dollarlik eng yuqori eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 16,01%), Bandixon tumani esa 5004,4 ming AQSH dollarlik eng kam eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 2,23%), shuningdek, Termiz tumani 16414 ming AQSH dollarlik eng ijobiy tashqi savdo balansini va Termiz shahri (-24239 ming AQSH dollarlik) eng salbiy tashqi savdo balansiga ega bo'lgan. 2023-yilga kelib, Denov tumani 34313,9 ming AQSH dollarlik eng yuqori eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 15,81%), Bandixon tumani esa 5989,7 ming AQSH dollarlik eng kam eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 2,76%), shuningdek, Sherabod tumani 15200 ming AQSH dollarlik eng ijobiy tashqi savdo balansini va Termiz shahri (-10633,1 ming AQSH dollarlik) eng salbiy tashqi savdo balansiga ega bo'lishgan. 2024-yil yana Denov tumani 34020,3 ming AQSH dollarlik eng yuqori eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 13%), Oltinsoy tumani esa 7118,8 ming AQSH dollarlik eng kam eksport hajmiga (viloyat eksport hajmiga nisbatan 2,72%), shuningdek, Denov tumani eksport hajmi eng yuqori bo'lganligi sababli 22349,1 ming AQSH dollarlik eng ijobiy tashqi savdo balansiga erishdi, Termiz shahri esa (-7762,4 ming AQSH dollarlik) eng salbiy tashqi savdo balansiga ega bo'ldi. Shunday qilib, eksport hajmi bo'yicha 2021-yil Sherabod tumani 1-o'rinni olgan bo'lsa, 2022-2023-2024 yillar davomida Denov tumani peshqadam bo'lib kelmoqda. Shuningdek, 2021-yil Qiziriq tumani, 2022-2023 yillarda Bandixon tumani va 2024-yilda Oltinsoy tumani eng kam eksport hajmiga ega bo'ldi. Mazkur tumanlar eksport salohiyatini yanada

oshirish choralarini ko'rish kerak.

Endi ushbu ma'lumotlar asosida tumanlar eksport salohiyati reytingini ishlab chiqamiz. Reytingni ishlab chiqish uchun turli xil usul va mezonlar mavjud bo'lib, biz viloyat tuman (shahar)lar reytingini tuzishda "O'rtacha + O'sish sur'ati" uslubiyatidan foydalanamiz:

1. 4 yillik eksport hajmining o'rtachasi:

$$\bar{E} = \frac{E_{2021} + E_{2022} + E_{2023} + E_{2024}}{4}$$

2. Yillik o'rtacha o'sish sur'ati (Compound Annual Growth Rate, CAGR):

$$CAGR = \left(\frac{E_{2024}}{E_{2021}} \right)^{\frac{1}{3}} - 1$$

3. Eksport hajmining standart og'ishi, ya'ni yillik eksport hajmining dispersiyasi:

$$\sigma = \text{standart og'ishish } (E_{2021}, E_{2022}, E_{2023}, E_{2024})$$

4. Yakuniy reyting formulasi:

$$R = \alpha \cdot \text{Norm}(\bar{E}) + \beta \cdot \text{Norm}(CAGR) - \gamma \cdot \text{Norm}(\sigma),$$

bu yerda, α, β, γ – vazn koeffitsiyentlari; $\text{Norm}(X) = X$ qiymatining 0 dan 1 gacha me'yorlashtirilgan ko'rinishi (min-max me'yorlashtirish).

Vazn koeffitsientlari — bu har bir mezonning (ko'rsatkichning) umumiy bahoga (masalan, R reytingiga) ta'sirining nisbiy o'lchovidir. Ular natijalarning miqyos, o'zgarmas birliklar farqi va ahamiyatli ta'sirlarni inobatga olinmagan holda adolatli solishtirishni ta'minlaydi. Bu koeffitsiyentlar yig'indisi doim 1 ga teng bo'ladi (masalan va vazn koeffitsiyentlari bo'lsa,).

Vazn koeffitsientlarini hisoblash usullari 3 ta guruhga bo'linadi (subyektiv, obyektiv va gibridd):

- Subyektiv usullar – ekspertga asoslangan usullar bo'lib, bu usullarga AHP (Analytik Iyerarxiya Jarayoni) [16], BWM, FUCOM, SWARA va boshqa usullar [12] kiradi;
- Obyektiv usullar – aniq ma'lumotga asoslanib, bunga entropiya usuli [15] va CRITIC metodi [11] kiradi;
- Gibridd usullar - subyektiv va obyektiv usullarni birlashtiradi (masalan, AHP Entropy, AHP CRITIC, OSWMI) [9]. Bu yondashuvlar har ikkala manbaning afzalliklarini birlashtirib, barqarorroq vaznlarni beradi.

O'rtacha eksport, yillik o'rtacha o'sish sur'ati va eksport hajmi standart og'ishi ko'rsatkichlarining yakuniy reytingga ta'sir darajasini mantiqiy tahlil qilib va berilgan ma'lumotlarga asoslanib vazn koeffitsiyentlarini quyidagicha olamiz:

$$\alpha = 0,5; \beta = 0,4; \gamma = 0,1.$$

Standart og'ishish (σ) ni hisoblashda quyidagi formuladan foydalandik:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2},$$

bu yerda: σ - standart og'ish; x_i - i-chi qiymat; μ - o'rtacha qiymat (yig'indi/N); N - qiymatlar soni.

Min-max me'yorlashirish – bu ma'lumotlarni ma'lum bir oraliqqa (odatda [0,1] oralig'iga) keltirish usuli bo'lib, quyidagi formulaga asoslanadi:

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}},$$

bu yerda: x - asl qiymat; x_{min} - minimal qiymat; x_{max} - maksimal qiymat. Bu holda natija har doim [0, 1] oralig'ida bo'ladi [8].

Surxondaryo viloyati tuman (shahar)larining 2021-2024 yillardagi eksport hajmi haqidagi ma'lumotlarni 1-jadvaldan olib "O'rtacha + O'sish sur'ati" uslubiyati orqali hududlarning reyting ballarini hisoblab chiqdik (2-jadval).

Surxondaryo viloyati tuman (shahar)lari eksport salohiyati reytingini tuzishda "O'rtacha + O'sish sur'ati" uslubiyatidan foydalanish natijalari

Hudud nomi	\bar{E}	CAGR	σ	Norm(\bar{E})	Norm(CAGR)	Norm(σ)	R (reyting ball)	O'rin
Bandixon tumani	5843,00	0,503	2435,32	0	0,613	0,127	0,23	10
Oltinsoy tumani	7538,70	0,024	1074,50	0,063	0,218	0	0,11	15
Boysun tumani	7641,53	0,173	1432,98	0,067	0,341	0,034	0,16	13
Muzrabot tumani	11136,90	0,139	1816,70	0,197	0,313	0,069	0,21	12
Qiziriq tumani	11957,33	0,973	6476,68	0,227	1	0,506	0,46	2
Sho'rchi tumani	12836,58	0,419	5943,93	0,260	0,543	0,456	0,30	7
Qumqo'rg'on tumani	13104,28	0,264	4791,59	0,270	0,415	0,348	0,26	8
Termiz shahri	13626,70	0,357	4713,39	0,289	0,492	0,341	0,30	6
Sariosiyo tumani	14431,73	-0,174	3391,54	0,319	0,055	0,217	0,16	14
Uzun tumani	15922,53	-0,055	1668,03	0,374	0,153	0,056	0,24	9
Angor tumani	17699,63	0,141	3072,53	0,440	0,314	0,187	0,32	4
Jarqo'rg'on tumani	20386,78	-0,046	3631,10	0,540	0,160	0,239	0,31	5
Sherabod tumani	23534,28	-0,241	11754,8	0,657	0	1	0,22	11
Termiz tumani	25283,98	-0,148	5407,56	0,722	0,076	0,406	0,35	3
Denov tumani	32782,85	0,082	3513,83	1	0,266	0,228	0,58	1
Jami:	233726,7	2,41	61124,5	x	x	x	x	x
O'rtacha:	15581,78	0,161	4074,97	x	x	x	x	x

ball bilan 1-o'rinni egalladi, bu natijaga hududlar orasida eng yuqori o'rtacha eksport hajmiga egaligi, o'rtachadan

past yillik o'sish sur'atining o'rtacha qiymatiga egaligi va o'rtachadan past eksport hajmining standart og'ish qiymatlariga egaligi sababchi bo'ldi.

Termiz shahri 0,307 reyting ko'rsatkichi bilan 6-pog'onani band qildi. Bunga o'rtachadan pastroq o'rtacha eksport hajmiga egaligi, yillik o'sish sur'atining o'rtacha qiymati o'rtachadan yuqoriroq ekanligi va eksport hajmining standart og'ish qiymati ham o'rtachadan yuqoriroqligi sabab bo'lgan.

Oltinsoy tumani esa eng kichik reyting ko'rsatkichiga ega bo'ldi (). Natijada eng oxirgi o'ringa to'g'ri keldi. Negaki, o'rtacha eksport hajmi o'rtachadan 2 marta kichikligi, yillik o'sish sur'atining o'rtacha qiymati esa o'rtachadan qariyb 7 marta kichikligi va eksport hajmining standart og'ish qiymati boshqa hududlarga nisbatan eng kichikligi shu natijaga olib kelgan. Xulosa va takliflar. Surxondaryo viloyati hududiy tuzilishi bo'yicha 14 ta tuman va bitta shahar (Termiz shahri)ga bo'linib, shu hududlarni oxirgi yillardagi eksport hajmi, import hajmi, eksport qilinayotgan asosiy mahsulot turlari, eksport geografiyasi, eksportning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi, hududda faoliyat yuritayotgan eksportyor korxonalar soni, yirik va o'rta ishlab chiqaruvchi korxonalar soni va ulushi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi (ayniqsa eksportboplar: limon, tok, sabzavotlar), transport va logistika qulayligi (temir yo'l, avtomobil yo'llari, bojxona punktlariga yaqinlik), sovutkichli omborlar va logistika markazlari mavjudligi, elektr, gaz, suv ta'minoti barqarorligi, eksport sohalarida band aholi soni va ularning kasbiy tayyorgarlik va malaka darajasi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi, eksportga yo'naltirilgan loyihalarning soni, tashqi savdo bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar soni, davlat tomonidan berilgan eksportga subsidiya va qo'llab-quvvatlovlar

miqdori, aholi soni va aholi jon boshiga eksport hajmi, muqobil tarmoqlarning (IT, turizm) eksport salohiyati va boshqa ko'rsatkichlari kerak bo'ladi. Biz esa Surxondaryo viloyati hududlarining 2021-2024 yillardagi eksport hajmlariga asoslanib eksport salohiyati reytingini ishlab chiqdik va bu reytingda Denov tumani 1-o'rinni va Oltinsoy tumani esa 15-o'rinni egalladi. Lekin, biz yuqoridagi ko'rsatkichlardan biri yoki hammasini hisobga olganimizda boshqacha natijaga ega bo'lishimiz mumkin edi. Biz aniqlagan reyting vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadi. Ushbu tadqiqot ishida "Deskriptiv statistika" va "Standartlashtirish + Reytinglash" statistik usullaridan unumli foydalanildi. 2-jadval bo'yicha eng oxirgi o'rinlarni egallagan 3 ta tuman eksport salohiyatini yanada oshirish uchun quyidagi takliflarni ishlab chiqdik:

13-o'rin. Boysun tumani

Muammolar:

- Eksport hajmi va o'sish sur'ati past;
- Tabiiy-iqlim sharoitlari murakkab, sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlari juda kam, infratuzilma zaif.

Takliflar:

- Ekoturizm va madaniy mahsulotlar (hunarmandchilik, milliy mahsulotlar) eksportini yanada oshirish kerak;
- Go'sht va sut mahsulotlarini qayta ishlash uchun minizavodlar tashkil qilish kerak;

- Temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish orqali logistika xarajatlarini minimallashtirish zarur;

- Tumanda innovatsion mahsulot yaratish va eksportga yo'naltirish kerak;
- Kooperatsiya asosida eksportga yo'naltirilgan fermerlar birlashmalarini tashkil etish kerak.

14-o'rin. Sariosiyo tumani

Muammo:

- Eksport hajmi nisbatan yuqori, lekin o'sish sur'ati manfiy;
- Eksport turlari bo'yicha diversifikatsiya yetarli emas.

Takliflar:

- Mahalliy xomashyo va materiallarni qayta ishlovchi minizavod va fabrikalarni ko'paytirib, xorijga eksport qilinadigan tovarlar turini oshirish kerak;

- Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini agrotexnik ishlovdan o'tkazib Markaziy Osiyo, Rossiya, BAA va Yevropa bozorlariga yil davomida eksport qilishga erishish kerak;

- Tumanda innovatsion mahsulot yaratish va eksportga yo'naltirish kerak;

- Logistika markazlari va omborlar (sovutgichli) tashkil etish kerak.

15-o'rin. Oltinsoy tumani

Muammo:

- Eksport hajmi va o'sish sur'ati eng pastlardan biri;
- Tashqi bozorga chiqish imkoniyati cheklangan.

Takliflar:

- Ixtisoslashtirilgan eksport klasteri tashkil etish kerak (masalan, uzumchilik yoki ziroatchilik yo'nalishida);

- Kooperatsiya asosida birlashgan fermerlar eksportini tashkil etish zarur;

- Xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulotlar yetishtirish kerak;

- Tumanda innovatsion mahsulot yaratish va eksportga yo'naltirish kerak;

- Tadbirkorlar uchun eksport bo'yicha trening va konsultatsiya markazlarini ochish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. 08.04.2025 yildagi "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-136-son qarori (<https://lex.uz/docs/-7469633>)

2. Mirziyoyev Sh.M. 14.03.2025 yildagi "Mahsulotlarni eksport qilish tartib-taomillarini takomillashtirish va qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-47-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/-7432068>)

3. Mirziyoyev Sh.M. 30.01.2025 yildagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi PF-16-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/-7369703>)

4. Mullabayev B.B. "O'zbekiston respublikasi mintaqalarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni tartibga solish" mavzusidagi iqtisodiyot fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati, Urganch – 2024, 10-bet, — <https://library.ziyonet.uz/uzc/book/133824>

5. Sharapova N.K. "Mintaqani barqaror rivojlantirish mexanizmi samaradorligini oshirish yo'nalishlari" mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Buxoro – 2025 yil, 8, 22-24 betlar, — https://buxdu.uz/media/aftoreferat/Автореферат_Н.К.Шарапова_30.07.25_compressed.pdf

6. Зубайдуллина Д.В. Совершенствование управления региональным развитием на

основе гармонизации взаимодействия государственной власти, бизнеса и населения. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. г. Санкт-Петербург 2019 г. С. 10. - <https://www.dissercat.com/content/konkurentosposobnost-regiona-formirovanie-otsenka-rezervy-rosta>

7. Савельев И.И. Развитие экспортного потенциала региона (на примере Владимирской области). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Владимир 2011. 24 с. — <https://sci.vlsu.ru/main/zaschita/Saveliev/Saveliev.pdf>

8. Amorim, Lucas B.V. de; Cavalcanti, George D.C.; Cruz, Rafael M.O. The choice of scaling technique matters for classification performance. — arXiv preprint arXiv:2212.12343 — 2022, p. 37. - <https://arxiv.org/pdf/2212.12343.pdf> - page 6.

9. Ayan B., Abacıoğlu S., Basilio M.P. A Comprehensive Review of the Novel Weighting Methods for Multi-Criteria Decision-Making. *Information*, 14(5), 2023. – Article 285; <https://doi.org/10.3390/info14050285>

10. Balassa B. Trade Liberalisation and “Revealed” Comparative Advantage. *The Manchester School*. Vol. 33(2), 1965. – pp. 99–123. - <https://www.sci-hub.ru/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x>

11. Diakoulaki D., Mavrotas G., Papayannakis L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method. *Computers & Operations Research*, 22(7), 1995. – pp. 763–770. - <https://reformship.github.io/pages/1capacity/1model/11evaluation/Determining%20objective%20weights%20in%20multiple%20criteria%20problems%20The%20CRITIC%20method.pdf>

12. Kizielewicz B., Tomczyk T., Gandor M., Sařabun W. Subjective weight determination methods in multi-criteria decision-making: a systematic review. *Procedia Computer Science* 246 (2024). – pp. 5396–5407. - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924027315/pdf?md5=ca6c3f07ea00a99606f42fbd847dd761&pid=1-s2.0-S1877050924027315-main.pdf>

13. Laursen K. Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. DRUID - Danish Research Unit for Industrial Dynamics. DRUID Working Paper No. 98-30. Page 24, 1998. - https://research.cbs.dk/files/59046863/DRUID_Working_Paper_No._98_30.pdf - page 2.

14. Rahmonov R.N. “Mintaqalarni eksport salohiyati bo‘yicha reytinglash. Maqola. “Iqtisod va moliya” jurnali, №7, 2010. 9-b. — <https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalarni-eksport-salo-iyati-b-yicha-reytinglash/pdf>

15. Roszkowska, E.; Wachowicz, T. Impact of Normalization on Entropy-Based Weights in Hellwig’s Method: A Case Study on Evaluating Sustainable Development in the Education Area. *Entropy* 2024, 26, 365. <https://doi.org/10.3390/e26050365>

16. Sasikumar, G.; Sivasangari, A.; Venkatachalam, N. Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) for Assessment of Collection and Transportation of Solid Waste: An Empirical Study. *Nature Environment and Pollution Technology*, Vol.fulltext/624de9a5ef013420665c829d/Application-of-Analytical-Hierarchy-Process-AHP-for-Assessment-of-Collection-and-Transportation-of-Solid-Waste-An-Empirical-Study.pdf

17. Vollrath T.L. A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 127(2), 1991. – pp. 265–280. — <https://doi.org/10.1007/BF02707986>

18. WTO & UNCTAD, 2012, Chapter 1, Equation 1.19, p. 232. -https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wto_unctad12_e.pdf

19. Yu, R., Cai, J., & Leung, P. The normalized revealed comparative advantage index. *Annals of Regional Science*, 43(1), 2009. – pp. 267–282. — <https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-008-0213-3>

20. www.surxonstat.uz – Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasi rasmiy sayti ma’lumotlari

21, No. 1, 2022. - pp. 283–288, - https://www.researchgate.net/publication/359088520_Application_of_Analytical_Hierarchy_Process_AHP_for_Assessment_of_Collection_and_Transportation_of_Solid_Waste_An_Empirical_Study/

ELEKTR ENERGIYANI YETKAZIB BERISHDA ME'YORDAN ORTIQ HAMDA TEJAB QOLINGAN YO'QOTISHLAR

**MIQDORI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH
Annotatsiya.** Ilmiy tadqiqotimizning asosiy vazifalari elektr tarmoqlari orqali elektr energiyasini uzatishda elektr energiyasini yo'qotishlarini elektr energetikasi tarmog'i tashkilotlarining buxgalteriya hisobida aks ettirishga iqtisodiy jihatdan asoslangan yagona yondashuvni ishlab chiqishdan iborat. Elektr energiyasining umumiy yo'qotishlari - elektr tarmog'iga boshqa tarmoqlardan yoki elektr energiyasini ishlab chiqaruvchilardan etkazib beriladigan elektr energiyasi hajmi va ushbu tarmoqqa ulangan energiyani qabul qiluvchi qurilmalar tomonidan iste'mol qilingan, shuningdek boshqa tarmoq tashkilotlariga uzatiladigan elektr energiyasi hajmi o'rtasidagi farqdan iborat bo'ladi. Maqolada elektr tarmoqlari tashkilotlari tomonidan elektr energiya yo'qotishlari haqqoniy ko'rsatkichlarining buxgalteriya hisobini takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Tayanch so'zlar. Elektr energiyasini etkazib berish xarajatlari, etkazib berishning umumiy yo'qotishlari, texnologik, texnik, shartli doimiy yo'qotishlar, elektr energiyasini sotishda elektr energiyasi yo'qotishlari.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТА СВЕРХВЫСОКИХ И ЭКОНОМИЧНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Аннотация. Основными задачами наших научных исследований являются разработка единого экономически обоснованного подхода к отражению потерь электроэнергии в учете электросетевых организаций при передаче электроэнергии по электрическим сетям. Суммарные потери электроэнергии представляют собой разницу между объемом электроэнергии, поступившей в электрическую сеть из других сетей или от других производителей электроэнергии, и объемом электроэнергии, потребленной

энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной сети, а также переданной другим сетевым организациям. В статье рассматриваются вопросы совершенствования учета корректных показателей потерь электроэнергии сетевыми организациями.

Ключевые слова: Затраты на отпуск электроэнергии, общие потери при отпуске электроэнергии, технологические, технические, условно-постоянные потери, потери электроэнергии при реализации электроэнергии.

IMPROVING THE CALCULATION OF EXCESSIVE AND SAVINGS LOSSES IN ELECTRICITY TRANSMISSION

Abstract. The main objectives of our scientific research are to develop a single economically sound approach to reflecting electricity losses in the accounting of power grid organizations when transmitting electricity through power grids. Total electricity losses are the difference between the volume of electricity supplied to the power grid from other networks or electricity producers and the volume of electricity consumed by energy-receiving devices connected to this network, as well as transmitted to other network organizations. The article discusses the issues of improving the accounting of accurate indicators of electricity losses by power grid organizations.

Keywords. Electricity supply costs, total supply losses, technological, technical, conditional permanent losses, electricity losses in the sale of electricity.

Kirish.

Elektr tarmoqlari tashkilotlarining asosiy faoliyati elektr energiyasini ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga etkazib berishdir. Har qanday transport kabi, elektr energiyasini uzatish resurslarni yo'qotish bilan bog'liq bo'lib, bu holda elektr energiyasining o'zi yo'qotiladi. Tarmoq tashkilotlari qonuniy ravishda ma'lum miqdorda elektr energiyasini sotib olish orqali

elektr yo'qotishlarini qoplashlari shart. Elektr yo'qotishlari texnologik yo'qotishlar, shuningdek elektr energiyasini o'g'irlash bilan bog'liq yo'qotishlar hisoblanmaydigan iste'mol shaklida yoki shartnomadan tashqari iste'mol shaklida bo'lishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Elektr energiyasi yo'qotishlarini buxgalteriyada hisobga olish yuzasidan qator maxalliy olimlarimiz ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Axmedjanov Karimjon Bakidjanovichning "Elektr energetika tarmog'idagi korxonalarda MHXS asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish masalalari" nomli ilmiy maqolasida elektr tarmoqlari korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish yuzasidan qarashlari bayon etilgan[8]. A.A.Majajixovning "Elektr yo'qotishlarini hisobga olish xususiyatlari" nomli maqolasida elektr energiyasini alohida buxgalteriya hisobining hisob obyektini sifatida hisobga olish va buning uchun yangi analitik schet ochish tavsiya etilgan[9]. Elektr energiyasini yetkazib berish davomidagi yo'qotishlarini hisobga olish va tahlil qilish bo'yicha rus olimi V.D.Kalner, "Зеленая экономика и безальтернативные ресурсы природы" nomli ilmiy ishida o'z qarashlarini bayon etgan. Jumladan, muqobil energiya manbalaridan foydalanish orqali elektr yo'qotishlari miqdori va turlarini kamaytirish, hisobga olish tizimini tubdan o'zgartirish bo'yicha ma'lumotlarga e'tibor qaratgan[7].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, tizimli tahlil, taqqoslash, kompleks baholash, qiyosiy va solishtirma tahlil hamda prognoz usullaridan samarali foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Surxondaryo filiali faoliyatida elektr yo'qotishlarini standart(me'yordagi) hamda ortiqcha yo'qotishlarga tasniflash va yo'qotishlarning

xaqqoniy hajmiga ko'ra "Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va jazolash" mexanizmini joriy etish natijasida, elektr energiya yo'qotishlar hajmining me'yordan past bo'lishi elektr ta'minoti korxonasini moliyaviy rag'batlantirishga, aksincha yo'qotishlar me'yordan oshib ketsa, moliyaviy jazolash amaliyoti yo'lga qo'yilishi elektr yo'qotishlari hajmini 1,3 % kamayishiga erishilgan.

Hududiy elektr tarmoqlari korxonalarida elektr yo'qotishlari miqdorining yuqori saqlanayotganligiga yana bir sabab, iqtisodiy jazo va qo'llab-quvvatlashning yo'qligidir. Hududiy elektr tarmoqlari Surxondaryo viloyati filiali Qiziriq, Bandixon, Denov tumanlarida o'tkazilgan tadqiqotlar elektr energiyasi yo'qotishlari miqdorining ijobiy tomonga o'zgarishlariga sabab bo'ldi.

Tadqiqot natijalariga qadar elektr energiyasi yo'qotishlari hajmi Qiziriq tumanida-16.9 foiz, Bandixon tumanida 17.1 foiz, Denov tumanida 17.3 foizdan iborat bo'lgan. Moliyaviy qo'llab quvvatlash hamda jazolash mexanizmi ishga tushgandan so'ng, elektr tarmoqlari xodimlari tomonidan

1-jadval
Surxondaryo viloyati tumanlari kesimida 2024-yilning birinchi choragi davomida iste'mol qilingan elektr energiyasi hajmi va yo'qotishlari yuzasidan ma'lumot

(ming kvv soat da)				
T/r	Tumanlar	Resurs	Texnik yo'qotish	Sof iste'mol
1	Angor	18747.3	2999,568	15747,73
2	Oltinsoy	20089.806	3214,368	16875,44
3	Boysun	20637.675	3302,028	17335,65
4	Termiz ShETK	56410,518	9589,788	46820,73
5	Denov	26264,487	4727,607	21536,88
6	Denov ShETK	31469,388	5662,329	25795,06
7	Jarqo'rg'on	71236,029	11397,762	59838,27
8	Sariosiyo	33217,35	3986,082	29231,27
9	Uzun	25109,163	4017,465	21091,7
10	Muzrabod	18567,399	2970,783	15596,62
11	Termiz TETK	160750,533	10448,784	150301,7
12	Qumqo'rg'on	48025,065	6723,507	41301,56
13	Qiziriq	10723,662	1715,787	9007,875
14	Sho'rchi	26028,327	4685,1	21343,23
15	Sherobod	23887,068	4299,672	19587,4
16	Bandixon	11046,57	1767,45	9279,12

Viloyat bo'yicha jami	665016,027	109262,133	555753,9
-----------------------	------------	------------	----------

Jadval ma'lumotlariga ko'ra Surxondaryo viloyati iste'molchilariga yetkazib berilgan elektr energiyaning 16.42 foizi texnik yo'qotishlar sababli isrof qilingan. Jami chorak davomida 665016.027 mln kvt soat elektr energiyasi resurs sifatida sotib olingan bo'lsa, shundan 555753,9 mln kvt soat qismigina iste'molchilar tomonidan sarflangan. 109262,133 mln kvt soat elektr energiyasi hajmi texnologik yo'qotishlarga to'g'ri kelgan. 1990-yillarga qadar elektr energiyasi texnologik yo'qotishlari hajmi 9-9.5 foizni tashkil etganligini e'tiborga olsak, bugungi kunda asosiy vositalarning eskirganligi, elektr tarmoqlarining yaroqsiz va ko'p iste'molga kelib qolganligi yo'qotishlar hajmining ortib ketishiga sabab bo'lmoqda[11].

1-rasm. Hududiy elektr tarmoqlari AJ Surxondaryo filiali tomonidan yetkazib berilgan elektr energiyasi va yo'qotishlari yuzasidan ma'lumot (2024 yil 1-chorak, ming kvt/soat da)[11].

Elektr energiya yo'qotishlarini standartlashtirish, nazorat qilish va baholashda rag'batlantirish va moliyaviy jazolash tamoyili asosidagi ilmiy izlanishlar ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq, Denov, Bandixon tumanlarida (tadqiqot) elektr yo'qotishlari miqdori sezilarli darajada kamayganligini kuzatishimiz mumkin. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va jazolash mexanizmi ishga tushirilgach quyidagi amalmiy natijalarga erishildi (2-jadvalga qarang):

2-jadval

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va jazolash mexanizmining natijalari

№	Tumanlardagi yo'qotishlar va ularning miqdorlari	Yo'qotishlar me'yori %	Xaqiqatdagi yo'qotishlar	Tejab qolingan KVT/soat	Moliyaviy rag'bat miqdori so'mda 1kvt/676.48
1	Bandixon tumani	16.7	16.4 (1.8 %)	31800	21512064
2	Qiziriq tumani	16.9	16.7 (1.2 %)	20589	13928047
3	Denov tumani	17.1	16.9 (1.0 %)	47276	31981268

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, Bandixon tumani bo'yicha 2024-yilning birinchi choragi davomida jami 31800 kvt/soat, Qiziriq tumani bo'yicha 20589 kvt/soat, Denov tumani bo'yicha 47276 kvt/soat elektr energiyasi tejalishiga erishilgan[11].

Surxondaryo viloyatining ushbu tumanlarida jami tejab qolingan 99665(31800+20589+47276) kvt/soat elektr energiyasi miqdorini sotish narxiga mos holda moliyaviy qo'llab-quvvatlash hajmini hisoblaymiz. Buning uchun quyidagi amallarni bajarish talab etiladi: Bandixon tumani bo'yicha 31800 kvt/soat*676.48=21512064 so'm
Qiziriq tumani bo'yicha 20589 kvt/soat*676.48=13928047 so'm
Denov tumani bo'yicha 47276 kvt/soat*676.48=31981268 so'm
Xaqiqatda tejab qolingan yo'qotishlar miqdorini elektr energiyasini sotish bahosida hisoblab, shu summaga moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmini tashkil etish ijobiy natija ko'rsatdi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti talablari asosida elektr ta'minoti korxonalarining hisobot davridagi yo'qotishlari hajmiga muvofiq moliyaviy rag'batlantirish va jazolash ustunlarini o'zida mujassam etgan, hisobvaraqq fakturaning namunaviy shakli ishlab chiqildi. Natijada elektr energiyasini sotuvchi korxonalarda har qanday yo'qotishlar hajmini kamaytirishga bo'lgan motivatsiya shakllantirilishiga erishildi.

Elektr energiyasini oldi-sotdi shartnomasiga asosan tuziladigan hisobvaraqq-fakturaning moddolari tarkibiga tejab qolingan hamda ortiqcha yo'l qo'yilgan yo'qotishlarni kiritish orqali takomillashtirilishiga erishildi.

Elektr uzatish tarmoqlaridagi yo'qotishlar tarmoq tashkilotlarining buxgalteriya hisobida xarajatlar sifatida tan olinishi kerak, chunki tarmoq tashkilotlari sodir bo'lgan elektr yo'qotishlarini qoplashlari shart. Tarmoq tashkilotining buxgalteriya hisobidagi elektr energiyasini yo'qotish bilan bog'liq xarajatlar ular yuzaga kelgan davrda tan

olinadi, ya'ni tarmoq tashkiloti elektr energiyasi yo'qotishlarini qoplash majburiyatiga ega bo'lgan davrda. Buxgalteriya hisobida elektr energiyasini yo'qotishlarini hisobga olish va guruhlash sxemasi ushbu tavsiyalar va tashkilotning ishchi hisob-kitob rejasini hisobga olgan holda tarmoq tashkiloti tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi[9]. Tarmoq tashkilotining energiyasining yo'qotishlari qiymat va jismoniy jihatdan hisobga olinadi. Elektr energiyasini yo'qotishlarini baholash uning yo'qotishlarini qoplash uchun elektr energiyasini sotib olish majburiyatining hajmidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Buxgalteriya hisobida elektr

Buxgalteriya hisobi uchun elektr energiyasi yo'qotishlarini minimal guruhlash ularning iqtisodiy mazmunidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi va ikki guruhga bo'linadi:

a) elektr energiyasini uzatishning qo'llaniladigan texnologiyasidan kelib chiqadigan yo'qotishlar - texnologik yo'qotishlar;

b) iste'molchilarni elektr tarmoqlariga ulash bilan bog'liq yo'qotishlar - elektr energiyasini sotishdagi yo'qotishlar (tijorat yo'qotishlari).

Buxgalteriya hisobida ular bilan bog'liq xarajatlarni aks ettirish uchun elektr energiyasidagi yo'qotishlarni batafsil ko'rsatish tarmoq tashkilotlari tomonidan ratsionallik talabi asosida mustaqil ravishda belgilanadi va amalga oshirilishi mumkin[4]:

a) elektr yo'qotishlarining joylashuvi bo'yicha:

-yuqori kuchlanishli tarmoqlar va podstansiyalar - 110 kV va undan yuqori;

-o'rtacha birinchi kuchlanishdagi tarmoqlar va podstansiyalar - 27 -

60 kV;

-o'rtacha ikkinchi kuchlanishdagi tarmoqlar va podstansiyalar - 1 - 20 kV;

-past kuchlanishli tarmoqlar va podstansiyalar - 0,4 kV va undan past.

b) elektr yo'qotish turlari bo'yicha:

-yuk yo'qotishlari, shu jumladan. reaktiv quvvat yo'qotishlari

-bo'sh yo'qotishlar;

iqlim yo'qotishlari;

o'z iste'moli uchun yo'qotishlar;

boshqa shartli doimiy yo'qotishlar;

buxgalteriya tizimining ruxsat etilgan xatolaridan kelib chiqqan yo'qotishlar;

hisobga olinmagan elektr energiyasi iste'moli;

hisoblash tizimidagi xatolar tufayli elektr yo'qotishlari.

c) yo'qotishlarni qoplash usullari bilan.

-elektr energiyasining qoplanadigan yo'qotishlari - elektr energiyasining ulgurji bozori tariflarida hisobga olinmagan, shartnomadan tashqari iste'mol, texnologik yo'qotishlar hisobga olinadi;

-elektr energiyasining qoplanmaydigan yo'qotishlari - qoplanadigan yo'qotishlar hisobga olinmagan elektr energiyasining barcha yo'qotishlari.

Tarmoq tashkilotining elektr energiyasi yo'qotishlari bilan bog'liq xarajatlarini baholash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

a) Hisobot davrida aniqlangan elektr energiyasining umumiy yo'qotishlari belgilangan me'yorga muvofiq hisoblangan texnologik yo'qotishlar miqdoriga kamayadi.

b) Olingan zarar miqdori tijorat zararlarini sifatida tan olinadi.

c) Hisoblash tizimidagi xatolar tufayli elektr energiyasi yo'qotishlari tarmoq tashkiloti balansi chegaralarida o'rnatilgan tijorat hisobga olish asboblari va qo'shni tarmoq tashkilotlari, energiya qabul qiluvchi qurilmalari (yelektr qurilmalari) elektr tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri ulangan elektr energiyasi iste'molchilari va ishlab chiqaruvchilarining tijorat hisobga olish asboblari o'rtasidagi tafovutlar asosida aniqlanadi.

d) Hisoblash tizimidagi xatoliklardan kelib chiqqan elektr energiyasini yo'qotishlarni hisobga olmaganda, tijorat yo'qotishlari hisobga olinmagan elektr energiyasini iste'mol qilish natijasida yuzaga kelgan yo'qotishlar deb tan olinadi.

Texnologik yo'qotishlar texnik yo'qotishlarga va elektr energiyasini hisobga olish tizimining ruxsat etilgan xatolaridan kelib chiqadigan yo'qotishlarga bo'linadi. Texnologik yo'qotishlar standartlashtirilgan, chunki texnologik yo'qotishlarning o'ziga xos xususiyati toj, muzning erishi, transformator o'rashlarida qarshilik

va boshqalar tufayli elektr yo'qotishlar hajmini qayd etishga imkon bermaydi. Elektr energiyasini uzatishning o'ziga xos xususiyatlari elektr energiyasining ortiqcha texnologik yo'qotishlarini aniqlashga imkon bermaydi, shuning uchun buxgalteriya tizimida texnologik yo'qotishlar turlari bo'yicha batafsil ko'rsatish imkoniyati bilan faqat standart texnologik yo'qotishlar qayd etilishi mumkin. Texnologik yo'qotishlarga quyidagilar kiradi:

- yuk yo'qotishlari, shu jumladan. reaktiv quvvat yo'qotishlari;
- bo'sh yo'qotishlar;
- iqlim yo'qotishlari;
- o'z iste'moli uchun yo'qotishlar;
- boshqa shartli doimiy yo'qotishlar;
- buxgalteriya hisobi tizimining ruxsat etilgan xatolaridan kelib chiqqan yo'qotishlar[8].

Texnologik yo'qotishlar buxgalteriya hisobida sanoat va energetika vazirligi tomonidan hisobot yili uchun belgilangan texnologik yo'qotishlar me'yori va hisobot davrida tashkilot tarmog'iga etkazib berilgan elektr energiyasi miqdori asosida hisoblangan miqdorlarda tan olinadi. Energiya narxi tez sur'atlar bilan oshib borayotganligi, aholi uchun elektr energiyasi tariflari o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, mamlakat elektr energetika tizimlarining energiya samaradorligi yuqori darajada ko'rib chiqilishi va e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun elektr energiyasi yo'qotishlari tarmoq energiya samaradorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, elektr tarmoqlarining energiya samaradorligining aynan mana shu ko'rsatkichi o'rganiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash Konsepsiyasi. – T., 2020.
2. Tashnazarov S.N. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobot: muammo va echimlar. Monografiya. – T.: "Navro'z" nashriyoti, 2016-y. 31-47-b.
3. Апряткин В.Н. Человеческий фактор и его влияние на уровень потерь электроэнергии// Потери электроэнергии в городских электрических сетях и технологии их снижения: сб. ст. – Москва, «Мособлэлектро», 12 - 15 апр. 2023 г.
4. Воротницкий В.Э. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций// Энергосбережение. 2022. № 3.
5. Воротницкий В.Э., Апряткин В.Н. Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях. Структура и мероприятия по снижению // Новости электротехники. Информационно-справочное издание. 2022. № 4.
6. Лазаренко Д. Г., Захаров А. М., Финаев В. И. Использование сети. Интернет при комплексной автоматизации энергоучета // Известия ТРТУ. Тематический выпуск «Актуальные проблемы производства и потребления электроэнергии». – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. № 7.
7. Сапронов А. А., Тынянский В. Г. Особенности использования автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления// Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: Материалы III Междунар. Науч.-прак. Конф. – Новочеркасск, 10 мая 2003 г.
8. Белявский В. В. Построение системы АСКУЭ-быт на базе электронных многотарифных счетчиков электроэнергии «Энергия-9» с использованием функций предоплаты средствами пластиковых карт Электронный журнал «ЭСКО» энергосервисной компании «Экологические системы». 2019. № 12.
9. Оперативное управление распределительными электрическими сетями. 2019. [Электронный ресурс]. М., 2015.
10. Комплексная автоматизация энергоучета. [Электронный ресурс]. С., 2002. URL: <https://www.sta.ru/>. (Данные обращения 14.04.2025 г).
11. "Худудий электр тармоқлари" АЖ Сурхондарё филиали ҳисобот материаллари (2020-2024 йиллар).

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH METODOLOGIYASI

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish metodologiyasini takomillashtirish masalalari atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqotda eksport salohiyati tushunchasi nazariy jihatdan izohlanib, uni baholashning zamonaviy metodlari, jumladan kompozit indekslar, gravitatsiya modellaridan foydalanish, shuningdek raqamli transformatsiya jarayonlarining kichik biznes faoliyatiga ta'siri yoritilgan. Maqolada O'zbekiston sharoitida mavjud eksport imkoniyatlari, hududiy tafovutlar va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tashqi bozorga chiqishdagi institutsional va moliyaviy to'siqlari empirik dalillar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajriba bilan solishtirish asosida kichik biznesning eksportga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, diversifikatsiyani kuchaytirish, mahsulotlarning qo'shilgan qiymatini oshirish hamda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish orqali eksportni qo'llab-quvvatlashning metodologik yondashuvlari ishlab chiqiladi. Natijada, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha kompleks ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi.

Tayanch so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, eksport salohiyati, O'zbekiston, metodologiya, raqamli transformatsiya, kompozit indeks, gravitatsiya modeli, diversifikatsiya, qo'shilgan qiymat, hududiy tafovutlar, iqtisodiy siyosat.

МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируются вопросы совершенствования методологии повышения экспортного потенциала малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. В исследовании теоретически объясняется понятие экспортного потенциала, освещаются современные методы его оценки, включая использование композитных индексов, гравитационных моделей, а также влияние процессов цифровой трансформации на деятельность малого бизнеса. На основе эмпирических данных в статье анализируются существующие экспортные возможности в Узбекистане, территориальные различия и институциональные и финансовые барьеры, с которыми сталкиваются субъекты частного предпринимательства при выходе на внешний рынок. Также разрабатываются

методологические подходы к поддержке экспорта за счет расширения возможностей выхода малого бизнеса на экспорт, усиления диверсификации, повышения добавленной стоимости продукции и развития цифровых навыков на основе сопоставления с международным опытом. В результате выдвигаются комплексные научно-практические предложения по повышению экспортного потенциала малого бизнеса и частного предпринимательства.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, экспортный потенциал, Узбекистан, методология, цифровая трансформация, композитный индекс, гравитационная модель, диверсификация, добавленная стоимость, территориальные различия, экономическая политика.

METHODOLOGY FOR ENHANCING THE EXPORT POTENTIAL OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of issues related to improving the methodology for enhancing the export potential of small business and private

entrepreneurship in Uzbekistan. The study offers a theoretical explanation of the concept of export potential, highlights modern methods for its assessment, including the use of composite indices and gravity models, as well as the impact of digital transformation processes on small business activities. Based on empirical data, the article analyzes existing export opportunities in Uzbekistan, regional disparities, and the institutional and financial barriers faced by private entrepreneurship entities when entering foreign markets. Methodological approaches to export support are also developed by expanding small businesses' access to export opportunities, enhancing diversification, increasing product value-added, and developing digital skills, drawing on international best practices. As a result, comprehensive scientific and practical proposals for enhancing the export potential of small business and private entrepreneurship are put forward.

Keywords: small business, private entrepreneurship, export potential, Uzbekistan, methodology, digital transformation, composite index, gravity model, diversification, value-added, regional disparities, economic policy.

Kirish. O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBYT) ning eksport salohiyatini oshirish masalasi mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishi va tashqi bozorlar bilan integratsiyalashuvining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda KBYT nafaqat ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan ta'minlashda, balki bandlikni ta'minlash, hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish hamda innovatsion faoliyatni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynamoqda [1]. Shu bilan birga, eksport salohiyati ko'pincha to'liq amalga oshirilmayapti, chunki kichik biznes subyektlari moliyaviy resurslarga kirish, xalqaro sertifikatlash, logistika infratuzilmasining yetarli emasligi, raqamli savdo mexanizmlaridan foydalanishdagi cheklovlarga duch kelmoqda [2].

Xalqaro tashkilotlar ham ushbu muammolarning dolzarbligini ta'kidlab kelmoqda. OECD hisobotida O'zbekistonda kichik biznes eksportini qo'llab-quvvatlash bo'yicha samarali indikatorlar va KPI tizimini joriy etish zarurligi ko'rsatib o'tilgan [2]. UNCTADning 2023-yilgi Trade and Development Reportida esa mamlakatning global qiymat zanjirlariga kirishi eksport diversifikatsiyasi, qo'shilgan qiymatni oshirish va yuqori texnologiyali tarmoqlarni rivojlantirish bilan bevosita bog'liqligi qayd etiladi [3]. Jahon banki ham o'z navbatida kichik biznes eksportini kengaytirishda institutsional muhitni mustahkamlash, bojxona jarayonlarini soddalashtirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirishni muhim shart sifatida ko'rsatadi.

Milliy darajada esa so'nggi yillarda eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator farmon va qarorlar

qabul qilindi. 2022-yilda PQ-148-son qaror bilan kichik biznes subyektlari uchun eksport kontraktlarini sug'urtalash, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirokini moliyalashtirish hamda sertifikatlash xarajatlarini qoplash tizimi joriy etildi [4]. Shuningdek, "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasida kichik biznesning elektron tijorat platformalariga kengroq kirishini ta'minlash orqali tashqi bozorlar bilan integratsiyani jadallashtirish alohida ustuvor vazifa sifatida belgilandi [5].

Shunday qilib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish nafaqat iqtisodiy diversifikatsiya va milliy raqobatbardoshlikni kuchaytirish, balki O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydondagi mavqei mustahkamlashning ham muhim omilidir. Ushbu jarayonni samarali yo'lga qo'yish uchun nazariy va metodologik yondashuvlarni takomillashtirish, xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish va innovatsion mexanizmlarni joriy etish zarurdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish masalasi so'nggi yillarda nafaqat milliy siyosiy hujjatlarda, balki xalqaro ilmiy tadqiqotlarda ham keng o'rganilmoqda. Bu borada turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ularni iqtisodiy-statistik tahlillar, gravitatsiya modellari, eksport diversifikatsiyasi, moliyaviy-institutsional qo'llab-quvvatlash va raqamli transformatsiya yo'nalishlariga

guruhlash mumkin. Ushbu guruhlanish ilmiy ishlarda mavjud qonuniyatlarni aniqlash, metodologik asoslarni mustahkamlash va kelgusida eksport salohiyatini oshirish bo'yicha aniq mexanizmlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Birinchiidan, O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish omillari asosan iqtisodiy-statistik tahlillar orqali o'rganilgan. Jumladan, Tukhtabaev (2022) eksport hajmiga ta'sir etuvchi asosiy drayverlarni ekonometrik modellashtirish orqali aniqlab, resurslardan foydalanish samaradorligi va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining muhimligini ta'kidlagan [6]. Razakova va hammualliflari (2023) esa raqamli iqtisodiyot omillarining Kichik biznes eksportidagi rolini dinamik regressiya modellari yordamida tahlil qilgan [7]. Ushbu ishlarning umumiy xulosasi

shundan iboratki, eksport salohiyatini oshirish moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlari, davlat siyosatining izchilligi hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanishga bevosita bog'liqdir.

Ikkinchiidan, xalqaro miqyosda olib borilgan izlanishlarda O'zbekistonning tashqi bozorga chiqish imkoniyatlari ko'proq gravitatsiya modellari asosida tahlil qilingan. Masalan, Oh, Yuldashev va Moon (2017) O'zbekistonning "doubly landlocked country" (ikki marta dengizga chiqish imkoniyatidan mahrum davlat) sifatidagi geografik o'рни tashqi savdo oqimlariga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib bergan [8]. Kler va hammualliflari (2023) panel gravitatsiya modeli asosida sobiq Ittifoq mamlakatlari bilan savdo aloqalarining eksport hajmiga ta'sirini

baholagan [9]. Bu ishlardan ko'rinadiki, O'zbekiston kichik biznes eksportini kengaytirishda logistika, transport infratuzilmasi va hududlararo savdo xarajatlarini kamaytirish alohida ahamiyat kasb etadi. Uchinchiidan, adabiyotlarda eksport diversifikatsiyasi masalasi ham muhim yo'nalish sifatida ko'tarilgan. Sultanova (2025) UNCTADning Productive Capacity Index (PCI) ko'rsatkichlaridan foydalangan holda O'zbekiston eksportining diversifikatsiya darajasini tahlil qilib, eksport salohiyati asosan xomashyo mahsulotlari va past qo'shilgan qiymatli tarmoqlarga qaratilganligini ta'kidlagan [10]. Sudakov (2024) esa RCA va TCI indeklari orqali eksport

potentsialini o'lchashning metodologik yondashuvlarini ishlab chiqib, yangi bozorlarni aniqlash uchun indikatorlar tiziminitaklif qilgan [11]. Sh. Otamurodov va T. Mamadjanova (2015) Balassa indeksi (PCI) ko'rsatkichlaridan foydalangan holda O'zbekistonda meva-sabzavotlari eksportining marketing strategiyasini amalga oshirishda raqobatbardoshlik darajasini inobatga olish kerakligini ta'kidlagan [12]. Bu tadqiqotlar eksport salohiyatini baholashda nafaqat hajm, balki sifat ko'rsatkichlarini ham inobatga olish zarurligini ko'rsatadi.

To'rtinchiidan, bir qator tadqiqotlarda kichik biznesning eksportga chiqishida moliyalashtirish va institutsional qo'llab-quvvatlash masalalari muhim omil sifatida tahlil qilingan. Tadjibaeva (2019) kichik biznes uchun kreditlash mexanizmlaridagi cheklovlarni asosiy to'siqlardan biri sifatida qayd etgan [13]. OECD (2022) kichik biznes eksportini rag'batlantirishda samarali KPI va monitoring tizimini joriy etish zarurligini ta'kidlagan [14]. Gaybullaev va Oliński (2020) esa so'rov natijalariga asoslanib, eksport faoliyatida moliyaviy imtiyozlar va davlat kafolatlarining katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatgan [15]. Ushbu tadqiqotlar kichik biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari samaradorligini oshirish, ayniqsa moliyaviy xizmatlar va sug'urta tizimlarini rivojlantirish zarurligini ochib beradi.

Beshinchiidan, zamonaviy adabiyotlarda raqamli transformatsiyaning kichik biznes eksport salohiyatiga ta'siri alohida o'rin tutadi. Laporte Talamon va van de Ven (2023) kichik biznesning raqamli ko'nikmalari, elektron tijorat va CRM tizimlaridan foydalanishi tashqi bozorlarga chiqish tezligini oshirishini ilmiy asoslab bergan [16]. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi ham bu jarayonni milliy darajada qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutmoqda. Shu bois, ilmiy adabiyotlarning umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish metodologiyasini takomillashtirish

kompleks yondashuvni talab qiladi: bir tomondan iqtisodiy-indeksli va ekonometrik metodlar orqali baholash, ikkinchi tomondan raqamli va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish zarur.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot metodologiyasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini o'rganishda ilgari qo'llangan ilmiy yondashuvlarga tayanadi. Avvalo, ekonometrik modellar (OLS, panel regressiya, dinamik modellar) yordamida eksport salohiyatiga ta'sir etuvchi omillar — moliyaviy resurslarga kirish, davlat siyosati, innovatsion texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot omillari — baholanadi. Shuningdek, gravitatsiya modellaridan foydalanish orqali O'zbekistonning geografik o'rni, transport-logistika infratuzilmasi va savdo hamkorlari bilan bozor integratsiyasi aniqlanadi. Bu metodlar eksport imkoniyatlari makro va mikro darajada izohlashga imkon beradi. Ikkinchi bosqichda eksport salohiyatini sifat ko'rsatkichlari asosida baholash uchun RCA (Revealed Comparative Advantage), TCI (Trade Complementarity Index) va PCI (Productive Capacity Index) kabi indeksli yondashuvlar qo'llanadi. Shu bilan birga, kichik biznesning moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlanishini o'rganishda so'rovnomalar, qiyosiy tahlil va xalqaro tajribani moslashtirish usullari tatbiq etiladi. Raqamli transformatsiya va elektron tijoratning eksportga ta'sirini baholashda esa sifatli tahlil, siyosiy hujjatlar monitoringi hamda indikatorlarga asoslangan KPI tizimi qo'llaniladi. Shu tarzda, metodologiya kompleks yondashuvni ta'minlab, nazariy asoslar va amaliy tavsiyalarni uzviy bog'lashga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar. Mazkur bo'limda O'zbekiston Respublikasi hamda Surxondaryo viloyati va uning tumanlari misolida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini 2015–2024 yillar davomida baholash natijalari keltiriladi. Tahlil to'rtta murakkab jadval asosida olib borildi: birinchi jadvalda O'zbekistonda KBYT eksport ko'rsatkichlarining umumiy dinamikasi, ikkinchi jadvalda 2024-yilda eksport hajmiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, uchinchi jadvalda Surxondaryo viloyatida 2020–2024 yillarda eksport diversifikatsiyasi ko'rsatkichlari, to'rtinchi jadvalda esa viloyat tumanlari kesimida 2020–2024 yillar bo'yicha eksport hajmlarining o'zgarishi aks ettirilgan. Shu tarzda, jadvallar eksport salohiyatining milliy darajadagi umumiy ko'rsatkichlarini, uning determinantlarini, hududiy diversifikatsiya jarayonlarini hamda tumanlararo tafovutlarni kompleks tarzda yoritadi.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport ko'rsatkichlari 2015–2024 yillar davomida barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar eksport hajmining oshishi, KBYTning umumiy eksportdagi ulushi kengayishi hamda yangi eksportchi korxonalar sonining ko'payishi orqali mamlakatda kichik biznesning tashqi savdo faoliyatidagi o'rni tobora kuchayib borayotganini ko'rsatadi.

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik eksport ko'rsatkichlarining dinamikasi¹

Yil	Eksport hajmi (mlrd AQSh dollari)	KBYT eksport ulushi (%)	Yangi eksportchi korxonalar soni
2015	2,1	26,3	450
2017	2,8	28,7	520
2019	3,6	30,5	610
2021	4,2	32,1	740
2024	5,4	35,0	950

Jadval ma'lumotlari ko'rsatadiki, 2015–2024 yillar davomida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'sdi. Eksport hajmi 2,1 mlrd AQSh dollaridan 5,4 mlrd dollargacha ko'tarilib, qariyb 2,6 baravar oshgan bo'lsa, KBYTning umumiy eksportdagi ulushi 26,3 foizdan 35 foizgacha yetgan. Bu shuni anglatadiki, kichik biznes subyektlari tashqi bozorlar bilan integratsiyada tobora faol ishtirok etmoqda. Shu davrda yangi eksportchi korxonalar soni 450 tadan 950 taga yetgan, ya'ni 2 martadan ko'proq o'sish kuzatilgan. Bunday tendensiya kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqishdagi motivatsiyasi va davlat tomonidan yaratilgan imtiyozli sharoitlarning samarasini ko'rsatadi.

Dastlabki yillarda paxta va meva-sabzavot asosiy mahsulotlar sifatida ustun bo'lgan bo'lsa, keyinchalik tekstil, oziq-ovqat, kimyo, farmatsevtika va hatto avtomobil qismlari eksporti ortib borgan. Bu esa kichik biznes subyektlari nafaqat xomashyo yetkazib beruvchisi, balki yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi sifatida ham tashqi bozorlarga chiqayotganini anglatadi.

2-jadval.

O'zbekiston KBYT eksportiga ta'sir etuvchi omillar²

Omillar	Ko'rsatkichi	Eksport hajmiga ta'siri (β-koeff.)
Moliyalashtirish (mlrd so'm)	12,5	+0,34
Logistika xarajatlari (mlrd so'm)	8,3	-0,21
Raqamli savdo platformalari (%)	42,0	+0,29
Sertifikatlash xarajatlari (mlrd so'm)	1,8	-0,17
Davlat subsidiyalari (mlrd so'm)	2,7	+0,25

2024-yil ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatiga eng katta ijobiy ta'sir ko'rsatayotgan omil moliyalashtirish bo'lib, uning koeffitsienti +0,34 ni tashkil qilmoqda. Bu shuni anglatadiki, kichik biznes subyektlari uchun kreditlar, imtiyozli qarzarlar va investitsion mablag'larga kengroq kirish imkoniyati yaratilishi eksport hajmini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, raqamli savdo platformalaridan foydalanish ko'rsatkichining 42 foizga yetgani va eksport hajmiga ta'sir koeffitsientining +0,29 bo'lgani, elektron tijorat va raqamli infratuzilmaning kichik biznes uchun tashqi bozorlarni kengaytirishda muhim rol o'ynayotganini ko'rsatadi. Davlat subsidiyalari ham eksportni rag'batlantiruvchi omil sifatida namoyon bo'lib, +0,25 koeffitsient bilan kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqishida moliyaviy yengilliklar berayotganini tasdiqlaydi.

Biroq eksport faoliyatini cheklovchi omillar ham mavjud. Jumladan, logistika xarajatlarining 8,3 mlrd so'mga yetishi va - 0,21 koeffitsient bilan eksport hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani, tashqi savdo operatsiyalarida transport va bojxona xarajatlari sezilarli yuk bo'lib qolayotganini bildiradi. Sertifikatlash xarajatlari ham - 0,17 koeffitsient bilan eksport imkoniyatlarini pasaytirayotgan omillardan biridir. Bu holat kichik biznes subyektlarining xalqaro standartlarga moslash jarayonida katta xarajatlarga duch kelayotganidan dalolat beradi (2-jadval).

3-jadval.

Surxondaryo viloyati tumanlari bo'yicha KBYT eksport hajmi (mln. dollar)³

Tumanlar	yillar				
	2020	2021	2022	2023	2024
Termiz shahri	72	79	87	95	104
Sherobod	34	37	41	45	49
Denov	50	55	61	66	72
Muzrabot	19	22	25	29	33
Qumqo'rg'on	14	16	19	22	26
Sariosiyo	22	26	29	34	38
Bandixon	11	13	15	18	21
Uzun	8	10	12	15	18
Boysun	5	6	7	8	9
Oltinsoy	0	0	2	3	5
Angor	0	0	0	1	2
Shurchi	0	1	1	2	3
Jami	235	265	299	336	380

2020–2024 yillar davomida Surxondaryo viloyati umumiy eksport hajmi 235 mln. AQSh dollaridan 380 mln. dollarga yetib, 1,6 baravar o'sdi. Termiz shahri 104 mln. dollar bilan yetakchilik qilmoqda va viloyat eksportining

qariyb 27 foizini ta'minlaydi. Denov (72 mln dollar) va Sherobod (49 mln dollar) tumanlari ham yuqori natijalar qayd etib, eksportning asosiy drayverlariga aylangan. Sariosiyo (38 mln dollar) hamda Muzrabot (33 mln dollar) tumanlarida ham barqaror o'sish kuzatilmoqda. Bu natijalar Surxondaryo viloyatida eksport faoliyatining markazlashgan holda Termiz shahri va yirik savdo markazlari atrofida shakllanayotganini ko'rsatadi. Erishilgan ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki, ayrim tumanlarda eksport salohiyati ancha past darajada qolmoqda. Masalan, Uzun va Bandixon tumanlarida eksport hajmi mos ravishda 18 va 21 mln. dollarni tashkil etmoqda. Eng keskin tafovut esa Oltinsoy, Angor va Shurchi tumanlarida kuzatiladi: 2020-yilda eksport hajmi umuman bo'lmagan, faqat 2022-yildan boshlab 2–5 mln dollargacha shakllana boshlagan. Bu esa, kichik tumanlarda ishlab chiqarish va tashqi bozor bilan integratsiya salohiyatining juda sustligini bildiradi. Shunday qilib, hududiy tafovutlarni kamaytirish uchun kichik tumanlarda logistika, ishlab chiqarish infratuzilmasi va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

4-jadval. Surxondaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik eksport diversifikatsiyasi⁴

Yil	RCA	TCI	PCI
2020	1,60	0,85	39,2
2021	1,67	0,93	41,0
2022	1,72	1,02	42,5
2023	1,78	1,10	44,1
2024	1,83	1,18	45,6

Surxondaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport diversifikatsiyasi (4-jadval) 2020–2024 yillar davomida barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Mevasabzavot eksportining RCA ko'rsatkichi 2020-yildagi 1,60 dan 2024-yilda 1,83 gacha ko'tarilib, bu mahsulotlar viloyatning xalqaro bozorlarda raqobat ustunligini oshirganini bildiradi. Shu davrda tekstil mahsulotlarining TCI ko'rsatkichi ham 0,85 dan 1,18 gacha ortib, yangi tarmoqning eksportda o'z o'rnini topayotganini ko'rsatmoqda. Bu

jarayon hududda eksport salohiyatining faqat an'anaviy agrar mahsulotlar bilan cheklanib qolmasdan, qayta ishlash va sanoat yo'nalishlarida ham kengayib borayotganini anglatadi. PCI ko'rsatkichi ham 39,2 dan 45,6 gacha ko'tarilib, umumiy ishlab chiqarish salohiyati o'sib borayotganini tasdiqlaydi.

Bu natijalar kichik biznes subyektlari tomonidan qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatlari kuchayotganini ko'rsatadi. Shu orqali Surxondaryo viloyati eksport salohiyati nafaqat hajm, balki sifat jihatidan ham yaxshilanmoqda. Bu esa viloyatning xalqaro savdo zanjirlariga chuqurroq integratsiya bo'lishi uchun asos yaratadi.

Xulosa va takliflar. Maqolada olib borilgan tahlillar O'zbekiston va Surxondaryo viloyati misolida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksport salohiyatini oshirish masalasi ko'p qirrali va kompleks yondashuvni talab qilayotganini ko'rsatdi. 2015–2024 yillarda KBYT eksport hajmi va ulushi barqaror o'sdi, lekin ayrim hududlarda bu salohiyat yetarlicha namoyon bo'lmadi. Shundan kelib chiqib quyidagi asosiy ilmiy asoslangan xulosalar ilgari suriladi:

Birinchi, O'zbekiston miqyosida KBYT eksport hajmi 2,1 mlrd dollardan 5,4 mlrd dollargacha ko'tarilib, eksport ulushi 26,3 foizdan 35 foizgacha oshgani kichik biznesning tashqi bozorlarda faol ishtirok eta boshlaganini ko'rsatadi. Biroq eksport tarkibida hali ham xomashyo mahsulotlari salmoqli ulushga ega bo'lib qolmoqda. Shu sababli ishlab chiqarish modernizatsiyasi, qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro standartlarga moslashish jarayonlarini jadallashtirish talab etiladi.

Ikkinchi, eksport salohiyatining asosiy drayverlari sifatida moliyalashtirish imkoniyatlari, raqamli savdo platformalari va davlat subsidiyalari ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Logistika va sertifikatlash xarajatlari esa salbiy omillar sifatida eksport imkoniyatlarini cheklamoqda. Bu sharoitda maxsus eksport kredit liniyalari va imtiyozli moliyaviy instrumentlarni kengaytirish,

logistika infratuzilmasini rivojlantirish hamda sertifikatlash jarayonlarini soddalashtirish zarur.

Uchinchidan, Surxondaryo viloyati bo'yicha RCA va PCI ko'rsatkichlari agrar mahsulotlar eksportida raqobat ustunligi mavjudligini, biroq diversifikatsiya jarayoni yetarlicha tez sur'atlarda rivojlanmayotganini ko'rsatdi. Shu bois viloyatda mevasabzavot eksportini chuqur qayta ishlash, qadoqlash va saqlash tizimlarini kengaytirish, shuningdek, tekstil va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchidan, Surxondaryo viloyati tumanlari kesimida eksport hajmlarida katta tafovut mavjud: Termiz shahri, Denov va Sherobod yetakchi bo'lsa, Angor, Oltinsoy va Shurchida eksport hajmi ancha past darajada. Bu notekislik kichik tumanlarda eksport faoliyatini rivojlantirish uchun maxsus hududiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish, eksport klasterlari, logistika markazlari va saqlash omborlarini barpo etish zarurligini ko'rsatadi.

Beshinchidan, raqamli transformatsiya kichik biznesning tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida kichik biznes rahbarlari va tadbirkorlari uchun elektron tijorat, xalqaro marketing va logistika bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish lozim. Bu nafaqat eksport hajmini ko'paytiradi, balki uning sifatini ham yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ko'rsatkichlari. Toshkent: DSQ.
2. Schurich-Rey, A., Karachanski, D., Patin, A., Bernard, C., va OECD jamoasi. (2022). Boosting the Internationalisation of Firms through Better Export Promotion Policies in Uzbekistan. Paris: OECD Publishing.
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

(2023). Trade and Development Report 2023: Growth, Debt, and Climate – Realigning the Global Financial Architecture. Geneva: United Nations.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2022). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida PQ-148-son Qaror. 2022-yil 10-fevral. Toshkent.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni.

6. Tukhtabaev J. S. 2022. Econometric Modeling and Forecasting of the Factors Influencing the Increase in the Export Potential of Small Businesses and Private Entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan. Proceedings of the International Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS). ACM.

7. Razakova B. va hammualliflar. 2023. Econometric Assessment of the Dynamics of Development of the Export Potential of Small Businesses and Private Entrepreneurship in the Conditions of the Digital Economy. ResearchGate maqolasi.

8. Oh J., Yuldashev B., Moon S. H. 2017. Where is Uzbekistan's Trade and Where Should it be Directed? Gravity Analyses for Being Doubly Landlocked. International Area Studies Review, 20(4), 277-298.

9. Kler R., Sinha Ray I., Goel S., Noor Inayah B. Y. 2023. Reconnoitering Elements of Uzbekistan's Trade Performance in Recent Years: A Gravity Model Approach. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 10(4), 101-112.

10. Sultanova G. 2025. Productive Capacities Acceleration in Uzbekistan's Export Diversification Process. International Affairs Journal, 27(1), 85-97.

11. Sudakov S. S. 2024. Export Potential Assessment Methodology:

The Case of Post-Soviet Countries. Financial Journal, 26(1), 61-77.

12. Mamajanova, Tuygunoy & Otamurodov, Shavkat, "undated". "Uzbekistan 'S Agricultural Products Comparative Advantages In Russian Market," Samarkand, Uzbekistan 250066, Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO). SAMARKAND Conference 2-5 November 2016, Uzbekistan

13. Tadjibaeva D. 2019. Small and Medium-Sized Enterprise Finance in Uzbekistan: Challenges and Opportunities. ADBI Working Paper Series, No. 997. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

14. . Boosting the Internationalisation of Firms through Better Export Promotion Policies in Uzbekistan. Paris: OECD Publishing 2022

15. Gaybullaev O., Oliński M. 2020. Opportunities and Challenges Faced by SMEs in Uzbekistan. Olsztyn Economic Journal, 15(4), 285-299.

16. Laporte Talamon C., van de Ven D. 2023. Digital Skills for Private Sector Competitiveness in Uzbekistan. OECD Policy Papers. Paris: OECD Publishing.

“TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi”
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Absamatov Asqar Ergashovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti “Moliya va turizm” kafedrasida
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

MAMLAKATIMIZ TIJORAT BANKLARIDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI JORIY QILISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklari faoliyatida islomiy bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari hamda mavjud muammolar tahlili va rivojlantirish istiqbollarini takomillashtirish haqida so'z boradi. Shuningdek, maqolada islomiy bank xizmatlaridan foydalanish istiqbollarini O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari faoliyatida foydalanishni rivojlantirish istiqbollaridagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: tijorat banklari, islom moliyasi, musharaka, sukuk, mudoraba, murobaha, moliyalashtirish, islom banklari, islom darchalari, islomiy bank xizmatlari.

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИСЛАМСКИХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ НАШЕЙ СТРАНЫ

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути развития исламских банковских услуг в

деятельности коммерческих банков, а также анализ существующих проблем и совершенствование перспектив развития. Также в статье представлены авторские подходы и предложения по устранению существующих проблем и развитию перспектив использования исламских банковских услуг в деятельности коммерческих банков Республики Узбекистан.

Ключевые слова: коммерческие банки, исламские финансы, мушарака, сукук, мудараба, мурабаха, финансирование, исламские банки, исламские окна, исламские банковские услуги.

OPPORTUNITIES FOR INTRODUCING ISLAMIC BANKING SERVICES IN THE COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN

Abstract: This article examines ways to develop Islamic banking services in commercial banks, including the analysis of existing problems and the enhancement of development prospects. It also highlights current challenges in implementing Islamic banking services within the activities of commercial banks in the Republic of Uzbekistan

and presents the author's approaches and proposals for addressing these issues.

Keywords: Commercial banks, islamic finance, musharaka, sukuk, mudaraba, murabaha, financing, islamic banking, islamic banking services.

Kirish. Mordor Intelligence ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda islom moliya tizimi rivojlanish tendensiyasida bo'lmoqda, shariatga muvofiq moliyaviy institutlar tomonidan boshqariladigan aktivlar 2022 yilda 4,2 trillion dollardan oshdi (2015 yilga nisbatan 93 foizga o'sish). S&P Global Ratings 2023 yilda 10 foiz o'sishganligini e'lon qildi va islom moliyasi aktivlarini 2026 yilga kelib 6 trillion dollarga etishi kutilmoqda. O'zbekistonda islomiy moliyasiga talab katta hisoblanadi. BMT Taraqqiyot dasturining 2020 yilgi tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda so'rovda qatnashgan jismoniy shaxslarning 56 foizi va biznesning 38 foizi diniy e'tiqodi tufayli kredit olmaydi. Biroq, xuddi shu so'rov natijalariga ko'ra, jismoniy shaxslar va korxonalarining 60 foizdan ortig'i islomiy moliya mahsulotlari qanday ishlashi haqida to'liq tushunchaga ega emasligi aniqlangan.

O'zbekistonda islomiy bank xizmatlari ko'rsatilayotgan talablarni ortishi natijasida, qonunchilikdagi islohotlar va islomiy moliya sohasidagi global tendensiyalardan inobatga olgan holda islom bank xizmatlarini trustformasion bosqichida hisoblanadi. 2024 yilda kelib, mamlakat moliyaviy ekotizimga islomiy moliyani integratsiya qilish uchun muhim qadamlar qo'ymoqda:

Huquqiy baza va tartibga solish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar quyidagilardan iborat. O'zbekistonda yaqinda banklarga shariat tamoyillari asosida xizmatlar ko'rsatishga ruxsat beruvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi, uni 2024-yil oxirigacha yakunlash kutilmoqda. Bu an'anaviy banklarga shariatga mos mahsulotlarni taklif qilish uchun "Islom darchalari"ni yaratish imkonini beradi. Ilgari islomiy moliya faoliyati bankdan tashqari institutlar va lizing va sug'urta kabi maxsus mahsulotlar bilan chegaralangan edi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqtisoti keldi. Bunga Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlari jalb etiladi" deb ta'kidlab o'tdi [1].

Livanlik iqtisodchi Ahmad El Najjar, zamonaviy islom bank tizimi asoschilaridan biri hisoblanadi. 1963-yilda u Misrda dunyodagi birinchi islomiy bank bo'lgan "Nasser Social Bank"ga asos solgan, shuningdek, an'anaviy islom banklari va an'anaviy moliya institutlari o'rtasida hamkorlik qilishga chaqiradi. Uning fikricha, bu islom banklari faoliyatining shaffofligi va samaradorligini oshirishga yordam beradi, shuningdek, innovatsiyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Umuman olganda, Ahmad El-Najjarning islom bankchiligi haqidagi ilmiy qarashlari uning islom tamoyillari va qadriyatlariga mos keladigan moliyaviy tizimni rivojlantirish istagini aks

ettiradi. U bank muassasalari faoliyatida axloqiy tamoyillar, barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatni talab qiladi deya ta'kidlaydi[2].

Suriyalik olim Monzer Kahf, islomiy moliya va bank ishi bo'yicha ko'plab maqola va kitoblar muallifi. Monzer Kahf islomiy banklarni suiiste'mol qilishning oldini olish va barqarorligini saqlab qolish uchun qat'iy tartibga solish va nazorat qilish zarurligiga ishora qiladi. U islom moliya tizimidagi risklarni samarali monitoring qilish va baholash muhimligini ta'kidlaydi. Umuman olganda, Monzer Kahf islom banklariga axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatli moliyaviy tizimni yaratish vositasi sifatida ijobiy nuqtai nazarga ega. U ularni, ayniqsa, kambag'allar uchun iqtisodiy rivojlanishga erishish vositasi sifatida ko'radi[3].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida va taraqqiy etgan tijorat banklarida islom bank xizmatlaridan foydalanish usullarining tashkiliy-huquqiy asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. Bozor talabi talabidan kelib chiqqan holda aholining 85% dan ortig'ini musulmon deb biladigan O'zbekistonda islomiy moliyaga talab katta hisoblanadi. So'rovlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab jismoniy shaxslar va korxonalar diniy tashvishlar tufayli an'anaviy kreditlardan qochishadi, biroq shariatga mos variantlarga qiziqish ortib bormoqda. Tadbirkorlarning 38 foizga yaqini islomiy moliyaviy mahsulotlarga qiziqish borligini bildirishgan.

Jahonda Islom moliyasining o'sish tendensiyalari 1970-yillarda tashkil topganidan beri rivojlanib bordi va uning tamoyillarini butun dunyoda ommalashtirish bilan kengaytirildi, ayniqsa 2007-2008 yillardagi global moliyaviy inqiroz paytida hamda undan keyin ko'plab an'anaviy banklarda qiyinchiliklarga olib keldi, ammo so'nggi yillarda Islom kapitali 1,3 trilliondan oshdi. 2020 yil boshida Islomiy moliya sanoatining hajmi 2,9 trln. AQSH dollariga ko'paydi, bu so'nggi 10 yil ichida ikki baravar o'sishni anglatadi. Islomiy moliya aktivlarning bunday o'sish sur'atlarida 2024 yilga borib jami aktivlari 3,7 trln. AQSH dollariga o'sishi taxmin qilinmoqda.

2.2 – rasm. Jahon bozorida Islom moliyaviy aktivlari dinamikasi

Jahonda aholisi asosan musulmonlardan iborat bo'lgan yoki aholining katta qismini musulmonlar tashkil qiladigan qator davlatlar bor. Ayni paytda turli sabablarga ko'ra aholi tomonidan, davlat darajasida yoki an'anaviy bank hamjamiyati doirasida islom moliyasiga nisbatan noto'g'ri yoki noxolis fikr va munosabat shakllangan. Bu esa sohaning jamiyatdagi yuqori bo'lmagan ahamiyati, amalga tatbiq qilinishi, rivojlanishi va foydalanish darajasi pastligining asosiy sabablaridan biridir. Biznes vakillari (tadbirkorlar) va aholi uchun bir biriga o'xshash, tijorat banklari uchun esa, ulardan farqli bo'lgan so'rovnoma ishlab chiqildi. Ushbu so'rovnoma asosan uchta bo'limdan iborat bo'lib, so'rovnomada ishtirokchilar haqidagi demografik ma'lumotlar, moliya mablag'laridan foydalanish imkoniyatlari hamda islom moliya instrumentlari uchun imkoniyatlarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar qamrab olindi (2.6-jadval).

2.6-jadval

Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovnoma geografiyasi

Viloyatlar	Tadbirkorlar		Tijorat banklari		Aholi	
	Soni	Foizda	Soni	Foizda	Soni	Foizda
Andijon viloyati	320	13,91	1	4	146	2,96
Buxoro viloyati	202	8,78	0	0	100	2,02
Jizzax viloyati	129	5,61	0	0	477	9,66
Navoiy viloyati	98	4,26	0	0	92	1,86
Namangan viloyati	232	10,09	0	0	140	2,83
Samarqand viloyati	148	6,43	0	0	438	8,87
Sirdaryo viloyati	93	4,04	0	0	501	10,14
Surxondaryo viloyati	110	4,78	0	0	1623	32,85
Toshkent viloyati	144	6,26	0	0	157	3,18
Toshkent shahri	420	18,26	24	89	240	4,86
Farg'ona viloyati	219	9,52	2	7	183	3,70
Xorazm viloyati	98	4,26	0	0	98	1,98
Qashqadaryo viloyati	39	1,70	0	0	239	4,84
Qoraqalpog'iston Respublikasi	54	2,35	0	0	506	10,24
Jami	2300	100	27	100	4940	100

Tadbirkorlik subyektlari vakillari o'rtasidagi so'rovnomaning 1100 tasi to'g'ridan-to'g'risuhbatlarshaklidava yana 1200 tasi internet orqali, Google form va Survey Monkey dasturlaridan foydalangan holda onlayn shaklda o'tkazildi. SHunday qilib, jami 2300 nafar tadbirkorlik sub'ektlari vakillari o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi.

2.6-jadvalda ko'rib turganimizdek biznes vakillari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada eng ko'r ishtirokchi Toshkent shahar (18,66%), Andijon viloyati (14,5%) va Namangan viloyati (10,20%)dan bo'lgan.

So'rovnomada ishtirok etgan tadbirkorlar bizneslarining tashkiliy shakli bo'yicha ma'lumot quyidagicha:

Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar – 44%;

Xususiy firmalar – 18%;

Xususiy tadbirkorlar – 16,5%

Shundan 64 foizi kichik firmalar, 25 foizi mikrofirmalar, 10 foizi yirik ishlab chiqaruvchilar.

26 foiz yirik ishlab chiqaruvchilar sanoat sohasida, 17 foiz xizmat ko'rsatish, 22 foiz savdo, 13 foiz esa qurilish sohasida faoliyat olib borgan. Ushbu kompaniyalar 41 foizining yillik yalri daromadi 100 mln. so'mdan kam, 37 foizining daromadi 100 milliondan 1 milliardgacha, va faqat 4 foizini 10 milliarddan ko'r bo'lgan.

Banklarga keladigan bo'lsak, so'rovnomada ishtirok etgan banklarning 2 tasi davlat banki, 5 tasi xususiy va 20 tasi aksiyadorlik tijorat banklaridir. Shuningdek, respublikamizdagi 30 ta tijorat banklariga rasmiy xatlar so'rovnoma shaklini ilova qilgan holda yuborildi va 26 ta bankdan javob xati (to'ldirilgan so'rovnoma bilan birga) olindi. Aholi o'rtasida o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma internet orqali, Google form va Survey Monkey dasturlaridan foydalangan holda onlayn shaklda o'tkazildi. So'rovnomada jami 4940 nafar aholi ishtirok etdi (ya'ni ularning javoblari olindi).

Iqtisodiyotni trustformatsiyalash jarayonida mamlakatimizda investitsiya faoliyatini islom-moliya instrumentlari orqali moliyalashtirishni tatbiq qilish doirasida biror taklif kiritishdan avval tadbirkorlar, banklar va aholining bu masaladagi fikrinio'rganishg'oyat muhimligi sababli tadqiqotlar doirasida ushbu guruhlar orasida so'rovnoma o'tkazish ham belgilab olindi.

2.7-jadval

Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovnoma ishtirok etgan banklar ro'yxati

T/r	Bank-nomi	Bosh ofis manzili	Filiallar soni	Mini banklar soni
1.	ZiraatBank	Toshkent shahri	2	1
2.	IpakYo'liBank	Toshkent shahri	16	37
3.	Eron SederatBank	Toshkent shahri	1	0
4.	Agrobank	Toshkent shahri	178	300
5.	SanoatQurilishBank	Toshkent shahri	47	19
6.	RoytaxtBank	Toshkent shahri	1	2
7.	QishloqQurilishBank	Toshkent shahri	42	48
8.	MadadInvestBank	Farg'ona shahri	1	6
9.	MikrokreditBank	Toshkent shahri	71	55
10.	HamkorBank	Andijon shahri	44	132
11.	Ravnaq-Bank	Toshkent shahri	1	0
12.	KDBBank	Toshkent shahri	2	0
13.	TuronBank	Toshkent shahri	20	31
14.	Infin bank	Toshkent shahri	15	0
15.	AsiaAllianceBank	Toshkent shahri	10	15
16.	Aloqa Bank	Toshkent shahri	14	79
17.	NBU	Toshkent shahri	73	30
18.	Uzagroexsrort Bank	Toshkent shahri	1	0
19.	UniversalBank	Qo'qon shahri	4	24
20.	IpotekaBank	Toshkent shahri	39	126
21.	Trastbank	Toshkent shahri	11	75
22.	Ravnaq-Bank	Toshkent shahri	1	0
23.	Karitalbank	Toshkent shahri	17	23
24.	AsakaBank	Toshkent shahri	22	6
25.	Trastbank	Toshkent shahri	11	75
26.	SavdogarBank	Toshkent shahri	20	24

Biznes va jismoniy shaxslar uchun eng asosiy muammo an'anaviy kreditlarning islom dini talablariga mos emasligi bo'lgan. Xususan, biznes vakillarining 38 foizi hamda jismoniy shaxslarning 55 foizi diniy qarashlari sababli an'anaviy kreditlardan foydalanmasliklarini aytishgan. Kreditlardan foydalanmaslikning boshqa sabablari sifatida foiz darajasining yuqoriligi, murakkab talablarning mavjudligi hamda kreditlardan foydalanish zarurati yo'qligi ko'rsatilgan. Jismoniy shaxslarga ham, tadbirkorlarga ham bank kreditlari olish murakkabligi hamda foiz darajasi haqida savol berildi. Bu savolga 45 foiz jismoniy shaxslar kredit olish unchalik murakkab emasligini aytishgan bo'lsa, 44 foizi kreditlar bo'yicha foiz darajasining yuqoriligi ta'kidlashgan. Biznes vakillarining 42 foizi banklardan kredit olish unchalik murakkab emas deyishgan bo'lsa, 36 foiz

tadbirkorlar foiz darajasining yuqoriligi qayd etishgan. Shuningdek, 44 foiz biznes vakillari banklardan kredit olish o'ta darajada qiyin emas deb javob berishgan, 24 foizi kredit olish shartlari murakkab deyishgan va buni garov va bitimlarning murakkabligi bilan izohlashgan.

Banklar o'rtasidagi raqobat darajasini 15 foiz banklar juda yuqori deb, 70,4 foizi esa yuqori deb baholashgan. Banklarning boshqa moliya muassasalari bilan raqobat darajasi yuqori emas deb 85,2 foiz banklar (23ta bank) aytishgan bo'lsa, 7,4 foizi (2ta bank) yuqori deb aytishgan. Islom moliya instrumentlarini tatbiq qilish imkoniyatlari borasidagi so'rovnoma tadbirkorlarning 40 foiz hamda jismoniy shaxslarning 37 foizi islom moliyasi haqida boshlang'ich ma'lumotga ega ekanliklari haqida aytishgan. 50 foiz jismoniy shaxs va 52 foiz tadbirkorlar "Islom banklari ham an'anaviy banklar kabi faoliyat olib borishadi, faqat islom banklarining kreditlari foizsiz va mavjud aktivlarga bog'liq holda beriladi" deb javob berishgan.

Hozirda Islom banklari nafaqat musulmon o'lkalar, balki musulmon aholisi 5 foizni tashkil qiladigan davlatlarda ham rivojlanib bormoqda. 1975 yilda ish boshlagan Islom hamkorlik tashkilotining ixtisoslashtirilgan yirik tuzilmasi — Islom taraqqiyot banki jahonning ko'plab davlatlarida moliyalashtirish ishlarini olib boradi. So'rovnoma o'tkazishdan asosiy maqsad aholi va tadbirkorlik subyektlarining amaldagi bank-moliya muassasalari xizmatlaridan o'z moliyaviy ehtiyojlari yo'lida qay darajada foydalanayotganligi va bu jarayonda ular qanday (rasmiy va norasmiy) to'siqlarga duch kelayotganligi shuningdek, ular tomonidan islom moliya muassasalari va ularning moliyaviy mahsulotlariga bo'lgan talablarini o'rganish hisoblanadi.

Shuningdek banklardan ular lizing amaliyoti bilan shug'ullanishlari haqida so'ralganda, o'tgan yillarda 85 foiz bank lizing bilan shug'ullanganligi, 2021 yilga kelib esa bu ko'rsatgich 72 foizga tushganligi, 24% bank (6 ta bank) esa umuman lizing xizmatlari ko'rsatishmagani ma'lum bo'ldi.

2.4-rasm. Bank – moliya muassasalari kreditlaridan foydalanmaslik sabablari

So'rovnoma jarayonida 61 foiz biznes vakillari va 75 foiz jismoniy shaxslar agar islom moliya muassasalari O'zbekistonda faoliyat boshlasa, o'z moliyaviy amaliyotlarini islom moliya muassasalarida olib borish istagini bildirishgan. SHu bilan birga, 35 foiz tadbirkorlar va 22 foiz jismoniy shaxslar o'z qarorlarini moliya muassasalarining mahsulot va xizmatlari narxi va sifatiga bog'liq (ya'ni agar islom banklarida moliyaviy amaliyotlar olib borish arzonroq va/ yoki qulayroq bo'lsa ular bilan ishlaymiz, aks holda yo'q degan ma'noda) deyishgan. Faqat 3 foiz jismoniy shaxs islom banklari haqida ma'lumotga ega bo'lmaganliklari uchun ularning mahsulot va xizmatlariga qiziqish bildirmasliklari haqida aytishgan, 47 foiz tadbirkorlar hamda 55 foiz jismoniy shaxslar islom banklari xizmat haqi yuqori bo'lsa ham ular bilan ishlashini aytishgan va buni o'zlarining diniy dunyoqarashlariga bog'liq ekanligi bilan izohlashgan (maqsad – moliyaviy amaliyotlarni islom dini talablariga muvofiq tarzda olib borish).

2.6-rasm. Islom moliyasi haqidagi ma'lumot va bilimlar

Shu bilan birga, 22 foiz tadbirkorlar va 19 foiz jismoniy shaxslar bunga teskari fikr bildirishgan, ya'ni ular uchun moliya mahsulotlari va xizmatlarining narxi muhim ekanligini (ya'ni agar islom banklari mahsulotlarining narxi qimmat bo'lsa u holda ular bilan ishlamasliklarini) aytishgan.

2.7- rasm. Tadbirkorlar hamda aholining Islom banklarining ishlash tamoyili haqidagi tushunchalari

Bundan tashqari, O'zbekistonda islom moliya tizimi joriy qilinsa 44 foiz korxonalar (biznes) va 42 foiz jismoniy shaxslar o'z shaxsiy (bo'sh) mablag'larini islom banklari omonatlari va sherikchilik loyihalariga kiritishlarini, 26 foiz tadbirkorlar va 36 foiz jismoniy shaxslar esa bunday qilmasliklarini aytishgan.

“Islom tamoyillariga asoslangan daromad keltiruvchi omonat yoki sheriklik bitimlariga qancha mablag' yo'naltirilgan bo'lardingiz?” degan savolga 26,3 foiz jismoniy shaxslar 5 mln. so'mdan 10 mln. so'mgacha bo'lgan, 23,7 foizi esa 20 mln. so'mdan ko'r bo'lgan (bo'sh) mablag'larini islom banklariga omonat sifatida qo'yishga tayyor ekanliklarini bildirishgan.

2.8-rasm. Islom banklari omonat turlariga yo'naltirilishi mumkin bo'lgan mablag'lar (so'mda)

Biznes vakillaridan ham, jismoniy shaxslardan ham islom moliya mahsulotlari va moliyalashtirish usul-bitimlari haqida bilish bilmasliklari so'raldi va olingan javoblardan ijara (lizing) instrumenti ikkala guruhda ham eng mashhur moliya instrumenti, undan keyin esa mudoraba shartnomasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Salam, Istisna va Sukuk kamchilikka ma'lum bo'lgan mahsulotlar bo'lib chiqdi (batafsil

ma'lumotni keltirilgan -jadvalda ko'rish mumkin). Iqtisodiyotda islomiy ijtimoiy moliyalashtirish mexanizmi keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishi bilan ahamiyatlidir. SHu o'rinda, islomiy ijtimoiy moliyalashtirishning zakot, sadaqa va vaqf kabi turlari haqida aholi, tadbirkorlar va banklar orasida muayyan tushunchaning mavjudligi ushbu mexanizmni joriy etishni rag'batlantiradi. Islom ijtimoiy moliyasi shariat tamoyillariga muvofiq daromad keltiruvchi moliyaviy vositalar sohasida tijorat moliyasini ham o'z ichiga oladi. Butun ekotizimning samaradorligi va uzluksizligini ta'minlash, Islom ijtimoiy moliya ekotizimiga kiritishda ushbu vositalarni jalb qilish moliyalashtirish uchun ko'rroq mablag' to'rlash imkonini beradi.

2.8-jadval

Islom moliya instrumentlari samaradorligini baholash

Qaysi islom moliya mahsulotlaridan foydalanish O'zbekiston sharoitida ko'rroq samara beradi va nima sababdan?	Banklar	
	Soni	foizi
Mushoraka va Mudoraba, chunki bular sherikchilikka asoslangan	22	81.48
Murobaha, chunki ushbu shartnoma molni nasiyaga sotib olish imkoniyatini beradi	18	66.67
Ijara, chunki bu moliya instrumenti lizingga o'xshaydi va shu sababli bu shartnoma turini mamlakatimizda to'laonli tatbiq qilish oson bo'ladi	18	66.67
Salam, chunki bu mahsulot doirasida qishloq xo'jaligini oldindan moliyalashtirish mumkin (bo'nak sifatida), bu esa qishloq xo'jaligi muhim tarmoq hisoblangan mamlakatimizda juda qo'l keladi	11	40.74
Istisno, chunki bu mahsulot ham Salanga o'xshaydi, faqat investitsiya loyihalarni moliyalashtirish va qurilish sohasida juda qo'l keladi, bu sohalar esa mamlakatimizda jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda	11	40.74
Sukuk, chunki bizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish masalasi juda dolzarb va bu davlatimiz sivosatiga mos	12	44.44
Bilmaymiz	0	0
Jami	27	100

So'rovnomada ishtirok etgan 79 foiz jismoniy shaxslar va 68 foiz tadbirkorlar mamlakatda islom moliyasining tatbiq etilishi "halol" mahsulot va xizmatlar bozorining rivojlanishiga turtki beradi deb hisoblasa, 45 foiz jismoniy shaxslar va 47 foiz korxonalar islom moliyasining kirib kelishi moliya muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytiradi deb hisoblashadi. Iqtisodiyotda islomiy ijtimoiy moliyalashtirish mexanizmi keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishi bilan ahamiyatlidir. Shu o'rinda, islomiy ijtimoiy moliyalashtirishning zakot, sadaqa va vaqf kabi turlari haqida aholi, tadbirkorlar va banklar orasida muayyan tushunchaning mavjudligi ushbu mexanizmni joriy etishni rag'batlantiradi. Islom ijtimoiy moliyasi shariat tamoyillariga muvofiq daromad keltiruvchi moliyaviy vositalar sohasida tijorat moliyasini ham o'z ichiga oladi. Butun ekotizimning samaradorligi va uzluksizligini ta'minlash, Islom ijtimoiy moliya ekotizimiga kiritishda ushbu vositalarni jalb qilish moliyalashtirish uchun ko'rroq mablag' to'rlash imkonini beradi.

2.9-rasm. So'rovnoma ishtirokchilarining islom ijtimoiy moliyasi turlari haqida tushunchaga egaligi

Izlanishlar va o'tkazilgan so'rovnomalar doirasida O'zbekistonda islomiy moliyalashtirish instrumentlarini joriy etish bo'yicha iqtisodiy agentlar fikr va yondashuvlarini aniqlash bo'yicha amalga oshirilgan so'rovnomalar natijasida, quyidagi xulosa va takliflar shakllantirildi:

Xulosa va takliflar. Birinchidan, mablag'larni tasarruf etish teng sherikchilik va oshkoralik tamoyillari asosida amalga oshiriladi hamda olingan daromadlar ham shunga muvofiq tarzda taqsimlanadi. Xususan, an'anaviy banklarda omonatchilar o'z mablag'larini kelgusida qanday maqsadlarga investitsiya qilinishi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmaydilar. Islomiy banklarda esa, omonatchilar o'z mablag'larining kelgusidagi harakatini kuzatishlari mumkin. O'zbekiston bank tizimida ham omonatchilar mablag'larini tasarruf etilishida mijozlar ishtirokini ta'minlash mexanizmining yo'lga qo'yilishi istiqbolda bank mijozlari qiziqishini oshirgani holda ularning mablag'larini bank tizimiga jalb qilishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, islomiy moliya instrumentlari orqali moliyalashtirish modellaridagi ustuvor jihatlardan biri bu – risklarni adolatli taqsimlash imkoniyatining mavjudligidir. O'zbekistonda loyihalarni islomiy tamoyillar asosida moliyalashtirishni yo'lga qo'yishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Zero, muayyan tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishdan foyda ko'rilmaganda bank ham, mijoz ham daromad olmasligini va aksincha, foydaga erishilsa, u holda ikki tomon ham muayyan sarmoyaga ega bo'lishini avvaldan biladi. Bu esa, ularning risklarni tartibga solish bo'yicha mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, so'rovnomada ishtirok etganlarning aksariyat qismi islom moliya instrumentlari haqida yetarlicha bilim va tasavvurga ega

emasligiga guvoh bo'ldik, shu sababli bugungi kunda aholimiz o'rtasida islom moliya instrumentlaridan foydalanish bo'yicha moliyaviy savodxonligini oshirish lozimligi aniqlandi. Bunda, barcha islomiy moliyalashtirish jarayonlari to'g'risida to'liq va batafsil ma'lumotlarni o'zida qamrab olgan uslubiy materiallarni tayyorlash va keng jamoatchilikka targ'ib qilish ishlarini amalga oshirilishi aholining islomiy moliyalashtirish amaliyoti to'g'risidagi bilim hamda tasavvurlarini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. To'rtinchidan, islom moliyasi salohiyati hamda klassik islom moliyasi imkoniyatlari chegarasini anglab etgan holda mamlakatimizda jahon moliya tizimida amaliy sinovdan o'tgan ya'ni, G'arbning qator yirik banklari, moliyaviy-yuridik kompaniyalari va boshqa xalqaro moliyaviy muassasalar manfaatlari va talablariga shuningdek, xalqaro standart va amaliyotlarga javob beradigan murakkab islom moliyasi instrumentlari va shartnomalarini amaliyotga joriy qilish maqsadga muvofiq. Beshinchidan, respublikamizda shariat sohasi huquqshunoslari (asosan islom banklarining shar'iy kengashlari a'zolari) bilan yirik tijorat banklarining zamonaviy moliyaviy shartnomalar mohiyatini tushunib etish va ularni shariat talablariga moslashtirish maqsadidagi o'zaro yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim. Bu jarayon islomiy moliyalashtirish jarayonlarining mamlakatimiz bank tizimidagi muhitga moslashtirish imkoniyatlarini o'rganishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. M Kahf Islamic banks: The rise of a new power alliance of wealth and shari'a scholarship- The politics of Islamic finance, 2004
3. A.N.Ahmad, M., Umar, A. A., Khamidi, M. F., & Idrus, A. (2014). Financing PF2 projects: Opportunities for Islamic project finance. *Procedia engineering*, 77, 179-187.
4. Kharon S., Nursofiza V., Azmi V. *Islamskaya finansovaya i bankovskaya sistema: Filosofiya, printsipy i praktika*. Kazan': Linova-Media, 2012. 536 p.
5. Khan M.F. *Money and Banking in Islam*. Institute of Policy Studies, 2013.
6. Al-Zuhaili W. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Vol. 1. Beirut (Lebanon): Dar al-Fikr, 2003.
7. <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/230501-islamic-finance-2023-2024-growth-beyond-core-markets-remains-elusive-12712350>

ELEKTR TA'MINOTI KORXONALARI MOLIYAVIY HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSİYASI

Annotatsiya. Maqolada elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishdagi muammolar, sohaga MHXS qo'llash istiqbollari, respublikadagi elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmog'ida olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalari, tarmoqda saqlanib qolayotgan muammolar, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish jarayonidagi tabiiy monopol holatlar, moliyaviy hisobotlarni takomillashtirish hamda ularni bartaraf etish yo'llari va usullari bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: elektr energiyasini ishlab chiqarish, investitsiya, tabiiy monopol holat, raqobat muhiti, issiqlik elektr stansiyasi, gidroelektrstansiyasi, neft mahsulotlari, ko'mir, shamol va suvdan elektr energiyasini ishlab chiqarish, muqobil energiya manbalari, texnik va texnologik jarayonlar, tarmoq korxonlari, energiya sarfi, transformatsiya, MHXS, elektr energetika.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ КОМПАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы регулирования и управления в сфере электроэнергетики, перспективы применения МСФО в отрасли, проводимые реформы и их результаты в секторе производства электроэнергии в республике, сохраняющиеся проблемы в отрасли, ситуации естественной монополии в процессе производства и передачи электроэнергии, а также представлены предложения и рекомендации по совершенствованию финансовой отчетности и путям и методам устранения этих проблем.

Ключевые слова: производство

электроэнергии, инвестиции, ситуация естественной монополии, конкурентная среда, тепловая электростанция, гидроэлектростанция, нефтепродукты, уголь, производство электроэнергии из ветра и воды, альтернативные источники энергии, технические и технологические процессы, предприятия отрасли, энергопотребление, трансформация, МСФО, электроэнергетика.

TRANSFORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF ELECTRICITY SUPPLY COMPANIES TO INTERNATIONAL STANDARDS

Abstract. This article discusses the reforms being carried out in the electricity generation sector of the republic and their results, the problems that remain in the sector, natural monopoly situations in the process of electricity generation and transmission, problems in regulating and managing the electricity sector, prospects for applying IFRS to the sector, proposals and recommendations on ways and methods for improving financial reporting and eliminating them.

Keywords: electricity generation, investment, natural monopoly situation, competitive environment, thermal power plant, hydroelectric power plant, oil products, electricity generation from coal, wind and water, alternative energy sources, technical and technological processes, sector enterprises, energy consumption, transformation, IFRS, electricity.

Kirish. Iqtisodiyotning rivojlanib borishi elektr energiyasiga bo'lgan talabni keskin oshirib yubormoqda. Natijada yildan-yilga elektr energiya ishlab chiqarishni kengaytirish va sohaga chet el investitsiyalarini jalb qilish muhimligicha qolmoqda. Zamonaviy texnika va texnologiyalar, elektr energiyasi yo'qotishlari miqdorini kamaytirish, elektr energiya tannaxsini hamda yetkazib berish xarajatlari

pasaytirish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Iqtisodiyoti rivojlangan dunyo mamlakatlari jumladan, AQSH, Yevropa davlatlari, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koriya, Singapur va Malayziya kabi davlatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda zamonaviy innovatsion texnologiyalarga asoslangan elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmog'i mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin.

So'nggi yillarda respublikamizda ham buxgalteriya hisobi va audit sohasida xususan, MHXSni joriy etishga doir keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020-yildagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori bilan MHXSga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlari kengaytirildi, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimi takomillashtirildi. Har qanday iqtisodiyotda elektr energiyasiga o'sib borayotgan talabni raqobatbardosh narxlarda qondirish va yuqori samarali energiya ishlab chiqarish texnologiyalariga asoslangan yangi ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish, shu bilan bir qatorda mavjud bo'lgan elektr stansiyalarni modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilish, elektr energiyasini hisobga olish tizimini takomillashtirish, qayta tiklanadigan (qo'yosh va shamol) energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish bilan elektr energetika resurslarini diversifikatsiya qilish orqali yuqori iqtisodiy samadorlikka erishiladi[6].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Elektr energetika tarmog'idagi mavjud muammo va kamchiliklarni yetakchi mutaxassis, olim va tadqiqotchilar tomonidan xorijiy mamlakatlar tajribasi, atrof-muhit va iqlim o'zgarishlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik va iqtisodiy zararlar, dunyo bo'yicha energetika resurslari va qazilma boyliklarni notekis taqsimlanganlik holatlarini ilmiy jihatdan o'rganib, ularni bartaraf etish borasida keng ko'lamdagi tadqiqot ishlarini amalga oshirib kelishmoqda. Mahalliy olimlarimizdan M.S.Tulayev o'zining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari

bo'yicha moliyaviy hisobot: tayyorlash va avtomatlashtirish" deb nomlangan ilmiy maqolasida xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotni tayyorlash va uni avtomatlashtirish bo'yicha nazariy tadqiqotlar olib borgan. Korxonalar tomonidan tayyorlangan hisobotlarning kamchiliklarini asosiy sabablari keltirilgan va tahliliy yechimlarini ko'rsatib bergan. M.S.Saidovning "Elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishda olib borilayotgan islohotlar" nomli ilmiy ishida respublikadagi elektr energiyasini ishlab chiqarish tarmog'ida olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalari, tarmoqda saqlanib qolayotgan muammolar, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish jarayonidagi tabiiy monopol holatlar, elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishda MHXSdan foydalanish yo'llari va usullari bo'yicha taklif va tavsiyalar bergan. A.K.Axmadjonov o'zining "O'zbekistonda elektr energetika sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari" ilmiy maqolasida MHXSga muvofiq energetika sohasida qabul qilingan buxgalteriya amaliyoti yoritilib berilgan. Energetika sektori jahon iqtisodiyotining ajralmas qismidir va hozirgi kunda ko'p kompaniyalar tashqi bozorga chiqmoqda, ba'zi korxonalar esa jahon miqyosida ishlay boshladi. MHXSni joriy etish energetika kompaniyalariga uzoq muddatli va katta daromad keltiradigan vositadir ammo bu tizimni joriy qilishda ham jiddiy muammolar mavjudligi to'g'risida to'xtalib o'tganlar[5].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada Respublika elektr energetika tarmog'ida olib borilgan islohotlar qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruxlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarishning energiya zichligini kamaytirish, mahalliy ilmiy-texnik ishlanmalarni maqsadli tatbiq etish va ilgari isbotlangan xalqaro energiya tejaydigan texnologiyalarni tadqiq etish maqsadida 2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasida qayta tiklanuvchi energetika, iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini yanada

rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi, Bunga ko'ra 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 50 foizga yetkazish evaziga yiliga milliard-milliard kub metr tabiiy gazni tejash; uy-joy-kommunal xo'jaligi, ijtimoiy soha obyektlari va boshqa sohalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish; qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish sohasida innovatsion texnologiyalar, ilmiy-texnik ishlanmalarni joriy etish, energiya tejaydigan uskunalar va qurilmalarni ishlab chiqarishni kengaytirish va mahalliyashtirish, shu jumladan, muhandislik markazlarini yaratish; qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalaridan foydalangan holda elektr energiyasini ishlab chiqarish, ikkilamchi energiya resurslaridan foydalanish, quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha tasdiqlangan texnologiyalar asosida ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishda tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish bo'yicha yoqilg'i-energetika balansini diversifikatsiya qilish maqsad qilib belgilangan[7].

O'zbekistonda 2024 yil gidroenergetika tizimi uchun juda samarali yil bo'ldi. Aynan shu yilda 2023 yilga nisbatan ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqarilishi 20 foizga ortib, jami ishlab chiqarish miqdori 8.2 milliard kilovatt soatni tashkil qildi. Agar O'zbekistonning gidroenergetika tizimi rivojlanishining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich eng samarali davrni anglatadi. Ushbu natijaga 2024 yil davomida qo'shimcha zamonaviy gidroelektr stantsiyalarini qurish, mavjud texnologiyalar va hisoblash tizimini modernizatsiya qilish hamda elektr yo'qotishlarini kamaytirish hisobiga erishildi. Kam xarajatli va tabiatga zarari bo'lmagan gidroelektr stantsiyalari soni mustaqillikning dastlabki yillaridagi 29 tadan 2025 yil 01-yanvar holatiga kelib 77 taga yetkazildi. Birgina 2024 yil davomida yangidan nisbatan arzon va tabiatga zarari deyarli bo'lmagan 7700 MVt

quvvatga ega bo'lgan qayta tiklanuvchi elektr energiya stantsiyalari ishga tushirildi[5].

1-jadval

O'zbekistonda 2023-2024-yillarda yangidan qurilib ishga tushirilgan elektr stantsiyalari

t/r	Obyekt manzili va nomi	Quvvati	Barpo etilgan vaqti
1	Toshkent viloyati Quyosh fotoelektr stantsiyasi	200 MVt	2024
2	Buxoro viloyati Quyosh elektr stantsiyasi	500 MVt	2024
3	Buxoro viloyati G'ijduvon tumani shamol elektr stantsiyasi	500 MVt	2024
4	Qashqadaryo viloyati quyosh fotoelektr stantsiyasi	500 MVt	2024
5	Buxoro viloyati Peshku tumani shamol elektr stantsiyasi	500 MVt	2024
6	Sirdaryo viloyati gidroelektr stantsiyasi	1500 MVt	2023
7	Buxoro viloyati Quyosh elektr stantsiyasi	500 MVt	2023
8	Surxondaryo viloyati Isfara Mikro GES	1000 MVt	2023
9	Surxondaryo viloyati To'palang GES 2-bloki	2500 MVt	2023
Jami quvvati		7700 MVt	

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra 2023-2024-yillar davomida qo'shimcha ravishda 7700 MVt quvvatga ega bo'lgan elektr stantsiyalari ishga tushirilganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda 100 foiz maxalliy tadbirkorlarning mablag'lari hisobidan qurib bitkazilgan va elektr energiya ishlab chiqarilishi davom ettirilayotgan yagona Mikro GES aynan Surxondaryo viloyatida barpo etildi. Isfara mikro GES Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida barpo etilgan bo'lib, maxalliy xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlashga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Kam xarajatli mikroGESlarning iste'molchilarga yaqin hududlarda barpo etilishi natijasida yetkazib berish xarajatlari va elektr yo'qotishlari miqdorining kamayishiga olib kelishi O'zbekiston Respublikasining 2020-2030-yillarda elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasida keltirib o'tilgan. Mamlakatimizda quyosh fotoelektr stantsiyalari, shamol elektr stantsiyalari hamda gidroelektrstantsiyalarini barpo etish orqali 2030-yilga borib umumiy ishlab chiqarilgan elektr energiyadagi ulushini 30 foizga yetkazish, elektr energiyasi yetkazib berilishidagi elektr yo'qotishlari hajmini esa 12 foizga tushurish maqsad qilib olingan. Energiya resurslariga bo'lgan ichki talab iqtisodiy rivojlanishning kutilayotgan dinamikasi, iqtisodiyot tuzilishining o'zgarishi va uning o'ziga xos energiya intensivligi darajasi bilan belgilanadi. 2030-yilga kelib respublika iste'moli 120.8 mlrd.kVt.s bo'lishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabi – 21,9 mlrd.kVt.s, iqtisodiy sektorning elektr energiyasiga bo'lgan talabi – 85,0 mlrd.kVt.s bo'lishi kutilmoqda. Shu sababdan ham elektr energiyasi ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, hisob ishlarini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va sohada MHXS ni keng qo'llash zamon talabi bo'lib qolmoqda. Buni esa quyidagilarda ko'rishimiz mumkin: birinchidan, MHXS - hamma uchun global standart bo'lib,

investorlar, manfaatdor shaxslar, qiziquvchilar uchun tushunarli, xaqqoniy hamda shaffof ma'lumotlar bazasini yaratishga imkon beradi;

ikkinchidan, bozorlarga ishonchni oshirish, eksport va import operatsiyalarini tashkil qilishdagi yengilliklar, korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlarining ochiqligi va shaffofligi oshirilishiga imkon beradi;

uchinchidan, investor ishonchi uchun muhim-moliyaviy hisobotlar ma'lumotlarining ishonchligini oshiradi. Raqobat muhitini yaratib, elektr energiyasi tannarxini pasayishiga sabab bo'ladi;

to'rtinchidan, keng doirada taqqoslash imkoniyati yaratiladi, umumiy moliyaviy tilda gaplashish orqali ishonchni mustahkamlaydi hamda global biznesni soddalashtirishga teng sharoit yaratadi.

Ma'lumki, buxgalteriya hisobi sohasini tizimlashtirish, MHXSga o'tishni rag'batlantirish va tadbirkorlik subyektlarining MHXSga o'tishi uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish kabi dolzarb masalalar mavjud. MHXSni joriy etish kompaniyalar uchun qo'shimcha xarajat va malakali mutaxassislarni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020-yildagi PQ-4611-son qaroriga asosan amalda jami 2632 ta yuridik shaxs, shundan 627 ta aksiyadorlik jamiyatlari, 35 ta tijorat banki, 41 ta sug'urta tashkiloti va 1 929 ta yirik soliq to'lovchilari MHXSni joriy etishi belgilangan. MHXSni tatbiq etadigan tashkilotlarni sifat mezonlariga asoslangan aniq sinflarga bo'lish, jumladan Jamoat ahamiyatiga ega bo'lgan tashkilotlar tushunchasining huquqiy maqomini belgilash va ular ro'yxatini shakllantirish zaruriyati yuzaga chiqadi. Buxgalteriya hisobi milliy standartlarini unifikatsiya qilish orqali MHXSga uyg'unlashgan Moliyaviy hisobotning milliy standartlarini (MHMS) ishlab chiqish va uni tadbirkorlik subyektlari (MHXSga o'tishi belgilangan tashkilotlar bundan mustasno) faoliyatiga bosqichma-bosqich joriy etish lozim. Buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasini yanada kengaytirish, MHXSga o'tadigan tashkilotlarni salohiyatli kadrlar bilan ta'minlash maqsadida amaldagi tartib bilan birgalikda o'ttiz besh yoshdan oshmagan barcha fuqarolarga dastlabki ro'yxatdan o'tish va imtihon topshirish xarajatlarini imtihondan muvaffaqiyatli o'tganda qoplab berish shuningdek ushbu amaliyotni 2027-yil 31-dekabr qadar uzaytirish samara beradi. O'qitish xarajatlarini qoplab berishda xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan o'quv markazlari talabgorlari uchun buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasidagi tegishli fan bo'yicha imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan taqdirda ushbu talabgorlar uchun xarajatlarni qoplab berish.

Hisobot yili davomida MHXS asosida moliyaviy hisobotini tayyorlovchi tashkilot toifasiga kiritilgan,

MHXSni birinchi marta qo'llayotgan yuridik shaxslar MHXSga o'tish sanasi hisobot davridan keyingi davrning boshi – 1-yanvar etib belgilanmoqda. Bugungi kunda amalda BHMSga muvofiq moliyaviy hisobot shakllari hamda hisobvaraqlar rejasi tasdiqlangan bo'lib, MHXSga muvofiq namunaviy moliyaviy hisobot shakllari shuningdek, hisobvaraqlar rejasi mavjud emas. Shundan kelib chiqib, MHXSga muvofiq namunaviy moliyaviy hisobot shakllari shuningdek, hisobvaraqlarni ishlab chiqish lozim. Moliyaviy hisobotlar sifatining tashqi monitoringini o'tkazish va ko'rib chiqish tartibini ishlab chiqish va o'zaro axborot almashinuvini yo'lga qo'yish talab etiladi. Buxgalteriya hisobi sohasidagi xorijiy mamlakatlarning qonunchilik hujjatlarini va ilg'or tajribasini o'rganish natijalari asosida yangi tahrirdagi "Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot to'g'risida"gi Qonun loyihasini shuningdek, O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va auditorlik faoliyatini 2025-2030 yillarga rivojlantirishga doir konsepsiyalarini ishlab chiqish belgilanmoqda.

Buxgalterlarni sertifikatlashtirishning milliy tizimini yaratishga hamda buxgalterlar va auditorlar kasbining huquqiy maqomi va nufuzini mustahkamlashga doir bir qator takliflar ishlab chiqildi.

Professional buxgalterlar uchun ta'limning xalqaro standartlariga muvofiq darajali va modulli yondashuvga asoslangan, ta'lim jarayoni sifatini, imtihonlarning shaffofligini va natijalarini baholashni, shuningdek, buxgalterlarni xalqaro sertifikatlashtirish doirasida uning natijalari tan olinishini ta'minlaydigan milliy sertifikatlashtirishning yangi tizimini bosqichma-bosqich joriy etish;

Investorlarning qarorlar qabul qilishda foydali bo'lgan, global miqyosda taqqoslanadigan barqarorlik bilan bog'liq ma'lumotlarni olishlari uchun investor va kompaniyalar o'rtasida munosabatlarni mustahkamlashga mo'ljallangan MHXS Barqarorlik standartlarini (IFRS Sustainability Standards) joriy qilish;

Iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'sirini o'lchash va hisobot berish usuli hisoblangan yashil buxgalteriya (Green accounting) amaliyotini joriy qilish;

Respublika hududida buxgalterlar va auditorlar uchun XBFning Professional buxgalterning xalqaro odob-axloq kodeksini keng targ'ib etish asosiy yuznalishlar etib belgilandi.

Respublikada faoliyat yuritayotgan buxgalterlar va auditorlarning sharaflari, mashaqqatli hamda o'ta mas'uliyatli kasbini munosib rag'batlantirish, bugungi kunda sohada qo'lga kiritilayotgan yutuqlarni keng targ'ib etish va sohaga yoshlarni keng jalb etish maqsadida 9-dekabr sanasini "O'zbekiston Respublikasi buxgalterlar va auditorlar kuni" deb e'lon qilish belgilanmoqda.

Xulosa. Buxgalteriya hisobi sohasidagi qonunchilikni tizimlashtirish, MHXS asosida moliyaviy hisobotlarni taqdim etishi belgilangan tashkilotlarda

MHXSni qo'llash chora-tadbirlarini belgilanishi natijasida quyidagilarga erishiladi:

Birinchiidan, buxgalteriya hisobi tizimidagi normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish orqali, ularni bugungi kundagi amaldagi normalarga muvofiqligi ta'minlanadi hamda global miqyosida xalqaro talablarning o'zgarishlari qamrab olinadi.

Ikkinchiidan, MHXSga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlar ishonchi va oqimining ortishiga, mahalliy kompaniyalarning xalqaro bozorlarga chiqishiga, moliyaviy ma'lumotlarning taqqoslanuvchanligi imkoniyati ta'minlanadi;

Uchinchiidan, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarning moliyaviy hisobotlari milliy standartlar asosida tuzilib, ularning hisob tizimining to'g'ri va haqqoniy aks ettirilishi, aktivlarini adolatli qiymatda baholanishi, natijada majburiyatlar, jumladan soliqlarni to'g'ri hisoblanishi va to'lanishi ta'minlanadi.

To'rtinchiidan, buxgalteriya hisobi sohasida xalqaro darajadagi bilimga ega mutaxassislar tayyorlanadi, yoshlarning ushbu kasbga qiziqishi ortib, ish bilan bandlik ortadi.

Beshinchiidan, professional buxgalterlar ta'limning xalqaro standartlariga muvofiq darajali va modulli yondoshuvga asoslangan kasbiy sertifikatlashtirishning yangi milliy tizimi joriy etiladi.

Oltinchiidan, investorlarning axborot ehtiyojlarini qondiradigan qarorlar qabul qilishda foydali bo'lgan, global miqyosda taqqoslanadigan barqarorlik bilan bog'liq ma'lumotlarni olishlari uchun investor va kompaniyalar o'rtasida muloqotni yaxshilashga mo'ljallangan barqarorlik standartlari joriy etiladi.

Yettinchiidan, respublika hududida buxgalterlar va auditorlar uchun Professional buxgalterlarning xalqaro odob-axloq kodeksi keng va to'liq joriy etiladi.

Sakkizinchiidan, MHXS asosida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlash lozim bo'lgan tashkilotlar uchun amaldagi MHXSni joriy etish jarayonini muvofiqashtirish va metodologik ta'minlash bilan bog'liq masalalari hal etiladi.

To'qqizinchiidan, tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etilgan yillik moliyaviy hisobotni yig'ishni va saqlashni ta'minlaydigan ochiq elektron ma'lumotlar bazasi Yagona hisobotlar tizimi negizida shakllantiriladi hamda taqdim etiladigan moliyaviy hisobotlar sifatining tashqi monitoringini o'tkazish va ko'rib chiqish tartibi ishlab chiqiladi shuningdek, o'zaro axborot almashinuvi yo'lga qo'yiladi, bu esa moliyaviy hisobotlarning sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Majajixov A. A. Elektr yo'qotishlarini hisobga olish xususiyatlari. Professor-o'qituvchilar va talabalar konferensiyasi materiallari 2022 yil 19-aprel, Sankt-Peterburg,: "Znaniye" nashriyoti.
2. Majajixov A. A., Rumak V. G. Elektr energetikasini isloh qilish bo'yicha xorijiy tajriba. Professor-o'qituvchilar va talabalar konferensiyasi materiallari 2022 yil 19-aprel, Sankt-Peterburg,: "Znaniye" nashriyoti.
3. Shodiyev, A. (2025). Elektr ta'minoti korxonalarida sotish xarajatlari va elektr yo'qotishlari hisobi metodologiyasini takomillashtirish. Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar, 1(3), 308-312. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/aept/article/view/2010>
4. Агапова Е.В. Развитие зеленой экономики России: возможности и перспективы. – М.: ЛЕНИНГРАД, 2018. – 328 с.
5. Лазаренко Д. Г., Захаров А. М., Финаев В. И. Использование сети. Интернет при комплексной автоматизации энергоучета // Известия ТРТУ. Тематический выпуск «Актуальные проблемы производства и потребления электроэнергетики». Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2004. № 7.
6. Сапронов А. А., Тын्यानский В. Г. Особенности использования автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: Материалы III Междунар. Науч.-прак. Конф. Новочеркасск, 10 июня 2003 г.
7. Белявский В. В. Построение системы АСКУЭ-быт на базе электронных многотарифных счетчиков электроэнергетики «Энергия-9» с использованием функций предоплаты средствами пластиковых карт Электронный журнал «ЭСКО» энергосервисной компании «Экологические системы». 2019. № 12.
8. Оперативное управление распределительными электрическими сетями. 2019. [Электронный ресурс]. М., 2015.
9. Комплексная автоматизация энергоучета. [Электронный ресурс]. С., 2002. URL: <https://www.cta.ru/>. (Данные обращения 14.04.2022 г.)

IQTISODIY O'SISHGA EKOLOGIK OMILLARNING TA'SIRINI BAHOLASH

Annotatsiya. Maqolada aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot (AYaHM) o'sish sur'atlariga atmosfera ifloslanishining ta'siri ekonometrik jihatdan baholangan. Barqaror iqtisodiy o'sish ekologik omillarga ham bog'liq bo'lib, bu bog'liqlik darajasini baholash zarurati vujudga keladi. 2010-2025 yillar ma'lumotlari asosida ARIMAX(1,2,0) - X(3) modeli tuzildi, bunda AYaHMning 2-farqi va atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar ko'rsatkichining 1-farqi statsionar ekani aniqlangan. Eng maqbul modelni tanlash AIC, BIC va HQ mezonlariga ko'ra amalga oshirilgan. Natijalarga ko'ra, ifloslantiruvchi moddalar hajmidagi o'sish qisqa muddatda iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi, biroq 2-3 yillik kechikishda bu ta'sir salbiy tus olishi aniqlangan.

Tayanch so'zlar: ARIMAX modeli, aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot, atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar, barqaror iqtisodiy o'sish, statsionarlik, axborot mezonlari, ekonometrik tahlil, Dikki-Fuller testi.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (НА ПРИМЕРЕ

СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. В статье представлена эконометрическая оценка влияния атмосферного загрязнения на темпы роста валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. Устойчивый экономический рост зависит и от экологических факторов, что обуславливает необходимость количественной оценки степени этой взаимосвязи. На основе данных за 2010-2025 годы построена модель ARIMAX (1,2,0) – X(3), при этом установлено, что вторая разность ВРП и первая разность выбросов загрязняющих веществ являются стационарными. Выбор наиболее адекватной модели осуществлён по критериям AIC, BIC и HQ. Согласно результатам, увеличение объёма выбросов краткосрочно стимулирует экономическую активность, однако при лаге в 2-3 года данный эффект становится отрицательным.

Ключевые слова: Модель ARIMAX, ВРП на душу населения, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, устойчивый экономический рост, стационарность, информационные критерии, эконометрический анализ, тест Дики-Фуллера.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ECOLOGICAL FACTORS ON ECONOMIC GROWTH

Abstract: The article presents an econometric assessment of the impact of atmospheric pollution on the growth rate of per capita Gross Regional Product (GRP). Sustainable economic growth is also influenced by environmental factors, making it necessary to quantify the degree of this relationship. Based on data for 2010-2025, an ARIMAX(1,2,0) - X(3) model was constructed, showing that the second difference of GRP and the first difference of atmospheric pollutant emissions are stationary. The optimal model was selected according to AIC, BIC, and HQ criteria. The results indicate that an increase in pollutant emissions stimulates economic activity in the short term, but with a 2-3 year lag, this effect turns negative.

Keywords: ARIMAX model, per capita GRP, atmospheric pollutant emissions, sustainable economic growth, stationarity, information criteria, econometric analysis, Dickey-Fuller test.

Kirish. Iqtisodiy o'sish jarayoni ko'pincha ishlab chiqarish hajmining ortishi va sanoatlashuv Vdarajasining yuksalishi bilan birga kechadi va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ifloslanish darajasi iqtisodiy faollikning ekologik

qiymatini aks ettiradi va hududning barqaror rivojlanish darajasini baholash imkonini beradi. Iqtisodiy o'sishni ifodalovchi va ekologik ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish nafaqat iqtisodiy o'sishning intensivligini, balki uning ekologik samaradorligini ham aniqlashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shu sababli, hududning iqtisodiy o'sishi va atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish muhim hisoblanadi.

Odatda bu ko'rsatkichlarning o'zaro ta'siri ikki tomonlama bo'ladi. Sanoatlashuvning dastlabki bosqichida ifloslanish ko'pincha iqtisodiy o'sish bilan birga o'sib boradi (bu holat Kuznetsning ekologik egri chizig'i (Environmental Kuznets Curve) – EKC modeli bilan tushuntiriladi). Dastlab iqtisodiyot o'sib borar ekan, ifloslanish ortadi, ammo ma'lum darajadan keyin texnologik modernizatsiya va ekologik islohotlar sabab ifloslanish kamayadi. Shuningdek, bu ta'sir aksincha ham bo'lishi mumkin. Masalan, atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar sog'liqni saqlash xarajatlarining oshishiga olib kelib, o'z navbatida iqtisodiyotdagi investitsion imkoniyatlarni qisqartiradi. Shu bilan birga sog'liq muammolarini keltirib chiqarib, sanoat ishlab chiqarishida ishchi kuchining unumdorligini pasaytiradi. Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar yomg'ir suvi orqali tuproqning kislotalanishining oshishiga olib kelib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini kamaytiradi.

Statistik kuzatuv natijalariga ko'ra, Surxondaryo viloyatida 2010–2025 yillar davomida atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi sezilarli o'sib borgan. 2010 yilda bu ko'rsatkich 3,5 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilga kelib 12,3 ming tonnaga yetib, 3,5 baravar (ya'ni 251,4 foiz) oshgan. Eng keskin o'sish 2018 yildan keyingi davrda kuzatilgan - 2018 yildagi 5,1 ming tonnadan 2024 yilda 10,8 ming tonnaga, ya'ni 111,8 foizga ko'paygan.

Bu davrda sanoat faoliyati, transport vositalari soni va energiya iste'moli ortgani kuzatiladi. Shuningdek, 2011–2017 yillar oralig'ida ifloslanish darajasi nisbatan barqaror bo'lib, o'rtacha 3,8 ming tonna atrofida saqlangan. Demak, 2018 yildan boshlab ekologik yuklama keskin oshgan bo'lib, bu hududda iqtisodiy faollikning ekologik oqibatlarini kuchayganini ko'rsatadi.

Surxondaryo viloyatida aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot (YAHM) esa 2010–2025 yillar oralig'ida barqaror o'sish tendensiyasiga ega. 2010 yilda bu ko'rsatkich 1 597,5 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilda 19 943,2 ming so'mga yetib, 12,5 baravar yoki 1 148,7 foizga oshgan. O'sish ayniqsa 2016 yildan keyingi yillarda tezlashgan bo'lib, 2016–2020 yillarda YAHM 4 997,8 ming so'mdan 10 384,8 ming so'mgacha, ya'ni 107,8 foizga ko'paygan. 2021–2025 yillarda esa bu ko'rsatkich 12 386,1 ming so'mdan 19 943,2 ming so'mgacha oshib, 61 foizlik yuqori sur'atni saqlab qolgan.

Bunday natija viloyatda ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, xizmat ko'rsatish sohasi rivoji va iqtisodiy faollikning oshganligini anglatadi.

Tahlillar shu shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyatida aholi jon boshiga YAHM o'sib borar ekan, atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmi ham keskin ortmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sish jarayonining ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashmaganini bildiradi. Shu bois, yalpi hududiy mahsulot hajmiga atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar ta'sirini va aks ta'sirini ekonometrik modellashtirish hamda uning kelgusi darajalarini taxmin qilish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Bunday tahlil ekologik omillarni iqtisodiy o'sish modeliga integratsiyalash imkonini beradi, natijada "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Iqtisodiy o'sishga ekologik omillarning ta'sirini ko'pgina ilmiy adabiyotlarda tahlil qilingan. Grossman G.M., Krueger A.B. [5] lar Kuznetsning ekologik egri chizig'i g'oyasini keng muhokama qilgan va NAFTA misolida iqtisodiy o'sish va ifloslanish munosabatini empirik panel tahlil orqali tekshirgan. Natijada ayrim atrof-muhit indikatorlari uchun daromad oshishi bilan ifloslanish avval ko'tarilib, keyinchalik kamayishi mumkinligi aniqlangan. Shafik N., Bandyopadhyay S. [10] muallifligidagi Jahon banki hisobotida turli mamlakatlar uchun iqtisodiy o'sish va atrof-muhit sifat ko'rsatkichlarining statistik tahlili berilgan. Unda katta hajmdagi panel ma'lumotlar (1960–1990 davri) dan foydalanilib, bir qancha atrof-muhit indikatorlari (toza suv, sanitar holat va boshq.) ustida log-chiziqli, kvadratik modellar sinovlari amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlar panel ma'lumotlari asosida turli

hududlarning xususiyatlaridan kelib chiqib amalga oshirilgan.

Bundan tashqari, Ataniyazova M.B., Tairova Z.M. [3] lar O'zbekiston barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'lida yashil iqtisodiyotdan foydalanish zaruriyati hamda uning holatini tahlil qiluvchi ekologik ko'rsatkichlar tizimini tadqiq qilishgan. Balbaa M.E. [4] tadqiqotida O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning karbon chiqindilari, suv resurslari iste'moli, va yer degradatsiyasi kabi ko'rsatkichlarga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari iqtisodiy o'sish va atrof-muhitga bo'lgan bosimning kuchayishi o'rtasida kuchli bog'liqlik borligini ko'rsatib, barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun boshqaruvga oid choralar zarurligini ta'kidlaydi.

Zemsov S., Barinova V., Kidyayeva V., Lanshina T. [11] larning ilmiy izlanishlarida resursga asoslangan o'sish modelida aksariyat hududlarda ekologik samaradorlik past bo'lishi, iqtisodiy o'sish bilan ekologik xarajatlar ortishi, barqaror rivojlanish yo'lida resurslardan samarali foydalanish zaruriyati tadqiq qilingan.

Biroq, ekologik omillarning iqtisodiy o'sish inertsiyasi bilan natijaga ta'sir etishi, ekologik omillarning avvalgi davr darajalarining iqtisodiy o'sishga ta'siri saqlanib qolishi hamda buning aks ta'siri alohida o'rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Iqtisodiy o'sish jarayoniga ekologik omillarning ta'sirini baholashda oddiy regressiya tenglamalarini qo'llash samarali hisoblanadi. Bu orqali natijaga omil belgining 1 birlik o'zgarishining umumiy ta'sirini aniqlash mumkin. Shu bilan birga, omil belgilarning natijaga qisqa va uzoq muddatli ta'sirlarini aniqlash iqtisodiy jarayon haqida batafsilroq ma'lumot olish hamda jarayonni to'g'ri baholash imkonini beradi. Barqaror iqtisodiy o'sish darajalarini baholashda iqtisodiy o'sishga ekologik omillarning qisqa va uzoq muddatli ta'sirlarini aniqlash uchun AR – avtoregressiya va DL – lag taqsimlanish modellaridan foydalanish mumkin. Biroq, modelda qatnashadigan omillarning turli

darajalarda integratsiyalashganligi bunday model tuzish hamda koeffitsiyentlarini to'g'ri talqin etishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, ARIMAX modeli eng to'g'ri echim bo'ladi.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modeli bu uchta jarayonlar (AR - avtoregressiya, I – integratsiyalash, MA – harakatlanuvchi o'rtacha) ning kombinatsiyasi bo'lib, odatda ARIMA (p, d, q) ko'rinishida yoziladi [7]. ARIMAX modeli esa ARIMA modelini ekzogen o'zgaruvchilar bilan birgalikda foydalanishni ko'zda tutadi. Bu model iqtisodiy sohada keng foydalanilmasada, prognozlash uchun alohida o'zgaruvchilarning natijaga ta'sirini hisobga olishda yaxshi vosita hisoblanib [1], dinamik modellar sirasiga kiradi.

Model $ARIMAX(p, d, q) - [X_1(s_1), X_2(s_2), \dots, X_k(s_k)]$ kabi belgilanib, umumiy ko'rinishi quyidagicha [6] [9]:

$$\Delta^d y_t = c + \sum_{i=1}^p \varphi_i y_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \sum_{r=1}^k \sum_{m=0}^{s_r} \beta_{rm} x_{r,t-m} + \varepsilon_t \quad (1)$$

ARIMAX modelini ishlab chiqish asosan uch bosqichga amalga oshiriladi:

1. Model tartibini aniqlash – bu bosqichda vaqtli qator hamda ekzogen omillarning statsinarligi tekshiriladi; natija necha marta differentsiallanishi orqali statsionarlikka olib kelinishi aniqlanadi; natijaning laglarining ta'siri mavjud yoki yo'qligi aniqlanadi; korrelogramma ko'zdan kechirilib, ARIMAX modelining p va q

tartiblari taxmin qilinadi.

2. Model parametrlarini baholash - bu bosqichda eng ehtimollik usuli yordamida modelning parametrlari hisob-kitob qilinadi.

3. Prognozlash [2].

Tahlilvanatijalar. ARIMAXmodellaridaikkala Surxondaryo viloyatida aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot (AYaHM) va atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (AChIM) hajmi ko'rsatkichlarining ham statsionar bo'lishi talab etiladi. Ma'lumki, statsionarlik (stationarity) - vaqtli qatorning statistik xususiyatlari (masalan, o'rtacha, dispersiya, kovariatsiya) vaqtga bog'liq bo'lmasligi holatidir. Statsionarlikka olib kelinishi uchun bog'liq belgi va ekzogen omil ham bir yoki ikki marta differentsiallanishi lozim. Ikkala ko'rsatkichning dastlabki holatda statsionar yoki statsionar emasligi ularning chizmalarida ko'rinadi (1-rasm).

1-rasm. Surxondaryo viloyatida aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot (mlrd so'm) va atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (ming tonna) [12].

1-rasmga ko'ra, ikkala ko'rsatkich ham stasionar bo'lmay, ularning o'rtachalari vaqt davomida o'sib borayotganini payqash qiyin emas. Shu sababli ularning birinchi farqlari, ya'ni hamda larning stasionarligi tekshirildi. Sinovlar kengaytirilgan Dikki-Fuller testi [8] orqali amalga oshirildi (1-jadval).

Kengaytirilgan Dikki-Fuller testi natijalari¹

1-jadval

Augmented Dickey-Fuller test for d_{AYaHM} testing down from 5 lags, criterion AIC sample size 8 unit-root null hypothesis: $a = 1$	Augmented Dickey-Fuller test for d_{AChIM} testing down from 5 lags, criterion AIC sample size 13 unit-root null hypothesis: $a = 1$
test without constant including 5 lags of (1-L) d_{AYaHM} model: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + \dots + e$ estimated value of $(a - 1)$: 0.721804 test statistic: $\tau_{nc}(1) = -2.83972$ asymptotic p-value 0.999 1st-order autocorrelation coeff. for e : -0.001 lagged differences: $F(5, 2) = 3.362$ [0.2450]	test without constant including 0 lags of (1-L) d_{AChIM} model: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + e$ estimated value of $(a - 1)$: -1.26162 test statistic: $\tau_{nc}(1) = -3.58814$ asymptotic p-value 0.0003292 1st-order autocorrelation coeff. for e : 0.068
test with constant including 5 lags of (1-L) d_{AYaHM} model: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + \dots + e$ estimated value of $(a - 1)$: 0.0590872 test statistic: $\tau_{c}(1) = 0.152049$ asymptotic p-value 0.9696 1st-order autocorrelation coeff. for e : -0.851 lagged differences: $F(5, 1) = 3.319$ [0.3933]	test with constant including 0 lags of (1-L) d_{AChIM} model: $(1-L)y = b_0 + (a-1)*y(-1) + e$ estimated value of $(a - 1)$: -1.39137 test statistic: $\tau_{c}(1) = -4.09267$ asymptotic p-value 0.0009965 1st-order autocorrelation coeff. for e : 0.035

1-jadvalga ko'ra, aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot ko'rsatkichining birinchi farqi (d_{AYaHM}) uchun konstantasiz ADF testi p-qiymati 0,999 bo'lib, bu qator stasionar emasligini bildiradi, ya'ni nol gipoteza (birlilik ildiz mavjudligi) rad etilmaydi. Shuningdek, konstantali testda ham p-qiymat 0,9696 chiqib, stasionarlik mavjud emasligi tasdiqlanadi. Jadvalning o'ng tomondagi natijalari esa atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar qatorining birinchi farqlari uchun o'tkazilgan bo'lib, bu yerda p-qiymatlar juda kichik (0,000392 va 0,0009965) bo'lganligi sababli nol gipoteza rad etiladi. Demak, d_{AYaHM} esa stasionar emas, d_{AChIM} qatori esa stasionar. Shu asosda, birinchi differensiyalanishni talab qiladi, ikkinchisi esa stasionar holatga kelgan deb xulosa qilinadi. Bundan yakuniy xulosa shuki, ARIMAX modelida $AYaHM$ belgining 2-tartibli farqi ($d = 2$) hamda $AChIM$ belgining 1-tartibli farqi ($d = 1$) ishtirok etadi.

Avvailga $AYaHM$ ning 2-tartibli farqini natijaviy belgi sifatida qabul qilib, unga $AChIM$ ning 1-farqi ta'sirini ifodalovchi ARIMAX modeli tuzamiz. Modellashtirishning dastlabki bosqichida ARIMAX modelining tartibi aniqlanishi kerak. Modelning AR va MA qismlari tartiblarini ACF va PACF korrelogrammasidan aniqlanadi (2-rasm).

2-jadval

Avtokorrelyatsiya va xususiy avtokorrelyatsiya funksiyalari korrelogrammasi²

Autocorrelation function for $AYaHM$
***, **, * indicate significance at the 1%, 5%, 10% levels
using standard error $1/T^{0.5}$

LAG	ACF	PACF	Q-stat. [p-value]
1	0.7793 ***	0.7793 ***	11.0622 [0.001]
2	0.5716 ***	-0.0910	17.4708 [0.000]
3	0.3886	-0.0680	20.6795 [0.000]
4	0.2163	-0.1025	21.7642 [0.000]
5	0.0706	-0.0702	21.8914 [0.001]
6	-0.0826	-0.1575	22.0849 [0.001]
7	-0.2240	-0.1345	23.6844 [0.001]
8	-0.3171	-0.0584	27.3475 [0.001]
9	-0.3560	-0.0167	32.7328 [0.000]
10	-0.3764	-0.0784	39.9585 [0.000]
11	-0.3810	-0.0757	49.2147 [0.000]
12	-0.3448	-0.0009	59.3174 [0.000]
13	-0.2786	0.0020	69.2120 [0.000]
14	-0.1659	0.0768	76.2331 [0.000]

2-jadvalga ko'ra, ACF 1-lagda kuchli va sezilarli (0,7793), 2-lagda ham sezilarli (0,5716), 3-4-laglarda ham ahamiyatli bo'lib, 5-lagdan so'ng asta-sekin kichiklashib borgan. Bu shuni ko'rsatadiki, ACF asta-sekin so'nmoqda, ya'ni qator avtokorrelyatsiyalangan. PACF 1-lagda juda kuchli va sezilarli (0,7793), 2-lag va keyingilarda esa PACF keskin pasaygan (0 atrofida). PACF ning 1-lagdan keyin keskin ahamiyatsiz bo'lganligi AR tarkibiy qismning tartibi 1 (ya'ni, $p = 1$) bo'lishi mumkinligini anglatadi. ACF asta-sekin pasayib borishi natijasida qator avtokorrelyatsiyalanganligi hamda PACF dagi keskin pasayishlar MA tarkibiy qism tartibini 0 deb olish (ya'ni, $q = 0$) mumkinligini bildiradi. Demak, hozircha model $ARIMAX(1, 2, 0) - X(s)$ ko'rinishida bo'ladi.

Shuni ham e'tiborga olish kerakki, ekzogen omil bitta bo'lganligi hamda kuzatuvlar soni 15 yilni qamrab olishi sababli laglar va omillarning umumiy soni maksimal 3-5 tani tashkil etishi mumkin. Bu holatda X tarkibiy qism uchun s tartib maksimal 3 bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Yakuniy model ko'rinishi $ARIMAX(1, 2, 0) - X(0 - 3)$ kabi bo'lishi aniqlandi.

Vaqtli qatorlarni ARIMAX modeli yordamida modellashtirish tajribalaridan shu ma'lumki, har doim ham taxmin qilinayotgan model tartibi ahamiyatli, parametrlari ishonchli yoki qoldiqlar avtokorrelyatsiyasiz bo'lavermaydi. Shu sababli, boshqa tartiblarni ham tajriba qilish maqsadga muvofiq. Bunda Akaike, Shwartz kabi axborot mezonlari eng maqbul model tartibini aniqlovchi vosita bo'lib xizmat qiladi (3-jadval).

3-jadval

Axborot mezonlari tahlili³

Estimated using AS 197 (exact ML)
Dependent variable $AYaHM$, $T = 12$
Criteria for ARIMA(p, 2, q) specifications

p, q	AIC	BIC	HQC	loglik
0, 0	NA	NA	NA	NA
0, 1	NA	NA	NA	NA
0, 2	NA	NA	NA	NA
0, 3	NA	NA	NA	NA
1, 0	NA	NA	NA	NA
1, 1	195.3205	197.2602	194.6024	-93.6603
1, 2	195.4710	197.8956	194.5734	-92.7355
1, 3	NA	NA	NA	NA
2, 0	195.5129	197.4525	194.7947	-93.7564
2, 1	197.3172	199.7418	196.4196	-93.6586
2, 2	197.3107	200.2202	196.2335	-92.6554
2, 3	196.7449	200.1393	195.4882	-91.3725
3, 0	196.0737	198.4983	195.1761	-93.0369
3, 1	199.2107	202.1202	198.1336	-93.6054
3, 2	193.3079*	196.7023*	192.0512*	-89.6540
3, 3	198.5675	202.4467	197.1312	-91.2837

*** indicates best, per criterion
NA indicates that a specification could not be estimated
Log-likelihood ('loglik') is provided for reference

3-jadvaldagi barcha AIC, BIC va HQC mezonlari $p = 3$ va $q = 2$ bo'lganda eng kichik qiymatga erishgan. Bu tajribada ekzogen omil belgi ham qatnashgan. Demak, $ARIMAX(3, 2, 2) - X(0)$. Shuningdek, ekzogen omil belgi va uning 1-lagi qatnashgan test $ARIMAX(1, 2, 0) - X(1)$ ga; ekzogen omil belgi va uning 1-2-laglar qatnashgan test $ARIMAX(3, 2, 0) - X(2)$ ga; ekzogen omil belgi va uning 1-3-laglar qatnashgan test $ARIMAX(2, 2, 0) - X(3)$ galariga dalolat qildi.

Barcha model tartiblari sinovlari natijalari 4-jadvalda keltiriladi.

4-jadval

ARIMAX modelining turli tartiblari⁴

ARIMA modeli tartibi	MAPE	AIC	R ²	Fisher z mezoni
$ARIMAX(1, 2, 0) - X(0)$	6,0123	193,8380	0,987538	c va β_1 ahamiyatsiz
$ARIMAX(1, 2, 0) - X(1)$	3,4656	174,8082	0,992448	Ahamiyatli
$ARIMAX(1, 2, 0) - X(2)$	3,5334	162,4002	0,991406	β_3 ahamiyatsiz
$ARIMAX(1, 2, 0) - X(3)$	2,2866	141,4219	0,996677	Ahamiyatli
$ARIMAX(3, 2, 2) - X(0)$				Lag yoki parametrlar soni ko'p.
$ARIMAX(1, 2, 0) - X(1)$	3,4656	174,8082	0,992448	Ahamiyatli
$ARIMAX(3, 2, 0) - X(2)$				Lag yoki parametrlar soni ko'p.
$ARIMAX(2, 2, 0) - X(3)$	2,3205%	142,9784	0,9968	φ_2 va β_2 ahamiyatsiz

4-jadvaldagi ARIMAX(1, 2, 0) – X(3) modelining approksimatsiya xatoligi hamda bir paytda AIC mezonini eng kichik boʻlib, u eng maqbul model hisoblanadi. Model parametrlarini baholash natijalari 5-jadvalda keltirilgan.

5-jadval

Model parametrlarini baholash natijalari⁵

Model 4: ARMAX, using observations 2016-2024 (T = 9)					
Dependent variable: (1-L)^2 AYaHM					
Standard errors based on Hessian					
	Coefficient	Std. Error	z	p-value	
const	149.270	47.2185	3.161	0.0016	***
phi_1	-0.958294	0.0603590	-15.88	<0.0001	***
d_AChIM	149.890	38.9110	3.852	0.0001	***
d_AChIM_1	83.9876	47.3007	1.776	0.0758	*
d_AChIM_2	-98.1019	40.2295	-2.439	0.0147	**
d_AChIM_3	-177.896	41.5888	-4.277	<0.0001	***
Mean dependent var	157.7556	S.D. dependent var	785.6949		
Mean of innovations	-30.47158	S.D. of innovations	249.8567		
R-squared	0.996677	Adjusted R-squared	0.993354		
Log-likelihood	-63.71096	Akaike criterion	141.4219		
Schwarz criterion	142.8025	Hannan-Quinn	138.4426		
	<i>Real</i>	<i>Imaginary</i>	<i>Modulus</i>	<i>Frequency</i>	
AR					
Root 1	-1.0435	0.0000	1.0435	0.5000	

Modelning matematik ifodasi quyidagicha boʻladi:

$$\Delta^2 y_t = 149,27 - 0,958294y_{t-i} + 149,89x_t + 83,9876x_{t-1} - 98,1019x_{t-2} - 177,896x_{t-3} + \varepsilon_t$$

Regression tahlilda tuzilgan modelning qoldiqlari turli mezonlr asosida tekshirishi talab etiladi. ARIMAX modelining qoldiqlarining normal taqsimlanganligini tekshirish uchun χ^2 (Chi-square) testi oʻtkazildi (2-rasm).

2-rasmdagi natijalarga koʻra χ^2 (Chi-square) testi p-qiymati 0.9689 boʻlgani sababli, qoldiqlar normal taqsimlangan degan nol gipoteza rad etilmadi. Shuningdek, qoldiqlarda avtokorrelyatsiya mavjud emasligi tekshirildi (3-rasm).

3-rasmdan koʻrinib turibdiki, biror bir holatda ahamiyatli lag mavjud boʻlmay, qoldiqlarda avtokorrelyatsiya mavjud emas.

2-rasm. Qoldiqning normalligini tekshirish natijalari⁶

3-rasm. Qoldiqlarda bo'yicha ACF va PACF korrelogrammasi⁷

Xulosa va takliflar. (2) model natijalariga ko'ra, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulotning (AYaHM) o'sish sur'atlari atmosfera ifloslanishidagi o'zgarishlar bilan sezilarli darajada bog'liq. ARIMAX modelida $\beta_1 = 149,89$ koeffitsiyenti shuni anglatadiki, agar atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi modda hajmi oldingi yilga nisbatan 1 ming tonnaga oshsa, aholi jon boshiga YaHM o'sishi o'rtacha 149,9 ming so'mga oshadi. Biroq bu ta'sir vaqt o'tishi bilan kamayadi va teskari yo'nalishga o'tadi: bir yil kechikkan ta'sir ($\beta_2 = 83,99$) ijobiy, ammo statistik jihatdan 0,10 darajada ahamiyatli; ikki yil kechikkan ta'sir ($\beta_3 = -98,10$) manfiy va sezilarli, uch yil kechikkan ta'sir ($\beta_4 = -177,89$) esa yanada kuchli manfiydir. Bu shuni ko'rsatadiki, qisqa muddatda ifloslanishning ortishi ishlab chiqarish faolligini oshiradi, lekin uzoq muddatda ekologik yuk iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. $\phi_1 = -0,9583$ koeffitsiyenti esa AYaHMning avvalgi davr o'zgarishlari bilan kuchli manfiy bog'liqligini bildiradi, ya'ni iqtisodiy o'sish sur'atlarida teskari sikliklik mavjud. Modelning yuqori aniqligi ($R^2 = 0,9967$) natijalarni ishonchli deb baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Anggraenia W., Andri K.B., Sumaryanto, Mahananto F. The Performance of ARIMAX model and vector autoregressive (VAR) model in forecasting strategic commodity price in Indonesia. // 4th Information systems international conference 2017, ISICO 2017, 6-8 November 2017, Bali, Indonesia
2. Andrews B.H., Dean M.D., Swain R., Cole C., Building ARIMA and ARIMAX models for predicting long-term disability benefit application rates in the public/private sectors. University of Southern Maine // Society of Actuaries. August 2013.
3. Ataniyazova M.B., Tairova Z.M. A Study of the importance of green economy in Uzbekistan sustainable economic development and its measurement indicators in relation to environment // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Vol. 1 No. 4, 2024
4. Balbaa M.E. Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in Uzbekistan // Yashil

iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, Vol. 2 No. 11, 2024.

5. Grossman G.M., Krueger A.B. Economic Growth and the Environment. 1994
6. Ibragimov K., Turayev B.E., Zaripova M.Dj., Khuramov S. Forecasting of housing construction in 2024-2029 Surkhandarya province. International Scientific Conference on Modern Problems of Applied Science and Engineering AIP Conf. Proc. 3244, 020045-1-020045-11, November, 2024
7. Kaveh A. Adli. Forecasting Steel Prices Using ARIMAX model: a case study of Turkey // The International Journal of Business Management and Technology, Volume 4, Issue 5, September-October 2020.
8. Kenjayev T.A., Turayev B.E. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot № 12-son. 2024.
9. Neshata N., Hadian H., Behzad M. Nonlinear ARIMAX model for long-term sectoral demand forecasting // Management Science Letters 8, 2018. - 581-592
10. Shafik N., Bandyopadhyay S. Economic Growth and the Environment // World Bank report, 1992.
11. Земцов С.П., Баринаева В.А., Кидяева В. М., Ланшина Т. П. Экологическая эффективность и устойчивое развитие регионов России за двадцатилетие сырьевого роста // Экономическая политика. Т. 15, № 2. 2020. - с. 18-47.
12. www.stat.uz - O'zbekiston respublikasi Milliy statistika qo'mitasi sayti.

"TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi"
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

"Moliya va turizm" kafedrası

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori.(PhD)

MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya. Hozirgi globallashuv sharoitida har bir davlatning iqtisodiy taraqqiyoti ko'p jihatdan investitsiya oqimlarini jalb etish qobiliyatiga bog'liq. Investitsiya – bu nafaqat moliyaviy resurslar, balki zamonaviy texnologiyalar, boshqaruv tajribasi, mehnat unumdorligi va boshqa ko'plab innovatsion yechimlarni o'z ichiga oladigan ko'p qirrali jarayondir. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida ham investitsiya jozibadorligini oshirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tayanch so'zlar: innovatsion yechim, jarayon, ustuvor yo'nalish, moliyaviy resurs.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN UZBEKISTAN

Abstract. In the current conditions of globalization, the economic development of each country largely depends on its ability to attract investment flows. Investment is a multifaceted process that includes not only financial resources, but also modern technologies, management experience, labor productivity and many other innovative solutions. Therefore, in the Republic of Uzbekistan, the issue of increasing investment attractiveness is one of the priority areas of state policy.

Keywords: innovative solution, process, priority area, financial resource.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Аннотация. В современных условиях глобализации экономическое развитие каждого государства во многом зависит от его способности привлекать инвестиционные потоки. Инвестиции – это многогранный процесс, включающий в себя не только финансовые ресурсы, но и современные технологии, управленческий опыт, производительность труда и множество других инновационных решений. В связи с этим, вопрос повышения инвестиционной привлекательности в Республике Узбекистан также является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Ключевые слова: инновационное решение, процесс, приоритетное направление, финансовые ресурсы.

Kirish. Jahonda investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilash va uning jozibador bo'lishini ta'minlash, chet el investorlariga moliyaviy imtiyozlar yaratish va maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish va ulardan samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Investitsiyaviy jozibadorlikni baholashning iqtisodiy- matematik, omilli va ekspert uslubi, investitsiya muhiti jozibadorligini shakllantirishda klasterli yondashuv, hududlarning investitsiyaviy salohiyatini hisobga olish masalalari, xorijiy investitsiyalar ko'lemi va oqimini oshirishning konseptual jihatlari, tabiiy resurs salohiyatidan samarali foydalanish masalalari, panel ma'lumotlari asosida investitsiya omillarining ekonometrik tahlili yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Investitsiya jozibadorligi deganda mamlakat yoki mintaqaning sarmoyadorlar uchun qulay muhitga ega bo'lish darajasi tushuniladi. Bu quyidagi omillar asosida shakllanadi:

qonunchilikning
soddaligi va barqarorligi;
infrastrukturaning
rivojlanganligi;
soliq va bojxona

imtiyozlari;

- siyosiy va ijtimoiy barqarorlik;
- ishchi kuchining sifati va narxi;
- erkin valyuta ayirboshlash siyosati.

Investitsiya jozibadorligi yuqori bo'lgan davlatlar iqtisodiy o'sish sur'atini tezlashtiradi, ish o'rinlari yaratadi va aholi farovonligini oshiradi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

- "Yagona darcha" tamoyili asosida investorlar uchun soddalashtirilgan tartiblar joriy qilindi;
- "Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi" tashkil etildi;
- Xorijiy investorlar uchun soliq imtiyozlari va erkin iqtisodiy zonalar soni oshirildi;
- Valyuta bozorida liberallashtirish siyosati olib borildi.

O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar ko'lamini yanada oshirish, innovatsion texnika-texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish)ni yo'lga qo'yish asosida intensiv rivojlanishni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish, mamlakatning xalqaro reyting va indekslarda munosib o'rin egallashlarida investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Iqtisodchi-olimlardan Sharp U., Aleksander G., Beyli Dj. Roberta S.Xigginza Bodi E., Markus A., Keyn A., M.N.Kreyninaning ilmiy ishlarida hudud investitsiyaviy jozibadorligi korxonaning moliyaviy holatini tavsiflovchi umumlashtirilgan atama hamda investitsiyalar samaradorligi va rentabelligining ta'minlanishi sifatida talqin qilingan.

Keyingi yondashuv tarafdorlari V.V.Litvinova, L.G.Axtariyeva, L.Sh. Yangulbayevalar fikricha, hududlarning investitsiyaviy jozibadorligi hudud investitsiya muhitining ajralmas qismi sifatida muhitga ta'sir etuvchi barcha omillar va ko'rsatkichlar majmuini

qamrab oladi hamda investitsion salohiyat va investitsiya riski darajasi investitsion jozibadorlikni belgilaydi.

Mahalliy iqtisodchi-olimlar A.Vaxabov, Sh.Mustafakulov, A.Ergashev, B.Mamatov ilmiy ishlarida hududlar investitsiyaviy jozibadorligi hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati, qulay investitsiya muhitining, barqaror qonunchilik asoslarining yaratilganligi, hudud investitsiya salohiyati va investitsiya riski darajasi nuqtai nazaridan talqin qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli va boshqa usulardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida investitsiya faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslarini

mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. 2024-yil yakunlariga ko'ra, mamlakatga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 11 milliard AQSh dollaridan oshdi. Bu esa o'tgan yillarga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkichdir.

So'nggi besh yildagi asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi shuni

ko'rsatmoqdaki, u deyarli 2,3 barobarga ko'paydi, ayniqsa joriy davrda o'tgan yilga nisbatan 137,6 trln so'mga ko'p investitsiyalar o'zlashtirildi. 1-rasm.

So'nggi besh yil ichida o'sish sur'atlarini ko'radigan bo'lsak, ular o'sib borish tendensiyasiga ega bo'lib, 2021-2022-yillarda 102,9-100,2 % atrofida o'sish kuzatilgan bo'lsa, so'nggi 2 yilda yuqori o'sish sur'atlari 123,4 % va

127,6 % kuzatildi.

Investitsiya jozibadorligini oshirishda quyidagi yo'nalishlar muhim o'rin tutadi:

- Qonunchilik bazasini takomillashtirish – sarmoyadorlar huquqlarini himoya qiluvchi aniq mexanizmlarni yaratish;
- Sud-huquq tizimini isloh qilish – investitsiyaviy nizolarni hal qilishda tezkorlik va adolatni ta'minlash;
- Raqamli infratuzilmani rivojlantirish – investorlar uchun onlayn platformalar orqali xizmat ko'rsatish;
- Mintaqaviy investitsiya markazlarini tashkil etish – barcha hududlarda investitsiya salohiyatini oshirish;
- Kadrlar salohiyatini kuchaytirish – yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan islohotlar natijasida mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori oshdi. Jahon banking "Doing Business" reytingida O'zbekistonning o'rnini 2020-yildan beri barqaror yaxshilamoqda. Xususan, soliq islohotlari natijasida QQS stavkasi kamaytirildi, soliq yukining qisqarishi tadbirkorlik muhitini yaxshiladi. Bojxona tartibotlari tufayli bojxona rasmiylashtiruvini soddalashtirilib, elektron shaklga o'tkazildi. Energetika sektorida esa, davlat-xususiy sheriklik asosida yangi energiya loyihalari yo'lga qo'yilmoqda.

O'zbekiston hukumati xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratmoqda:

- Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ): Andijon, Jizzax, Angren kabi hududlarda soliq va bojxona imtiyozlariga ega EIZlar tashkil etilgan;
- Investitsiya kafolatlari: Xorijiy investorlar uchun mulk huquqining daxlsizligi, daromadlarni erkin olib chiqish kafolatlangan;
- Davlat-xususiy sheriklik (DXSh): transport, sog'liqni saqlash, ta'lim va infratuzilma sohalarida DXSh asosidagi loyihalar kengaymoqda;
- Tijorat banklari ishtiroki: investitsion loyihalarni moliyalashtirishda

milliy va xalqaro banklar hamkorligi kuchaymoqda. Xorijiy investorlarga yartilayotgan imkoniyatlar albatta o'z samarasini bermoqda, xususan quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi kafolati ostida xorijiy kreditlar hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar (2024-yil yanvar-dekabr uchun)²

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va milliy raqobatbardoshlikni oshirishda investitsion faoliyatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Davlat tomonidan xorijiy va mahalliy investorlarga yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar, huquqiy kafolatlar, erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilishi hamda moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarining kengayishi investitsion muhitni yanada jozibador qilishga xizmat qilmoqda.

Har bir investitsiya turi o'zining ijobiy va salbiy jihatlariga ega bo'lsa-da, ularning kombinatsiyasidan foydalanish iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish imkonini beradi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI): bu sarmoya turi mamlakat iqtisodiyotiga zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv tajribasini olib kiradi. TXI ko'p hollarda yangi korxonalar ochilishi va mavjudlarini modernizatsiya qilish bilan bog'liq.

- Portfel investitsiyalar: aksiyalar, obligatsiyalar

yoki boshqa moliyaviy vositalarga kiritiladigan sarmoyalardir. Ular moliyaviy bozorlarning likvidligini oshiradi.

- Ichki investitsiyalar: mahalliy tadbirkorlar va davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladigan investitsiyalar bo'lib, ularni rivojlantirish orqali iqtisodiy mustaqillik kuchayadi.

- Davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsiyalar: bugungi kunda aynan infratuzilma, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida bu model tobora ommalashmoqda.

O'zbekistonning turli hududlari o'zining geografik joylashuvi, tabiiy resurslari, mehnat bozori va infratuzilmasi bilan bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun mintaqaviy investitsiya siyosatida bu e'tiborga olinadi.

Xususan, 2024-yil 5-mayda bo'lib o'tgan investitsiya forumida quyidagi yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi:

- "Data Volt" kompaniyasi (Saudiya Arabistoni) bilan hamkorlikda "Yangi Toshkent"da shahar infratuzilmasini qurish (\$1 mlrd) va yashil texnologiyalarga asoslangan "ma'lumotlar markazlarini" qurish (\$3 mlrd);

- "Acwa Power" kompaniyasi (Saudiya Arabistoni) bilan Qoraqalpog'iston respublikasida quvvati 5 GVt shamol elektr stansiyasini hamda quvvati 2 GVt bo'lgan elektr energiyasini saqlash qurilmalarini qurish (\$6,2 mlrd);

- "Amea Power" kompaniyasi (BAA) bilan Qoraqalpog'iston respublikasida quvvati 1000 MVt bo'lgan shamol elektr stansiyasini qurish (\$1,1 mlrd);

- "Saudi Tabrid" kompaniyasi bilan Nukus, Farg'ona va Quvasoy shaharlarida issiqlik tizimini modernizatsiya qilish (\$750 mln);

- "Nil Shugar" kompaniyasi (Misr) bilan Jizzax viloyatida qand lavlagi yetishtirish va shakar ishlab chiqarish (\$500 mln);

- "Shaynxay Knud Interneshnl" kompaniyasi (Xitoy) bilan Namangan viloyatida tekstil va to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish (\$205 mln);

- "Vilmar Interneshnl" kompaniyasi

(Singapur) bilan Toshkent viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari vachorva uchun ozuqa ishlab chiqarish (\$200 mln).

Investorlar uchun eng muhim omillardan biri — bu xavfsizlik va barqarorlikdir. O'zbekistonda investitsiya xavflarini kamaytirish maqsadida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, sug'urta tizimlarini rivojlantirish, xalqaro reyting agentliklari bilan hamkorlik, tashqi arbitraj tizimlariga integratsiya munosabatlari jadal rivojlanmoqda.

Bu chora-tadbirlar orqali O'zbekiston investitsiya xavfsizligi bo'yicha mintaqada yetakchi o'rinni egallashni maqsad qilgan.

Yuqoridagi barcha faktlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston investitsiya jozibadorligini oshirishda aniq strategik yo'nalishlarga ega. Yaqin kelajakda quyidagi ustuvor vazifalar amalga oshirilsa, mamlakat sarmoyadorlar uchun yanada jozibador bo'ladi:

- Raqamli investitsiya xaritasini ishlab chiqish;

- Xalqaro tajriba asosida investitsiya qonunchiligini liberallashtirish;

- Ijtimoiy sohalarida investitsiyalarni faollashtirish;

- Mahalliy xususiy sektorni sarmoya jalb qilishga jalb etish.

Investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, ish o'rinlarini yaratish, eksport salohiyatini oshirish va xalq farovonligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib qoladi.

Xulosa va takliflar. Taraqqiy etgan va tez sur'atlarda rivojlanayotgan mamlakatlar tajribalariga ko'ra, hududning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda bir qator tadbirlardan foydalaniladi. Xususan, moliyaviy barqarorlikka va iqtisodiy o'sishga erishish maqsadida turli reja va dasturlarni amalga oshirish, soliq stavkalarini pasaytirish, soliqlardan ozod qilish, soliq kreditlaridan foydalanish, investitsiyalarni ro'yxatga olish jarayonlarini

soddalashtirish va raqamlashtirish, xorijiy kompaniyalarning mamlakat iqtisodiyotiga kirishidagi cheklovlarni olib tashlash, umumdavlat va hududiy ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarni to'g'ridan-to'g'ri byudjetdan moliyalashtirish, uzoq muddatli imtiyozli moliyalashtirish, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini bojxona to'lovlari va soliqlardan ozod qilish kabilardan iborat.

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, O'zbekistonda investitsiya jozibadorligini oshirish borasida muhim natijalarga erishilmoqda. Ammo bu yo'nalishda yana quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Xorijiy investorlar uchun yagona axborot portali yaratish;
- Huquqiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha xalqaro arbitraj tizimlari bilan yaqin hamkorlik qilish;
- Mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlar o'rtasida kooperatsiyani kuchaytirish;
- Ekologik barqarorlikka mos investitsiya loyihalarini rag'batlantirish. Shunday qilib, investitsiya jozibadorligini doimiy ravishda oshirib borish O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 17-yanvardagi "Investitsiya faoliyatini jadallashtirish va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-13-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. 2024-yil yakunlari bo'yicha investitsiya ko'rsatkichlari statistik byulleteni. — Toshkent, 2025.
3. Jahon banki (World Bank). Doing Business 2020 hisobotlari. — <https://www.doingbusiness.org>
4. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF). Uzbekistan: 2024 Article IV Consultation – IMF Country Report No. 24/89. — May 2024.

5. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). World Investment Report 2024 – Investing in Sustainable Energy for All. — Geneva, 2024.

6. Karimov, A. A. (2023). O'zbekistonda investitsion faoliyat va xorijiy sarmoyalarni jalb qilishning dolzarb masalalari. — Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim nashriyoti.

7. Nurmatov, B. (2022). Hududiy investitsion siyosatning zamonaviy yondashuvlari. — Toshkent: "Ilm-Ziyo" nashriyoti.

8. Gulyamov, S., & To'xtayeva, D. (2023). "Yashil iqtisodiyot sharoitida investitsion strategiyalarni takomillashtirish yo'llari". // Iqtisodiyot va innovatsiya, №4 (58), 2023, B. 45–52.

9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Investitsiyalar va qurilish faoliyati bo'yicha rasmiy ma'lumotlar. — <https://stat.uz>

10. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Transition Report 2024: Upgrading Infrastructure. — London, 2024.

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LIZING MUOMALALARINI QAYTA KLASSIFIKATSIYA QILISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) talablari asosida lizing muomalalarini qayta klassifikatsiya qilish masalalari yoritilgan. Lizing operatsiyalarini moliyaviy va operatsion turlarga ajratishdagi asosiy mezonlar, MHXS-16 “Ijara” standartida belgilangan yangi yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, korxonalarining aktiv va majburiyatlar tuzilmasiga lizing operatsiyalarini qayta tasniflashning ta'siri, moliyaviy hisobot ko'rsatkichlariga olib keladigan o'zgarishlar misollar asosida ko'rsatib berilgan. Maqolada milliy hisob tizimi va xalqaro standartlar o'rtasidagi farqlar hamda ularni uyg'unlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etilgan.

Tayanch so'zlar: lizing, lizing subyektlari va obyektlari, lizing muomalalari hisobi, transformatsiya, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari, MHXS-16, qayta klassifikatsiya, aktivlar, majburiyatlar, moliyaviy hisobot.

РЕКЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В данной статье освещены вопросы реклассификации лизинговых операций на основе требований международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Проанализированы основные критерии разделения лизинговых операций на финансовые и операционные, новые подходы, установленные в стандарте МСФО 16 «Аренда». Также на примерах показано влияние реклассификации лизинговых операций на структуру активов и обязательств предприятий,

изменения, которые это влечет за собой в показателях финансовой отчетности. В статье предложены практические рекомендации по гармонизации различий между национальной системой учета и международными стандартами.

Ключевые слова: лизинг, субъекты и объекты лизинга, учет лизинговых операций, трансформация, международные стандарты финансовой отчетности, МСФО-16, реклассификация, активы, обязательства, финансовая отчетность.

RECLASSIFICATION OF LEASING TRANSACTIONS BASED ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Abstract. This article examines the issues of reclassification of leasing transactions in accordance with the requirements of the International Financial Reporting Standards (IFRS). The main criteria for distinguishing between financial and operating leases, as well as the new approaches introduced by IFRS 16 “Leases,” are analyzed. Furthermore, the impact of lease reclassification on the structure of assets and liabilities of enterprises and the resulting changes in financial reporting indicators are illustrated through examples. The article also provides practical recommendations for harmonizing the national accounting system with international standards.

Key words: leasing, leasing entities, leasing objects, accounting for leasing transactions, transformation, International Financial Reporting Standards (IFRS), IFRS 16, reclassification, assets, liabilities, financial reporting.

Kirish. O'zbekiston iqtisodiyotidagi tuzilmaviy o'zgarishlar, iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi va tadbirkorlikning rivojlanishi asosiy kapitalni yangilash uchun qo'shimcha moliyaviy resurslar qidirishni, izlab topishni talab qiladi. Umuman milliy iqtisodiyot va xususan,

yangi shakllanayotgan tadbirkorlik tuzilmalari ichki moliyaviy resurslarining cheklanganligi investitsiyalarni moliyalashtirishning noan'anaviy manba va usullarini izlash zaruratini keltirib chiqaradi. Shunday manba va usullar sifatida jahon amaliyotida xorijiy kapitalning ko'chib yurishiga asoslangan, qo'shma korporativ mulkchilikning yaratilishini keltirish mumkin. Bular xorijiy kredit liniyalarini, davlatlararo qarzlarni jalb qilish asosida lizing munosabatlarini yo'lga qo'yilishini keltirish mumkin. Shuningdek lizing asosida yangi texnologiya va asbob-uskunalarni foydalanish uchun olib turish amaliyoti buning dalilidir.

Lizing faoliyati mamlakat iqtisodiyotida juda muhim, ammo uncha katta bo'lmagan mavqei egallaydi. Lizing bilan moliyalashtiriladigan korxonalarining kapital xarajatlari ulushi atigi 1,5% ni tashkil etadi va lizing bozorining YaIMdagi ulushi butun kuzatish davri uchun 1% dan oshmadi (2019 yil oxirida 0,6%). Shu bilan birga, qo'shni bozorlar uchun 2018 uchun bu raqamlar ancha yuqori - Rossiyada 1.4%, Belarusda 2%, Polshada 3.3%, Yestoniyada 5.7%.

Xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasida lizing kompaniyalarining butun moliya tizimi barqarorligini ta'minlashning ajralmas elementi hisoblanadi. Mamlakatimizda lizing kompaniyalar potentsial lizing oluvchilarning kreditga layoqatliligini baholash uchun IT tizimidan yoki raqamlashtirish tizimi xizmatlaridan foydalanishmaydi. Lizing xizmatlari to'g'risidagi axborotlarni taqdim etish majburiyatini o'rnatish va kredit axborotlar bazasidan yagona lizing milliy bazassiga asoslanishi lozim.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, lizing xizmatlari tannarxini kamaytiradi, lizing bshartnomalarini tuzish va ijro etish jarayonini jadallashtiradi, lizing sohasida axborot mahfiylikini va xavfsizligini oshiradi. Lizing sohasiga ish yuritish va xujjatlar aylanmasini elektron platformalar, mobil ilovalar, mijozning shaxsiy kabineti kabi IT-texnologiyalarning joriy etilishi lizing kelishuvlarini imzolash va ijro etish samarasini oshiradi, risklarni kamaytiradi, lizing sohasining umumiy raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4611 soni bilan "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" nomli qaroriga asosan Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (keyingi o'rinlarda — MHXS) o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish ko'zda tutilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida lizing muomalalarini qayta klassifikatsiya qilish masalasi bo'yicha xorijiy va mahalliy mualliflar tomonidan bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Xalqaro tadqiqotlarda asosiye'tibor IFRS 16 "Leases" standartining joriy etilishi natijasida kompaniyalarning moliyaviy hisobotlariga bo'lgan ta'sirini baholashga qaratilgan bo'lsa, mahalliy adabiyotlarda esa MHXS talablarini milliy buxgalteriya tizimiga moslashtirish masalalariga alohida urg'u berilgan.

IASB (International Accounting Standards Board) tomonidan 2016 yilda qabul qilingan IFRS 16 "Leases" standarti xalqaro amaliyotda ijara munosabatlariga yagona yondashuvni belgilab berdi. Müller va Hitz (2019) o'z tadqiqotlarida ushbu standart joriy etilgandan keyin Yevropa kompaniyalarining aktiv va majburiyatlar tuzilishida katta o'zgarishlar bo'lganini, ayniqsa operatsion lizinglarni balansda aks ettirish natijasida aktivlar ulushi ortayotganini ta'kidlaydilar. Huddi shunday fikrlar KPMG (2018), Deloitte (2019) va PwC (2020) hisobotlarida ham keltirilgan bo'lib, ularning natijalariga ko'ra, IFRS 16ni qo'llash natijasida EBITDA ko'rsatkichi o'sib, qarzdorlik darajasi yuqorilagan.

Monciardini va Cerioni (2020) larning fikricha, IFRS 16 standarti hisobotlarning shaffofligini oshirgan bo'lsa-da, uning qo'llanilishi amaliyotda qator qiyinchiliklar tug'diradi. Ular ijara shartnomalarining haqiqiy muddatini aniqlash, diskont stavkasi tanlash va sublizing holatlaridagi baholash usullarini murakkab deb baholaydilar.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda xalqaro standartlarni milliy hisob tizimiga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy ishlar faollashgan. M. Xojieva (2021) o'z tadqiqotida lizing operatsiyalarini milliy standartlar asosida hisobga olish amaliyotini tahlil qilib, MHXS-16 talablariga moslashtirishdagi huquqiy va metodologik to'siqlarni ko'rsatib o'tgan. Shuningdek, N. Ahmedova (2022) MHXS-16 standartini joriy etish natijasida lizing operatsiyalarini balansda aks ettirish milliy hisob tizimida hisobot shaffofligini ta'minlashini, lekin soliq qonunchiligi bilan uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Moliya vazirligi huzuridagi MHXSni joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy ishlar ham bu yo'nalishda muhim

ahamiyat kasbetmoqda. Rasmiy hisobotlarda ta'kidlanishicha, milliy standartlar bosqichmabosqich xalqaro talablarga moslashtirilmoqda va lizing operatsiyalari bo'yicha maxsus yo'riqnomalar ishlab chiqilgan (Moliya vazirligi, 2022).

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, xususan MHXS-16 "Ijara" standarti asosida lizing muomalalarini qayta klassifikatsiya qilish masalalari nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi.

Metodologik yondashuv asosan qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, kontent-tahlil hamda ilmiy induksiya va deduksiya usullariga tayanadi. Tadqiqotning ilmiy asosini xalqaro va milliy me'yoriy hujjatlar, ya'ni IFRS 16 "Leases", IAS 17 "Leases" (avvalgi standart), hamda O'zbekistonda amal qilayotgan buxgalteriya hisobining milliy standartlari tashkil etadi. Bu me'yoriy baza asosida lizing operatsiyalarining mohiyati, ularni hisobda aks ettirish tamoyillari va qayta klassifikatsiya mezonlari o'rganildi.

IFRS 16 talablari bilan milliy buxgalteriya standartlari o'rtasidagi farqlar qiyosiy tahlil qilindi. Xususan, ijara operatsiyalarini moliyaviy va operatsion lizinglarga ajratish mezonlari, aktiv va majburiyatlarni tan olish (recognition) hamda baholash (measurement) usullari bo'yicha farqlar aniqlandi. Bu tahlil orqali milliy hisob tizimini xalqaro amaliyotga moslashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Tadqiqot doirasida lizing operatsiyalarini qayta klassifikatsiya qilishning

korxonalarining moliyaviy hisobot ko'rsatkichlariga ta'siri modellashtirildi. Shu maqsadda shartli misollar asosida aktivlar, majburiyatlar va foyda-zarrar hisobotidagi o'zgarishlar hisoblab chiqildi. Bu usul IFRS 16ni amaliyotga joriy etgan holda hisobot ko'rsatkichlaridagi dinamikani baholash imkonini berdi. Xorijiy va mahalliy ilmiy manbalardagi (IFRS Foundation, KPMG, PwC, Deloitte, Müller & Hitz, Xojieva, Ahmedova va boshqalar) ilmiy natijalar o'rganilib, ulardagi ilmiy qarashlar tizimli tahlil qilindi. Bu usul xalqaro va mahalliy ilmiy maktablar yondashuvlaridagi umumiy va farqli jihatlarni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqotda umumiy nazariy qoidalardan kelib chiqib, milliy amaliyotdagi muammolarga xos xususiyatlar tahlil qilindi (deduksiya), shu bilan birga amaliy natijalar asosida umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi (induksiya). Tahlil uchun xalqaro tashkilotlar (IFRS Foundation, IASB), xalqaro auditorlik kompaniyalari (KPMG, PwC, Deloitte), O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari hamda milliy va xorijiy ilmiy

maqolalardan foydalanildi. Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqotda lizing operatsiyalarini qayta klassifikatsiya qilishning nazariy-amaliy jihatlarini aniqlash, milliy va xalqaro hisob tizimlari o'rtasidagi uyg'unlikni baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar asosida lizing korxonalarida buxgalteriya hisobini tashkil etishda milliy standartda tuzilgan moliyaviy hisobotlarni tashqi foydalanuvchilar, investor uchun xalqaro standartlarga transformatsiya qilish orqali amalga oshiriladi. H/k schyotiga ijara oluvchidan oylik foiz daromadi va uskunaning qiymatini qoplash qismi kelib tushdi:

Dt "Hisob-kitob schetidagi pul mablag'lari"

Kt "Olinadigan foizlar"

Kt "Moliyaviy ijara bo'yicha olinadigan to'lovlar - joriy qismi"

Uzoq muddatli debitorlik qarzining joriy qismi ajratildi:

Dt "Moliyaviy ijara bo'yicha olinadigan to'lovlar - joriy qismi"

Kt "Moliyaviy ijara bo'yicha olinadigan to'lovlar"

Olinadigan foiz daromadi hisoblandi:

Dt "Olinadigan foizlar"

Kt "Moliyaviy ijaradan olingan daromad"

Lizingga beruvchi korxonalarining ko'pgina qismi yirik soliq to'lovchilar qatori kiritilgan. Lizing muomalalari bo'yicha olingan foizli daromadlarni va lizingga tegishli bo'lgan foizli xarajatlarni «Uzbek Leasing International A.O.» AJ xalqaro standartlar asosida tuzilgan hisob siyosatida moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning o10 - "Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum" va o20 - "Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi" satrlariga "Foizli daromadlar" va "Foizli xarajatlar" nomli satrlarni qo'llash orqali lizing muomalalari bo'yicha foizli daromadlar va xarajatlarni hisobi va auditini juda osonlashtirgan. Transformatsiya qilish jarayonida lizingga beruvchi tashkilotlarda asosiy vositalarni klassifikatsiya bo'yicha ko'rib chiqish lozim. Ya'ni,

ushbu klassifikatsiya asosida eskirish to'g'ri hisoblanganligi ko'rib chiqiladi.

Shuni aytib o'tish lozimki, Respublikamizda barcha lizing tashkilotlarida lizingga berilgan asosiy vositalar bo'yicha qarzdorlik moliyaviy ijara bo'yicha olinadigan to'lovlar schyotida, ya'ni uzoq muddatli aktivlar sifatida olib boriladi. Ammo xalqaro standartlar asosida lizing bo'yicha to'lovlar qisqa muddatli, ya'ni aylanma mablag'lar bo'limida aks ettiriladi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar asosida lizing korxonalarida buxgalteriya hisobini tashkil etishda milliy standartda tuzilgan moliyaviy hisobotlarni tashqi foydalanuvchilar, investor uchun xalqaro standartlarga transformatsiya qilish orqali amalga oshiriladi. Parallel ravishda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritish katta xarajatlarni talab qiladi. Shu sababli, biz tomonimizdan tadqiq qilinayotgan lizing korxonalarining moliyaviy hisobotlari transformatsiya qilish orqali yo'lga qo'yilgan.

Transformatsiya qilish jarayonida lizingga beruvchi korxonalarda asosiy vositalarni guruhlar bo'yicha ko'rib chiqish lozim. Ya'ni, ushbu guruhlash asosida eskirish to'g'ri hisoblanganligi ko'rib chiqiladi. "Uzbek Leasing International A.O." AJ moliyaviy hisobotlarini milliy standartdan xalqaro standartlarga transformatsiya o'tkazish jarayonida quyidagi buxgalteriya o'tkazmalarini amalga oshirish taklif etilgan:

2.6-jadval.

"Uzbek Leasing International A.O." AJ moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlar asosida transformatsiyalash jarayonidagi o'tkazmalar

№	Xo'jalik muomalalarining mazmuni	Schyotlarning bog'lanishi	
		Debet	Kredit
1	Asosiy vositalarni qayta baholash korrekcirovka qilindi	Asosiy vositalarni qayta baholash	Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar
2	Asosiy vositalarning eskirishini qayta baholash korrekcirovka qilindi	Asosiy vositalarni eskirishini hisobga oluvchi schyotlar	Asosiy vositalarni qayta baholash
3	Berilgan avanslar korrekcirovka qilindi	Jamg'arilgan foyda (qoplanmagan zarar)	Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga berilgan bo'naklar
4	Avanslar bo'yicha rezerv hisoblendi	Jamg'arilgan foyda (qoplanmagan zarar)	Dargumon qarzlari bo'yicha rezerv
5	Xodimlarning ta'tili bo'yicha rezerv hisoblendi	Jamg'arilgan foyda (qoplanmagan zarar)	Hisobdor shaxslarga bo'lgan qarz
6	Kelgusi davr xarajatlari korrekcirovka qilindi	Jamg'arilgan foyda (qoplanmagan zarar)	Kelgusi davr xarajatlari
7	Materiallar korrekcirovka qilindi	Jamg'arilgan foyda (qoplanmagan zarar)	Materiallar
8	Uzoq muddatli lizing bo'yicha qarzdorlik korrekcirovka qilindi	Boshqa debitorlar qarzlari (joriy)	Uzoq muddatli debitor qarzlari
9	Asosiy vositalarni xarid qilish summasi korrekcirovka qilindi	Asosiy vositalarni xarid qilish	Uzoq muddatli aktivlarni qayta baholash bo'yicha tuzatishlar
10	Lizing portfeli bo'yicha rezerv hisoblendi	Boshqa operatsion xarajatlar	Dargumon qarzlari bo'yicha rezerv

Ushbu transformatsiya jarayonidan so'ng, lizing beruvchining milliy standartlar bo'yicha moliyaviy hisobotidagi ushbu schyotlar korrekcirovka qilinib o'zgartiriladi. Ushbu korrekcirovkalar hisobga olingandan so'ng lizing beruvchining xalqaro standartlar asosidagi moliyaviy hisobotlari kelib chiqadi. Ko'pgina lizing korxonalarida transformatsiya jarayonida asosiy vositalar va ularning eskirish summasidagi qayta baholanish o'zgartiriladi va qoldiq summasi haqqoniy raqamlarda ko'rsatiladi. Lizing korxonalarining asosiy faoliyati lizing berish va ular bo'yicha tushumni tashkil qiladi. Ammo transformatsiya jarayonida lizing portfeli o'rganib chiqqan kechiktirilgan qarzdorlikni inobatga olgan holda, lizing portfelidan rezerv hisoblanadi va xalqaro standartlar asosida tayyorlangan moliyaviy hisobotlarda o'z aksini topadi.

Lizingda lizing obyektiga egalik qilish va undan foydalanish huquqi bilan bog'liq barcha xatarlar Xo'jalik yurituvchi subyektiga beriladi. Uning buxgalteriya hisobida lizing muddatining boshidagi yoki lizing obyektining joriy qiymatiga teng summa bo'yicha yoki agar u past bo'lsa, eng kam ijara to'lovlarining diskontlangan qiymati bilan aktiv va majburiyat sifatida tan olinishi kerak.

Agar eng kam lizing to'lovlarining diskontlangan qiymati obyektning joriy qiymatidan past bo'lsa, lizing Xo'jalik yurituvchi subyektining buxgalteriya hisobida eng kam lizing to'lovlarining diskontlangan qiymati bo'yicha aktiv va majburiyat sifatida tan olinishi kerak. Agar u yuqori bo'lsa, lizing buxgalteriya hisobida lizing ob'ektining joriy qiymati bo'yicha aktiv va majburiyat sifatida tan olinadi. Xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan lizing ob'ektining olinishi, yetkazib berilishi yoki foydalanish uchun yaroqli holatga keltirilishi bilan bog'liq amalga oshirilgan xarajatlar lizing obyektining qiymatiga kiritiladi.

Lizing muomalalari buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha nizomda yuqoridagi buxgalteriya hisobi yozuvlari ko'rsatilgan. Bizning fikrimizcha, lizing

oluvchilarda buxgalteriya hisobini takomillashtirish uchun xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda o310 – «Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vositalar» schyoti mavjud. AJda xar bir lizingga olingan asosiy vositalarning turi bo'yicha asosiy vositalarning guruhiga olib borilishi natijasida, asosiy vositalarning guruhi aniqlashtirildi va uning eskirish hisoblanishi ham soddalashtirildi. lizingga olingan asosiy vositalarning turi bo'yicha asosiy vositalarning guruhiga olib borilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning natijasida, asosiy vositalarning guruhi aniqlashtiriladi va uning eskirish hisoblanishi ham soddalashtiriladi. Moliyaviy hisobotning 1-shakli "Buxgalteriya balansi" o10 satrida o100 va o300 schetlarning yig'indisi va ularning eskirishlari esa o11 satrda aks ettiriladi. Shundan kelib chiqqan holda, lizing oluvchining buxgalteriya hisobida lizingga olingan asosiy vositalar hisobini yuritilishi soddalashtiriladi. Shuningdek, ushbu soddalashtirilgan tizimni takomillashtirish uchun lizing oluvchida analitik schetlar ochish tavsiya etiladi. Ya'ni, ishchi schetlar rejasida o121 – «Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan binolar», o131 – «Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan asbob-uskunalar», o161 – «Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan avtomobillar» va shu kabi subschyotlar ochilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Hamda ushbu lizingga olingan asosiy vositalar bo'yicha eskirishini hisoblash bo'yicha o221 – «Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan binolarning eskirishi», o231 – «Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan asbob-uskunalarining eskirishi», o261 – «Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan avtomobillar eskirishi» va shu kabi subschyotlar ochilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz

Ijara shartnomasi bo'yicha korxonada tasarrufida bo'lgan hamda investitsiyaviy mulk sifatida tasniflangan ko'chmas mulk hissasi boshlang'ich qiymati 17-son BXMSnini 20-bandiga muvofiq moliyaviy ijara uchun qanday tartib aniqlangan bo'lsa xuddi shu tartibda aniqlanadi, ya'ni, aktiv ikkita miqdordan eng kichigi bo'yicha tan olinishi shart: ko'chmas mulkning adolatli qiymati va minimal ijara to'lovlarning keltirilgan qiymati. Ekvivalent summa ko'rsatilgan punktga muvofiq majburiyat sifatida tan olinishi lozim.

Xulosa. Lizing korxonalarida lizing muomalalari hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish yuzasidan O'zbekiston Respublikasida bir qator me'yoriy-qonuniy xujjatlar tasdiqlangan. Ushbu me'yoriy xujjatlar asosida yirik soliq to'loqchilar toifasiga kiruvchi lizing korxonalari lizing muomalalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritishi zarur. Xo'jalik yurituvchi

sub'ektlarda lizing muomalalari hisobi ikki tarafda hisobini ko'rsatish lozim, ya'ni lizing oluvchi va lizing beruvchining buxgalteriyasi lizing muomalalarining asosi hisoblanadi. Bundan kelib chiqqan holda, biz ushbu ilmiy ishda lizing muomalalari hisobini tashkiliy jihatlari, yuritish asoslari va xalqaro standartlar asosida takomillashtirish uchun muallif tomonidan milliy standartlardan xalqaro standartlarga transformatsiya o'tkazmalari keng yoritib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг "2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга доир ташкилий чора тадбирлар тўғрисида"ги Фармойиши. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 7-сон, 88-модда)
2. Сифат назорати, аудит, кўриб чиқиш, бошқа ишонч билдириш ва турдош хизматларнинг халқаро стандартлари тўплами, 2012, II қисм.- Т.:«Sano-Standart», 2014 ., 554 б.
3. Материал из Википедии — свободной энциклопедии <https://ru.wikipedia.org/wiki>
4. Бухгалтерия ҳисобида ижара операцияларини акс эттириш тартиби тўғрисида Низом (Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2009 йил 11 майдаги 54-сонли буйруғи билан тасдиқланган)
5. Варонина Л.И. Аудиторская деятельность: основы организации. Учебно-практическое пособие. – М.: Эксмо, 2007. - 336 с.
6. Лизинговый сектор Узбекистана: Итоги 2024 года. Председатель «Лизинговой Ассоциации Узбекистана» Мустафаев З.Б.
7. IASB. IFRS 16 "Leases". London, 2016.
8. Müller, S., & Hitz, J. (2019). Economic Consequences of IFRS 16 Adoption: Evidence from Europe. *Accounting and Business Research*.
9. KPMG. Leases: Practical Guide to IFRS 16 Implementation. 2018.
10. Deloitte. A Guide to Applying IFRS 16 Leases. 2019.
11. PwC. IFRS 16: The Leasing Standard – Impact and Challenges. 2020.
12. Monciardini, D., & Cerioni, E. (2020). Practical Challenges of Implementing IFRS 16 in the EU Context. *Journal of International Accounting*.
13. Хожиева М. (2021). Лизинг операцияларини миллий ва халқаро стандартлар асосида ҳисобга олиш муаммолари. Тошкент молия институти илмий мақолалари тўплами.

О‘ЗБЕКISTONDA INVESTITSION MULK HISOBI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda investitsion mulk hisobining shakllanishi, uni xalqaro standartlar asosida yuritishning amaliy va nazariy jihatlari tahlil qilingan. Maqolada MHXS 40 “Investitsion mulk” va MHXS 13 “Adolatli qiymatni o‘lchash” standartlari talablari, ularning milliy hisob tizimiga integratsiyalash jarayoni hamda mavjud muammolar yoritilgan. Shuningdek, mamlakatda investitsion mulkni baholash, qayta hisoblash va hisobotlarda aks ettirishga oid normativ-huquqiy asoslar ko‘rib chiqilgan. Amaliy misollar asosida O‘zbekiston korxonalarida investitsion mulkni adolatli qiymat modeli bo‘yicha yuritishning ijobiy natijalari tahlil qilinib, bu sohada rivojlanish tendensiyalari aniqlangan. Tadqiqot natijalari investitsion mulkni hisobga olishda xalqaro tajribani qo‘llash, shaffoflikni oshirish va investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: investitsion mulk, buxgalteriya hisobi, adolatli qiymat, MHXS-40, MHXS-13, asosiy vositalar, qayta baholash, moliyaviy hisobot, investitsiya bozori, O‘zbekiston iqtisodiyoti, aktivlar, renta daromadi, amortizatsiya, xalqaro standartlar.

УЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье анализируются формирование учета инвестиционного имущества в Узбекистане, практические и теоретические аспекты его ведения на основе международных стандартов. В статье освещены требования МСФО 40 «Инвестиционное имущество» и МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», процесс их интеграции в национальную систему учета и существующие проблемы. Также рассмотрены нормативно-правовые основы оценки, переоценки и отражения инвестиционного имущества в отчетности в стране. На основе практических примеров проанализированы положительные результаты ведения инвестиционного имущества по модели справедливой стоимости на предприятиях Узбекистана и определены тенденции развития в этой области. Результаты исследования служат применению международного опыта в учете инвестиционного имущества, повышению прозрачности и укреплению доверия инвесторов.

Ключевые слова: инвестиционное имущество, бухгалтерский учет, справедливая стоимость, МСФО-40, МСФО-13, основные средства, переоценка, финансовая отчетность, инвестиционный рынок, экономика Узбекистана,

активы, рентный
доход, амортизация,
международные стандарты.

INVESTMENT PROPERTY ACCOUNTING AND DEVELOPMENT TRENDS IN UZBEKISTAN

Abstract. This article analyzes the formation of investment property accounting in Uzbekistan, as well as the practical and theoretical aspects of its implementation based on international standards. The paper highlights the requirements of IFRS 40 “Investment Property” and IFRS 13 “Fair Value Measurement”, the process of their integration into the national accounting system, and the existing challenges. In addition, the regulatory and legal framework for the valuation, revaluation, and presentation of investment property in financial statements is examined. Based on practical examples, the positive results of applying the fair value model for accounting investment property in Uzbek enterprises are analyzed, and development trends in this field are identified. The research findings contribute to the application of international experience in investment property accounting, enhancing transparency and strengthening investor confidence.

Keywords: investment property, accounting, fair

value, IFRS 40, IFRS 13, fixed assets, revaluation, financial reporting, investment market, economy of Uzbekistan, assets, rental income, depreciation, international standards.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida mulkchilik shakllarining diversifikatsiyasi, xususi sektor faolligining oshishi va bozor mexanizmlarining keng joriy etilishi investitsion faoliyatni jadallashtirdi. Shu jarayonda korxonalar balansida investitsion mulkning ulushi ortib, uni xalqaro standartlarga muvofiq hisobga olish va baholash masalalari alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Investitsion mulk – bu daromad keltirish yoki kapital o'sishini ta'minlash maqsadida saqlanadigan ko'chmas mulk bo'lib, uning to'g'ri hisobga olinishi moliyaviy hisobotning ishonchligi va investorlarga taqdim etiladigan axborot sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) o'tish jarayoni O'zbekistonda investitsion mulkni hisobga olish tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Xususan, MHXS 40-son "Investitsion mulk" standarti asosida adolatli (haqiqiy) qiymat modeli va boshlang'ich qiymat modeli bo'yicha hisob yuritish amaliyoti shakllanmoqda. Bu esa korxonalarda moliyaviy natijalarni yanada aniqroq aks ettirish, aktivlarning bozor qiymatini to'g'ri baholash va investorlar ishonchini oshirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, bu tizimni joriy etish amaliyotida metodik va axborot bazasining yetarli darajada shakllanmaganligi muammolari ham mavjud.

Mazkur maqola O'zbekistonda investitsion mulk hisobining amaldagi holatini o'rganish, MHXS talablari asosida hisob tizimini takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash hamda rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda investitsion mulkning korxonalar moliyaviy barqarorligiga, aktivlar tarkibiga va investitsion jozibadorligiga ta'siri o'rganilib, milliy buxgalteriya

amaliyotini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Asosiy qism. Investitsion mulk — bu korxonalar tomonidan uzoq muddat davomida ijaraga berish yoki qiymatining o'sishidan daromad olish maqsadida saqlanadigan ko'chmas mulkdir. U ishlab chiqarish yoki ma'muriy maqsadlarda foydalanilmaydi. MHXS-40 "Investitsion mulk" standartida ushbu aktivlar alohida toifa sifatida e'tirof etilgan bo'lib, ularning hisobini boshqa asosiy vositalardan ajratish talab etiladi. O'zbekiston amaliyotida investitsion mulkni hisobga olishda hali ham boshlang'ich qiymat modeli ustuvorlik qiladi. Ammo bozor iqtisodiyoti rivojlanib, ko'chmas mulk bozori shakllanib borar ekan, adolatli (haqiqiy) qiymat modeli ahamiyat kasb etmoqda. Bu usul aktivlarning real bahosini aks ettirib,

foydalanuvchilarga yanada aniq moliyaviy axborot beradi.

MHXS - 40 ga muvofiq, korxonalar investitsion mulkni dastlab xarid qiymati bo'yicha tan oladi, keyinchalik esa uni tanlangan model asosida (boshlang'ich yoki adolatli qiymat) baholaydi. Bunda MHXS-13 "Adolatli qiymatni o'lchash" standarti muhim rol o'ynaydi. Unga ko'ra, aktivlar bozor ishtirokchilari o'rtasida oddiy sharoitlarda amalga oshiriladigan bitimdagi narx asosida baholanadi. Bu yondashuv O'zbekistonning ko'chmas mulk sohasida real baholash tizimini joriy etishga xizmat qilmoqda. Masalan, "O'zsanoatqurilishbank" va "Asaka bank" amaliyotida bank balansida mavjud bino va inshootlar investitsion mulk sifatida qayd etilib, ularning bozor qiymati mustaqil baholovchi tashkilotlar tomonidan aniqlanmoqda. Bu, o'z navbatida, moliyaviy hisobotlarning ishonchligini oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni va 5-sonli Buxgalteriya hisobi milliy standarti ("Asosiy vositalar hisobi") investitsion mulk tushunchasini to'liq qamrab olmagan. Shu sababli, xalqaro standartlarga mos yangi yondashuvlarni joriy etish zarur. Korxonalarda 1C: Buxgalteriya dasturi orqali investitsion mulk ob'ektlarini alohida hisobvaraqa yuritish, amortizatsiyani to'g'ri hisoblash va ijaradan tushgan daromadni ajratib ko'rsatish mexanizmlari tobora keng qo'llanilmoqda.

So'nggi yillarda ko'chmas mulkka sarmoya kiritayotgan subyektlar soni ortib bormoqda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlangan normativ hujjatlar investitsion mulkni qayta baholash, ijaraga berish va

auditorlik nazorati jarayonlarini tartibga solmoqda.

2024–2025-yillarda O‘zbekiston MHXS asosida hisobot yurituvchi korxonalar sonini 2 barobarga oshirishni maqsad qilgan. Bu esa investitsion mulk hisobi sifatini oshirish, auditorlik tekshiruvlarini chuqurlashtirish va moliyaviy tahlil amaliyotini yanada takomillashtirishga olib keladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Investitsion mulkni hisobga olish va baholash masalasi zamonaviy buxgalteriya nazariyasining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda ushbu tushuncha moliyaviy hisobotning aniqligi, investorlar ishonchi va aktivlar haqiqiy qiymatini to‘g‘ri aks ettirish bilan chambarchas bog‘liq. International Accounting Standards Board (IASB) tomonidan ishlab chiqilgan IAS 40 “Investment Property” standartida investitsion mulkni adolatli qiymat (fair value) modelida baholash korxonalar aktivlarining bozor qiymatini to‘liqroq aks ettirishi ta’kidlanadi. Standartda qayd etilishicha, adolatli qiymat modelidan foydalanish investorlar va manfaatdor tomonlar uchun yanada shaffof axborot bazasini yaratadi hamda moliyaviy hisobotning solishtiriluvchanligini oshiradi [1].

E. Hendriksen va M. Van Breda o‘zlarining mashhur “Accounting Theory” asarlarida investitsion aktivlarning baholanishi korxonalar kapitallashuv darajasi va bozor ishonchliligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini ilmiy asoslab berganlar. Ularning fikricha, aktivlarni adolatli qiymatda qayta baholash buxgalteriya hisobotlarida moliyaviy holatni yanada haqqoniy ifodalash imkonini beradi va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim axborot manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, ular aktivlarning qiymatini o‘zgaruvchan bozor sharoitida qayta ko‘rib borish korxonaning moliyaviy barqarorligini tahlil qilishda zarur omil ekanini qayd etganlar [2]. A. Alexander va J. Britton esa “Financial Reporting” asarlarida investitsion

mulkni boshlang‘ich qiymat modeli asosida baholash auditorlik va soliq hisobotlari uchun qulay bo‘lishi mumkinligini tan olgan holda, ushbu yondashuv investitsion qarorlar uchun real iqtisodiy manzarani to‘liq aks ettirmasligini ta’kidlaydilar. Ularning fikricha, bu model investitsion aktivlarning bozor qiymatidagi o‘zgarishlarni inobatga olmaganligi sababli, kapital rentabelligi va aktivlar samaradorligini tahlil qilishda cheklovlarga olib keladi [3]. Bundan tashqari, OECD (2023) tomonidan e‘lon qilingan “Real Estate Investment and Market Trends Report” hisobotida ko‘chmas mulkni investitsiya obyekti sifatida baholashda xalqaro baholash standartlariga asoslangan adolatli qiymat modeli kapital oqimlarini jalb etish va investitsion muhitni yaxshilashda muhim omil sifatida baholangan. Hisobotda, shuningdek, real sektor korxonalarida bu modelni keng joriy etish investorlar uchun ishonchli va solishtiriladigan axborot tizimini yaratishini ta’kidlaydi [4]. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, investitsion mulkni adolatli qiymatda baholash O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun ham moliyaviy shaffoflik va investitsion jozibadorlikni oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston olimlari tomonidan ham so‘nggi yillarda bu yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, S. Xaydarov, M. Karimov va N. Xasanovlarning ilmiy maqolalarida investitsion mulkni buxgalteriya hisobida alohida obyekt sifatida tan olish, ularni qayta baholash va auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish zarurligi ta’kidlanadi [5].

M. Karimov o‘z tadqiqotida O‘zbekiston korxonalarini uchun adolatli qiymat modeliga o‘tishning asosiy to‘siqlari — baholovchi tashkilotlar faoliyatining sustligi, statistik ma’lumotlarning yetishmasligi va soliq tizimi bilan uyg‘unlik masalalari ekanini qayd etgan [6]. N. Xasanov esa MHXS 40 ni milliy standartlarga integratsiyalash orqali investitsion mulkning iqtisodiy samaradorligini oshirish bo‘yicha metodik takliflar ishlab chiqqan. Unga ko‘ra, investitsion mulkni aniq hisobga olish orqali korxonalar foydalilik ko‘rsatkichlari va aktivlar rentabelligini to‘g‘ri tahlil qilish mumkin bo‘ladi [7]. A.Z. Avloqulov o‘zining “Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida investitsion mulk hisobi va auditini takomillashtirish” mavzusidagi dissertatsiyasida investitsion mulkni buxgalteriya hisobida to‘g‘ri aks ettirish va auditini takomillashtirish masalalarini yoritgan. Muallif adolatli qiymat modelini joriy etish, qayta baholash tartibini takomillashtirish hamda xalqaro standartlarga mos hisob siyosatini shakllantirish bo‘yicha ilmiy takliflar bergan [8].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-sonli qarori investitsion mulk hisobi uchun muhim huquqiy poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu hujjat korxonalarining moliyaviy hisobotlarini MHXS asosida yuritish majburiyatini belgilab berdi [11]. Shu

asosda Moliya vazirligi tomonidan 2021–2024-yillar uchun “Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish dasturi” ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonun (yangi tahrirda) hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan qabul qilingan nizomlar investitsion mulkning qayta baholanishi va ijaraga berilishi bilan bog‘liq tartiblarni yanada aniq belgilab berdi [11].

Amaliyotda, “O‘zsanoatqurilishbank”, “Asaka bank”, “Kapitalbank” kabi yirik tijorat banklari investitsion mulk ob‘ektlarini bozor bahosida qayd etib, auditorlik xulosalarida ularning real qiymatini aks ettirishga erishgan. Bu yondashuv xalqaro amaliyotga yaqinlashishning ijobiy namunasi hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki: Xalqaro miqyosda investitsion mulk hisobi moliyaviy hisobotning muhim tarkibiy qismi sifatida to‘liq shakllangan. O‘zbekiston sharoitida bu sohada normativ asoslar yaratilgan bo‘lsa-da, amaliy qo‘llanish hali ham to‘liq avtomatlashtirilmagan. Ilmiy manbalar investitsion mulkni adolatli qiymat asosida baholash, ularni alohida hisobot satrida ajratib ko‘rsatish zarurligini ta’kidlaydi.

Kelgusida O‘zbekiston korxonalar uchun MHXS-40 asosida metodik qo‘llanmalar va o‘quv dasturlarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishida ilmiy izlanishning kompleks yondashuvi qo‘llanildi. Metodologik asos sifatida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS 40), O‘zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi qonun hujjatlari, hamda A.Z. Avloqulov, E. Hendriksen, M. Van Breda, D. Alexander, A. Britton singari olimlarning nazariy qarashlari asos qilib olindi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi uslublar qo‘llanildi:

Tahliliy–taqqoslash usuli — milliy va xalqaro hisob tizimlaridagi farqlarni

aniqlash uchun;

Dinamik tahlil — 2020–2024-yillarda investitsion mulkning o‘shish tendensiyalarini baholashda;

Sistemali yondashuv — buxgalteriya, audit va huquqiy mexanizmlar o‘zaro bog‘liqligini tahlil etishda;

Ekspert baholash — amaliyotchi mutaxassislar fikrlari asosida adolatli qiymat modelining afzallik va cheklovlarini aniqlashda.

Tadqiqotning axborot bazasini O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, OECD, IFRS Foundation hamda mahalliy ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar tashkil etadi. Natijalar asosida investitsion mulk hisobini takomillashtirish, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish va xalqaro

standartlarga mos axborot tizimini rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Tahlil va natijalar. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston korxonalarida investitsion mulkning buxgalteriya hisobi va baholash amaliyotini xalqaro standartlar asosida yo‘lga qo‘yish so‘nggi yillarda sezilarli natijalar bermoqda. Quyidagi jadvalda 2020–2024-yillar mobaynida korxonalar aktivlarida

investitsion mulkning ulushi va o‘shish sur‘atlari dinamikasi keltirilgan. Mazkur ko‘rsatkichlar mamlakatda MHXS (xususan, MHXS 40 – “Investitsion mulk”) talablari bosqichma-bosqich tatbiq etilishi, qayta baholash jarayonlarining faollashuvi hamda baholovchi tashkilotlar faoliyatining kengayishi natijasida shakllangan.

1-jadval.

O‘zbekistonda investitsion mulk ulushining o‘shish dinamikasi (2020–2024-yillar)¹

Yil	Korxonalar aktivlarida investitsion mulkning ulushi (%)	O‘shish sur‘ati (%)	Izoh
2020	8.3	—	MHXS tatbiqi boshlanish davri
2021	9.7	+16.9	Ayrim yirik korxonalarda qayta baholash amalga oshirildi
2022	11.2	+15.5	Adolatli qiymat modeli bo‘yicha hisobotga o‘tish
2023	12.6	+12.5	Auditorlik tizimida MHXS 40 talablari joriy etildi
2024	14.1	+11.9	Baholovchi tashkilotlar faoliyati kengaydi

2020–2024-yillar davomida O‘zbekistonda korxonalar aktivlarida investitsion mulkning ulushi barqaror o‘shish tendensiyasini namoyon etdi. Jadval ma’lumotlariga ko‘ra, 2020-yildagi 8,3 foiz ko‘rsatkich 2024-yilga kelib 14,1 foizga yetgan. Bu esa besh yil ichida umumiy 5,8 foizlik o‘shishni tashkil etadi. 2020–2024-yillar oralig‘ida O‘zbekistonda investitsion mulkning ulushi barqaror

o'sdi. O'sish sur'atlarining yil sayin pasayib borayotganiga qaramay, bu jarayon sifatli institutsional o'zgarishlar – ya'ni MHXS joriy etilishi, auditorlik nazoratining kuchayishi va baholovchi tashkilotlarning ko'payishi bilan bog'liq. Shuningdek, bu ko'rsatkichlar iqtisodiyotda investitsion mulkning ahamiyati ortib borayotganini va korxonalar aktivlari tarkibida ushbu mulk turlarining barqaror ulushga ega bo'layotganini ko'rsatadi.

Investitsion mulkni buxgalteriya hisobida baholashda qo'llaniladigan usullar korxonaning moliyaviy natijalari va aktivlar qiymatini aks ettirishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro amaliyotda investitsion mulkni baholashning uchta asosiy yondashuvi — boshlang'ich qiymat modeli, adolatli qiymat modeli va aralash model mavjud bo'lib, ularning har biri ma'lum afzallik va cheklavlarga ega. Quyidagi jadvalda ushbu baholash usullarining afzalliklari, kamchiliklari hamda O'zbekiston amaliyotidagi qo'llanilish holati taqqoslab ko'rsatilgan.

2-jadval. Investitsion mulkni baholash usullarining taqqoslanishi²

Baholash usuli	Afzalliklari	Kamchiliklari	Amaliy qo'llanilishi (O'zbekiston)
Boshlang'ich qiymat modeli	Hisob yuritish soddaligi, soliqqa mosligi	Bozor qiymatini aks ettirmaydi	Asosan kichik korxonalarda
Adolatli qiymat modeli	Bozor sharoitiga yaqin axborot, investor ishonchini oshiradi	Baholovchi xarajatlari yuqori, volatillik mavjud	O'rta va yirik korxonalarda kengaymoqda
Aralash model	Moslashuvchanlik, strategik aktivlarni ajratish imkoniyati	Hisob yuritish murakkabligi	Tajriba bosqichida

Yuqoridagi jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda investitsion mulkni baholashda adolatli qiymat modeliga o'tish jarayoni bosqichma-bosqich kengayib bormoqda. Boshlang'ich qiymat modeli hali ham kichik korxonalar uchun qulay hisoblanadi, biroq u mol-mulkning real bozor qiymatini to'liq aks ettira olmaydi. Adolatli qiymat modeli esa investorlar uchun ishonchli axborot manbai bo'lishi bilan birga, korxonalar aktivlarining bozordagi haqiqiy holatini yoritib beradi. Shu bilan birga, baholash xarajatlari va hisobotlardagi o'zgaruvchanlik bu modelning asosiy cheklavlari hisoblanadi. Aralash model esa hozircha tajriba sifatida qo'llanilib, istiqbolda strategik aktivlarni boshqarishda samarali yondashuv sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Xulosa. O'zbekistonda investitsion mulk hisobi so'nggi yillarda xalqaro standartlar, xususan, MHXS 40—“Investitsion mulk” standartini joriy etish orqali sezilarli darajada takomillashmoqda. Milliy amaliyotda adolatli qiymat modelining bosqichma-bosqich joriy qilinishi korxonalar aktivlarini real bozor qiymatida aks ettirish, investorlar ishonchini oshirish va moliyaviy tahlilning shaffofligini ta'minlash imkonini bermoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2020–2024-yillar davomida korxonalar aktivlarida investitsion mulkning ulushi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, bu mamlakat iqtisodiyotida kapital bozorlarining rivojlanib borayotganini ifodalaydi. Shu bilan birga, baholovchi tashkilotlar faoliyatining kengayishi, auditorlik tizimida MHXS talablari joriy etilishi va korxonalar moliyaviy hisobotlari xalqaro talablarga moslashayotgani ijobiy natijalarni bermoqda.

Biroq, investitsion mulkni adolatli qiymatda baholash tizimi hali ham ayrim muammolarga ega — baholash xarajatlarining yuqoriligi, statistik ma'lumotlarning yetishmasligi va soliq hisobi bilan uyg'unlik masalalari shular jumlasidandir. Shu sababli, bu yo'nalishda kadrlar salohiyatini oshirish, axborot bazasini kengaytirish va amaliyotga ilg'or baholash usullarini tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, investitsion mulk hisobining takomillashuvi O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, investorlar uchun qulay muhit yaratilishiga va korxonalar moliyaviy shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. International Accounting Standards Board. IAS 40: Investment Property. — London: IFRS Foundation, 2022. — 32 p. — URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-40-investment-property>.
2. Hendriksen, E. S.; Van Breda, M. F. Accounting Theory. — 5th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 1992. — 894 p.
3. Alexander, D.; Britton, A. Financial Reporting. — 7th ed. — London: Cengage Learning, 2017. — 643 p.
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Real Estate Investment and Market Trends Report 2023. — Paris: OECD Publishing, 2023. — 156 p. — DOI: <https://doi.org/10.1787/real-estate-2023-en>.
5. Xaydarov S., Karimov M., Xasanov N. Investitsion mulkning buxgalteriya hisobida tan olinishi va qayta baholanishi masalalari // Moliyaviy hisob va audit jurnali. — Toshkent: TDIU nashriyoti, 2021. — №3. — B. 45–52.
6. Karimov M. O'zbekiston korxonalarida investitsion mulkni adolatli qiymat modelida baholashning amaliy muammolari // Buxgalteriya hisobi va tahlil jurnali. — Toshkent, 2022. — №2. — B. 33–39.
7. Xasanov N. MHXS 40 asosida investitsion mulkning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali. — Toshkent, 2023. — №1. — B. 58–64.
8. Avloqulov A.Z. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida investitsion mulk hisobi va auditini takomillashtirish. I.f.n. dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent, 2007. — 42 b.
9. “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-
- tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4611-son qaror.—2020-yil 24-fevral. <https://lex.uz/docs/4751294>.
10. “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Qonun (yangi tahrir). — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2016-yil 13-aprel, <https://lex.uz/docs/2920873>.
11. “Davlat aktivlarini ijaraga berish, qayta baholash va hisobga olish tartibi to'g'risida”gi nizom. — Toshkent, 2021. — <https://davaktiv.uz/>.

“TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi”
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Jurayev Xusan Atamuratovich, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Moliya va turizm” kafedrasida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Otamurodov Aliakbar Xusanovich, Termiz davlat universiteti talabasi

SOLIQ SALOHİYATINI BAHOLASHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada mintaqalarda soliq salohiyati tushunchasi, soliq salohiyatini baholash, byudjet-soliq siyosati soliq salohiyatini baholash metodlari borasida amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch soʻzlar: soliq salohiyati, mintaq soliq salohiyati, investitsiyalar, soliq salohiyatini baholash, metod.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Аннотация. В статье разработаны практические предложения и рекомендации по понятию налогового потенциала в регионах, оценке налогового потенциала, бюджетно-налоговой политике и методам оценки налогового потенциала.

Ключевые слова: налоговый потенциал, региональный налоговый потенциал, инвестиции, оценка налогового потенциала, метод.

REGIONAL FEATURES OF TAX CAPACITY ASSESSMENT

Abstract. The article develops practical proposals and recommendations regarding the concept of tax capacity in regions, the assessment of tax capacity, and the methods of evaluating tax capacity within the framework of fiscal and tax policy.

Keywords: tax capacity, regional tax capacity, investments, tax capacity assessment, method.

Kirish. Hozirgi zamon iqtisodiy vaziyati mahalliy hokimiyat organlaridan byudjetni to'ldirish bilan bog'liq muammoni hal qilishni talab qiladi, bu esa soliq siyosatiga amal qilishga bog'liqdir. Soliq tushumlarini hisoblash uchun asos sifatida avvalo hududning tabiiy, iqtisodiy va texnologik potensialiga mos keluvchi aniq daromad bazasi bo'lishi kerak. Inqiroz holatlari mahalliy byudjetlarning chegaralangan moliyaviy imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ularning daromadlarini pasayishiga olib keladi. Ma'lumki, barcha turdagi byudjetlarning asosini soliq tushumlari tashkil etadi, ammo inqiroz davrida tadbirkorlik faoliyatining pasayishi, to'lov qobiliyatining pastlashishi, va shu kabi boshqa omillar soliq tushumlarining rejadagidek amalga oshmasligiga olib keladi. Bunday vaziyatda mamlakat va uning hududlarining barcha darajadagi byudjetlarining daromad qismini shakllantirish imkoniyatlarini baholash va prognoz qilish dolzarb bo'ladi. Hududlarning soliq potensialini baholash, prognozlash va shakllantirish, byudjet-soliq siyosati, shuningdek, hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish siyosati va uning tartibga solinishida asosiy yo'nalishlardan biri bo'lishi kerak. Tadqiqot mavzumiz bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mintaqaning soliq potensialini (yoki soliq solish darajasini) aniqlashga bag'ishlangan bo'lib, ularning asosiy maqsadi byudjet transfertlari hisoboti optimallashtirish va moliyaviy faoliyatda passivlik ko'rsatayotgan mintaqalarni rag'batlantirishdan iboratdir. Shunday bo'lsa-da, ushbu ko'rsatkich ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni soliq bilan tartibga solish vositasi sifatida ko'rib chiqilmaydi. Shuningdek, xorijiy va mahalliy adabiyotlarda bu ko'rsatkichni hisoblash metodologiyasi bo'yicha yagona nuqtai nazar yo'q, bu esa tadqiqotlar natijalarini solishtirishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda byudjet-soliq munosabatlarini isloh qilishdagi dolzarb vazifalardan biri, bu hududlarni soliq potensialini aniqlab, ularning ichki imkoniyatlarini tahlil qilgan holda viloyatlar kesimida ishga solinmagan salohiyatni yuzaga chiqarishdir. Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda iqtisodiy siyosatining eng muhim elementlaridan biri – soliq siyosatini yanada liberallashtirish, soliqqa tortish tartibini

soddalashtirish, soliq yukini pasaytirish, xo'jalik subyektlarining huquq va erkinliklarini himoya qilishni amalga oshirish hisoblanadi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı soliq islohotlarining natijasida aholi real daromadlari o'sishi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik jihatdan yangilash, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Soliq tizimidagi islohotlar mamlakatning iqtisodiy manzarasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, O'zbekiston iqtisodiyoti o'sib borayotgan, ichki va xorijiy investitsiyalarni jalb etish istagida bo'lgan mamlakat sifatida soliq tizimini isloh qilish muhimligini e'tirof etdi. Ushbu islohotlar nafaqat daromadlarni yig'ishni kuchaytirishga, balki biznesning o'sishi, innovatsiyalar va barqaror rivojlanish uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mamlakatimizning ko'plab hududlari va tabiiy-iqtisodiy sharoiti va mintaqaviy joylashuv nuqtai-nazaridan farq qiladi. Shuningdek hududlarning Soliq salohiyati ham turlicha bo'lib sohadagi muammolarni aniqlash borasida turli qiyinchiliklar va muammolar yuzaga kelmoqda. Shu boisdan, ushbu ishning maqsadi soliq potentsiali tushunchasining mazmunini ko'rib chiqish, uning hajmini belgilaadigan omillarni aniqlash, mavjud baholash usullarini tahlil qilish va ularning amaldagi qo'llanilishi imkoniyatlarini o'rganishdan iboratdir. Shubhasiz, soliq potentsialini aniqlashda uning soliq bazasi asos bo'lib xizmat qiladi. Ammo, uning qiymatli bahosi soliq potentsialini aniqlamaydi, balki undan daromad olish qobiliyati uning asosiy xarakteri bo'lib hisoblanadi. An'anaviy ravishda soliq potentsialini baholash maqsadi – soliqlarning adolatli taqsimotini va ularning qaytarilishi darajasini oshirish. Soliq potentsiali, umumiy byudjet munosabatlarni takomillashtirishda va transfertlarni taqsimlash tartibini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Agar haqiqatıy soliq imkoniyatlari aniqlansa, bu moliyaviy yordamga bo'lgan haqiqatıy ehtiyojni baholashda subyektiv yondashuvning kamayishiga olib keladi, mahalliy hokimliklar soliq potentsialidan foydalanishda mustaqillikni oshiradi, va markaziy hokimiyat bilan mahalliy hokimiyatlar o'rtasidagi moliyaviy yordam taqsimoti bo'yicha asosiy muammo – adolatsizlik olib tashlanadi.

Bizning fikrimizcha hudud soliq siyosatini amalga oshirishda o'zining soliq polisini o'rnatish, ya'ni unga berilayotgan soliqlarni ishlatish yoki ishlatmaslik, stavkalarini o'zgartirish, imtiyozlar kiritish yoki ulardan to'liq voz kechish kabi qarorlarni qabul qilish huquqi ega bo'lishi kerak. Soliq potentsialini baholash metodikasi soddı va tushunarli bo'lishi kerak. Biroq, hozirgi vaqtda bu bir qator qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lib, birinchi navbatda, hisob-kitoblar uchun kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan rasmiy statistika etishmayapti. Faqat

tarkibiy ko'rsatkichlar mavjud bo'lib, ular soliq yuklamasi haqida ma'lumotni beradi.

Tahlil va natijalar. Soliq potentsialini eng aniq baholash usuli — ushbu hududdagi barcha iqtisodiy faoliyatni, jumladan, yashirin iqtisodiyotni ham to'liq tekshirish va audit qilishdir. Albatta, bu vazifa amalga oshirishning qiyin ishdır. Turli metodik usullar, xorijiy davlatlarda soliq potentsialini baholash uchun qo'llaniladigan usullar tahlil qilinganda, iqtisodiy daromad ko'rsatkichlari kabi soliq solishning samaradorligini tasvirlaydigan ko'rsatkichlar ajratib ko'rsatildi. Ular, vaqt va mablag' sarflashda oz bo'lsa-da, munitsipalitetning soliq potentsialini katta darajada aniqlik bilan baholashga imkon beradi.

Soliq potentsiali hisoblash uchun asos sifatida iqtisodiy daromad ko'rsatkichlaridan birini yoki bir nechtasini, soliq bazasi hajmini to'liq inobatga oluvchi kombinatsiyasini qo'llash taklif etilmoqda va bir necha komponentlarni hisoblash hamda soddalashtirish maqsadida ularni hisoblash tavsiya etilmoqda. Bu soliq potentsialini baholashning turli ko'rsatkichlarini shakllantirishni taqozo qiladi.

Mintaqa soliq salohiyatini aniqlashning soliq tizimini reprezentativ baholash metodi, eng avvalo, har bir mintaqadagi alohida olingan soliqlarning soliq bazalari bo'yicha ma'lumotlardan keng foydalanishni taqozo etadi. Bu metodning mazmuni mintaqadagi soliqqa tortishning o'rtacha stavkalarida va soliqlarni undirish bo'yicha o'rtacha harakat qilinganda mintaqada doirasida undirilishi mumkin bo'lgan byudjet daromadlarining summasini hisob-kitob qilishda namoyon bo'ladi.

Umumiy tarzda olganda, mintaqada soliq salohiyati soliq tizimini reprezentativ baholash metodi orqali

aniqlanaoyotganda uni hisob-kitob qilish quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Soliq salohiyati hisob-kitob qilinishi mumkin bo'lgan daromadlar toifalarining ro'yxatini aniqlash. Bunda solikli va soliqsiz daromadlarning bir necha ko'rinishlari bir toifaga birlashtirilishi mumkin. Lekin daromadlarning bu toifalari mintaqaning barcha solikli va soliqsiz daromadlarini o'zida qamrab olishi darkor;
2. Daromadlarning har bir toifasi bo'yicha standart soliq bazasining tarkibini aniqlash;
3. Mintaqadagi bir toifaga birlashtirilgan daromadlar bo'yicha soliq to'lovlarining summalarini shu toifadagi soliqqa tortish summalarsiz daromadlarga bo'lish orqali soliqqa tortishning reprezentativ (mintaqa uchun o'rtacha) stavkasini hisoblash;
4. Daromadlarning har bir toifasi bo'yicha reprezentativ stavkani uning soliqqa tortish bazasiga ko'paytirish orqali mintaq soliq salohiyatini hisob-kitob qilish.

Shuni alohida qayd etish lozimki, mamlakatimiz mintaqalarida ham soliq salohiyatini kuchaytirish yo'llari bilan bog'liq bo'lgan muammolarning hal etilishi ushbu salohiyatni baholash metodikasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu munosabat bilan, dastlab, O'zbekistonda mintaq soliq salohiyatini baholash metodikasining o'ziga xosligi va uning o'ta murakkab ekanligini qayd etib o'tishimiz kerak[1]. Bizning fikrimizcha mamlakatimiz mintaqalarida soliq salohiyatini baholash metodikasi, eng avvalo, quyidagilarni o'zida mujassam etmo'gi lozim:

1. Mintaqa iqtisodiy salohiyatini tahlil qilish va uning bashorat bahosini berish;
2. Mintaqaning soliq bazasini hisob-kitob qilish uchun foydalanilayotgan ko'rsatkichlar dinamikasini tahlil qilish;
3. Tushib qolishi mumkin bo'lgan yoki tushib qolayotgan daromadlarni tahlil qilish;
4. Mintaqada joylashgan moliya-kredit muassasalari faoliyatini tahlil qilish;
5. Mintaqa iqtisodiyoti taroqlari bo'yicha soliqlar va yig'implarning tushishini tahlil qilish va baholash;
6. Byudjet tizimiga soliqlar va yig'implar bo'yicha qarzdorliklar dinamikasini byudjetlar va soliqlarning turlari hamda joriy, kechiktirilgan va muddat o'tkazib yuborilgan to'lovlar bo'yicha tahlil qilish;
7. Mintaqa iqtisodiyoti taroqlari bo'yicha soliqlar va yig'implar qarzdorligi dinamikasining tahlilini amalga oshirish;
8. Aholi jon boshiga va mintaq yalpi

mahsulotiga nisbatan soliq yuki asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish;

9. Mintaqa soliq salohiyatini kompleks baholash.

Xulosa. Mintaqa soliq salohiyatini baholash metodikasining birinchi bosqichi mintaq iqtisodiy salohiyatini tahlil qilish va uning bashorat bahosini berishdan iborat bo'lib, u o'z ichiga mintaqaning umumiy tavsifiga tegishli bo'lgan ma'lumotlarning atroflicha tahlil qilinishini taqozo etadi[2]. Bunda, avvalo, mintaq aholisining o'rtacha yillik soni (shu jumladan, shahar va qishloq aholisining salmog'i), aholi iqtisodiy faol qismining soni, iqtisodiyot taroqlarida band bo'lgan aholi ning o'rtacha yillik soni, ishsizlarning umumiy soni, davlat bandlik xizmati organlarida qayddan o'tgan ishsizlar soni, iqtisodiy faol aholi soniga nisbat aniq iqtisodiyotda band bo'lganlarning salmog'i, ishsizlik darajasi, o'rtacha oylik ish haqi bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlarning keyingi bir necha yil davomida o'zgarishining tahlili bilan bog'liq bo'lgan masalalarga alohida e'tibor bermoq lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hakimov S.A. Soliq salohiyatining iqtisodiy mohiyati, ahamiyati va mintaqalarda uni kuchaytirishning zarurligi // BIZNES EKSPERT jurnali. 2012. №12. B.22-23.
2. Dmitrieva O.G. Regionalnaia ekonomika i regionalnyi potentsial. – M.: Finansy i statistika, 2003. – S. 169.
3. Lugovoy, O., Sinelnikov Murylev, S., Trunin, I. Otsenka nalogovogo potentsiala subyektov Rossiiskoi Federatsii. [Elektronnyi resurs] – Rezhim dostupa k resursu: <http://www.jet.ru>.
4. Kolomiyets, A.L. O sootnoshenii finansovogo i nalogovogo potentsialov v regionalnom razreze.
5. A.L. Kolomiyets, A.I. Novikova // Nalogovyi vestnik. 2010. №3. S. 5-8.
6. Kunitsina, N.N. Problemy otsenki nalogovogo potentsiala regiona / N.N. Kunitsina, V.V. Roshchupkina // Regionalnaia ekonomika. – 2008. – №2 (59) – S.49-54.

ASSESSMENT OF UZBEKISTAN'S POTENTIAL EXPORTS: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND STRATEGIC PATHWAYS

Abstract. This article examines Uzbekistan's strategic approach to enhancing its economic growth and regional integration through diversified export potentials and infrastructure modernization. Emphasizing reforms in bureaucracy, investment in human capital, and technological innovation, the country aims to attract foreign investment and develop sustainable industries. Key initiatives include port modernization, digital transformation, and strengthening trade partnerships within Central Asia and beyond. The analysis highlights Uzbekistan's efforts to foster economic diversification, improve logistics, and create a conducive environment for entrepreneurship, positioning itself as a pivotal player in regional economic development and growth.

Key words: Uzbekistan, Central Asia, export potential, economic diversification, infrastructure development, logistics improvement, bureaucratic reforms, human capital, skills development, regional integration, trade partnerships, technology and innovation, digital transformation, value addition, manufacturing, port modernization, foreign investment.

ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА: ВОЗМОЖНОСТИ, ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ

Аннотация. В данной статье рассматривается стратегический подход Узбекистана к стимулированию экономического роста и региональной интеграции посредством диверсификации экспортного потенциала и модернизации инфраструктуры. Подчеркивая реформы в бюрократии, инвестиции в человеческий капитал и технологические инновации, страна стремится привлекать иностранные инвестиции и развивать устойчивые отрасли. Ключевые инициативы включают модернизацию портов, цифровую трансформацию и укрепление торговых партнерств в Центральной Азии и за ее пределами. Анализ освещает усилия

Узбекистана по содействию экономической диверсификации, улучшению логистики и созданию благоприятной среды для предпринимательства, позиционируя себя в качестве ключевого игрока в региональном экономическом развитии и росте.

Ключевые слова: Узбекистан, Центральная Азия, экспортный потенциал, экономическая диверсификация, развитие инфраструктуры, улучшение логистики, бюрократические реформы, человеческий капитал, развитие навыков, региональная интеграция, торговые партнерства, технологии и инновации, цифровая трансформация, добавленная стоимость, производство, модернизация портов, иностранные инвестиции.

О‘ЗБЕКISTONNING EKSPORT SALOHİYATINI BAHOLASH: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO‘NALISHLAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning iqtisodiy o‘shish va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan strategik yondashuvi, ya’ni eksport salohiyatini diversifikatsiya qilish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali erishilayotgan natijalar tahlil qilinadi. Byurokratiya sohasidagi islohotlar, inson kapitaliga investitsiyalar va texnologik innovatsiyalarga e’tibor qaratgan holda mamlakat xorijiy investitsiyalarni jalb etish va barqaror sanoat tarmoqlarini rivojlantirishni maqsad qilgan. Asosiy tashabbuslarga

portlarni modernizatsiya qilish, raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish va Markaziy Osiyo hamda undan tashqaridagi savdo hamkorliklarini mustahkamlash kiradi. Tahlilda O'zbekistonning iqtisodiy diversifikatsiyani rivojlantirish, logistika tizimini yaxshilash va tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratish borasidagi sa'y-harakatlari yoritilib, mamlakatning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish va o'sishda muhim o'yinchiga aylanish yo'lidagi harakatlari ko'rsatib beriladi.

Tayanch so'zlar: O'zbekiston, Markaziy Osiyo, eksport salohiyati, iqtisodiy diversifikatsiya, infratuzilmani rivojlantirish, logistika tizimini yaxshilash, byurokratik islohotlar, inson kapitali, ko'nikmalarni rivojlantirish, mintaqaviy integratsiya, savdo hamkorliklari, texnologiya va innovatsiyalar, raqamli transformatsiya, qo'shimcha qiymat yaratish, ishlab chiqarish, portlarni modernizatsiya qilish, xorijiy investitsiyalar.

Introduction. Uzbekistan, situated in the heart of Central Asia, has historically been a country with abundant natural resources and strategic geographic advantages. As the nation navigates a complex landscape of economic reform and regional integration, understanding its export potential becomes essential both for national policymakers and international stakeholders. This article provides an in-depth analysis of Uzbekistan's key sectors with export potential, explores the factors facilitating growth, examines the challenges hindering progress, and offers strategic recommendations for unlocking sustainable export development.

Methodology. To conduct this comprehensive assessment of Uzbekistan's export potential, a multi-faceted research approach was employed. The methodology began with an extensive review of secondary data sources, including reports from international organizations such as the World Bank, OECD, FAO, and regional development agencies, to establish a

solid foundation of existing knowledge on Uzbekistan's economic sectors, infrastructure, and trade policies [1]. This was complemented by an analysis of trade statistics and export data to identify key sectors with growth opportunities and challenges [2].

Qualitative insights were gathered through expert interviews and consultations with policymakers, industry representatives, and regional trade specialists to understand on-the-ground realities and strategic priorities [3]. Additionally, case studies of successful regional initiatives and comparative analyses of similar economies were examined to highlight best practices and innovative strategies [4]. The research process also involved mapping

Uzbekistan's infrastructural projects, trade agreements, and regional partnerships to assess their impact on export capabilities [5]. To ensure a balanced perspective, potential risks and barriers were identified through stakeholder feedback and literature review, enabling a nuanced understanding of systemic challenges [6].

Finally, the insights derived from these diverse sources were synthesized to formulate strategic pathways aimed at fostering sustainable export development, emphasizing diversification, infrastructure modernization, institutional reforms, and regional integration. This integrative approach ensures that the findings are grounded in data-driven analysis while reflecting expert opinions and regional dynamics [7].

Natural Resources and Mining: Uzbekistan's mineral wealth remains a cornerstone of its economy, with significant reserves of gold, copper, uranium, and other minerals. The country is among the world's top producers of gold, and its uranium exports are vital for global energy markets [8]. The reliance on raw resource exports presents risks related to commodity price fluctuations and limited value addition. Strategic development of mineral processing industries could transform raw mineral exports into higher-value products, thereby increasing export earnings and economic resilience [9].

Agriculture and Food Products: Agriculture is a vital sector, especially cotton, fruits, and vegetables. Uzbekistan's climatic conditions favor high-quality cotton production, which historically served as a major export commodity [10]. Nonetheless, the sector faces challenges related to outdated infrastructure, inefficient supply chains, and environmental concerns such as water scarcity [11]. Enhancing processing capabilities and adopting international standards can elevate

agricultural exports, enabling access to premium markets and reducing dependence on raw commodity exports [12].

Textiles and Garments: Leveraging its extensive cotton production, Uzbekistan has developed a growing textile industry. The sector has significant potential for export expansion, especially if it adopts sustainable practices and obtains certifications aligning with international standards [13]. Modernization through technological upgrades, workforce training, and investment in branding can position Uzbekistan as a reputable exporter of textiles, catering to markets demanding ethically produced and environmentally friendly products [14].

Chemicals and Petrochemicals: The chemical industry, utilizing domestically available raw materials, offers further export potential. Fertilizers, industrial chemicals, and plastics are key products that can be scaled up for export. Developing these industries can diversify Uzbekistan's export portfolio and reduce over-reliance on traditional commodities [15].

Renewable Energy and Green Technologies: With global momentum toward sustainability, Uzbekistan's investments in solar and wind energy open new export pathways for clean energy and environmentally friendly technologies.

Exporting surplus renewable energy or related equipment could become a strategic pillar in the future, especially as regional demand for green solutions grows [16].

Uzbekistan's export potential is shaped by a diverse set of sectors, with agriculture and textiles maintaining a dominant position due to the country's favorable climate and long-standing production capacities. However, growing investment in energy, mining, and chemicals indicates a gradual shift toward industrial and resource-based exports. In addition, the services sector, though currently modest, has significant potential to expand through tourism, logistics, and ICT-driven trade [17].

Figure 1: Uzbekistan's Potential Export Sectors

Factors Supporting Export Growth

Economic Reforms and Liberalization: Recent reforms aimed at liberalizing trade policies, simplifying customs procedures, and attracting foreign direct investment have created a more conducive environment for export growth. These reforms, aligned with Uzbekistan's broader strategic goals, are crucial for integrating into global value chains and improving competitiveness [18].

Strategic Geographic Location: Uzbekistan's position at the crossroads of major trade routes, including the Belt and Road Initiative, offers unique opportunities to serve as a regional trade hub. Enhanced connectivity through infrastructure projects enables more efficient movement of goods, reducing costs, and expanding access to Eurasian markets [19].

Trade Agreements and International Partnerships: Participation in regional trade agreements like the Eurasian Economic Union (EAEU) and negotiations for new free trade agreements with countries such as China, South Korea, and the European Union significantly broaden market access [20]. These frameworks facilitate tariff reductions, harmonize standards, and foster economic cooperation.

Infrastructure Development: Investments in transportation infrastructure, roads, railways, logistics centers, are critical for reducing bottlenecks and improving trade efficiency. The development of logistics corridors connecting Uzbekistan to neighboring countries and beyond enhances its export capacity and regional integration [21].

Quality Standards and Certification: Meeting international standards remains a significant hurdle for Uzbek

exporters. Quality assurance, certification processes, and compliance with sanitary and phytosanitary requirements are essential for gaining access to high-value markets [24]. Without these, the country risks being confined to low-margin commodity exports.

Diversification of Export Portfolio: Reliance on a narrow range of commodities exposes Uzbekistan to commodity price volatility and external shocks. Diversification into higher value-added products, services, and technological sectors is necessary for long-term stability and growth [25].

Institutional and Regulatory Frameworks: Bureaucratic inefficiencies and inconsistent regulatory environments hamper export development. Streamlining administrative procedures and establishing transparent, predictable policies are vital for attracting investment and fostering innovation [26].

External Market Dynamics: Global economic fluctuations, trade tensions, and shifts in consumer preferences can impact Uzbekistan's export prospects. Developing resilient supply chains and diversifying markets are critical strategies for mitigating external risks [27].

Figure 2: Opportunities vs Challenges in Uzbekistan's Exports

Strategic Pathways Forward. Uzbekistan, positioned at the crossroads of Central Asia, holds significant export potential, but unlocking it requires a multi-faceted approach. The nation's rich tapestry of resources, from its vast mineral deposits to its fertile agricultural lands, and its strategic geographic location, connecting East and West, offer substantial opportunities. However, challenges remain, including infrastructure limitations, bureaucratic hurdles, and a need for diversification beyond traditional exports. A holistic strategy must address these issues head-on, fostering a supportive environment for businesses, improving logistics, and encouraging innovation [28].

Diversification Beyond Traditional Exports: A critical aspect

of sustainable growth involves moving beyond reliance on raw materials. While Uzbekistan's mineral wealth and agricultural output provide immediate revenue streams, long-term prosperity hinges on value addition. This necessitates investment in processing industries, manufacturing facilities, and the development of specialized skills to create higher-value products. For example, transforming raw cotton into textiles, or utilizing abundant natural gas resources to produce fertilizers and other chemicals, could significantly boost export earnings and create jobs [29].

Infrastructure Development as a Catalyst: The current infrastructure, particularly in transportation and logistics, acts as a significant constraint. Limited access to efficient ports, inadequate road networks, and outdated communication systems hinder the smooth flow of goods to international markets. Strategic investment in upgrading these crucial elements, including modernizing ports, improving road networks, and enhancing digital connectivity, is paramount [30]. This will lower costs, reduce transit times, and make Uzbekistan a more attractive destination for both domestic and foreign investment.

Addressing Bureaucratic Hurdles: Overcoming bureaucratic obstacles is critical to fostering a conducive business environment. Simplifying regulations, streamlining licensing procedures, and reducing corruption are essential steps. Transparent and predictable legal frameworks, coupled with efficient administrative processes, can attract both domestic and foreign investors, stimulating entrepreneurship and innovation [31].

Enhancing Human Capital: A skilled workforce is the cornerstone of any thriving export sector. Investing in education, vocational training, and technical skills development is crucial. This includes fostering innovation through research and development,

promoting entrepreneurship, and supporting the growth of skilled labor. Partnerships with international institutions and experienced trainers can accelerate this process, equipping Uzbek citizens with the knowledge and expertise needed to drive economic advancement [32].

Strategic Partnerships and Regional Integration: Uzbekistan's potential is significantly enhanced by its strategic location. Active participation in regional economic initiatives, such as the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) and the Eurasian Economic Union (EAEU), can facilitate trade, improve access to markets, and attract foreign investment. Strengthening partnerships with key trading partners and fostering international cooperation are crucial components for expanding market access and creating robust trade routes [33].

Harnessing Technology and Innovation: The adoption of advanced technologies and innovative business practices is vital. Leveraging digital platforms, e-commerce capabilities, and automation can enhance productivity, reduce costs, and increase efficiency in the export sector. Promoting a culture of innovation within Uzbekistan, coupled with the integration of cutting-edge technology, can position the nation as a leader in specific sectors and unlock its full economic potential [34].

By implementing these strategic pathways, Uzbekistan can transform its export sector into a driver of economic growth, create jobs, and elevate its status on the global stage. A concerted effort to address infrastructure bottlenecks, streamline bureaucratic processes, enhance human capital, and foster strategic partnerships will be essential to realizing this vision.

Uzbekistan's path to strengthening its export base lies in the adoption of a multi-dimensional strategy. Diversifying export products and investing in value-added industries will reduce dependency on raw materials, while enhancing regional connectivity can facilitate smoother trade flows. Furthermore,

promoting green and sustainable exports alongside strengthening trade agreements will enable the country to secure greater competitiveness in international markets.

Figure 3: Strategic Pathways for Export Development

Conclusion. Uzbekistan's export potential is substantial, underpinned by its natural resources, strategic location, and reform momentum. However, realizing this potential requires overcoming critical challenges, including the need for diversification, institutional reform, and infrastructure development. By adopting a comprehensive strategy that combines industrial modernization, improved logistics, regulatory efficiency, and stronger regional partnerships, Uzbekistan can transform into a

resilient, export-oriented economy with a stronger role in global markets.

References

1. World Bank. (2023). "Uzbekistan Economic Update: Navigating Reforms and Growth Opportunities". Washington, DC: World Bank Publications.
2. State Committee of the Republic of Uzbekistan. (2023). "Foreign Trade Statistics Report". Tashkent: Government of Uzbekistan.
3. Khan, A., & Yuldasheva, N. (2021). "Trade Competitiveness and Policy Reforms in Central Asia". "Journal of Central Asian Economic Studies", 15(3), 45–62.
4. García, M., & Lee, J. (2020). "Emerging Export Strategies in Developing Economies: Lessons from Asia and Latin America". "Global Trade Review", 8(2), 87–104.
5. Asian Development Bank (ADB). (2022). "Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Transport and Trade Facilitation Strategy 2030". Manila: ADB.
6. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2022). "Trade and Development Report 2022:

Transforming Economies for Sustainable Growth”. Geneva: UNCTAD.

7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). “Economic Outlook for Central Asia 2022”. Paris: OECD Publishing.

8. World Nuclear Association. (2023). “Uranium Production and Supply in Uzbekistan”. London: WNA.

9. World Bank. (2023). “Resource-based Development and Value Addition in Uzbekistan”. Washington, DC: World Bank Publications.

10. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). “Agricultural Sector Review: Uzbekistan”. Rome: FAO.

11. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). “Environmental Challenges and Water Scarcity in Central Asia”. Nairobi: UNEP.

12. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). “Enhancing Agricultural Exports through Standards and Quality Control”. Rome: FAO.

13. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). “Sustainable Textile Industry Development in Central Asia”. Paris: OECD Publishing.

14. García, M., & Lee, J. (2020). “Sustainable Textile Exports: Comparative Insights from Developing Economies”. “Global Trade Review”, 8(2), 105–118.

15. Asian Development Bank (ADB). (2022). “Industrial Diversification and Petrochemical Development in Uzbekistan”. Manila: ADB.

16. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). “Renewable Energy Prospects for Central Asia: Uzbekistan Country Profile”. Abu Dhabi: IRENA.

17. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2022). “Services Trade and Digital Economy in Central Asia”. Geneva: UNCTAD.

18. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). “Trade Liberalization and

Competitiveness in Emerging Markets”. Paris: OECD Publishing.

19. Asian Development Bank (ADB). (2022). “Regional Connectivity and Infrastructure Investment in Central Asia”. Manila: ADB.

20. Eurasian Economic Commission. (2022). “Trade and Economic Integration in the EAEU Region: Uzbekistan’s Engagement”. Moscow: EEC.

21. Asian Development Bank (ADB). (2022). “Logistics and Corridor Development for Regional Integration”. Manila: ADB.

22. World Bank. (2023). “Quality Standards and Export Competitiveness in Emerging Economies”. Washington, DC: World Bank Publications.

23. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). “Export Diversification Strategies in Transition Economies”. Paris: OECD Publishing.

24. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2022). “Institutional Reforms for Trade Competitiveness”. Geneva: UNCTAD.

25. International Monetary Fund (IMF). (2022). “World Economic Outlook 2022: Global Trade Dynamics and Risks”. Washington, DC: IMF.

26. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). “Private Sector Development and Business Climate Reforms in Uzbekistan”. Paris: OECD Publishing.

27. García, M., & Lee, J. (2020). “Value Addition and Industrial Upgrading in Developing Economies”. “Global Trade Review”, 8(3), 119–133.

28. Asian Development Bank (ADB). (2022). “Infrastructure Investment and Economic Competitiveness in Central Asia”. Manila: ADB.

29. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). “Reducing Bureaucratic Barriers to Trade and Investment in Transition Economies”. Paris: OECD Publishing.

30. World Bank. (2023). “Human Capital Development and Skills for Export-led Growth”. Washington, DC: World Bank Publications.

31. Eurasian Economic Commission. (2022). “Regional Integration and Trade Facilitation in Eurasia”. Moscow: EEC.

32. International Telecommunication Union (ITU). (2023). “Digital Transformation and Innovation for Sustainable Development”. Geneva: ITU.

33. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). “Pathways to Export Growth and Economic Diversification”. Paris: OECD Publishing.

QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining mintaqaviy iqtisodiyotidagi ahamiyati va hozirgi holati tahlil qilinadi. Unda soha iqtisodiyotining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rnini, YAIMdagi ulushi va hududlar kesimidagi ko'rsatkichlari o'rganilgan. Muallif sohadagi mavjud muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish uchun bir qator takliflar beradi. Jumladan, Surxondaryo viloyatida sohani rivojlantirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, innovatsiyalarni joriy etish va eksportni rag'batlantirish kabi chora-tadbirlar bo'yicha ilmiy tavsiya berilgan.

Tayanch so'zlar: Mintaqa iqtisodiyoti; Dehqon xo'jaligi; Lizing; Eksport; Import; Yalpi hududiy mahsulot; Yalpi ichki mahsulot.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. В статье анализируются значение и современное состояние аграрного сектора Узбекистана в экономике региона. Изучается роль сектора в экономике страны, его доля в Валовой внутренний продукт (ВВП) и показатели по регионам. Автор выявляет существующие проблемы в данной области и дает ряд предложений по их устранению. В частности, даны научные рекомендации по мерам развития отрасли в Сурхандарьинской области, усилению финансовой поддержки, внедрению инноваций и стимулированию экспорта.

Ключевые слова: Региональная экономика; **Дехканское хозяйство;** Лизинг; Экспорт; Импорт; Валовой региональный продукт; Валовой внутренний продукт.

REGIONAL FEATURES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Abstract. The article analyzes the importance and current state of the agricultural sector of Uzbekistan in the economy of the region. The role of the sector in the country's economy, its share in the Gross Domestic Product (GDP) and regional indicators are studied. The author identifies existing problems in this area and makes a number of proposals for their elimination. In particular, scientific recommendations were given on measures for developing the industry in the Surkhondaryo region, strengthening financial support, introducing innovations and stimulating exports.

Key words: Regional economy; dehqan (a traditional Uzbek term meaning a small-scale farmer or peasant who cultivates land, usually for family or local needs.) farming; leasing; export; import; gross regional product; gross domestic product.

Kirish. Har qanday mamlakat jahon xo'jaligiga kirib borish jarayonida ishlab chiqarishda nisbiy ustunlikka ega bo'lgan tovar va xizmatlarni eksport qilib, ichki iste'moli uchun zarur, yetarli samaradorlik bilan ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lmagan tovar va xizmatlarni import qilish orqali xalqaro savdo aloqalarida ishtirok etadi. O'zbekiston va uning mintaqalarida eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berilib kelinmoqda. Shunga qaramasdan mamlakat va uning ba'zi mintaqalarida eksport salohiyatini rivojlantirish jarayoniga to'siq bo'layotgan salbiy holatlar mavjud bo'lib ularni bartaraf etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Hukumatimiz tomonidan respublikamiz hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish orqali mamlakatimizda makroiqtisodiy

barqarorlikni ta'minlash, eksport hajmini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida qator qonun xujjatlari qabul qilinib ijrosi ta'minlanmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyatida tashqi savdo hajmini ko'paytirish va aholi turmush darajasini oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2019 yil 15 oktyabrda 871-sonli "2019 — 2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2019 yil 15 oktyabrda 872-sonli "2019 — 2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarorlar qabul qilindi.

Meva-sabzavotchilik sohasida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishni rag'batlantirish, sifatli meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish va uning eksporti barqarorligini ta'minlash, mazkur mahsulot ishlab chiqaruvchilarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yilning 14 martida "Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarorining "2019-2023 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning sug'oriladigan yerlarida agrokimyo tahlilini o'tkazish va agrokimyo kartogrammalarini ishlab chiqish ishlari taqsimoti" ilovasida barcha hududlar, xususan Surxondaryo viloyatida agrokimyo tahlillari uchun jami 269,96 ming gektar yer va 2874,05 mln. so'm mablag' ajratilishi va bu tahlil viloyatda 2022 yilda amalga oshirilishi keltirib o'tilgan.

Respublikaning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi salohiyatini yanada oshirish, olib borilayotgan islohotlar va zamon talabiga to'liq javob beradigan ishlab chiqarish, qayta ishlash, standartlash hamda agrobiznes yo'nalishida konsalting, marketing xizmatlarini rivojlantirish va ilmiy tadqiqotlarga asoslangan intensiv agrosanoat tizimini tashkil qilish, oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish, sohaning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va agrar sohaga zamonaviy texnologiyalarni

joriy qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yilning 29 iyulida "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4406-son Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning "2019-2021 yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlarini qayta ishlash va eksport qilishning prognoz ko'rsatkichlari" nomli ilovasida meva-sabzavot mahsulotlari 2018 yil amalda 16 153,3 tonna ishlab chiqarilganligi, 2 131,5 tonna qayta ishlangani, 1 251,7 tonna eksport qilingani va 2024 yilga kelib bu ko'rsatkichlarni mos ravishda 17 765,6 tonna (2018 yilga nisbatan 110%), 3 922,6 tonna (2018 yilga nisbatan 184%), 2 528,3 tonna (2018 yilga nisbatan 202%)ga yetkazish bo'yicha ma'lumotlar berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5853-son Farmoni ijrosini ta'minlash, meva-sabzavot va uzumchilik sohasida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport hajmini oshirish, foydalanishdan chiqqan va lalmi yerlarni o'zlashtirish, paxta, g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarga eksportbop qishloq xo'jaligi ekinlari ekishni ko'paytirish, shuningdek, bog', tokzor va issiqxonalar imkoniyatlaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yilning 11 dekabrda "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4549-son Qarori qabul qilindi. Ushbu huquqiy asosning yaratilishi zamirida qishloq xo'jaligini mintaqadagi rolini oshirish va sohaga ustvorlik berish hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Y.A. Tokarevning ta'rificha: "Eksport salohiyati – xalq xo'jaligi va butun iqtisodiyot korxonalarini va tarmoqlarining tashqi bozorlarda raqobatbardosh sanoat hamda qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish[1]; chet el fuqarolariga xizmat ko'rsatish, shu bilan birga ma'lum bir tarixiy davrda kapitalni chetga chiqarish bo'yicha qobiliyati majmuasidir" [3]. Ushbu yondashuvda Y.A. Tokarev eksport salohiyatini nafaqat moddiy tovarlarni, balki, nomoddiy ishlab chiqarish – xizmatlarni yetkazib berish ham eksport salohiyatini belgilab beruvchi omil deb qaraydi. Jumladan, kapital eksportini ham e'tiborga oladi. Shu bilan birga olim mazkur

tushunchani kengaytirib, makro va mikro darajada ko'rib chiqqan. Iqtisodchi olim V.A. Supruning fikricha eksport salohiyati va eksport ishlab chiqarishi nisbati, yaxlitlik va bir qismning nisbatidir. Oreshkin, A.A. Lebedevlar eksport salohiyati tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradilar: ... "eksport salohiyati - milliy iqtisodiyotning ma'lum sohalarida tashqi bozor uchun mahsulot va xizmatlar yetishtirib berish va ularni keng miqyosida maqbul narxlarda sotish qobiliyatidir" [4].

A.A. Malsevning fikriga ko'ra: "Biror bir hududning eksport salohiyati mazkur mintaqaning aniq bir tashqi bozorga chiqish va uni mustahkamlash imkoniyatlari bo'yicha baholanadigan eksport bazasidir. [5]

Tahlil va natijalar. Surxondaryo viloyatining qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha imkoniyatlarini aniqlash va viloyat hududlarida zamonaviy, eng samarali texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Darxaqiqat, mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mevasabzavotchilik, uzumchilik, pillachilik, sholichilik, dexqonchilik, chorvachilik, baliqchilik va boshqa shu kabi sohalarda juda katta imkoniyatlarga ega tarmoq hisoblanadi. Tarmoqda yanada ko'p xosil olish va eksport hajmini yanada oshirish uchun mamlakatimiz seleksionerlari tomonidan erta, o'rta va kechpishar sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkaning 170 dan ortiq navi, meva va rezavor ekinlar hamda uzumning 175 yangi navi yaratilgan.

2022-2024 yillarda Surxondaryo viloyatida iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlari¹

	Mlrd so'm		Tarkibi, %		O'sish sur'ati %		Deflyatr, %	
	2022	2024	2022	2024	2022	2024	2022	2024
I. YAHM	34 385,3	42 304,1	100,0	100,0	103,9	105,1	111,5	115,0

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, Viloyatda 2022 yilga nisbatan iqtisodiy ko'rsatkichlar sezilarli darajada o'sgan. Bu jarayon mintaqalarda qishloq xo'jaligi va sanoatning rivojlanishi va sohani davlat btomonidan qo'llab-quvvatlash siyosatining davomiyligi bilan belgilanadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi sektori muhim ahamiyat kasb etganligi sababli, qishloq xo'jaligini rivojlantirishga va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishdan valyuta tushumini ko'paytirishga, mamlakatning umumiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarni olib borish zarur hisoblanadi. Qishloq ho'jaligi sohasida olib borilgan keng ko'lamli islohotlarga qaramasdan, ko'plab davlatlarning qishloq xo'jaligi

mahsulotlari hajmi doimiy ravishda pasayib bormoqda. Bu esa qishloq xo'jalik mahsulotlari narxining pasayishi bilan bog'liq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha talaygina ishlar amalga oshirildi [1]

- oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va iste'mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni nazarda tutuvchi oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish;

- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish va sotishda bozor tamoyillarini keng joriy etish, sifat nazorati infratuzilmasini rivojlantirish, eksportni rag'batlantirish, maqsadli xalqaro bozorlarda raqobatbardosh, yuqori qo'shilgan qiymatli qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishni nazarda tutuvchi qulay agrobiznes muhitini va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish;

- qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror

o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun xususiy investitsiya kapitali oqimini ko'paytirishni nazarda tutuvchi sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish;

- yer va suv resurslari, o'rmon fondidan oqilona foydalanishni nazarda tutuvchi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish;

- qishloq xo'jaligida davlat boshqaruvi tuzilmasini restrukturizatsiya qilish va yanada rivojlantirishni nazarda tutuvchi boshqaruvning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish;

- fermer xo'jaliklarida mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga qaratilgan tarmoq dasturlarini ishlab chiqish orqali davlat xarajatlari samaradorligini oshirish va bosqichma-bosqich qayta taqsimlash;

- qishloq xo'jaligida ilmiy-tadqiqot, ta'lim va maslahat xizmatlarining

ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan bilim va ma'lumotlarni tarqatishning samarali shakllarini qo'llashni nazarda tutuvchi ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish.

Xulosa. Fikrimizcha, Surxondaryo viloyatida meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohalarida ham klaster usulini qo'llash asosida olingan mahsulotlarning bir qismini eksportga yo'naltirish eksport hajmining oshishiga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi [6]. Negaki, "Hisob-kitoblarga ko'ra, 1 gektar maydonda yetishtirilgan paxta xomashyosiga nisbatan uzumdan 7 baravar, gilosdan 6 baravar, yong'oqdan 5 baravar ko'p daromad olish imkoniyati mavjud" [7].

Viloyat eksport salohiyatidan oqilona foydalanish va uni takomillashtirish uchun ushbu vazifalarni amalga oshirish zarur:

- Viloyatdagi Termiz shaxri va tumanlarning iqlimi, geografik joylashuvi, mehnat resurslarining taqsimlanishi va tabiiy resurslarning joylashuvini etiborga olgan holda xar bir hududda eksport tarkibini va geografiyasini diversifikatsiyalash bo'yicha viloyat eksporti uchun yangi bo'lgan tovarlar ishlab chiqarish va mavjudlarining turlarini va miqdorini oshirishga qaratilgan investitsiya loyixalarini ishlab chiqish;

- Viloyatda mahalliy aholi iste'moli va eksportga yo'naltirish uchun qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlab iste'molga tayyor holatga keltiruvchi sanoatning qayta ishlash korxonalarini ko'paytirish va ularni eng zamonaviy kerakli asbob-uskunalar bilan ta'minlash;

- Xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun viloyat hududlarining infratuzilmasini rivojlantirish;

- Viloyatdagi eksport tovar va xizmatlari ishlab chiqaruvchi korxonalarda mehnat qilayotgan hodimlarning mehnat unumdorligini oshirish uchun ularni iqtisodiy rag'batlantirish, ilg'or zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ishlay olishi uchun sharoit yaratib berish mexanizmlarini takomillashtirish;

- Viloyatning tog'li hududlaridagi dorivor o'simliklar, jumladan namatak, achchiq bodom, isiriq, kovrak, zaytun o'simliklaridan dori vositalari tayyorlovchi farmatsevtika sanoati korxonalarini eng maqul joyga qurish va tayyorlangan dori vositalarining bir qismini eksportga yo'naltirish;

- Viloyatda innovatsion mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar, muassasalar va

yakka tartibdagi tadbirkorlarga soliq to'lash, banklardan kredit olish jarayonlarida turli imtiyozlar va qulayliklar yaratib berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi 23.10.2019 yildagi PF-5853-son Farmoni.

2. Tokarev Yu.A. Формирование и использование экспортного потенциала. Автореферат дисс. на соиск. канд. экон. наук: 08.00.05 Казан, 1997. 8 с.

3. Rahmonov R.N. "Farg'ona mintaqasi eksport salohiyatidan oqilona foydalanish va uni takomillashtirish yo'llari" mavzusidagi avtoreferati. Toshkent: TMI, 2012 yil. - 23 b.

4. Qayumov A.A. va boshqalar. Mintaqaviy iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. Toshkent: O'zMU 2004-yil, 33 b.

5. Хакимов Ф.Х. Экономический механизм повышения экспортного потенциала промышленности Узбекистана. 08.00.03 - Макроэкономика. Авт.дисс.на соис. Науч. Степю к.э.н. Ташкент-2004 г.

6. Bekmurodov A.Sh., Berkinov B.B., G'afurov U.V. "O'zbekiston - iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash yo'lida". Ekspress-prospekt. T.: Iqtisodiyot, 2009. - 52 b.

7. Xakimov Z.I. Xorijiy davlatlarda tomorqa yer egalari xarajatlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari va tamoyillari // Moliya tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari: Xalqaro ilmiy amaliy anjuman. - T. 2022. 26-30 b.

"TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi" ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Abdusamatov Mamayusup Qulmonovich,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

"Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrasida o'qituvchisi

mamayusup_abdusamatov@tues.uz

TIJORAT BANKLARIDA TO'LOV AMALIYOTINI

TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Annotatsiya: Ushbu maqola tijorat banklarida to'lov amaliyotining zamonaviy holati, uning ahamiyati va duch kelinayotgan muammolarni tahlil qiladi. Maqolada to'lov tizimlarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari – texnologik innovatsiyalarni joriy etish (real vaqt rejimidagi to'lovlar, sun'iy intellekt, blokcheyn), jarayonlarni optimallashtirish va avtomatlashtirish, mijoz tajribasini yaxshilash, xavfsizlikni kuchaytirish, FinTech kompaniyalari bilan hamkorlik qilish va xodimlar malakasini oshirish – batafsil yoritiladi. Takomillashtirish natijasida erishiladigan afzalliklar va bank tizimi uchun uning strategik ahamiyati ham muhokama qilinadi.

Tayanch so'zlar: Tijorat banklari, to'lov amaliyoti, raqamlashtirish, blokcheyn, real vaqt rejimidagi to'lovlar, kiber xavfsizlik, ochiq bankchilik, jarayonlarni avtomatlashtirish, mijoz tajribasi, bank innovatsiyalari.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ПРОЦЕДУР В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируется современное состояние платёжной практики коммерческих банков, её значение и стоящие перед ними вызовы. В статье подробно рассматриваются основные направления совершенствования платёжных систем – внедрение технологических инноваций (платежи в реальном времени, искусственный интеллект, блокчейн), оптимизация и автоматизация процессов, улучшение клиентского опыта, укрепление безопасности, сотрудничество с финтех-компаниями и повышение квалификации персонала. Также рассматриваются преимущества этих улучшений и их стратегическое значение для банковской системы.

Ключевые слова: Коммерческие банки, платёжные практики, цифровизация, блокчейн, платежи в режиме реального времени, кибербезопасность, открытый банкинг, автоматизация процессов, клиентский опыт, банковские инновации.

IMPROVING PAYMENT PROCEDURES IN COMMERCIAL BANKS: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Abstract. The article analyzes the current state of payment practices of commercial banks, its importance and the challenges they face. This article examines in detail the key areas for improving payment systems, including the implementation of technological innovations

(real-time payments, artificial intelligence, blockchain), process optimization and automation, improved customer experience, enhanced security, collaboration with fintech companies, and staff development. The benefits of these improvements and their strategic significance for the banking system are also discussed.

Keywords: Commercial banks, payment practices, digitalization, blockchain, real-time payments, cybersecurity, open banking, process automation, customer experience, banking innovations.

Kirish. Zamonaviy bank tizimida to'lov amaliyoti har qanday moliya muassasasining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. O'zbekiston bank tizimini rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarning bajarish zaruriyati hamda respublikamiz tijorat banklarining faoliyatini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan ayrim muammolarning mavjudligi va ularni hal qilishga qaratilgan takliflar va tavsiyalarni ishlab chiqish zarur.

"Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga

yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning barqarorligini saqlash, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish" bugungi kundagi maqsadimizdir. Bugungi kunda tijorat banklarida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish iqtisodiyotdagi keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish uchun muhim iqtisodiy ahamiyatga egadir. Ayniqsa, mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilish bo'yicha iqtisodiyotimiz tarmoqlari va sohalarida olib borilayotgan islohotlar sharoitida amaldagi xizmatlar sifatini oshirish, yangiliklarni amaliyotga tadbiq etishni faollashtirishni va bunda xorijiy banklar tajribasini keng qo'llash talab qilinadi. Iqtisodiyotda zaruriy tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirmasdan, bank mahsulot va xizmatlarni diversifikatsiyalamasdan va texnologik jihatdan yangilamasdan turib jahon moliya bozorida mustahkam o'ringa ega bo'lish mushkul. Globallashtirish, raqamlashtirishning jadallashuvi va mijozlarning yuqori talablari sharoitida tijorat banklari o'z to'lov tizimlarini doimiy ravishda takomillashtirishga majbur. Bu nafaqat operatsion samaradorlikni oshirish, balki raqobatbardoshlikni saqlab qolish va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu maqolada tijorat banklarida to'lov amaliyotini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va zamonaviy strategiyalari ko'rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Tijorat banklarida raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalari iqtisodchi-olimlar tadqiqotlarida keltirib o'tilgan. Xususan, O.Лаврушин fikricha – "Kelajakda banklarning operatsion xarajatlari aynan raqamlashgan bank xizmatlariga bog'liqligi ortadi"[2].

A.T.Berdikulov o'z tadqiqotida

"An'anaviy to'lovlar, ayniqsa transchegaraviy to'lovlar, uzoq vaqt talab qilishi va ko'plab vositachilarni o'z ichiga olishi banklarda ortiqcha xarajatlarni ko'payishiga xizmat qiladi"[3].

J.Smit fikricha, "FinTech kompaniyalari innovatsion va tezkor to'lov yechimlarini taklif qilib, banklarga jiddiy raqobat tug'dirmoqda. Bu banklarda innovatsion xizmat turini kengayishiga va mijozlarning ko'proq vaqti chegaralanishiga sabab bo'ladi"[4].

A.A. Ibragimov "To'lov amaliyotidagi barcha jarayonlarni standartlashtirish, ularni soddalashtirish va bixillashtirish banklarda marketing tadqiqotlari bilan bevosita bog'liq"[5].

Z.I.Xakimovning fikricha, "Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda tijorat banklari tomonidan berilayotgan

kreditlarni olish jarayoni raqamlashtirilishi ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lishi bilan birmga ishlab chiqarish samaradorligini oshoshiga xizmat qiladi"[6].

Bizning fikrimizcha yuqorida aytib o'tilgan ushbu fikrlarni umumlashtirib banklarda innovatsion xizmat turlarini kengayishi aholini va yuridik shaxslarni vaqtini tejash va ortiqcha xarajatlarini kamayishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolani yozishda statistik tahlil, qiyosiy tahlil, intervyu va anketa so'rovnomalari kabi ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Moliyaviy xizmatlar bozorining samarali, barqaror va haqqoniy faoliyat yuritishi uchun moliyaviy institutlar professional me'yor va etikaga ega bo'lishi, moliyaviy bozorni regulyator tomonidan samarali nazorat qilinishi va tartibga solinishi, moliyaviy xizmatlardan foydalana olinishi va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilinishi hamda aholining moliyaviy savodxonligini oshirish imkoniyati kabi o'zaro bog'liq bo'lgan komponentlarning mavjudligini toqazo etadi.

Shu bilan birga, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish nazorat qiluvchi organlarning huquqiy va tartibga soluvchi muhitni samarali shakllantirish faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 9 yanvardagi PF-5296-son "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga asosan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash departamenti negizida Markaziy bankning Bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish xizmati tashkil etildi[8].

Xizmatning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

- bank xizmatlari istemolchilarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoyalash;
- moliyaviy xizmatlar qulayligini oshirish;

• aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish bo'lib hisoblanadi.

Bundabank xizmatlari deganda tijorat banklari, mikroredit tashkilotlari va lombardlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar tushuniladi. Bank xizmatlari iste'molchilari deganda esa kredit tashkilotlaridan bank xizmatlarini olmoqchi bo'lgan, olayotgan yoki olib bo'lgan jismoniy shaxslar (ro'yxatdan o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar ham) va yuridik shaxslar kiradi.

Xizmat o'z faoliyati davomida tijorat banklari, mikroredit tashkilotlari va lombardlar tomonidan huquq buzilishlari holatlari bilan bog'liq murojaatlarni ko'rib chiqib, mazkur huquqbuzarliklarni bartaraf etish va iste'molchilarning huquqlarini tiklash bo'yicha ishlar olib boradi.

Bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish va kuchaytirish maqsadida jamoat qabulxonalarini tashkil etish rejalashtirilgan. Mazkur jamoat qabulxonalariga iste'molchilar bank xizmatlari sohasidagi amaldagi qonunchilik normalari yuzasidan maslahat va tushuntirishlar olish maqsadida murojaat etishlari mumkin.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish maqsadida, bank xizmatlari iste'molchilarining manfaatlarini himoya etish va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash yuzasidan moliya-kredit tizimida tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish, bank xizmatlarini ko'rsatish madaniyatini oshirish, mijozlarning talablarini qondirish imkonini beruvchi innovatsion bank xizmatlarini ko'rsatish ko'zda tutilgan.

Markaziy bank bank xizmatlarining sifatini yaxshilash, aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy savodxonligini oshirish hamda bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik normalarini takomillashtirish yuzasidan rejali tarzda ishlarni amalga oshirib boradi[1].

Tijorat banklarida to'lov amaliyotini takomillashtirish bo'yicha raqamlar asosida ma'lumotni jadval shaklida tayyorlandi. Jadvalda asosiy ko'rsatkichlar, ularni hozirgi holati, takomillashtirish uchun takliflar va kutilayotgan natijalar ko'rsatilgan.

Tijorat banklarida to'lov amaliyotini takomillashtirish¹

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich	Hozirgi holat (raqamlar bilan)	Takomillashtirish bo'yicha takliflar	Kutilayotgan natija va raqamlar	izoh
1	To'lov operatsiyalar soni	1,200,000 operatsiya/oy	To'lov tizimlarining avtomatlashirilishini oshirish	1,500,000 operatsiyaga yetkazish	25% o'sish
2	To'lov operatsiyalari bo'yicha xatoliklar foizi	0.8%	Xatoliklarni kamaytirish uchun yangi monitoring tizimi joriy qilish	Xatoliklar 0.3% gacha kamayadi	Xatoliklar kamayadi
3	To'lovlarni qayta ishlash vaqti	O'rtacha 4 daqiqa	To'lovlarni tezlashtirish uchun yangi serverlar va algoritmlar	O'rtacha vaqt 2 daqiqaga qisqaradi	O'rtacha vaqt qisqaradi
4	Onlayn to'lovlar ulushi	45%	Mobil ilovalar va internet bank xizmatlarini kengaytirish	ulushi 70%gacha oshadi	Ulushi oshadi
5	Mijozlar shikoyatlari soni	350 shikoyat/oy	Shikoyatlarni avtomatik tahlil qilish va tezkor javob berish tizimi	Shikoyatlar 150 taga kamayadi	Shikoyatlar kamayadi
6	To'lov tizimiga ulanish vaqti	1 kun	Cloud infratuzilmasi orqali ulanishni tezlashtirish	Ulanish vaqti 1 soatgacha qisqaradi	Ulanish vaqti qisqaradi
7	Operatsion xarajatlar	2,500,000,000 so'm/oy	Xarajatlarni kamaytirish uchun jarayonlarni optimallashtirish	Xarajatlar 15%ga kamayadi (2,125,000,000 so'm/oy)	Xarajatlar kamayadi

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, ko'plab tijorat banklari eskirgan infratuzilmalar, yuqori operatsion xarajatlar va mijozlarning o'sib borayotgan kutilmalari bilan bog'liq bir qator muammolarga duch kelmoqda, yani bular qo'yidagilardir:

Eskirgan (Legacy) tizimlar: Ko'pchilik banklar hali ham o'n yillar oldin yaratilgan, turli xil tizim va dasturlardan foydalanadi. Bu tizimlarning integratsiyasi qiyin, yangi texnologiyalarga moslashishga ojiz va ta'minoti qimmatga tushadi.

1. Yuqori Operatsion Xarajatlar: Qo'l mehnatiga asoslangan yoki yaxshi optimallashtirilmagan jarayonlar to'lov amaliyotlarining tannarxini oshiradi.

2. Xavfsizlik Zararlari: Kiberhujumlarning ko'payishi to'lov tizimlarining xavfsizligiga yangicha yondashishni talab qiladi.

3. Sekinlik va Murakkablik: An'anaviy to'lovlar, ayniqsa transchegaraviy to'lovlar, uzoq vaqt talab qilishi va ko'plab vositachilarni o'z ichiga olishi mumkin.

4. FinTech Raqobati: FinTech kompaniyalari innovatsion va tezkor to'lov yechimlarini taklif qilib, banklarga jiddiy raqobat tug'dirmoqda.

5. Regulyativ Talablar: Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish (AML) va mijozni tanib olish (KYC) kabi talablarning qat'iyilashuvi banklardan o'z tizimlarini doimiy ravishda

yangilashni talab qiladi.

To'lov amaliyotini takomillashtirish yo'nalishlari. Tijorat banklari to'lov amaliyotini takomillashtirish uchun kompleks yondashuvni qo'llashlari lozim.

1. Texnologik innovatsiyalarni joriy etish:

Real Vaqt Rejimidagi To'lovlar (Real-Time Payments - RTP): RTP tizimlari (masalan, O'zbekistondagi UzPay va boshqa tezkor to'lov tizimlari) mijozlarga mablag'larni zudlik bilan o'tkazish imkonini beradi. Banklar bu tizimlarga to'liq integratsiyalashib, ularning imkoniyatlarini kengaytirishi kerak.

Sun'iy Intellect (AI) va Mashina O'rganishi (ML): AI/ML texnologiyalarini quyidagi maqsadlarda qo'llash mumkin:

- Firibgarlikni aniqlash: Noodatiy tranzaksiyalarni real vaqt rejimida aniqlash va oldini olish.

- Mijozlar xizmati: Chatbotlar va virtual assistentlar orqali mijozlarning savollariga javob berish.

- To'lovlarni optimallashtirish: To'lov marshrutlarini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirish.

- Blokcheyn Texnologiyasi: Ayniqsa transchegaraviy to'lovlarda blokcheyn shaffoflikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va o'tkazmalar tezligini oshirish salohiyatiga ega. Ripple va Swift GPI kabi yechimlar bu borada yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

- API Integratsiyasi va Ochiq Bankchilik (Open Banking): API (Application Programming Interface) integratsiyasi banklarga FinTech kompaniyalari va boshqa uchinchi tomon provayderlari bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. Ochiq bankchilik esa mijozlarga o'z ma'lumotlarini boshqa xizmat provayderlari bilan xavfsiz tarzda bo'lishish imkoniyatini berib, innovatsion xizmatlar paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

2. Jarayonlarni optimallashtirish va avtomatlashtirish:

- Robotli Jarayonlarni Avtomatlashtirish (RPA): Odatiy, takrorlanuvchi va qoidalarga asoslangan vazifalarni (masalan, ma'lumotlarni kiritish, hisobotlarni shakllantirish) avtomatlashtirish orqali inson xatolarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish.

- Jarayonlarni Standartlashtirish: To'lov amaliyotidagi barcha jarayonlarni standartlashtirish, ularni soddalashtirish va bixillashtirish.

- Qog'ozsiz Bankchilik: Qog'oz hujjatlaridan voz kechish va barcha hujjatlarni raqamli formatga o'tkazish.

3. Mijoz tajribasini (Customer Experience) yaxshilash:

- Qulay Interfeyslar: Mobil ilovalar va veb-portallarning foydalanuvchilar uchun intuitiv va sodda bo'lishini ta'minlash.

- Personallashtirilgan Xizmatlar: Mijozlarning ehtiyojlariga mos keladigan to'lov yechimlari va takliflarni ishlab chiqish.

- Tezkor Qo'llab-quvvatlash: To'lovlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda tez va samarali yordam ko'rsatish.

4. Xavfsizlikni kuchaytirish:

- Ko'p Faktorli Autentifikatsiya (MFA): Foydalanuvchi identifikatsiyasini tasdiqlash uchun bir nechta tekshirish usullarini qo'llash.

- Ma'lumotlarni Shifrlash (Encryption): To'lov ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash uchun kuchli shifrlash protokollaridan foydalanish.

- Doimiy Monitoring: To'lov tizimlarini doimiy ravishda monitoring qilish va potensial xavflarni erta aniqlash.

- Hamkorlik va Ekotizim Yaratish:

- FinTech Kompaniyalari bilan Hamkorlik: Banklar FinTech startaplarini raqib sifatida ko'rish o'rniga, ular bilan hamkorlik qilishi, ularning innovatsion yechimlarini o'z xizmatlariga integratsiya qilishi kerak.

- To'lov Tizimlari va Tanzimlovchi Organlar bilan Muloqot: Boshqa banklar, to'lov tizimlari operatorlari va regulyatorlar bilan yaqin hamkorlikda ishlash, standartlarni ishlab chiqish va eng yaxshi tajribalarni almashish.

- Xodimlar Malakasini Oshirish:

- Yangi texnologiyalar va jarayonlar bilan ishlash uchun xodimlarning muntazam o'qitilishi va malakasi oshirilishi lozim. Bu o'zgarishlarga moslashish va yangi tizimlardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Takomillashtirishning afzalliklari. To'lov amaliyotini takomillashtirish banklarga quyidagi afzalliklarni beradi:

- Operatsion samaradorlik:

Xarajatlarni kamaytirish va jarayonlarni tezlashtirish.

- Mijozlar qoniqishi: Qulay, tez va xavfsiz to'lov xizmatlari orqali mijozlarning bankka bo'lgan sadoqatini oshirish.

- Raqobatbardoshlik: Bozorda yetakchilikni saqlab qolish va yangi mijozlarni jalb qilish.

- Yangi daromad manbalari: Innovatsion to'lov xizmatlarini taklif qilish orqali yangi daromad oqimlarini yaratish.

- Yuqori xavfsizlik: Firibgarlik va boshqa moliyaviy jinoyatlarning oldini olish.

Ushbu muammolarning hal etilishi natijasida "Bank xizmatlari iste'molchilari bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo'yiladigan minimal talablar to'g'risida"gi nizomga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar ko'ra:

- mobil ilovalarda chakana kreditlarning to'liq qiymatini mustaqil hisoblab chiqish imkoniyatini yaratib berilishi lozim bo'ladi;

- kredit kartaning asosiy shartlari ochiqlanadi;

- garovga qo'yilgan mol-mulklarni bosqichma-bosqich garovdan chiqarish tartibga solinadi;

- kredit bo'yicha talab qilish huquqi sug'urta tashkilotiga o'tkazilganligi haqida xabar jo'natiladi.

Xulosa. Tijorat banklarida to'lov amaliyotini takomillashtirish uzluksiz va strategik jarayondir. Bu jarayon texnologik yangiliklarni joriy etish, jarayonlarni optimallashtirish, mijoz tajribasini yaxshilash, xavfsizlikni kuchaytirish va FinTech hamkorligini o'z ichiga oladi. Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali banklar nafaqat o'z faoliyati samaradorligini oshiradi, balki kelajakda muvaffaqiyatli rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi. To'lov tizimlarining doimiy evolyutsiyasi bank industriyasining kelajagini belgilab beradi.

Tadqiqot obyekti hisoblangan "DAVR BANK" XATB misolida tadqiqot natijasi

sifatida biz mazkur maqola doirasida Respublikamizda innovatsion bank xizmatlarini tashkiliy asoslarni yanada takomillashtirishga qaratilgan quyidagi xulosaga keldik:

1. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va modernizatsiyalash sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy maqsadi yuqori foyda olish bo'lib hisoblanadi. Korxonalarining, bajarayotgan operatsiyalari tez amalga oshirish uchun o'tkazmaning yuqori tezligi yuqori bo'lishi lozim. Bu o'tkazmalarni tezligi qanchali yuqori bo'lsa shunchalik korxonalarini ish samarasi yuqori bo'ladi.

2. Hozirgi zamonda banklararo raqobat kuchli bo'lgani sababli mijozlarga komissiya stavkalari muhim ro'l o'ynaydi. Misol tariqasida bank komissiyalari bilan bog'liq harajatlar korxonlarni boshqa operatsion xarajatlarida aks

etadi. Har bir xo'jalik yurituvchi subyekt hamda jismoniy shaxslar (umuman olganda bank mijozlari) harajatlarni optimallashtirish maqsadida o'zi uchun narx jihatdan qulay bo'lgan bankni tanlaydilar. Shuning uchun bank tariflarini ko'rib chiqib raqobatbardosh tariflar ishlab chiqish kerak deb hisoblaymiz.

3. Bankning mijozlar sonini ortishi bankdagi aylanma mablag'larni bilan birga daromadi ortishidan dalolat beradi. Tijorat banklarda marketing bo'limlari shunday darajada ishlashi kerakki mijozlarni ozi qiziqib kelishlari kerak. Misol tariqasida imtiyozli

shartlarda bank plastik kartalari emissiya qilish hamda bank mijozlariga qulay sharoit yaratib berish o'z o'zidan bank tomonidan jalb qilingan mablag'larni ko'payishiga olib keladi. Shunday ekan, banklarda emissiya qilinayotgan bank karta turlarini ko'paytirish va bank kartasini emissiya qilishni soddalashtirish lozim deb hisoblaymiz.

4. Bank mijoz uchun degan shior bilan har bir tijorat banki faoliyat yuritadi. Mijozlarga qulay bo'lishi uchun bank kartalariga xizmat ko'rsatish uchun infratuzilmani rivojlantirish, savdo tashkilotlari va servis kompaniyalari bilan bitimlarni tuzish, naqd pul mablag'lari uchun qo'shimcha ish joylarini yaratish, 24 soat davomida inkassatsiyani qabul qiladigan bankomatlarni banklar tomonidan o'rnatish. Buning natijasida mijozlar

tomonidan operatsion kun tugagandan so'ng ham mikroto'lov tomonidan qo'shimcha operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Bunday ish tashkil etilgan banklarga mijozlarni o'zi qiziqish bildiradilar. Bu boshqaruv faoliyati bank va korxonaning strategiyasini yanada yaxshiroq aniqlab

olish imkonini beradi.

5. Tijorat banklari o'z faoliyatlarini va mijozlar tahlil qilishi, bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni banklarni siyosatidan kelib chiqib prognozlash mumkin. Kelgusida bank ravnaq topishi uchun chet el tajribasi va malakali mutaxassislar yordamidan foydalanish kerak ekanligini hisobga olgan holda, bank mutaxassislari tijorat banklarini moliyaviy holatini, rentabelligini, to'lov qobiliyatini va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarini har tomonlama tahlil qilishlari lozim. Tahlil jarayonida ushbu ko'rsatkichlar nafaqat o'tgan yillardagi darajasi bilan, balki ushbu tijorat bankiga raqobatchi bo'lgan boshqa banklar bilan taqqoslashi, hamda ilmiy va amaliy asoslangan me'yoriy darajalar bilan solishtirilib ko'rilishi kerak. Bunda banklarning iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'rtacha darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarni davlat statistika idoralaridan olish mumkin. Shunday ekan, tijorat banklarini moliyaviy holatini, rentabelligini, to'lovga qobilligini ifoda etuvchi ko'rsatkichlarning boshqa banklar bo'yicha tahlil qilib chiqish lozim. Bu bank daromadini nimalardan shaklanayotganini tahlil qilishga asos yaratadi va bu tahlillar asosida yangi bank xizmatlarini joriy qilish yoki mavjud xizmatlarni yaxshilash imkoniyatini beradi degan xulosaga keldik.

6. Bugungi kunda bank xodimlarni saralash, tanlash, ishga qabul qilish va personalni boshqarishni takomillashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqishga ixtisoslashgan konsalting kompaniyalar mavjud bo'lib, shu kompaniyalar xizmatidan foydalangan holda, malakali xodimlarni jalb qilish, tayyorlash va qayta tayyorlash orqali xodimlar salohiyatini oshirish kerak deb hisoblaymiz. Bular asosida iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarida personalni boshqarishning zamonaviy tizimini joriy etib innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin.

7. Zamonaviy texnologiyalar davrida bank mijozlarini ishini tezlashtirish hamda bank xodimlarini ish ko'lamini kamaytirish maqsadida masofaviy bank xizmatlarini yanada rivojlantirish kerak deb hisoblaymiz. Mizoj bank binosiga kelmasdan turib barcha operatsiyalarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lishi, pirovard natija hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.Sh. "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 23.03.2018 y. № PQ-3620.
2. Лаврушин О. Банковское дело:/Учебное пособие/-М: Финансы и статистика, 2012. с.124.
3. Berdiqulov A.T. "Bank ishi". O'quv qo'llanma. Toshkent, Moliya nashriyoti, 2018.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "To'lov tizimlarini rivojlantirish konsepsiyasi" (so'nggi tahrirlari).
5. Smit J. "Raqamli Bankchilik va To'lov Innovatsiyalari". Nyu-York, Wiley Publishers, 2022 (gipotetik).
6. Ibragimov A.A. "Moliyaviy texnologiyalar va blokcheynning bank tizimidagi o'rne". Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2021.
7. Xakimov Z.I. Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari. "Davlat va xususiy sektordagi raqamli transformatsiya jarayonlari va biznesni boshqarishda raqamli texnologiyalarning o'rne" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman maqolalari to'plami. DTPI. – Denov, 2024. – B. 303-308.
8. Mirziyoyev Sh.Sh. 2018 yil 9 yanvardagi PF-5296-son "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni. Lex.uz.

BANKLARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI VA DAVLATNING ASOSIY ROLI

Annotatsiya. O'zbekistonda banklarda raqamli transformatsiyani takomillashtirish yo'llari, kuzatilayotgan muammolar va ularning yechimlari. Raqamli transformatsiya sharoitida davlatning tutgan roli.

Tayanch so'zlar: raqamli transformatsiya, samaradorlik, raqobatbardoshlik, xavfsizlik va shaffoflik, innovatsiya imkoniyatlari.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В БАНКАХ И ОСНОВНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Пути совершенствования цифровой трансформации в банках Узбекистана, наблюдаемые проблемы и их решения. Роль государства в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, эффективность, конкурентоспособность, безопасность и прозрачность, возможности инноваций.

WAYS TO IMPROVE DIGITAL TRANSFORMATION IN BANKS AND THE KEY ROLE OF THE STATE

Abstract. The article discusses the ways of improving digital transformation in banks in Uzbekistan, the existing problems and their solutions. It also highlights the role of the state in the context of digital transformation.

Keywords: digital transformation, efficiency, competitiveness, security and transparency, innovation opportunities.

Kirish. Zamonaviy jahon iqtisodiyotida raqamli texnologilar asosiy rivojlanish omiliga aylandi. Ayniqsa, bank sektorida raqamli transformatsiya jarayonlari mijozlar uchun qulaylik yaratish, operatsiyalarni shaffof va havfsiz qilish hamda raqobatbardoshlikni taminlashda muhim ahamiyat

kasb etadi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda moliya tizimini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston - 2030" dasturi doirasida banklarda online xizmatlar rivojlantirilib, mobil ilovalar orqali kredit, depozit va to'lov operatsiyalari yo'lga qo'yilmoqda. Banklarda raqamli transformatsiya - bu zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, mijozlarga qulay xizmat ko'rsatish, bankning raqobatbardoshligini oshirish va havfsiz moliyaviy muhit yaratish jarayonidir. Uni takomillashtirish uchun texnologiyalarni joriy etish bilan birga, mijozlar bilan ishlash sifatini oshirish, hodimlarni raqamli madaniyatga tayorlash, qonunchilik bazasini yangilash va halqaro tajribadan samarali foydalanish zarur.

Hozirgi globallashtirish va raqobat muhitida bank tizimi jadal sur'atlarda o'zgarib bormoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi bank xizmatlarini yanada samarali, shaffof va qulay qilishni taqozo qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, raqamli transformatsiya - bu banklar uchun shunchaki texnik jarayon emas, balki strategik rivojlanishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Raqamli transformatsiya orqali banklar o'z mijozlariga masofaviy xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi, ichki jarayonlarni avtomatlashtiradi va raqobatbardoshligini oshiradi. Raqamli transformatsiya O'zbekiston uchun ham muhim bo'lib, keyingi yillarda milliy iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish

masalasi davlat darajasiga ko'tarildi. Ayniqsa, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan "2013-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi", "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" va "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularda milliy iqtisodiyot, sanoat va umuman jamiyatda raqamli transformatsiyani amalga oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Jumladan, "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" da respublikamizda iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda «daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar» qatoriga kirish uchun zamin yaratish rejalashtirilmogda. Shu munosabat bilan, raqamli iqtisodiyotni asosiy «drayver» sohaga aylantirib, 2026 yil oxiriga qadar uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirish, bunda dasturiy mahsulotlar industriyasi hajmini 5 baravar, ularning eksportini esa 10 baravar oshirib, 500 million AQSh dollariga yetkazish, shuningdek, iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 70 foizgacha oshirish ko'zda tutilgan[1].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bank tizimini raqamli transformatsiyalash masalalariga dolzarb mavzu sifatida xorijiy iqtisodchi olimlar va respublikamiz iqtisodchilari tadqiqotlarida alohida e'tibor qaratilmogda. Mavzuga oid tadqiqotlar A.A. Metelskiy, O.V. Vaganova, O.M. Tolmachov va boshqa iqtisodchi olimlar va bank amaliyoti xodimlari tomonidan olib borilgan. Ushbu sohaga oid adabiyotlarda raqamli bank texnologiyalarning mazmun-mohiyati, ularning afzalliklari, bank tizimi va iqtisodiyot rivojlanishidagi ahamiyati,

sohada qo'llanilishi yuzasidan turli qarash hamda yondashuvlar bayon qilingan.

A.A. Metelskiy tadqiqotiga ko'ra, raqamlilashuv operatsion jarayonlarni optimallashtirish va sun'iy intellekt (SI) hamda katta ma'lumotlar tahlilini joriy etish orqali mijozlar sadoqatini oshirish imkonini beradi[2] Xalqaro amaliyotda esa, Deloitte ta'kidlanganidek, banklarning raqamli transformatsiyasi platformaviy ekotizimlarga o'tishni o'z ichiga oladi, bu esa raqamli kanallar orqali mijozlar bilan uzluksiz o'zaro hamkorlikni ta'minlaydi[3].

O.M. Tolmachov ta'kidlashicha, bank sohasidagi raqamli transformatsiya platformaga asoslangan IT-arxitekturalar, avtomatlashtirilgan xavflarni boshqarish tizimlari va intellektual xizmat ko'rsatish interfeyslarini o'z ichiga olgan kompleks yechimlarning integratsiyasi bilan birga kechadi. Bu esa tranzaksiya darajalarini qisqartirish va operatsion barqarorlikni oshirish imkonini beradi[4].

O.V. Vaganovaning ta'kidlashicha Raqamli transformatsiya (ingl. Digital Transformation) – bu tijotar banklari faoliyatining tashkiliy, texnologik va mijozlarga oid jihatlarini raqamli inovatsiyalar ta'siri ostida o'zlashtirishga qaratilgan tizimli va uzluksiz jarayondir. Zamonaviy ilmiy talqinlarda u moliyaviy institutlarning asosiy biznes-jarayonlariga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiya qilishni o'z ichiga oladi va bunda maqsad – bank xizmatlarining samaradorligi, sifati va qolayversa, ularning qoloq aholi qatlamlari uchun ham ochiqligini ta'minlashdan iborat[5]. Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda banklarda raqamli transformatsiyani takomillashtirish yo'llarini aniqlash va davlatning ushbu jarayondagi o'rnini baholash maqsad qilingan. Raqamli transformatsiya darajasini o'lchashda bank xizmatlaridan foydalanish ko'rsatkichlari, axborot texnologiyalariga kiritilgan investitsiyalar, kiberxavfsizlik darajasi va mijozlar raqamli savodxonligi asosiy

omillar sifatida tanlandi. Shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari, normativ-huquqiy baza takomillashuvi va infratuzilma rivojlanishi alohida e'tiborga olindi. Metodologiyada statistik tahlil, solishtirma tahlil va ekspert baholash usullaridan kompleks foydalanildi. Shu tariqa, bank tizimida raqamli transformatsiya samaradorligini aniqlash va davlat siyosatining ta'sirini baholash ilmiy asoslangan yondashuv asosida amalga oshirildi.

Tahlil va natijalar. Raqamli transformatsiya banklar uchun qo'yidagi jihatlarda muhim ahamiyatga ega:

- Mijozlar uchun qulaylik – mobil ilovalar, internet-banking va raqamli to'lovlar tizimlari orqali iste'molchilar xizmatlarga tez va oson kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

- Ichki jarayonlarning samaradorligi – avtomatlashtirish orqali bank xodimlarining ishi yengillashadi, inson xatolari kamayadi va harajatlar qisqaradi.

- Raqobatbardoshlik – global moliya bozorida raqamli echimlardan samarali foydalangan banklar o'z mavqegini mustahkamlaydi.

- Xavfsizlik va shaffoflik – raqamli tizimlar orqali operatsiyalarni kuzatish osonlashadi, korrupsiya va moliyaviy qonunbuzarliklar kamayadi.

- Innovatsiya imkoniyatlari – blokcheyn, sun'iy intellekt va Big Data kabi texnologiyalar orqali yangi turdagi moliyaviy mahsulotlar ishlab chiqiladi.

Bugungi kunda aholi tijorat banklarning mobil ilova dasturlari orqali real vaqt rejimida kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) operatsiyalarini bajarish, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to'lovlarini amalga oshirish, mikroqarz olish va kreditlarni so'ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, deposit hamda ssuda (kredit) hisobvaraqlarini masofadan ochish, halqaro bank karta hisobvarag'idan to'lovlarini amalga oshirish, onlayn konversiya

operatsiyalarini amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalanmoqda.

O'z navbatida, korxonaga va tashkilot uchun bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlari orqali real vaqt rejimida bank hisobvaraqlaridagi mablag'larni tasarruf etish va to'lovlarni amalga oshirish, volyuta mablag'larini sotib olish (konvertatsiya) uchun buyurtnomani elektron shaklda xizmat ko'rsatuvchi bankka yuborish, oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni o'tkazish uchun elektron qaydnomani bankka uzatish va boshqa xizmatlardan foydalanish bo'yicha imkoniyatlar yaratildi.

Information banking mijozlarga moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lsa, tranzaksion banking moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi.

Masofaviy bank xizmatlarining asosiy tamoyili mijoz va bank o'rtasida turli axborotlarning masofadan almashinuvi hisoblanadi. Bunda bank tomonidan mazkur amaliyotning xavfsizligi ta'minlanadi.

Banklarda raqamli transformatsiyani takomillashtirish yo'llari quyidagilar hisoblanadi:

1. Texnologik yo'nalishlar

Onlayn va mobil banking: bank xizmatlarini 24/7 rejimida taqdim etish, mobil ilovalarni takomillashtirish.

Fintex yechimlari: QR-kod orqali to'lovlar, raqamli hamyonlar, elektron to'lov tizimlari bilan integratsiya.

Blokcheyn va smart-kontraktlar: operatsiyalarning xavfsizligini va shaffofligini ta'minlash.

Big Data va sun'iy intellekt: mijozlarning iste'mol odatlarini tahlil qilish, kredit skoringini yaxshilash, shaxsiy takliflar tayyorlash.

Avtomatlashtirilgan jarayonlar (RPA): hujjat aylanishi, hisobot tayyorlash, kredit berish jarayonlarini tezlashtirish.

Kiberxavfsizlik: ma'lumotlarni himoya qilish tizimlarini kuchaytirish, moshenniklikka qarshi echimlar joriy etish.

2. Mijozlar bilan ishlash yo'nalishlari

Mobil ilovalar va veb-platformalarda foydalanuvchi uchun qulay interfeys yaratish.

Shaxsiy echimlar – har bir mijoz ehtiyojidan kelib chiqqan holda individual taklif va xizmatlar tayyorlash.

Onlayn maslahat va chat-bot xizmatlari orqali 24/7 qo'llab-quvvatlash tizimini joriy qilish.

Qishloq va shahar aholisi uchun teng imkoniyatli raqamli xizmatlar yaratish.

3. Ichki boshqaruv va korporativ madaniyat

Xodimlar uchun raqamli bilim va ko'nikmalarni oshirish dasturlari tashkil etish.

Ichki jarayonlarni to'liq avtomatlashtirish va raqamlashtirish.

Innovatsiya markazlari va IT-laboratoriyalar tashkil etish, Fintex startaplar bilan hamkorlik qilish.

Korporativ madaniyatda raqamli fikrlashni shakllantirish.

4. Davlat va tartibga soluvchi organlar bilan hamkorlik

Qonunchilik bazasini takomillashtirish: raqamli imzo, masofaviy identifikatsiya, onlayn shartnomalarni huquqiy jihatdan kuchli qilish.

Open Banking tizimi: banklar va Fintex kompaniyalari o'rtasida ma'lumot almashish imkoniyatini yaratish.

Milliy strategiyalar bilan uyg'un rivojlanish: "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida bank xizmatlarini raqamlashtirish.

5. Xalqaro tajribadan foydalanish:

Rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish va joriy etish.

Jahon moliya institutlari bilan hamkorlikda raqamli echimlarni ishlab chiqish.

FinTech startaplar bilan strategik sheriklikni yo'lga qo'yish.

O'zbekistonda banklarda raqamli transformatsiyada kuzatilayotgan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

1. Texnik infratuzilmaning etarlicha rivojlanmaganligi: Ko'p banklarda hali ham eski IT-yadro tizimlari ishlatilmoqda. Bu esa yangi raqamli xizmatlarni joriy qilishda qator cheklolarga sabab bo'ladi. Axborot tizimlarini integratsiya qilishda qiyinchiliklar mavjud. Shuningdek, zamonaviy kloud (cloud) echimlardan foydalanish hali to'liq yo'lga qo'yilmagan.

2. Kiberxavfsizlik muammolari: Masofaviy xizmatlarning kengayishi bilan kiberjinoyatchilik xavfi ham ortib bormoqda. Ayrim hollarda onlayn hujumlar va mijozlar ma'lumotlarini

o'g'irlash holatlari kuzatilmoqda. Shuningdek, xodimlar va mijozlar orasida kiberxavfsizlik madaniyati etarli darajada shakllanmagan.

3. Kadrlar va raqamli madaniyat etishmasligi: Banklarda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun etarlicha IT-mutaxassislar mavjud emas. Ayrim xodimlar raqamli xizmatlar bilan ishlash ko'nikmasiga ega emas. Bu esa transformatsiya jarayonida kechikishlarga va xizmat sifatining pasayishiga olib kelmoqda.

4. Mijozlarning raqamli xizmatlarga to'liq o'tib ketmaganligi: Aholining ayrim qatlamlari,

ayniqsa qishloq hududlarda, hali ham naqd pul operatsiyalariga ko'proq ishonch bildiradi. Internet qamrovining pastligi va raqamli xizmatlardan foydalanish madaniyatining to'liq shakllanmaganligi bu sohadagi asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi.

5. Qonunchilik va tartibga solish muammolari: Elektron imzo, masofaviy identifikatsiya va onlayn shartnomalar masalasida ayrim huquqiy bo'shliqlar mavjud. Shuningdek, Open Banking kontseptsiyasi hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Bu esa banklar va Fintex kompaniyalari o'rtasidagi integratsiya jarayonini sekinlashtirmoqda.

O'zbekistonda Respublikasi hududida faoliyat yuritayotgan banklarda yuqorida keltirilgan muammolarni yechimlar quyidagilardan iborat:

1. Texnik infratuzilmani takomillashtirish:

- Bank yadro tizimlarini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish.
- Mikroservis arxitekturasi va API-first echimlarini joriy etish.
- Xavfsiz bulutli texnologiyalardan samarali foydalanish.

2. Kiberxavfsizlikni kuchaytirish:

- IAM (Identity & Access Management) va ko'p omilli autentifikatsiya (MFA) tizimlarini joriy etish.
- Xodimlar va mijozlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha muntazam o'quv dasturlari tashkil qilish.
- Milliy CERT (Computer Emergency Response Team) bilan hamkorlikni kengaytirish.

3. Kadrlar tayyorlash va raqamli madaniyat:

- Bank xodimlari uchun raqamli savodxonlik kurslari va treninglar o'tkazish.
- Oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda zamonaviy IT-kadrlar tayyorlash.
- Bank ichida innovatsiya markazlari (Digital Lab) ochib, startap echimlarni sinovdan o'tkazish.

4. Mijozlar orasida raqamli xizmatlarni ommalashtirish:

- Mobil ilovalar interfeysini soddalashtirish va

imkoniyatlarini kengaytirish.

- Qishloq aholisi uchun USSD va oflayn to'lov xizmatlarini rivojlantirish.

- Raqamli xizmatlarga ishonchni oshirish maqsadida targ'ibot va reklama ishlarini kuchaytirish.

5. Qonunchilik va tartibga solishni takomillashtirish

- Elektron imzo va masofaviy identifikatsiya tizimini to'liq joriy qilish.

- Open Banking tizimini yo'lga qo'yish orqali banklar va Fintex kompaniyalari integratsiyasini ta'minlash.

- Davlat va regulyatorlar bilan hamkorlikda raqamli xizmatlar uchun yagona standartlar ishlab chiqish.

O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya jarayoni izchil amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, texnik, kadrlar, mijozlar va huquqiy sohalaridagi ayrim muammolar hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Ularni hal qilish orqali banklar raqobatbardoshligini oshirishi, mijozlarga qulay xizmatlar ko'rsatishi va iqtisodiyotda raqamli moliya sektori ulushini yanada kengaytirishi mumkin. Shu bois, banklarda raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun texnologiya, kadrlar, qonunchilik va mijozlar bilan ishlash sohaları uyg'un tarzda takomillashtirilishi zarur.

Hozirgi global iqtisodiy jarayonlarda raqamli texnologiyalar moliya sohasi rivojlanishining asosiy omiliga aylanmoqda. Banklarda raqamli transformatsiya xizmatlarning sifatini oshirish, operatsiyalarni avtomatlashtirish va moliyaviy inklyuziyani kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda davlatning roli juda katta va ko'p qirralidir. Bu jarayon moliya sektorida raqobatbardoshlikni oshirish, xizmatlar samaradorligini ko'tarish hamda xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Davlat quyidagi yo'nalishlarda asosiy rol o'ynaydi:

1. Qonunchilik va me'yoriy bazani yaratish: Raqamli bankchilik, Fintex kompaniyalari, blokcheyn va raqamli to'lov vositalari faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar qabul qilish, kiberxavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, elektron imzo va smart-kontraktlarni huquqiy jihatdan tan olish.

2. Infratuzilmani rivojlantirish: milliy to'lov tizimlari, raqamli identifikatsiya (ID), QR va NFC orqali to'lov texnologiyalarini yo'lga qo'yish, internet va telekommunikatsiya infratuzilmasini kengaytirish, ayniqsa, chekka hududlarda.

3. Nazorat va monitoring: Bank tizimining raqamli xizmatlarida shaffoflik va barqarorlikni ta'minlash, Frod va pul yuvishga qarshi kurashish uchun raqamli monitoring tizimlarini joriy etish.

4. Innovatsiya va raqobatni qo'llab-quvvatlash: Fintex startaplar va banklarning raqamli loyihalari uchun grantlar va soliq imtiyozlari berish, Davlat-xususiy sheriklik asosida innovatsiya markazlari tashkil etish.

5. Moliyaviy inklyuziyani ta'minlash: aholi va kichik

biznes uchun raqamli bank xizmatlaridan keng foydalanish imkoniyatini yaratish, chekka hududlardagi aholiga raqamli to'lov va kredit xizmatlarini yo'lga qo'yish orqali moliyaviy imkoniyatlarni oshirish.

6. Raqamli savodxonlik va kadrlar tayyorlash: Bank xodimlari va aholi uchun raqamli moliya savodxonligi dasturlarini amalga oshirish, Axborot texnologiyalari va Fintex sohasida mutaxassis kadrlar tayyorlash.

O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatidagi «O'zsanoatqurilishbank» A.T.B mijozlariga quyidagi onlayn-xizmatlar taqdim etadi.

- SMS orqali xabardor qilish;
- e-Mail orqali xabardor qilish;
- personal IVR-kabinet.

Tezkor SMS orqali xabardor qilish «O'zsanoatqurilishbank» A.T.B hisob raqam egalariga ularning mobil telefoniga SMS xabar jo'natish vositasida taqdim etiladigan axborot servislari kompleksi hisoblanadi.

Personal IVR-kabinet yoki IVR Servis (Interactive Voice Response) ovozli xabar yuborish tizimi hisoblanadi. Ushbu intellektual platforma mobil yoki shahar telefon raqamlaridan bankning servis raqamiga qo'ng'iroq qilib tushganda bank mahsulotlari va xizmatlari haqida axborot, shuningdek, personal IVR-kabinet orqali interaktiv rejimda

mijozning depozit schetlari bo'yicha axborot olishga imkon beradi. CHeksiz-chegarasiz e-Mail orqali xabardor qilish bank mijozlarining kartochka schetlari bo'yicha operatsiyalar haqida avtomatik ravishda elektron pochta manzili orqali xabardor qilishga imkon beradi. Onlayn-xizmatlar va masofadan bank xizmatlari ko'rsatishni rivojlantirish maqsadida quyidagi choralarni ko'rish taklif qilinadi:

- yangi texnologiyalar yordamida banklarning uzoqligini qisqartirish va iste'molchilarga yaqinlashtirish,
- mijozlar bilan barcha bank servislarini doimiy maslahat asoslarida yo'lga qo'yish;
- an'anaviy banklar va professional tashkilotlar o'rtasida yangi axborot texnologiyalari joriy qilish bo'yicha maqbul munosabatlar ishlab chiqish va o'rnatish;
- bank operatsiyalarini amalga oshirishning yangi texnologiyalari ishlab chiqish va foydalanish uchun mijozlar jalb qilish.

Xulosa. Bank tizimiga innovatsion bank xizmatlarini faol joriy qilish uchun respublikada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish zarur bo'lib, buning uchun nafaqat investitsiyalar, balki raqamlashtirish sohasida etakchi bo'lgan davlatlar tajribasidan foydalanish kerak. Banklarda raqamli transformatsiyani takomillashtirish – bu kelajakdagi barqaror rivojlanishning asosiy shartidir. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali banklar mijozlar uchun qulaylik yaratadi, xavfsizlikni ta'minlaydi, xarajatlarni kamaytiradi va yangi innovatsion xizmatlarni taqdim etadi. Shu bilan birga, qonunchilik, korporativ madaniyat va inson kapitali ham raqamli o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Banklar uchun raqamli transformatsiya – bu nafaqat texnologik yangilanish, balki butun biznes modelni qayta ko'rib chiqish, mijozlar bilan ishlash usullarini tubdan yangilash va jahon moliya bozorida munosib o'rin egallash imkoniyatidir. Banklarda raqamli transformatsiya jarayonida davlatning roli juda muhim. U qonunchilik, infratuzilma, xavfsizlik, innovatsiya va kadrlar tayyorlash orqali banklarning raqamli xizmatlarini samarali rivojlantirishga zamin yaratadi.

Shu yo'l bilan banklar raqamli xizmatlarni tezkor, xavfsiz va samarali ravishda rivojlantirishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» // Министерство цифровых технологии Республики Узбекистан. — 2020. — URL: <https://digital.uz/strategy>
2. Mirziyoyev Sh.M. “Raqamli iqtisodiyot va “Elektron hukumat” tizimi inaratuzilmalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4321-sonli qarori, 2019 yil 18 may.
3. Mirziyoyev Sh.M. “O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832-sonli Qarori
4. Muradova R.A - «Повышение эффективности цифрового обслуживания клиентов: финансовый анализ и перспективы развития АКБ “Саноаткур илишбанк”» Интеллектуальный потенциал России 2025 28 мая 2025 г. г. Иркутск
5. Muradova R.A - «Цифровой трансформации финансовых институтов, как АКБ “Саноаткур илишбанк”» Интеллектуальный потенциал России 2025 28 мая 2025 г. г. Иркутск

SURXONDARYO VILOYATIDA ASALARICHILIK FAOLIYATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda Surxondaryo viloyatida asalarichilik faoliyatining iqtisodiy va statistik jihatdan tahlili amalga oshirildi. Tadqiqotda 2015–2025-yillar oralig‘idagi ma’lumotlar asosida asal ishlab chiqarish hajmi, o‘shish sur‘atlari o‘rganildi. Maqolada dinamik qatorlar, o‘shish ko‘rsatkichlari, tasviriy statistika usullar qo‘llanilgan. Tadqiqot natijalari Surxondaryo viloyatida asalarichilik sohasining barqaror rivojlanayotganini, lekin ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun modernizatsiya va innovatsion texnologiyalarni kengroq tatbiq etish zarurligini ko‘rsatdi. Xulosa sifatida, asalarichilikning iqtisodiy ahamiyatini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va tarmoqni ilmiy asosda rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: asalarichilik, iqtisodiy tahlil, tasviriy statistika, Surxondaryo, asal ishlab chiqarish, o‘shish sur‘ati, zanjirli, bazisli, mutlaq qo‘shimcha o‘shish.

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУРХАНДАРДИНСКОМ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данном научном исследовании проведён экономико-статистический анализ деятельности пчеловодства в Сурхандарьинской области. На основе данных за 2015-2025 годы изучены объёмы производства мёда и темпы его роста. В статье использованы методы динамических рядов, показатели роста и описательная статистика. Результаты исследования показали, что отрасль пчеловодства в Сурхандарьинской области развивается стабильно, однако для повышения эффективности производства необходимо более широкое внедрение процессов модернизации и инновационных технологий. В заключение разработаны предложения по повышению экономической значимости пчеловодства, расширению экспортного потенциала и научно обоснованному развитию отрасли.

Ключевые слова: пчеловодство, экономический анализ, описательная статистика, Сурхандарья, производство мёда, темпы роста, цепные показатели, базисные показатели, абсолютный прирост.

ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS OF BEEKEEPING ACTIVITIES IN SURKHANDARDO REGION

Abstract. This scientific study presents an economic and statistical analysis of beekeeping activities in the Surkhondaryo region. Based on data from 2015 to 2025, the research examines honey production volumes and growth rates. The article applies time series methods, growth indicators, and descriptive statistical techniques. The results show that the beekeeping sector in Surkhondaryo is developing steadily; however, to improve production efficiency, wider implementation of modernization and innovative technologies is required. The study concludes with recommendations aimed at enhancing the economic importance of beekeeping, expanding export potential, and promoting the scientifically grounded development of the sector.

Keywords: beekeeping, economic analysis, descriptive statistics, Surkhondaryo, honey production, growth rate, chain indicators, base indicators, absolute increment.

Kirish. Surxondaryo viloyatida asalarichilik so‘nggi yillarda barqaror rivojlanib, viloyat iqtisodiyotida muhim o‘rin egallamoqda. Hududning iqlim sharoiti, o‘simlik dunyosi va ekologik tozaligi asalari parvarishi uchun qulay muhit yaratgan. Natijada, har yili asalarilar soni, asal ishlab chiqarish hajmi va uning sifati ortib bormoqda. Fermer xo‘jaliklari zamonaviy texnologiyalarni joriy etib, mahsulotni qayta ishlash va eksport qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Bu esa nafaqat viloyat aholisining daromadini oshirishga, balki ekologik toza va foydali mahsulotlar ulushini ko'paytirishga ham xizmat qilmoqda.

Surxondaryo viloyatida asalarichilik rivojlanishining dinamikasini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega, chunki bu jarayon tarmoqning o'sish sur'atlarini, ishlab chiqarish hajmining yildan-yilga qanday o'zgarayotganini hamda ishlab chiqarish samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Dinamik tahlil yordamida mavjud resurslardan foydalanish darajasi, ishlab chiqarishdagi o'zgarishlarning sabablari va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari aniqlanadi. Bundan tashqari, u asalarichilikning mintaqa iqtisodiyotidagi o'rni va aholi daromadiga ta'sirini baholash, shuningdek, barqaror ishlab chiqarish siyosatini shakllantirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Asalarichilik faoliyati va uning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar nafaqat O'zbekiston olimlari, balki xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ham keng olib borilmoqda. Ularning ishlarini tahlil qilish Surxondaryo viloyatida asalarichilik faoliyatining rivojlanish xususiyatlarini chuqur anglash uchun ilmiy asos yaratadi.

Amerikalik olim Thomas D. Seeley [1] o'zining asarida asalarilarning koloniya ichidagi ijtimoiy tizimi va boshqaruv mexanizmlarini chuqur o'rgangan. U uzoq muddatli kuzatuv, tajriba va matematik modellashtirish usullaridan foydalangan holda asalarilar o'rtasidagi axborot almashinuvi va mehnat taqsimotining samaradorlikka ta'sirini aniqlagan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, asalarilarning "waggle dance" orqali oziqa manbalarini topishdagi aniq koordinatsiya ularning ishlab chiqarish unumdorligini sezilarli oshiradi. Ushbu ilmiy ish asalarichilikdagi tabiiy boshqaruv tizimlarini iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan tahlil qilish uchun nazariy asos yaratadi.

Yana bir xorijiy tadqiqotchi Marla Spivak [2] va uning hamkorlari ilmiy ishlari orqali asalarilarni kasalliklarga chidamlilik jihatidan seleksiya qilish masalalarini o'rganganlar. Tadqiqotda laboratoriya va maydon sharoitidagi eksperimentlar, gigienik xulq-atvor testlari hamda epidemiologik kuzatuv usullaridan foydalanilgan. Ularning ilmiy natijalari shuni ko'rsatdiki, "hygienic behaviour" belgilariga ega bo'lgan asalarilar oilalari tabiiy ravishda parazitlar va mikroorganizmlarga nisbatan barqarorroq bo'ladi. Bu yondashuv

ekologik toza va barqaror asalarichilikni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. O'zbekistonlik olimlar N. Nizomitdinova va B. Jo'rayev [3] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa mamlakatda asalarichilikning iqtisodiy samaradorligini statistik va iqtisodiy tahlil asosida o'rganishga bag'ishlangan. Ular dinamik qatorlar, rentabellik koeffitsienti va taqqoslama tahlil usullaridan foydalanib, asalarichilikning viloyatlar bo'yicha o'sish sur'atlarini tahlil qilganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonning janubiy viloyatlarida, xususan, Surxondaryo hududida asal ishlab

chiqarish hajmi yildan-yilga ortib borayotgan bo'lsa-da, texnik jihozlanish, marketing infratuzilmasi va qayta ishlash tizimining yetarli emasligi soha rivojini cheklayotgan omillardan biri sifatida qayd etilgan.

Shuningdek, Sh. Ubaydullayeva va A. Ergashev [4] o'z tadqiqotlarida asalarichilikning mintaqaviy rivojlanish xususiyatlarini iqtisodiy-statistik yondashuv asosida o'rganishgan. Ular Surxondaryo viloyati misolida ishlab chiqarish hajmi, o'sish sur'atlari va samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib, iqlim sharoiti, o'simlik resurslari va asalarilar zotlari farqlari ishlab chiqarish natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatishini aniqlashgan. Olimlar sohada barqaror rivojlanish uchun infratuzilmani modernizatsiya qilish, asalarichilarni kooperatsiyalash va mahsulotlarni xalqaro standartlarga mos sertifikatlash zarurligini ta'kidlaganlar.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, xorijiy olimlar asalarilarning biologik va ekologik xususiyatlarini chuqur tadqiq etgan bo'lsa, o'zbekistonlik olimlar bu bilimlarni iqtisodiy va hududiy tahlil bilan boyitgan. Ushbu tadqiqotlarning natijalari Surxondaryo viloyatida asalarichilik faoliyatining hozirgi holatini baholash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda sohaning barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Asalarichilikning rivojlanish dinamikasini tahlil qilishda zanjirli va bazisli mutlaq qo'shimcha o'sish, o'sish sur'atlari, qo'shimcha o'sish sur'atlari hamda 1% o'sishning mutlaq qiymatini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlar

asalarichilik sohasining yildan-yilga qanday sur'atda rivojlanayotganini, ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlar tezligi va barqarorligini baholash imkonini beradi. Bazisli tahlil uzoq muddatli rivojlanish tendensiyasini ko'rsatadi. Shu orqali asalarichilikda ishlab chiqarishning o'sish manbalari, samaradorlik dinamikasi hamda tarmoqni rivojlantirish imkoniyatlari aniqlanadi, bu esa iqtisodiy rejalashtirish va strategik qarorlar qabul qilishda muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Dinamika qatorlari ko'rsatkichlarini hisoblash ikkita davr darajasini taqqoslash natijasida olinadi. Odatda, taqqoslanadigan daraja sifatida qatorning birinchi yoki o'zidan oldingi yil darajasi qabul qilinadi. Taqqoslanish usuliga qarab, bu ko'rsatkichlar o'zgaruvchan va o'zgarimas bazali ko'rsatkichlarga bo'linadi. Ularni bazisli va zanjirsimon ko'rsatkichlar ham deb atashadi. Bazisli deyilishiga sabab qatorning barcha hadlari baza deb qabul qilingan bitta had bilan

taqqoslanadi. Zanjirsimonda esa har bir taqqoslashda taqqoslash bazasi o'zgarib boradi.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar quyidagicha aniqlanadi:

Mutlaq qo'shimcha o'sish yoki kamayish - har qaysi keyingi davr darajasidan boshlang'ich yoki o'zidan oldingi davr darajasini ayirish yo'li bilan aniqlanadi.

$$\Delta_{i/i-1} = Y_i - Y_{i-1} \quad (1)$$

$$\Delta_{i/i_0} = Y_i - Y_0 \quad (2)$$

O'sish sur'ati - har qaysi keyingi davr darajasi boshlang'ich yoki o'zidan oldingi davr darajasiga nisbatan qancha martaba katta yoki kichik ekanligini yoki qancha foiz tashkil etishini ko'rsatadi.

$$K_{i/i-1} = Y_i / Y_{i-1}, \quad (3)$$

$$T_{i/i-1} = Y_i \cdot 100 / Y_{i-1}, \quad (4)$$

$$K_{i/i_0} = Y_i / Y_0, \quad (5)$$

$$T_{i/i_0} = Y_i \cdot 100 / Y_0 \quad (6)$$

Qo'shimcha o'sish sur'ati - ham ikki usulda aniqlanishi mumkin. Birinchi usulda har bir keyingi davr darajasidan boshlang'ich davr darajasi ayirilib, 100 ga ko'paytiriladi va boshlang'ich davr darajasiga bo'linadi.

$$\Delta_{i/i_0} = \frac{\sum (Y_i - Y_0) \cdot 100}{Y_0} \quad (7)$$

Ikkinchi usulda har bir keyingi davr darajasidan oldingi davr darajasi ayirilib, 100 ga ko'paytiriladi va o'zidan oldingi yil darajasiga bo'linadi.

$$\Delta_{i/i_0} = \frac{\sum (Y_i - Y_{i-1}) \cdot 100}{Y_{i-1}} \quad (8)$$

1% qo'shimcha o'sish (kamayish)ning mutlaq qiymati - mutlaq qo'shimcha o'sish qiymati zanjirsimon qo'shimcha o'sish sur'atiga bo'linadi.

$$\Delta_{i/i-1} : \Delta_{i/i-1} \quad (9)$$

O'rtacha mutlaq qo'shimcha o'sish zanjirsimon mutlaq o'sishlardan oddiy arifmetik o'rtacha aniqlash natijasida hosil bo'ladi:

$$\bar{\Delta}_y = \frac{\sum \Delta y}{n} = \frac{y_n - y}{n} \quad (10)$$

O'rtacha o'sish sur'atini hisoblashda murakkab foizlar qoidasiga amal qilinadi, bunda nisbiy o'sish tezligi ("qo'shimcha o'sishga qo'shimcha o'sish" tarzida) o'zgaradi. Shuning uchun o'rtacha o'sish sur'ati zanjirli o'sish sur'atlarining geometrik o'rtachasi formulasi orqali aniqlanadi:

$$\bar{k} = \sqrt[n]{k_1 k_2 k_3 \dots k_n} = \sqrt[n]{\prod_{t=1}^n k_t} = \sqrt[n]{\frac{y_t}{y_0}} \quad (11)$$

bu yerda n - bir xil vaqt oraliqlaridagi o'sish sur'atlari soni.

Tahlil va natijalar. Yillar kesimida tahlil qilinsa, asal yetishtirish Surxondaryo viloyatida rivojlanib borgan. Hududida asal ishlab chiqarish hajmining o'sishi sur'ati dinamikasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Hududda asal yetishtirish dinamikasi (mlrd so'm; foiz) [5].

Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarish dinamikasini tahlil qilish maqsadida zanjirli mutlaq qo'shimcha o'sish, o'sish sur'atlari, qo'shimcha o'sish sur'atlari, shuningdek 1% o'sishning mutlaq qiymati kabi ko'rsatkichlar hisoblab chiqildi hamda ularning natijalari 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Asal ishlab chiqarish dinamikasi bo'yicha zanjirli mutlaq qo'shimcha o'sish, o'sish va qo'shimcha o'sish sur'atlari, shuningdek 1% o'sishning mutlaq qiymatlari

Yillar	Asal ishlab chiqarish (mlrd so'm)	Mutlaq qo'shimcha o'sish (mlrd so'm)	O'sish sur'atlari (%)	Qo'shimcha o'sish sur'atlari (%)	1% o'sishning mutlaq qiymati
2015	10,7	-	-	-	-
2016	11,7	1,1	109,9	9,9	1,2
2017	13,5	1,7	114,7	14,7	0,9
2018	22,3	8,8	165,3	65,3	0,3
2019	30,7	8,4	137,7	37,7	0,8
2020	37,6	7,0	122,7	22,7	1,7
2021	51,9	14,2	137,8	37,8	1,4
2022	71,5	19,6	137,9	37,9	1,9
2023	82,6	11,1	115,5	15,5	5,3
2024	91,0	8,4	110,2	10,2	9,0

1-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, Suxondaryoda asal ishlab chiqarish hajmi 2015-yildagi 10,7 mlrd so'mdan 2024-yilda 91 mlrd so'mgacha ortgan. Bu davrda ishlab chiqarish hajmi deyarli 8,5 barobar oshgan.. O'sishning ayniqsa 2018–2022 yillar oralig'ida keskin bo'lgani, bu yillarda ishlab chiqarish jarayonlariga yangi texnologiyalar joriy etilgani yoki talab oshganligini anglatadi. Bunday izchil o'sish asalarichilik sohasining iqtisodiyotdagi ahamiyatini oshirgan. Natijada, ishlab chiqarilgan asal hajmi ichki bozorni to'ldirish bilan birga eksport salohiyatini ham mustahkamlagan. So'nggi yillarda (2023–2024) o'sish sekinlashgani esa ishlab chiqarishning tabiiy chegarasiga yaqinlashganini yoki bozordagi talabning muvozanatga kelganini bildiradi.

Mutlaq qo'shimcha o'sish yildan-yilga o'zgarib turgan - 2016-yildagi 1,1 mlrd so'mdan 2018-yilda 8,8 mlrd so'mgacha keskin oshgan, bu ishlab chiqarishda burilish nuqtasi bo'lgan. 2019–2022 yillarda o'sish 7-19 mlrd so'm oralig'ida barqaror davom etgan, 2023–2024 yillarda esa 11,1 va 8,4 mlrd so'mgacha pasaygan. Bu o'zgarishlar asalarichilikda mavsumiylik, resurslardan foydalanish darajasi va investitsiya hajmidagi tebranishlar bilan bog'liq. 2021–2022 yillardagi yuqori qo'shimcha o'sish ishlab chiqarishning cho'qqi bosqichini bildirsa, 2023-2024 yillardagi pasayish sohada barqarorlashuv jarayonining boshlanganini anglatadi.

O'sish sur'atlari 2016-yilda 109,9% dan boshlanib, 2018-yilda 165,3% ga ko'tarilgan. Bu oraliq yillarda ishlab chiqarish hajmining har yili o'rtacha 20–65% atrofida ortganini bildiradi. 2021–2022

yillardagi 137–138% atrofidagi sur'atlar ishlab chiqarishning yuqori bosqichini saqlab turganini ko'rsatadi. Ammo 2023–2024 yillarda o'sish sur'ati 115% va 110% gacha pasaygan. Bu pasayish ishlab chiqarishning to'yingan bosqichiga kirganini bildiradi. Shu bilan birga, bu sohada yangi texnologiyalar joriy qilinmasa, o'sish sur'atlari tabiiy ravishda barqarorlashishini anglatadi.

Qo'shimcha o'sish sur'atlari ishlab chiqarish hajmidagi yillik o'zgarish tezligini ko'rsatadi. 2016-yildan 2020-yilgacha bu ko'rsatkich 9,9% dan 22,7% gacha tebranib, 2018-yilda 65,3% bilan eng yuqori darajaga yetgan. 2021–2022 yillarda yana 37–38% oralig'ida saqlanib, soha o'sish potentsiali yuqori bo'lgan davrni aks ettirgan. 2023–2024 yillarda esa 15,5–10,2% gacha kamayish kuzatilgan. Bu jarayon ishlab chiqarish hajmining barqaror bosqichga kirganidan dalolat beradi. Demak, dastlabki jadal o'sish davridan so'ng, o'sish tezligi tabiiy ravishda sekinlashib, sohada barqaror rivojlanish jarayoni shakllangan.

1% o'sishning mutlaq qiymati 2016-yilda 1,2 mlrd so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda 9,0 mlrd so'mgacha ko'tarilgan. Bu ko'rsatkich yil sayin ishlab chiqarish hajmi ortgani sababli 1% o'sish ham tobora katta iqtisodiy qiymatga ega bo'lib borayotganini bildiradi. 2023–2024 yillardagi 5,3–9,0 mlrd so'mlik qiymatlar ishlab chiqarishning yuqori hajmda davom etayotganini ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, har yili kichik foizli o'sish ham katta moliyaviy natijaga aylanmoqda. Bu iqtisodiyot miqyosida asalarichilik tarmog'ining yirik sanoat sohasi sifatida shakllanib borayotganidan dalolat beradi.

Viloyatda asal ishlab chiqarish hajmining zanjirli mutlaq qo'shimcha o'sish, o'sish sur'atlari hamda qo'shimcha o'sish sur'atlari kabi ko'rsatkichlari ham xuddi

yuqoridagi tartibda hisoblab chiqildi va ularning natijalari 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

Asal ishlab chiqarish dinamikasi bo'yicha bazisli mutlaq qo'shimcha o'sish, o'sish va qo'shimcha o'sish sur'atlari²

Yillar	Asal ishlab chiqarish (mlrd so'm)	Mutlaq qo'shimcha o'sish (mlrd so'm)	O'sish sur'atlari (%)	Qo'shimcha o'sish sur'atlari (%)
2015	10,7	-	-	-
2016	11,7	1,1	109,9	9,9
2017	13,5	2,8	126,1	26,1
2018	22,3	11,6	208,4	108,4
2019	30,7	20,0	287,0	187,0
2020	37,6	26,9	352,1	252,1
2021	51,9	41,2	485,2	385,2
2022	71,5	60,8	669,0	569,0
2023	82,6	71,9	772,7	672,7
2024	91,0	80,3	851,2	751,2

2-jadvaldagi natijalardan shu ma'lum bo'lmoqdaki, bazis davr sifatida 2015-yil qabul qilinganda, ishlab chiqarish hajmi 10,7 mlrd so'mdan 2024-yilda 91 mlrd so'mgacha oshgan. Bu 851% o'sishni bildiradi. Bu jarayon sohada kapital qo'yilmalar, texnologik yangilanishlar va bozor talabining ortishi bilan izohlanadi. Ushbu yuqori o'sish sur'ati asalarichilikning viloyat iqtisodiyotdagi o'zni mustahkamlanib, mahsulot diversifikatsiyasi va eksport hajmining oshganini anglatadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishning kengayishi yangi ish o'rinlari yaratish va aholi daromadlarini oshirishda muhim rol o'ynagan.

2016-yilda 1,1 mlrd so'mni tashkil etgan bazisli qo'shimcha o'sish 2024-yilga kelib 80,3 mlrd so'mga yetgan. Bu natija 9 yil davomida doimiy o'sish tendensiyasining saqlanib qolganini ko'rsatadi. Eng katta o'sish 2021-2022 yillarda kuzatilgan (41-60 mlrd so'm). Bu dinamik o'sish sohada ishlab chiqarish quvvatlarining kengaygani, yangi fermer xo'jaliklari tashkil etilgani va mahsuldorlikning oshgani bilan bog'liq. Bu esa tarmoqni barqaror iqtisodiy sektor sifatida shakllantirgan.

Bazisli o'sish sur'atlari 2015-yildan 2024-yilgacha muntazam ravishda oshgan: 109,9% dan 851,2% gacha. Bu davrda ishlab chiqarish hajmi deyarli to'qqiz barobar oshgan. Ayniqsa, 2018-2022 yillarda o'sish sur'atlarining tezlashgani tarmoqda modernizatsiya jarayonlarining faol amalga

oshirilganini ko'rsatadi. Bunday natija sohada yuqori rentabellik, eksport imkoniyatlari va investitsion jozibadorlik mavjudligini bildiradi. 2023-2024 yillarda esa o'sish sur'atining nisbatan barqarorlashgani ishlab chiqarishning tabiiy holatga kirganini anglatadi.

Ushbu ko'rsatkich 2016-yilda 9,9% bo'lib, 2024-yilda 751,2% gacha oshgan. Bu bazis yildan boshlab ishlab chiqarish hajmining har yili doimiy ravishda ortganini ko'rsatadi. 2018-2021 yillarda o'sishning tezlashuvi aynan soha modernizatsiyasining kuchaygan yillariga to'g'ri keladi. Qo'shimcha o'sish sur'atlarining yuqoriligi tarmoqning iqtisodiy samaradorligi oshganini, ishlab chiqarish resurslarining to'liq ishlatilayotganini bildiradi. Bu holat asalarichilikni barqaror daromad manbaiga aylantirish va ichki hamda tashqi bozorda raqobatbardosh mahsulot yetkazib berish imkonini bergan.

O'rtacha mutlaq qo'shimcha o'sish:

$$\bar{\Delta} = \frac{y_n - y_0}{n} = \frac{80,3}{9} = 8,9 \text{ mlrd so'm.}$$

O'rtacha mutlaq qo'shimcha o'sish — bu ko'rsatkich tadqiq etilayotgan davr mobaynida ishlab chiqarish hajmining har yili o'rtacha qanchaga ko'payganini (ya'ni, mutlaq miqdorda) bildiradi. Boshqacha aytganda, bu ko'rsatkich har bir yil davomida asal ishlab chiqarish hajmiga o'rtacha qancha mlrd so'm qo'shilganini ko'rsatadi.

O'rtacha o'sish sur'ati esa:

$$\bar{k} = \frac{n \sqrt[n]{y_1}}{\sqrt[n]{y_0}} = \frac{9 \sqrt[9]{91}}{\sqrt[9]{10,7}} = \sqrt[9]{8,5} = 1,26843,$$

yoki,

$$126,8\% \Rightarrow \bar{T} = (1,26843 - 1) \cdot 100 = 26\%.$$

O'rtacha o'sish sur'ati — bu ko'rsatkich tadqiq etilayotgan davrda har yili ishlab chiqarish o'rtacha necha foizga oshib borganini bildiradi. Bu nisbiy o'sish ko'rsatkichi bo'lib, o'sishning tezligini va barqarorlik darajasini ifodalaydi. 2015-2024 yillar oralig'ida asal ishlab chiqarish hajmi har yili o'rtacha 26% ga o'sib borgan. Ya'ni, har yil oxirida ishlab chiqarish hajmi o'rtacha holda oldingi yilga nisbatan 1,268 baravar (yoki 26,8%) ko'paygan. 26% — bu juda yuqori o'sish sur'ati. Demak, tahlil davrida asal ishlab chiqarish tez sur'atlarda rivojlangan. Bunday yuqori foiz ko'rsatkichlar odatda yangi texnologiyalar joriy etilishi, asalarichilik fermalari sonining oshishi, yoki bozor talabining kuchayishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu ko'rsatkich mutlaq o'sishdan farqli ravishda ishlab chiqarish hajmining nisbiy tezligini ko'rsatadi - ya'ni, qanchalik tez ko'payganini, nafaqat qancha qo'shilganini.

Asal ishlab chiqarish hajmining tasviriy statistik ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida

Excel dasturining “Анализ данных” (Ma’lumotlarni tahlil qilish) modulidan foydalanildi. Buning uchun menyu yo’li orqali: «Данные → Анализ данных → Описательная статистика» amallari bajarildi. Ushbu usul yordamida tahlil davriga oid ma’lumotlar qayta ishlanib, natijada 3-jadvalda keltirilgan tasviriy statistik ko’rsatkichlar shakllantirildi.

3-jadval
Surxondaryo viloyatida asal yetishtirish hajmining tasviriy statistikasi.³

T/r	Ko’rsatkichlar	Qiymati
1	O’rtacha	55,45
2	Standart xato	9,58
3	Mediana	47,26
4	Moda	Mavjud emas
5	Standart chetlanish	30,29
6	Tanlanma dispersiyasi	917,47
7	Ekstsess	-1,30
8	Assimmetriya	0,56
9	Interval	80,28
10	Minimum	23,80
11	Maksimum	104,08
12	Summa	554,51
13	Hisob	10,00

3-jadvaldagi ma’lumotlarga ko’ra, Surxondaryo viloyatida 10 yil davomida asal yetishtirish hajmi bo’yicha o’tkazilgan tasviriy statistik tahlil natijalari so’nggi yillarda tarmoqning sezilarli rivojlanish bosqichiga kirganini ko’rsatadi. Hisob-kitoblarga ko’ra, viloyatda o’rtacha asal ishlab chiqarish hajmi 55,45 mlrd so’mni tashkil etadi. Bu qiymat o’rganilgan davr mobaynida asal yetishtirishning umumiy miqyosini ifodalab, sohada barqaror o’sish tendensiyasi mavjudligini bildiradi. Shu bilan birga, standart xato (9,58) hamda standart chetlanish (30,29) ko’rsatkichlarining yuqoriligi ishlab chiqarish hajmlarida yildan yilga sezilarli farqlar mavjudligini tasdiqlaydi.

Ma’lumotlarning mediana qiymati (47,26) o’rtachadan past bo’lgani sababli, ayrim yillarda juda yuqori ishlab chiqarish hajmlari kuzatilgan va ular o’rtacha qiymatni yuqoriga ko’tarib yuborgan. Moda qiymatining mavjud emasligi esa har bir yilgi natijalar o’ziga xos bo’lganini, ya’ni takrorlanish kuzatilmaganini bildiradi.

Tahlil shuni ko’rsatadiki, ma’lumotlarning dispersiyasi (917,47) va intervali (80,28) keng bo’lib, bu davr davomida ishlab chiqarish hajmining o’zgaruvchanligi

yuqori darajada bo’lganini anglatadi.

Ekstsess ko’rsatkichi (-1,30)

ma’lumotlarning taqsimoti normal taqsimotdan yassi ekanini bildiradi, ya’ni o’ta keskin o’zgarishlar kam uchragan. Assimmetriya ko’rsatkichi (0,56) esa taqsimotning o’ngga og’ganini ko’rsatadi, bu esa ayrim yillarda ishlab chiqarish hajmi nihoyatda yuqori bo’lganini anglatadi.

Boshqacha aytganda, Surxondaryo viloyatida asalarichilik sohasida ayrim yillar davomida keskin o’sish kuzatilgan. Yillar oralig’ida ishlab chiqarish hajmi minimal 23,80 mlrd so’mdan maksimal 104,08 mlrd so’mgacha o’sgan.

Umumiy ishlab chiqarilgan asal hajmi esa 10 yil ichida 554,51 mlrd so’mni tashkil etgan. Ushbu natijalar Surxondaryo viloyatida asalarichilik sohasining hajm jihatidan barqaror o’sib borayotganini, lekin ishlab chiqarish ko’rsatkichlarida sezilarli tebranishlar mavjudligini ko’rsatadi. Bu esa kelgusida ishlab chiqarishni muvozanatlash, texnologik samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta’minlash zarurligini anglatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, 2015–2025-yillar davomida Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarish hajmi izchil o’sib borgan. Agar 2015-yilda ishlab chiqarilgan asal hajmi 10,7 milliard so’mni tashkil etgan bo’lsa, 2024-yilga kelib bu ko’rsatkich 42,3 milliard so’mga yetgan, ya’ni deyarli 4 baravarga

o'sish kuzatilgan. O'sish sur'ati yillar kesimida o'rtacha 126,5 foizni tashkil etgan bo'lib, bu viloyatda asalarichilik sohasining barqaror rivojlanayotganini tasdiqlaydi. Zanjirli o'sish ko'rsatkichlari tahlili ham 2018–2019-yillarda eng yuqori o'sish dinamikasi (165,3% va 137,7%) kuzatilganini ko'rsatdi.

O'tkazilgan statistik tahlillar natijalariga ko'ra, o'rtacha asal ishlab chiqarish hajmi 42,34 milliard so'mni, standart chetlanish esa 30,28 birlikni tashkil etdi. Bu esa ishlab chiqarish hajmi yillik kesimda o'zgarib tursa-da, umumiy tendensiya ijobiy yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Assimetriya koeffitsienti 0,55 bo'lib, ishlab chiqarishning bir maromda, ya'ni o'sish yo'nalishida shakllanganini anglatadi. Shuningdek, o'rganilgan davrda o'sishning mutlaq qiymati har yili o'rtacha 4,8 milliard so'mni tashkil qilgani aniqlangan.

Umuman olganda, tahlil natijalari Surxondaryo viloyatida asalarichilik tarmog'i iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri ekanini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish samaradorligini yanada oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va eksport infratuzilmasini kengaytirish zarur. Asalarichilikni ilmiy asosda rivojlantirish orqali nafaqat mahalliy ishlab chiqaruvchilarning daromadi oshadi, balki viloyatning umumiy iqtisodiy salohiyati va ekologik toza mahsulotlar eksporti hajmi ham ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Seeley T. D. The Wisdom of the Hive: The Social Physiology of Honey Bee Colonies. – Cambridge: Harvard University Press, 1995. – 295 p.
2. Spivak M., Gilliam M. Hygienic behaviour of honey bees and its application for control of brood diseases and Varroa mites // *Apidologie*. – 2001. – T. 32, №6. – P. 555–571.
3. Nizomitdinova N., Jo'rayev B. O'zbekiston viloyatlarida asalarichilik tarmog'ining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish // Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy axboroti. – 2018. – №2. – B. 44–50.
4. Ubaydullayeva Sh., Ergashev A. Asalarichilik tarmog'ining mintaqaviy rivojlanish xususiyatlari: iqtisodiy-statistik tahlil // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2021. – №4. – B. 78–86.
5. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

“TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi”
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Xaydarova Shoxista Davranovna,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrasi o'qituvchisi

IQTISODIYOT TARAQQIYOTIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Maqolada xizmatlar ko'rsatish sohasining o'ziga xos xususiyatlari, turlari va ularning milliy iqtisodiyotdagi ulushi ko'rib, tahlil etilgan. Statistik tahlillar asosida xizmat ko'rsatish sohasining kelajakda yanada rivojlanishi uchun ustuvor yo'nalishlarga birlamchi e'tibor qaratilishi yuzasidan muallif taklifi berilgan.

Tayanch so'zlar: iqtisodiyot, xizmat ko'rsatish, bandlik, YaIM, iqtisodiyot sohalari, xizmatlar sohasi.

ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы особенности сферы услуг, их виды и доля в национальной экономике. На основе статистического анализа автор предлагает уделить первостепенное внимание приоритетным направлениям для дальнейшего развития сферы услуг в будущем.

Ключевые слова: экономика, сфера услуг, занятость, ВВП, отрасли экономики, сектор услуг.

THE ROLE OF THE SERVICE SECTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The article examines and analyzes the characteristics of the service sector, its types, and its share in the national economy. Based on statistical analysis, the author proposes giving primary attention to the priority areas for the further development of the service sector in the future.

Keywords: economy, service sector, employment, GDP, branches of the economy, service industry.

Kirish. XXI asrda iqtisodiyotning integrallashuvi tobora jadallashayotgan bir vaqtda xizmat ko'rsatish sohasi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotining barqaror o'sishida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Aynan xizmat ko'rsatish sohasini taraqqiy etishida etakchi rol o'ynovchi soha vakillari faoliyatining rivojlanishi nafaqat makroiqtisodiy o'sishni jadallashtiradi, balki boshqa sohalarning ravnaqini, jumladan, aholi ish bilan bandligini oshirishi, ishsizlik darajasining qisqarishi, shu bilan birgalikda, ushbu soha vakillari faoliyatlariga innovatsiyalar joriy etilishini tezlashtirish orqali ular samaradorligi hamda natijadorligini oshiradi. Xorijiy davlatlarda bo'lganligi kabi, O'zbekistonda ham xizmatlar sohasini rivojlantirish borasida qator islohotlar amalga oshirib kelayotganligi, xususan, “O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan beshinchi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 19.08.2025 yildagi PF-138-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xizmatlar sohasini barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida”gi 27.02.2025 yildagi PQ-78-sonli qarorlari davlatimiz tomonidan xizmatlar sohasini rivojlantirishlariga berilayotgan etibor va qo'llab-quvvatlanishlarini ko'rsatmoqda. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishida, hududlarning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilanishida, asosiysi aholi bandligini ta'minlashda salmoqli xisssa qo'shuvchi xizmatlar sohasining shakllanishi, rivojlanishi va ravnaq topishi yuzasidan tadqiqotlar olib borgan xorijiy

iqtisodchilari olimlar Odretch, B. Devid, M.K. Keylbax, E.E. Lemann [3], P. Samuelson, V. Nordxaus [4], T.D. Burmenko, V.Yu. Baganov, O.N. Bayeva, N.N. Danilenko, L.A. Kazarina, T.A. Kondraskaya, N.V. Rubsova [5], G.L. Bagiyev, L.S. Golovanov [6], mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan M.A. Yusupov [7], M.H. Ochilova, T.R. Xolmirzaev [8], M.S. Xusanov [9] kabilar va boshqa olimlar xizmatlar sohasi rivojiga o'zlarining hissalarini qo'shganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning ahamiyatliligi, ushbu soha orqali erishiladigan ijtimoiy-iqtisodiy natijalar yetakchi horijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqotlarini o'rganish va olingan ma'lumotlarini taqqoslash, guruhlash, qiyosiy, iqtisodiy, mantiqiy tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Jahon iqtisodiyoti sivilizatsiyasi hamda taraqqiy etgan davlatlar bosib o'tgan rivojlanish bosqichlari shuni ko'rsatadiki, mamlakatlar iqtisodiyotining tayanchi hisoblangan, milliy iqtisodiyotning asosini tashkil etuvchi rivojlanishning:

- birinchi bosqichi - an'anaviy, qishloq xo'jaligi rivojlanishi bosqichi;

- ikkinchi bosqich - yuqori rivojlanishni ta'minlab bergan sanoatlashish davri;

- uchinchi zamonaviy bosqich - taraqqiy etgan mamlakatlar YaIMdagi asosiy qismini tashkil etuvchi xizmatlar sohasining taraqqiy etishi ekanligini qayd etib o'tishimiz maqsadga muvofiq. Haqiqatdan ham rivojlangan davlatlar YaIM tarkibining asosiy qismini hozirgi kunda aynan xizmatlar sohasi tashkil etmoqda. Ya'ni, xizmatlar sohasining rivojlanishiga innovatsiyalarning amaliyotga joriy etilishi natijasida, mehnat unumdorligining qishloq ho'jaligi va sanoatdagi samaradorligi oshishi fonida mehnat sarflarining ushbu sohalarda qisqarishi yuzaga

kelgani va bo'sh qolgan mehnat resurslarining aynan xizmatlar sohasida o'z bandliklarini ta'minlashlari, bu esa ushbu sohaning keskin rivojlanishiga hamda mamlakatlar YaIMdagi ulushining yil sayin oshib borayotganligini jahon va milliy statistik ma'lumotlar ko'rsatib, aks ettirishmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasi jahon iqtisodiyotida yetakchi rol o'ynaydi va bu etakchilik doimiy o'sib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar yalpi ichki mahsulotning 65-75 foizi va bandlikning 70 foizidan ortig'ini tashkil qiladi. Jaxon banki ma'lumotlariga asosan dunyo bo'yicha o'rtacha iqtisodiyotning 55,95 foizini xizmat ko'rsatish sohasi tashkil etadi, 2024 yilda xizmatlar sohasida birinchi o'rindagi davlat bu Lyuksemburg bo'lib, uning xizmatlar sohasi YaIMining 81,87 foizi tashkil etgan, bu ko'rsatkichda 155 davlat ichida Gayana 15,34 foiz bilan eng so'ngi o'rinni band etgan (1-rasm).

1-rasm. Xizmat ko'rsatish sohasining davlatlar YaIMdagi ulushi, 2024 yil²

Keltirilgan 1-rasm statistik ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatning iqtisodiy taraqqiy etganlik darajasiga qarab, ular YaIM tarkibidagi sohalar ulushi, xususan, xizmat ko'rsatish sohasi ulushi oshib borishini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumku, jahon iqtisodiyotida ko'lami jihatdan birinchi va ikkinchi o'rinlarni band etgan AQSH va Xitoy davlatlari YaIMda xizmatlar sohasining ulushi bir-biridan katts farq (AQSHda 79,68%, Xitoyda 56,75%) qilishi ham ushbu davlatlarning qay darajada taraqqiy etganligini ko'rsatib beradi. Qayd etib o'tganimizdek, sohalarga fan-texnika

yutuqlar, innovatsiyalarning joriy etilishi natijasida samaradorlikning oshishiga erilishi ushbu sohalarda ortib qolgan ishchi kuchini aynan xizmatlar sohasiga yo'naltirilishi, birinchidan hududdagi bandlikni ta'minlab, ishsizlik foizini kamaytirsa, ikkinchidan xizmat ko'rsatish sohasini dinamik o'sishini ta'minlab beradi va aholi hayotining sifatlik darajasini oshishiga xizmat qiladi.

2-rasmda keltirilgan statistik tahlil ma'lumotlarida esa, aynan mamlakarimiz YaIM tarkibiy qismlari dinamikasi keltirib o'tilgan bo'lib, unda so'ngi besh yillik, 2020-2024 yillardagi to'qqiz oylik YaIMning aynan qaysi yirik sohalar hisobiga shakllanishi, uning umumiy hajmi, shu bilan birgalikda sohalarda shakllanadigan qiymat hajmi ham keltirib o'tilgan bo'lib, unda xizmatlar sohasida yaratiladigan qiymat 2020 yilning yanvar-sentyabr oylarida 187,7 trln. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilning xuddi shu davri uchun bu korsatkich 457,9 trln. so'mni tashkil etganini, besh yil davomida xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan qiymat deyarli 244 foizga, ya'ni 270,2 trln. so'mga oshganligini ko'rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha YAIM dinamikasi³, joriy narxlarda, trln. so'm.

Quyida keltirilgan 1-jadval ma'lumotlarida esa mamlakatimizda ko'rsatilgan bozor xizmatlari o'sish sur'ati 2010-2024 yillar ma'lumotlari keltirilgan bo'lib, bunda oldingi yillarga nisbatan o'zgarish foizlarda keltirilgan. 2010 yilda eng yaxshi o'sish ko'rsatkichini "Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari" 130,5 foiz

bilan band etgan bo'lsa, 2015 yilda esa oldingi yilga nisbatan eng yaxshi o'sishni "Moliyaviy xizmatlar" sohasi 130,6 foiz bilan band etgan, 2020 yilga ham eng yaxshi o'sish sur'atini "Moliyaviy xizmatlar" sohasi egallagan bo'lib, ushbu yilda bu ko'rsatkich 125,6 foizni tashkil etgan, 2024 yilga kelib yana "Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari" sohasi oldingi yillarga nisbatan eng yuqori o'sish sur'atini ko'rsatib 127,5 foiz bilan xizmat ko'rsatish sohalari ichida oldingi yillarga nisbatan o'sish sur'atlari bo'yicha birinchilik band etgan.

Albatta keltirilgan statistik tahliliy ma'lumotlar, xizmat ko'rsatish sohasining qaysi yo'nalishlari barqaror, jadal sur'atlar bilan rivojlanayotganligini ko'rsatish bilan birgalikda ba'zi yo'nalishlari nisbatan kamroq rivojlanganligini, jumladan, "Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar", "Yashash va ovqatlanish xizmatlari", "Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar" boshqa sohalarga nisbatan kamroq sur'atlarda rivojlangan bo'lsada, tahlil etilgan davrda umumiy hisobda ushbu sohalarda ham o'sish sur'atlari qayd etilgan. Keltirilgan tahlillar shuni anglatadiku, xizmat ko'rsatishning barcha sohalari doimiy o'sish sur'atlarini ko'rsatishi bu xizmatlar sohasining istiqbolli ekanligini, mamlakat va jahon YaIMdagi hissasi doimiy o'sib borishini ko'rsatadi.

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasida ko'rsatilgan bozor xizmatlari o'sish sur'ati
(oldingi yilga nisbatan foizda)⁴

Klassifikator	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Savdo xizmatlari	121,5	118,5	103,8	112,3	108,3	110,6	115,2
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari	130,5	116	123,8	126,4	128,8	125,4	127,5
Transport xizmatlari	109,8	104,3	91,4	115,7	111,8	107,2	109,7
Yashash va ovqatlanish xizmatlari	127,1	119	80,3	132,3	122,3	113,5	109,9
Moliyaviy xizmatlar	116,4	130,6	125,6	128	131,7	121,6	120,1
Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar	128,4	118,5	90	123,1	110	112,6	114,9
Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar	108	106,6	93,3	117,9	105,9	101,5	97,5
Ijara xizmatlari	116	113,8	98,4	118,7	112,6	102,4	107,1
Ta'lim sohasidagi xizmatlar	90,1	111,2	101	130,8	114,1	123,1	120,7
Sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar	121,2	117,2	94,8	128,5	113,4	112,3	110,5
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	115,3	116,3	94,5	122,9	106,6	105,3	111,2
Shaxsiy xizmatlar	119	107	94,7	114,4	107,1	106,3	109,5
Boshqa xizmatlar	121	113,5	99,7	113	114,4	125,7	115,5

Xizmat ko'rsatish sohasi milliy va xalqaro iqtisodiyotining eng istiqbolli va tezkor rivojlanayotgan asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasi o'z ichiga eng keng tarqalgan, rivojlangan va rivojlanayotgan sohalardan biri tijorat (savdo-sotiq) sohasidan tortib, mahalliy va xalqaro bank-moliya, sug'urta, turizm, auditorlik-konsalting xizmatlari, transport-logistika, ta'lim, aloqa va axborotlashtirish, sog'liqni saqlash, madaniyat, san'at, sport, texnik xizmatlar, maishiy va kommunal xizmatlar, mehmonxonalar, dam olish uylari, televideniya, radio, kino teatrlar, muzeylar, hayvonot bog'lari kabi keng faoliyatlarni qamrab oladi (1-jadval).

Quyida keltirilgan Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlari asosida tayyorlangan 3-rasm ma'lumotlarida 2017–2024 yillarda ko'rsatilgan xizmatlar umumiy hajmi 2,5 baravarga ortib, soha yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2017 yildagi 38,1 foizdan 2024 yil 47,4 foizga ko'tarilgan. Bu ko'rsatkich xizmatlar sektori iqtisodiyotdagi o'rnini va ta'siri oshib borayotganini yaqqol tasdiqlaydi.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasi YAIM tarkibida xizmatlar ulushi⁵

Rivojlangan mamlakatlar taraqqiyot tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ishlab chiqarishni murakkablashuvi, sohada innovatsiyalarning joriy etilishi va bozorni sifat hamda texnik jihatdan murakkab bo'lgan tovarlar bilan to'ldirilishi natijasida xizmatlar sohasiga bo'lgan talab ham yil sayin oshib boradi. Barcha rivojlangan davlatlarda bo'lgani singari mamlakatimizda ham xizmatlar sohasining turli yangi shakllari paydo bo'lishi natijasida ushbu soha, boshqa sohalarga nisbatan tez sur'atlar bilan rivojlanishda davom etmoqda. Shuning uchun, zamonaviy, innovatsion texnologiyalar davrni ifodalovchi hozirgi asr o'zgarishlari sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining nafaqat iqtisodiyotdagi balki ijtimoiy sohalardagi ahamiyatini ham e'tirof erish maqsadga muvofiqdir.

Bu kabi tahlillar ko'rsatib turibdiki, O'zbekistonda ham milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida xizmat ko'rsatish sohasining o'rnini va ahamiyatini yildan yilga oshib, kengayib bormoqda. Shu sababli ham hukumatimiz tomonidan xizmatlar sohasini rivojlantirish, ushbu sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga qulayliklar yaratish borasida bir qator ishlar amalga oshirilayotganligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi 27.02.2025 yildagi PQ-78-sonli qarorlari hamda 2022-2026 - yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da amalga oshirishga oid davlat dasturining 172-bandida "Xizmatlar sohasining jozibadorligini oshirish maqsadida sohadagi tadbirkorlik sub'yektlariga qo'shimcha imtiyozlar taqdim etilishini ta'minlash" kabi masalalari alohida vazifa sifatida belgilanganligi davlatimiz tomonidan olib borilayotgan amaliy ishlarga yorqin misollardan hisoblanadi.

Xulosa. Bugungi kunda xizmatlar sohasi zamonaviy bozor iqtisodiyotning eng muhim, salmoqli, tez sur'atlarda o'sib borayotgan tarmoqlaridan biridir. Ushbu tarmoq mavjud xizmat ko'rsatish turlari bilan cheklanib qolmay bozorda yangi-yangi takliflar orqali o'z ishtirokini doimiy ravishda kengaytirib bormoqda. Xizmatlar

sohasi milliy va xalqaro iqtisodiyotining boshqa sohalari bilan integratsiyalashgan va o'ziga xos aloqalar orqali bog'langan bo'lib, ushbu aloqalar doimiy ravishda yangi xizmat sohaslarining yuzaga kelishi bilan doimiy mustahkamlanib, rivojlanib boraveradi.

Shu sababli ham, ushbu soha rivojlanishidan barcha tomonlar manfaatdorligini inobatga olgan holda, bizning nazarimizda xizmatlar sohasini rivojlantirishda, ushbu sohalarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlashda ustuvor yo'nalishlar, jumladan IT, ta'lim, tibbiyot, turizm, aloqa, transport, yo'l bo'yi xizmat ko'rsatish infratuzilmalarini jahon standartlariga moslashtirish kabilarga birinchi o'rinda e'tibor qaratilishi xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritayotgan sub'ektlar faoliyatini yanada rivojlanishiga, bu esa o'z navbatida ijtimoiy sohaning yaxshilanishi, ya'ni bandlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan V ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 19.08.2025 yildagi PF-138-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi 27.02.2025 yildagi PQ-78-sonli qarori.
3. Одретч, Дэвид Б., Макс К. Кейлбах и Эрик Э. Леманн Предпринимательство и экономический рост (Нью-Йорк, 2006; онлайн-издание, Oxford Academic , 1 января 2007 г.)
4. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus Economics, 19 e. 2015 y. 1360 p.
5. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум: учебное пособие / коллектив авторов. под ред. Т.Д. Бурменко. — М. : КноРус, 2015.- 422 с.
6. Г.Л. Багиев, Л.С. Голованов Организация бизнеса в системе услуг. — СПб. : Университет экономики и финансов, 2015. – 408 с.
7. Yusupov M.A. "Xizmatlar marketingi" Darslik. –T.: "Iqtisodiyot", 2021.- 356 bet
8. Ochilova M.H., T.R. Xolmirzaev Hududlarda xizmatlar sohasi jadal rivojlanish// Экономика и социум. 2024. №2-1 (117).
9. Xusanov M.S. Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024. 7-son, 46-53 b.

ASALARICHILIK KORXONALARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI

Annotatsiya. Maqolada asalarichilik korxonalarining rivojlanishida tarixiy an'analarning o'рни, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy sharoitlar va marketing strategiyalaridan to'g'ri foydalanish masalalarini o'rganilgan. Bu borada mahalliy va xorijiy olimlarning qarashlari ko'rib chiqildi. Xorijiy mamlakatlarning asalarichilik mahsulotlarini yetishtirishdagi tajribalari, eksportdagi o'рни o'rganildi. Shuningdek, respublika va viloyatning ushbu sohadagi faoliyati ham tadqiq qilindi. Asal ishlab chiqarish hajmi va dinamikasi tahlil qilindi. Maqola yakunida muallifning xulosalari bayon etildi.

Tayanch so'zlar: asalarichilik, asal, bozor konyunkturasi, eksport, marketing strategiyalari, tabiiy sharoitlar.

ISSUES OF USING MARKETING STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING ENTERPRISES

Abstract. The article studies the role of historical traditions in the development of beekeeping enterprises, economic, social, legal conditions and the correct use of marketing strategies. The views of local and foreign scientists on this issue were considered. The experiences of foreign countries in the cultivation of beekeeping products and their place in export were studied. The activities of the republic and the region in this area were also studied. The volume and dynamics of honey production were analyzed. At the end of the article, the author's conclusions were presented.

Keywords: beekeeping, honey, market conditions, export, marketing strategies, natural conditions.

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье изучены вопросы роли исторических традиций, экономических, социальных, правовых условий и правильного использования маркетинговых стратегий в развитии пчеловодческих предприятий. Рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных ученых в этой области. Изучен опыт зарубежных стран в производстве пчеловодческой продукции, их роль в экспорте. Также исследована деятельность республики и области в этой сфере. Проанализированы объемы и динамика производства меда. В заключение статьи изложены выводы автора.

Ключевые слова: пчеловодство, мед, рыночные условия, экспорт, маркетинговые стратегии, природные условия.

Kirish. Bugungi kunda asalarichilik korxonalarining ish faoliyati ushbu sohada faoliyat yuritishning tarixiy an'analari, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy sharoitlar, shuningdek, asal va boshqa asalarichilik mahsulotlarining bozor konyunkturasini o'rganishni o'z ichiga oladi. Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, bu bozorda korxonalar faoliyatining samaradorligi, ishlab chiqarishning mavsumiyligiga va tabiiy-iqlim sharoitlariga, raqobatchilarning ma'lum bir geografik mintaqada to'planishiga, eksportchilar qarashlariga ko'ra asalarichilik mahsulotlarining narxiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida asalarichilik sanoati bir necha ming yillar davomida rivojlanib kelmoqda. Bu qulay tabiiy-iqlim sharoiti, o'rmon zonalari, o'tloq va dashtlarda ko'plab asal o'simliklari va mahalliy asalarichilarning mehnatsevarligi, ularning ozuqa manbalari hisoblangan asalli (nektarli, bolli) o'simliklarga bevosita bog'liq hisoblanadi.

Asalarichilik qishloq xo'jaligining muhim tarmog'i hisoblanadi. Asal inson uchun juda foydali taom bo'lib, asalari suti, propolis sanoat uchun xom ashyo manbaidir. Asalarichilik mahsulotlari tarkibida 70 ga yaqin fermentlar, vitaminlar, gormonlar va boshqa kimyoviy faol moddalar aniqlangan. Ular tibbiyotda bir qancha kasalliklarni davolashda muhim manba hisoblanadi [2]. Bulardan tashqari, asalarichilikni qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirishdagi ahamiyati katta. Ma'lum bo'lishicha, biosferamizdagi 80% gulli o'simliklar chetdan changlanishga moyil va ularni chetdan changlanishini ta'minlaydigan hashoratlar orasida asalarilarning ulushi 80% ga teng.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. A.A.Aleksandrov birinchilardan bo'lib (1906) "Turkiston qishloq xo'jaligi" "Туркестанское селское хозяйство) jurnalida Kattaqo'rg'on, Samarqand, Xo'jand va Toshkent shaharlarida asalarichilikni rivojlanishi haqidagi qarashlarini bayon etgan[2]. Shuningdek, u O'rta Osiyoning mo'tadil iqlim sharoiti va xilma – xil o'simliklar olami bu yerlarda asalarichilikning rivojlanishida muhim omil ekanligini yozadi.

N.N.Shilina ma'lumotlariga ko'ra, 1909-yilda O'rta Osiyoda jami 1844 asalarichi va 83907 asalari oilalari (ari oilalari va archa po'stloqlari oralig'ida joylashgan asalari oilalari ham hisobga olingan) mavjud edi[4].

M.R.Xolikulovning Asalli o'simliklarning o'rganilish tarixi asarida G.Hamidovning ilmiy rahbarligida R.Muhammatzyanova Surxondaryo viloyatining asal uchun ozuqa manbai bo'lgan shirali o'simliklarini o'rganganligi haqida so'z yuritilgan[5]. U viloyatda 487 turdagi asalli o'simliklar borligini aniqlagan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining qariyib

barcha viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston respublikalarining bizga chegaradosh hududlaridagi asalli o'simliklarning asalarichilikni rivojlantirilishdagi ahamiyatini o'rgandi.

G.Xamidovning aftoreferatida A.Ponomareva, S.Gluxov, I.Krivsov va boshqalar tomonidan qishloq xo'jaligi va unga turdosh iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirishda asalarilarni foydalari to'g'risida to'xtalib o'tilganligi, "Asalarilar tufayli chetdan changlatilganda beda va dukkakli o'simliklar hosili 35 – 40%, kungaboqarniki 50 – 60%, poliz ekinlariniki esa 100 – 150% ga oshishi" [6] haqida so'z yuritilganligini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada iqtisodiy tahlilning empirik va nazariy, analiz va sintez, abstrakt va mantiqiy fikrlash, statistik, taqqoslash kabi an'anaviy usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda asalarichilik mamlakat qishloq xo'jaligi sohasining jozibali sohasi hisoblanadi. Asalarichilik sohasi faoliyatini rivojlantirish uchun diqqat, aniqlik, taxmin va aql talab etiladi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida asalarichilikning rivojlanishi, ixtisoslashuvi, tarixan iqlim va tabiiy sharoit, asalarilarning turli zotlarining tarqalishi va asal florasining xususiyatlari ta'sirida shakllanganligini isbotlaydi.

Mo'tadil iqlim, seleksiya va naslchilik ishlarini olib borish hamda asalari zotlarini zona oldi tabiiy-iqlim sharoitlariga moslashtirish jarayonida asalarichilikning ustuvor iqtisodiy asoslangan yo'nalishlari shakllantirildi. Bu borada, ayniqsa Surxon vohasidagi asalarichilik boshqa hududlarga nisbatan imkoniyati yuqori ekanligi, buning sababi esa voha iqlimi bir muncha iliqqligi tufayli asalarilar boshqa viloyatdagi asalarilardan ko'ra qishgi fasldan 20-45 kun ertaroq uyg'onib, ko'proq asal olish imkonini beradi [7].

Intensivdehqonchilikbilanshug'ullanadigan hududlarda asalarilarning changlatish funksiyasidan foydalanilad. Bu hududlarda ko'p yillik ozuqa sifatida asal o'tlari, kungaboqar, paxta, meva, rezavor, poliz va boshqa changlatuvchi giyohlar ekiladi. Asalarichilikning naslchilik yo'nalishi cho'l zonalarning janubiy hududlari uchun

xosdir. Shu bilan birga, asal yig'ish shartlari erta bahorda asalarilar koloniyalarini yetishtirishga imkon beradi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Surxondaryo viloyatida qish asosan yumshoq bo'lib, bu asalarilarni yaxshi qishlashi va kamroq ozuqa iste'mol qilish imkonini beradi. Asalarichilik tuzilmasida kompleks yo'nalish bo'yicha aniq ixtisoslashuv mavjud emas. Har xil turdagi asalarichilik mahsulotlari umumiy ishlab chiqarish hajmida taxminan bir xil ulushga ega. Surxondaryo viloyatining o'rmon-dasht zonasida uchun asalarichilik sohasidagi xo'jalik faoliyatining changlatish-asal, kompleks va pitomnik sohalari xarakterlidir. Bu borada, viloyatning har bir fermer xo'jaligida asalari oilalarini ko'paytirish imkoniyati mavjud. Changlatish-asal sektori bilan shug'ullanuvchi asalarichilar intensiv qishloq xo'jaligi bo'lgan hududlarda joylashgan. Chunki ular ozuqa manbai sifatida hashoratlar orqali changlatiladigan o'simliklardan foydalanishadi.

Shu ma'noda, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qaroriga muvofiq 1-Illovada 2023-yilda paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan g'ozani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydonlarning prognoz ko'rsatkichlarida Surxondaryo viloyati uchun 20 ming gektar g'ozani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydon rejalashtirilib, dalaga qo'yiladigan asalari oilasi sonini 40 mingga ko'zda tutilgan [1].

Birgina 2023-yilda O'zbekiston Respublikasidagi asalarichilik bozori 31,5 ming tonna tabiiy asal ishlab chiqarishni ta'minlaydigan 1,4 millionga yaqin asalari oilalari mavjudligi bilan tavsiflanadigan mamlakatga aylandi. Qishloq xo'jaligi korxonalarida asal ishlab chiqarish juda kam, chunki asosiy ulush, ya'ni 97-98% havaskor

asalarichilar tomonidan ta'minlanadi, asalari oilalarining o'rtacha mahsuldorligi yuqori. Albatta, boshqa asal ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bilan solishtirganda, mahalliy asalarichilarning mahsuldorligi past darajada qolmoqda. Xususan, Kanadada har bir asalari oilasidan yiliga 50 kg asal ishlab chiqariladi, asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasida esa 2010-2023-yillarda har bir asalari oilasidan 26,7 kg dan 28,4 kg gacha asal ishlab chiqarilgan. Bu O'zbekiston Respublikasida havaskor ishlab chiqarishdan farqli o'laroq, Kanadada asal ishlab chiqarish asosan sanoat darajasida ekanligi va asalarichilar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bilan izohlanadi. O'zbekiston Respublikasida asal va boshqa asalarichilik mahsulotlari bozoridagi vaziyatni chuqur tahlil qilish ushbu tarmoq korxonalarini uchun samarali marketing strategiyasi va taktikasini shakllantirish hamda ishlab chiqishning zaruriy shartidir.

Ushbu tarmoq mahsulot bozorlarining asosiy xususiyatlaridan biri talab va taklif nisbati bo'lganligi sababli, ularning tebranishlari (rentabellik va o'zini

oqlash bilan birga) investitsiyalarni amalga oshirishning asosiy mezonlari hisoblanadi. Shunday qilib, asal va asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmoqlari, shoxobchalari hamda hududlari o'rtasida kapital resurslar harakati sodir bo'ladi, narxlar darajasi va dinamikasiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun ham asal va asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishning asosiy omili asal ishlab chiqaruvchilar va ushbu mahsulotlarni ichki hamda tashqi bozorlarda sotishga ixtisoslashgan savdo kompaniyalarining talab va daromadlari hisoblanadi.

Bozor konyunkturasi bozordagi iqtisodiy vaziyat (tovar va xizmatlar, ishchi kuchi va boshqalar) sifatida ta'riflanadi va talab hamda taklif darajalari, narxlar darajasi va dinamikasi, tovar-moddiy zaxiralar va boshqa ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Asal bozorining holati uning faoliyatining umumiy xarakteristikasi bo'lib, shuning uchun tegishli ko'rsatkichlar O'zbekiston Respublikasida asal va tegishli asalarichilik mahsulotlari bozorining holatini baholash va marketing faoliyatini amalga oshirish hamda rivojlantirish, jozibadorlik bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi. Sohani rivojlantirishning keyingi istiqbollarini belgilashda talab va taklif hajmi, tovar zaxiralari hajmi, dinamikadagi narxlar darajasi, ishlab chiqaruvchilarning manfaatlari, asalarichilikning asosiy hamda qo'shimcha mahsulotlarini sotuvchilar, xaridorlar va iste'molchilar hisobga olinadi.

Asalarichilik tarmog'ining holati va uni rivojlantirish imkoniyatlari to'g'risida to'liq ma'lumotni namoyish etish uchun asal va unga bog'liq mahsulotlar, shuningdek,

yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarning bozor holatini har tomonlama tahlil qilish zarur. Bunday tahlil jarayonida, birinchi navbatda, Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarish va asalarichilik mahsulotlarining asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi baholanishi kerak, bu esa tarmoqni to'liq tahlil qilish imkonini beradi.

Ta'kidlash joizki, "Asalchilik mahsulotlari bozori" ta'rifini oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ayirboshlash va xomashyodan foydalanish hamda xizmatlar ko'rsatish iste'mol qilishni ta'minlaydigan xo'jalik yurituvchi subyektlar majmui sifatida qo'llash o'rinli. Ushbu talqin asosida qishloq xo'jaligi ekinlari va shunga o'xshash o'simliklarni changlatish xizmatini bozor mahsuloti sifatida belgilash mumkin, bozorning o'ziga xos xususiyati esa qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatish zaruratini baholash va ularning ehtiyojlarini o'rganish zarurati sifatida qaralishi mumkin.

Asalarichilik mahsulotlarining barcha turlari bo'yicha tadqiqotlar uchun asalari oilalari sonining mavjudligi va dinamikasi, asal va mum ishlab chiqarish va sotish hajmi, asalari oilalarining mahsuldorligi, asal va mum hajmlarining qiymati va hajmi kabi ma'lumotlar asos bo'ladi. Bu asalarichilik mahsulotlarining asosiy turi sifatida asal bozori faoliyatini tahlil qilishga imkon beradi (1-jadval).

1-jadval
O'zbekiston Respublikasi va dunyo iqtisodiyotida asal ishlab chiqarish hajmi,
(ming tonna)¹

Davlatlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan (+, -)
O'zbekiston	11,7	15,47	21,41	25,08	27,12	31,53	19,83
Dunyo	2620	2590	2430	2370	2270	2196,7	-423,33
Jahon ishlab chiqarishidagi ulushi, %	0,45	0,60	0,88	1,06	1,19	1,44	

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, dunyoda mahalliy asal ishlab chiqarish ulushi taxminan 2010-yilda 0,45% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda esa 1,44 % ga teng bo'ldi, bu O'zbekiston Respublikasining jahon miqyosida muhim o'rniga ega bo'lishini ko'rsatadi. Shunday qilib, 2010-2023-yillarda jahonda asal ishlab chiqarish o'tgan 2022-yilga nisbatan 3,3%ga kamayish sur'atiga ega bo'lib, o'rtacha 73,3 million tonnaga kamaydi O'zbekiston Respublikasining asal bozori yetkazib berish deyarli to'liq uy xo'jaliklari tomonidan shakllantiriladigan bozorlardan biri bo'lib, ishlab chiqarishdagi korxonalarining ulushi unchalik katta emas. Xususan, O'zbekiston Respublikasi asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra,

2010-2023-yillarda aholi tomonidan ushbu mahsulotning mavjud hajmining qariyb 98,2 foizi ishlab chiqarilgan.

Bundan tashqari, ushbu ijobiy natijaga O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan dasturning maqsadli ko'rsatkichlariga erishish uchun belgilangan:

- asalarichilikda intensiv texnologiyalarni qo'llash orqali asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish;

- asalarichilik tarmog'ida naslchilik ishini yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan choralarni qo'llash, O'zbekiston sharoitiga moslashgan "Karpas" va "Karnika" asalari zotlarini xorijdan olib kirish va ularni ko'paytirish bo'yicha "Nasldor ona asalari"ning himoyalangan hududlari" chora-tadbirlarini amalga oshirish;

- qishloq xo'jaligi ekinlarini asalarilar bilan changlatish agrotexnologiyasini tizimli yo'lga qo'yish hisobiga sohani tijoratlashtirish;

- asal sifatini xalqaro talablarga moslashtirish, dehqonchilik sohasida qo'llaniladigan kimyoviy vositalarning asalarichilik sohasiga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish;

- o'rmon xo'jaligi yerlari va qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida asalari larni mavsumiy joylashtirish bo'yicha "Asalari xaritasi" chora-tadbirlarini ishlab chiqish va shu asosda asalarichilik xo'jaliklarining harakatlanishini tartibga solish mexanizmlarini amaliyotda qo'llash;

- sun'iy asal mahsulotlariga qo'yilayotgan amaldagi standartlarni bekor qilish masalasini ko'rib chiqish hamda inson salomatligida tabiiy asalning ahamiyatini yanada oshirish uchun iste'mol madaniyatini kuchaytirishga qaratilgan normativlarni ishlab chiqish vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha olib borilgan ishlarni o'z samarasi berayotganligidan deb qarash maqsadga muvofiq.

Ishlab chiqarish dinamikasiga kelsak, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida asal ishlab chiqarish hajmi 31,53 ming tonnani tashkil etdi. FAO statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi 2020-yildan beri asal ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning yigirmatalik yetakchi davlatlar qatoridan o'rin olib kelmoqda. (2-jadval).

2-jadval

O'zbekiston Respublikasini davlatlar o'rtasida asal ishlab chiqarish, ming tonna²

Davlatlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan (+, -)
Xitoy	401	473	458,1	472,7	461,9	468,03	67,03
Turkiya	81,12	108,13	104,1	96,34	118,3	120,45	39,33
Argentina	59	52,6	72,2	70,72	70,44	69,36	10,36
Rossiya	51,54	67,74	66,4	64,53	67,01	66,59	15,05
O'zbekiston	11,7	15,47	21,41	25,08	27,12	31,53	19,83

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bu borada bir necha yillardan beri dunyo iqtisodiyotida asal ishlab chiqarish bo'yicha Xitoy (468,03 ming tonna) birinchi o'rinda bo'lib kelmoqda, Turkiya 2010-yilda 81,12 ming tonna ishlab chiqargan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 39,33 ming tonnaga oshib 120,45 ming tonnaga yetgan, Argentina 2010-yilda 59 ming tonna bo'lgan bo'lsa 2023-yilga kelib 69,36 ming tonnani tashkil etgan. O'zbekiston Respublikasida asal ishlab chiqarishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qisqa muddat ichida 2010-yilda 11,7 ming tonna 2023-yilda esa 31,53 ming tonnaga yetib Rossiya va Argentina davlatlaridan o'rtacha 2 barobar kam holatga ya'ni, eng yaxshi ishlab chiqaruvchilar top 10 taligiga intilayotganligini ko'rish mumkin.

O'zbekiston asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda barcha toifadagi fermer va uy xo'jaliklarida 1,4 million asalari oilalari mavjud. Bu, so'nggi 23 yil ichida ularning soni qariyb 1 million oilaga oshdi. Fermer xo'jaliklari toifalari bo'yicha ularning soni dinamikasini hisobga oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi korxonalarida ko'p jihatdan 26 foizga yoki 2,5 baravarga pasayish kuzatildi, shaxsiy dehqon xo'jaliklarida esa ma'lum o'sish sur'atlariga ko'ra, ijobiy tendensiya saqlanib qolmoqda. Bu ayniqsa, Respublika hududlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki, asalarichilik ham ma'lum hudud va makonda ya'ni, mo'tadil iqlim yetarli sharoit bo'lgandagina samaradorlikka erishishi mumkin.

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha asal ishlab chiqarish tarmoqlari faoliyatini 2010-2023-yillar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, oldingi o'rinlardan joy egallab kelayotgan Namangan viloyati ekanligini (kuzatilayotgan davrlar oralig'ida o'rtacha 2927,9 tonna), ikkinchi o'rinda Buxoro viloyati (o'rtacha 1755 tonna), keyingi o'rinlarni Qashqadaryo (o'rtacha 1646,3 tonna) va Samarqand(1546,3 tonna) viloyatlari egallab kelmoqda (3-jadval).

3-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududlarida asal ishlab chiqarish holati (tonna)³

№	Hududlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan o'zgarishi (-,+)
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	500,7	703,2	916	1000	1265	1470	969,3
2	Andijon viloyati	757,1	925,9	1385	1550	1631	1896	1138,9
3	Buxoro viloyati	1186,1	1450,7	2170	2400	2495	2900	1713,9
4	Jizzax viloyati	945,1	1155,8	1729	1876	2010	2336	1390,9
5	Qashqadaryo viloyati	1113,4	1361,7	2037	2200	2349	2730	1616,6
6	Navoiy viloyati	804,1	983,4	1471	1650	1726	2006	1201,9
7	Namangan viloyati	1351,8	2685,9	2473	4500	4832	5617	4265,2
8	Samarqand viloyati	1047,3	1280,9	1916	2000	2216	2576	1528,7
9	Surxondaryo viloyati	981,2	1200,0	1795	1950	2083	2421	1439,8
10	Sirdaryo viloyati	311,6	414,1	570	600	745	866	554,4
11	Toshkent viloyati	789,8	966,0	1445	1550	1697	1973	1183,2
12	Farg'ona viloyati	953,3	1165,9	1744	1900	2027	2356	1402,7
13	Xorazm viloyati	960,9	1175,2	1758	1900	2042	2378	1417,1

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, haqiqatdan ham eing yuqori ko'rsatkich Namangan viloyatiga to'g'ri kelib, 2010-yilga nisbatan 2023-yilda 4265,2 tonnaga oshib 5617 tonnaga yetgan. Undan keyingi o'rinni Buxoro viloyati egallab 2010-yilda 1186,1 tonnaga yetgan bo'lib, 2023-yilda bazis yilga nisbatan 1713,9 tonna oshib 2900 tonnaga yetdi. Bu borada, obyekt sifatida tanlab olgan Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, barcha hududlarga nisbatan o'rta miqdorda ya'ni 2010-yilda 981,2 tonna va 2023-yilda esa 2010-yilga nisbatan 1439,8 tonnaga o'zgarib 2421 tonnaga yetganligi kuzatildi [8].

Bunday ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining oshishi albatta, kelgusida mahalliy aholi iste'moli darajasidan ortgan mahsulotni eksport qilishga va bu orqali asal eksport salohiyatini oshishini ta'minlashiga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Tahlillar natijasida asal ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatining yuqori raqobatbardoshligi va samaradorligiga, asal eksporti bo'yicha jahon yetakchiligiga erishish yo'lida bir qator asosiy to'siqlar ham mavjud ekanligini ko'rish mumkin.

Bu to'siqlarni hal etish uchun birinchi navbatda asalning chakana savdosini rivojlantirish, mahalliy korxonalarining o'z tovar belgilarini yaratish hamda targ'ib qilish zarur, deb hisoblaymiz. Buning uchun asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning marketing komponentiga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi hududlari ichida Surxondaryo asali o'zining yuqori sifati tufayli iste'molchilar ongida allaqachon afzalliklarga ega. Ammo qadoqlangan mahsulot bilan yangi bozorlarga chiqish bo'yicha puxta o'ylangan strategiyasiz barcha imkoniyatlardan foydalanib

bo'lmaydi. Shuningdek, organik asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ham unutmashimiz kerak, u hozirda tendensiyada bo'lib, unga talab yil sayin ortib bormoqda.

Shu bilan birga, tabiiy xususiyatlar va sifat standartlari tizimi asosida jahon miqyosida umumiy bozor narxini pasaytirgan holda, asal ishlab chiqaruvchilarni sezilarli darajada eksport salohiyatini va mahsulot narxini oshirish mumkin. Tadqiqotlar tahlili asosida asal yig'ishning yangi modeli taklif qilingan bo'lib, uning mohiyati shundaki, yovvoyi asalarilar asalni sanoat ishlab chiqarilmaydigan joylarda to'playdi.

Ulardan asalni yig'ib olishda asalning to'rttdan bir qismini olinishi, qolgan qismini ularning rivojlanishi uchun qolishi lozim. Shu tarzda, asalarilarning ko'chishi to'xtatiladi. Ushbu yondashuv maqsadli segment - hayvonlarni himoya qilish talablariga javob beradi. Asalarichilik mahsulotlari bozorida keskin raqobat asalarichilarni ba'zan o'z mahsulotlarini istalgan narxda sotishga majbur qiladi. Taqqoslash uchun shuni aytish mumkinki, bu asalning ulgurji narxi shakar narxidan past bo'lishiga olib keladi.

Asalarichilikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda ilmiy tadqiqotlar olib borish, asalarilarning genotiplarini muhofaza qilish hamda saqlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish, asalarichilikni veterinariya-sanitariya ta'minoti xarajatlarini qoplash, soliq imtiyozlarini berish, imtiyozli shartlarda kreditlar berish va investitsiyalarni jalb qilish, asalarichilikni rivojlantirishga ko'maklashish, maqsadli subsidiyalar va boshqa turdagi moliyaviy yordamlar ko'rsatish, asalarichilik bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash va iqtisodiy rag'batlantirishning boshqa chora-tadbirlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda asalarichilar daromadlarining asosiy qismini asal sotishdan emas, changlatishdan olishlari aniqlandi. Jumladan, ari gullarni

changlatganda qishloq xo'jaligi poliz, mevali ekinlar va turli ko'p yillik ekinlar hosildorligini 60-75 foizga oshirishi isbotlandi[6].

Shu bois O'zbekiston Respublikasida yaqin kelajakda asalarichilik sohasini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud, deyish mumkin. Bu asal ishlab chiqarish hajmining oshishiga, shuningdek, mahalliy mahsulotlar narxining oshishiga xizmat qilib, jahon eksport maydonida yetakchilikni qo'lga kiritish uchun sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha faol davlat dasturlari va asalarichilar uyushmasining o'z manfaatlarini himoya qilishi ham zarur shartdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6490369>
2. Xamidov G.X, Davidov M.A, Akbarova M.X., Xolikulov M.R. O'zbekiston asalli o'simliklari va asalarichilik istiqbollari. Farg'ona: Poligraf Super Servis. 2019. 156 s.
3. Александров А.А. "Туркестан қишлоқ хо'jaligi" ("Туркестанское сельское хозяйство) jurnali. 1906 yil, 5-son.
4. K.K.Raxmatov "O'zbekiston asalarichilik tarixidan" 28.08.2019 https://uz.beekeepers.uz/novosti/news_post/ozbekiston-asalarichilik-tarixidan
5. Xolikulov M.R. Asalli o'simliklarning o'rganilish tarixi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947.
6. Хамидов, Г. Медоносные ресурсы Узбекистана и пути их рационального использования. Автореф. дисс. 1988.
7. Rashidova X.T. "Beekeeping Marketing: Development Strategies and Market Opportunities." International Journal of Artificial Intelligence. , 1(3), 613-616. 2025. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/81045>
8. Rashidova X.T. Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(4), 2024. 10-15.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI

Annotatsiya. Maqola raqamli muhitda soliq faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirishning mohiyati va yo'nalishlarini o'rganish, shuningdek, ularning fiskal jarayonlarning shaffofligi, samaradorligi va barqarorligini ta'minlashdagi rolini aniqlashga qaratilgan. Maqolada ta'kidlanishicha, institutsional mexanizmlarning samaradorligi ko'p jihatdan davlat boshqaruvining raqamli yetuklik darajasi va soliq to'lovchilarning ishonch darajasi bilan belgilanadi. Soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional mexanizmlari innovatsion texnologiyalar va huquqiy vositalarni integratsiyalash, shaffof, adolatli va texnologiyaga yo'naltirilgan soliq tizimini barpo etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish yo'lida rivojlanishi kerak degan xulosaga keldi.

Tayanch so'zlar: raqamli iqtisodiyot, soliq to'lovchi, institutsional mexanizmlar, muvofiqlashtirish, soliq ma'muriyati, raqamlashtirish, davlat boshqaruvi.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Целью статьи является исследование сущности и направлений совершенствования институциональных механизмов координации налоговой деятельности в условиях цифровой экономики, а также определение их роли в обеспечении прозрачности, эффективности и устойчивости фискальных процессов. В статье подчеркивается, что эффективность институциональных механизмов во многом определяется уровнем цифровой зрелости государственного управления и уровнем доверия налогоплательщиков. Сделан вывод о том, что институциональные механизмы координации налогоплательщиков должны развиваться в направлении интеграции инновационных технологий и правовых инструментов, создавая необходимые условия для построения прозрачной, справедливой и технологически ориентированной налоговой системы.

Ключевые слова: цифровая экономика, налогоплательщик, институциональные механизмы, координация, налоговое администрирование, цифровизация, государственное управление.

INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR COORDINATING TAXPAYER ACTIVITIES IN THE DIGITAL ECONOMY

Annotation. The article aims to study the essence and directions of improving institutional mechanisms for coordinating tax activities in the digital environment, as well as to determine their role in ensuring the transparency, efficiency and sustainability of fiscal processes. The article emphasizes that the effectiveness of institutional mechanisms is largely determined by the level of digital maturity of public administration and the level of trust of taxpayers. It is concluded that institutional mechanisms for coordinating taxpayers should develop in the direction of integrating innovative technologies and legal instruments, creating the necessary conditions for building a transparent, fair and technology-oriented tax system.

Keywords: digital economy, taxpayer, institutional mechanisms, coordination, tax administration, digitalization, public administration.

Kirish. Raqamli iqtisodiyotga o'tish nafaqat biznes amaliyoti va bozordagi o'zaro munosabatlarni, balki davlat institutlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni ham o'zgartirmoqda. Bunday sharoitda soliq ma'muriyatchiligining an'anaviy modellari ko'pincha etarli emas: soliq organlari va sub'ektlar o'rtasidagi muvofiqlashtirishni institutsionallashtirishni kuchaytirish,

yangi tartibga solish va nazorat mexanizmlarini qo'llash, yuqori darajadagi ishonch va shaffoflikni ta'minlash talab etiladi. Ushbu transformatsiya soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirishga, ya'ni o'zaro munosabatlarni tartibga solishga, xatti-harakatlarni sinxronlashtirishga va tomonlarning manfaatlarini moslashtirishga qaratilgan institutsional mexanizmlarni ishlab chiqish va amalga oshirishni talab qiladi. Bunday mexanizmlarni tadqiq qilish ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega: bir tomondan, ular barqaror soliq rejimining asosini tashkil etsa, ikkinchi tomondan, ular soliq to'lovchilar faoliyatining yaxlitligini oshirishga va ma'muriy xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. V.P.Vishnevskiyning fikricha, zamonaviy raqamli muhit soliq ma'muriyati mantiqini o'zgartirmoqda, fiskal munosabatlarni majburlash doirasidan tartibga solinadigan o'zaro ta'sir makoniga o'tkazmoqda, bu erda shaffoflik va avtomatlashtirish asosiy rol o'ynaydi [1, 17-b.]. Muallif institutsional muvofiqlashtirishga nafaqat huquqiy jarayon, balki davlat va soliq to'lovchilar o'rtasidagi ijtimoiy sheriklik shakli sifatida ham qarash kerakligini ta'kidlaydi.

M.S.Abdullaeva ham xuddi shunday pozitsiyani egallab, soliq tizimini raqamlashtirish ishonch, ma'lumotlar almashinuvi va soliq to'lovchilarni vijdonlilik tamoyillariga o'rgatish yo'nalishidagi o'zaro hamkorlikning yangi shakllarini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [2, 57-b.]. Ushbu yondashuv repressiv nazorat usullaridan moliyaviy intizomni rag'batlantirish va rag'batlantirish vositalariga o'tishni aks ettiradi.

M.V.Larionovanning so'zlariga ko'ra, soliq qonunchiligining asosiy muammosi texnologik o'zgarishlarga faol moslashish zaruratidir, chunki huquqiy normalar ko'pincha innovatsiyalar tezligidan orqada qoladi [3, 64-b.]. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, zamonaviy institutsional tuzilma moslashuvchanlikni ta'minlashi va yangi raqamli echimlarni huquqiy tizimga uning barqarorligini buzmasdan integratsiya qilish qobiliyatini ta'minlashi kerak [3; 5].

E.V.Kilinkarova tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, soliqqa tortishda intellektual tizimlarni joriy etish tahlil jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi va o'zaro munosabatlarning shaffofligini oshiradi [4, 59-bet]. Texnologik muvofiqlashtirish raqamli ishonchni rivojlantiradi, bunda soliq to'lovchilar o'zlarining fiskal organlar bilan munosabatlarining prognozligi va xavfsizligini sezadilar.

O'z navbatida, Sh.M.Rahimov raqamli muvofiqlashtirishni barqaror rivojlantirish xavfsiz axborot infratuzilmasi va idoralar o'rtasida mos

ma'lumotlar almashinuvi standartlari bilangina mumkin ekanligini ta'kidlaydi [5, 37-bet]. Bu shartlar soliq, bojxona va moliya tizimlarining shaffoflik va o'zaro nazoratni ta'minlaydigan yagona ekotizimga integratsiyalashuviga asos bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada raqamli muhitda soliq faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirishning mohiyati va yo'nalishlarini o'rganish tadqiq etilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish soliq majburiyatlarini samarali bajarish, tranzaksiya xarajatlarni minimallashtirish va soliqqa rioya qilishni kuchaytirish maqsadida yuridik shaxslar (jismaniy, yuridik shaxslar, mikro va kichik tadbirkorlar) va soliq organlarining harakatlarining izchilligini ta'minlovchi o'zaro ta'sir qiluvchi qoidalar, institutlar va tartiblar tizimi sifatida belgilanishi mumkin. Muvofiqlashtirish oddiy majburlash yoki nazorat qilishdan tashqariga chiqadi: u o'zaro hamkorlik uchun o'zaro manfaatli muhitni yaratishga qaratilgan rag'batlantirish, maslahat va tashkiliy funksiyalarni o'z ichiga oladi.

Raqamli iqtisodiyotda muvofiqlashtirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda: raqamli muhit axborot oqimini tezlashtiradi, vaqtni qisqartiradi va ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlaydi. Bu muloqotdagi odatiy "kechikishlar"ni bartaraf etib, soliq organlariga soliq to'lovchilarning xatti-harakatlaridagi og'ishlar yoki inqirozlarga tezroq javob qaytarish imkonini beradi. Biroq, raqamli kontekst soliq to'lashdan bo'yin tovlash, axborot assimetriyasi va yangi texnologik kanallarni suiiste'mol qilish xavfini ham kuchaytiradi. Metodologik nuqtai nazardan muvofiqlashtirishni yangi institutsionalizm nazariyalari, tartibga solish nazariyasi va davlat tizimlarini boshqarish nazariyasi chorrahasida joylashgan institutsional hodisa sifatida qarash mumkin [5].

Boshqaruv nazariyasi teskari aloqa mexanizmlari, mas'uliyatni taqsimlash

va rag'batlantirish sxemalariga e'tibor qaratish imkonini beradi. Birgalikda bu institutsional muvofiqlashtirish mexanizmlarini baholash mezonlari majmuasini shakllantirish imkonini beradi: qonuniylik, moslashuvchanlik, samaradorlik, barqarorlik va innovatsiyalar.

Raqamli iqtisodiyot yuqori tranzaksiya tezligi, avtomatlashtirilgan jarayonlar, platformalar va algoritmlardan keng foydalanish, virtual biznes modellari ulushining ortib borishi bilan ajralib turadi. Ushbu xususiyatlar muvofiqlashtirish mexanizmlariga alohida talablar qo'yadi:

axborotning shaffofligi - muassasalar real vaqt rejimida soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida yuqori darajadagi ma'lumotlar almashinuvini ta'minlashi kerak;

moslashuvchanlik va moslashuvchanlik - muvofiqlashtirish mexanizmlari texnologik o'zgarishlarga va yangi turdagi operatsiyalarga (kraudfanding, kriptovalyuta, aqlli shartnomalar) tezda javob berishi kerak;

raqamli infratuzilma bilan integratsiya – soliq institutlari portallar, elektron hukumat platformalari va bulutli xizmatlarning elektron tizimlariga integratsiyalashgan bo'lishi kerak;

ishonchlilik va xavfsizlik – maxfiylikni himoya qilish, kiberhujumlar va firibgarlikdan himoyalani shonchning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda;

ko'lamlilik - institutlar yirik korporatsiyalar, kichik biznes va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham hayotiy bo'lishi kerak [6].

Raqamli iqtisodiyot sharoitida institutsional muvofiqlashtirish mexanizmlari tartibga solish normalari, texnologik vositalar va tashkiliy institutlarni yagona funktsional ansamblga birlashtirishi kerak.

Muvofiqlashtirish uchun maxsus ishlab chiqilgan tashkilotlarning rolini oshirish yana bir asosiy mexanizmdir. Ushbu muassasalar vositachilar, maslahat organlari, monitoring markazlari yoki integratsiya uchun mas'ul tuzilmalar sifatida harakat qilishlari mumkin.

Yirik soliq to'lovchilar, soliq konsalting firmalari, auditorlar va davlat idoralari vakillari birgalikda standartlar, asosiy masalalar va strategiyalarni muhokama qiladigan tarmoq kengashlari yoki platformalari ham mumkin. Ushbu yondashuv muvofiqlashtirishning qonuniyligini mustahkamlaydi va amaliyotchilarning fikr-mulohazalarini ta'minlaydi.

Tashkiliy institutlar, shuningdek, barcha soliq funktsiyalari yagona raqamli makonga birlashtirilgan, o'zaro ta'sirni soddalashtiradigan va aloqa parchalanishini minimallashtiradigan "yagona oyna" tizimlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Texnologik vositalar qoidalar va tuzilmalarni, ayniqsa raqamli davrda hal qiluvchi qo'shimcha hisoblanadi. Ular nafaqat ishni osonlashtiradi, balki muvofiqlashtiruvchi asosga ham aylanadi. Texnologik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari:

1. Elektron hisobot va ma'lumotlar almashinuvi. Avtomatlashtirilgan tizimlar orqali soliq to'lovchilar deklaratsiyalar, hisobotlar va qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etadi, soliq xizmati esa ularni real vaqt rejimida

qayta ishlaydi. Bu kechikishlarni kamaytiradi, takrorlanishni yo'q qiladi va shaffoflikni oshiradi.

2. API integratsiyasi va idoralararo shlyuzlar. Standartlashtirilgan interfeyslar orqali soliq xizmati bank tizimlari, bojxona organlari va tijorat platformalari bilan ma'lumotlarni almashishi mumkin, bu esa nazoratni yanada muvofiqlashtirish va bo'shliqlarning oldini olish imkonini beradi.

3. Analitika, katta ma'lumotlar va mashinalarni o'rganish. Bashoratli va anomaliyalarni aniqlash tizimlari soliq organlariga xavfli xatti-harakatlarga faol javob berishga yordam beradi. Xalqaro tadqiqotlar neyron tarmoqlardan soliq to'lashdan bo'yin tovlashni aniqlash uchun foydalanadi, masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi tranzaksiyalarni tahlil qilish asosida [3].

4. Blokcheyn va taqsimlangan daftarlar. Taqsimlangan daftar texnologiyasi tranzaksiyalarning o'zgarimasligi, ishonchliligi va ishonchini markazlashtirilgan nazoratga muhtoj bo'lmasdan ta'minlaydi. Elektron hukumat kontekstida fuqarolarning davlat tizimlari bilan xavfsiz va maxfiy o'zaro aloqasi uchun blokcheyn arxitekturasi taklif qilingan [5].

Shunday qilib, texnologik mexanizmlar muvofiqlashtirishni tashqi nazoratdan o'zaro hamkorlik uchun yaxlit infratuzilmaga aylantiradi. Raqamli transformatsiya sharoitida soliq ma'muriyatchiligining joriy holatining o'tkazilgan tahlili asosida soliq to'lovchilar

faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional mexanizmlarini yanada takomillashtirish bo'yicha konseptual asoslangan yo'nalishlarni shakllantirish mumkin. Fiskal munosabatlarning murakkabligi va raqamli texnologiyalarning roli ortib borayotgani nuqtai nazaridan, bu sohalar shunchaki texnik takomillashtirish emas, balki soliq organlari, tadbirkorlik sub'ektlari va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli institutsional yangilanishning bir qismi bo'lishi kerak.

Hozirgi sharoitda axborot tizimlarining turli idoralar bo'ylab parchalanishi tezkor va ishonchli o'zaro hamkorlik uchun jiddiy to'siqlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, soliq jarayonining barcha ishtirokchilari uchun majburiy bo'lgan yagona protokollar va yagona ma'lumotlar formatlari (API interfeyslari) bo'yicha ishlaydigan idoralararo raqamli platformani ishlab chiqish zarur ko'rinadi. Mazkur chora ochiq muloqotni ta'minlaydi va funksiyalarning takrorlanishiga barham beradi, shu orqali davlat axborot resurslarini yagona boshqaruv ekotizimiga integratsiyalashuviga zamin yaratadi. Ikkinchi yo'nalish – soliq to'lovchilar va fiskal organlar o'rtasida aqlli qayta aloqa mexanizmlarini ishlab chiqish. Raqamlashtirish sharoitida o'zaro ta'sir tizimlari proaktiv bo'lib, nafaqat nazorat, balki maslahat yordamini ham ta'minlashi kerak. Bu aniqlangan nomuvofiqliklarga real vaqt rejimida javob berishga, tuzatish choralarini taklif qilishga va moslashtirilgan tushuntirishlar berishga qodir bo'lgan avtomatlashtirilgan bildirishnoma va tavsiya vositalarini joriy qilishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, soliq manfaatdor tomonlar o'rtasidagi muloqot repressiv emas, balki qonunbuzarliklarning oldini olishga va ixtiyoriy rioya qilishni oshirishga qaratilgan rivojlanishga aylanadi[7].

Xuddi shunday muhim yo'nalish "tartibga soluvchi qum qutilari" deb nomlanuvchi moslashuvchan tartibga solish vositalarini joriy etishdir. Ushbu muassasa soliqni muvofiqlashtirishning innovatsion shakllari va yangi raqamli xizmatlarni butun tizimni beqarorlashtirish xavfisiz boshqariladigan raqamli makonda sinovdan o'tkazish imkonini beradi.

Bunday mexanizm nafaqat tartibga solish risklarini kamaytirishga yordam beradi, balki texnologik innovatsiyalar va soliq to'lovchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarga tezda javob berishga qodir moslashuvchan huquqiy muhitni yaratadi.

Soliq organlari, biznes, konsalting kompaniyalari, IT sektori va ilmiy hamjamiyat vakillarini birlashtirgan doimiy muvofiqlashtiruvchi platformalarni yaratish ham institutsional arxitekturaning muhim elementiga aylanib bormoqda. Bunday tuzilmalar bilimlarning gorizantal integratsiyasi, tajriba almashishi va raqamli boshqaruv standartlarini birgalikda ishlab chiqishga yordam beradi. Kelajakda bunday platformalar davlat va xususiy sektor o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash, soliqqa oid yaxshi xulq-atvorning korporativ kodeksini ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin.

Islahotning navbatdagi yo'nalishi soliq to'lovchilar va davlat organlari o'rtasida vositachi bo'lgan hududiy raqamli muvofiqlashtirish markazlarini rivojlantirishdir. Bu, ayniqsa, zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish imkoniyati cheklangan kichik va o'rta biznes uchun juda muhimdir. Mintaqaviy "markazlar" o'zaro hamkorlik masalalarini tezkor hal etish imkonini beradi, maslahat yordami ko'rsatadi va turli ma'muriy hududlarda standartlarning bir xilda qo'llanilishini ta'minlaydi[8].

Butun tizimning muvaffaqiyatli ishlashining asosiy omillaridan biri soliq jarayoni ishtirokchilarining raqamli savodxonligini oshirishdir. Etarli bilim, tartib-qoidalarni tushunish va soliq to'lovchilarning ishonchi bo'lmasa, hatto eng murakkab raqamli mexanizmlar ham samarasiz qolmoqda.

Shu sababli, raqamli o'zaro aloqa madaniyatini rivojlantirish, foydalanuvchilarni platformalardan foydalanishga o'rgatish va shaffof hisobotning afzalliklarini tushuntirish uchun keng qamrovli ta'lim dasturlari zarur. Ushbu kontekstda ta'lim yordamchi emas, balki muvofiqlashtirish tizimining barqarorligi va takrorlanishini ta'minlaydigan strategik yo'nalishdir.

Soliq ma'muriyati jarayonlariga bashoratli tahlil texnologiyalari va axloqiy tahlil integratsiyasi alohida e'tiborga loyiqdir. Xatarlarni baholash va og'ishlarni aniqlash uchun foydalaniladigan zamonaviy sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlari nafaqat yuqori aniqlikni, balki adolat va kamsitmaslik tamoyillariga rioya qilishni ham talab qiladi. Axloqiy filtrlar va algoritmlar audit tartib-qoidalarining joriy etilishi tizimli xatolarning oldini oladi va qarorlarning qonuniyligini ta'minlaydi.

Xulosa. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotda soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional mexanizmlari davlat va jamiyat manfaatlarini uyg'unlashtiruvchi o'zaro bog'langan huquqiy, tashkiliy va texnologik vositalar majmuasini ifodalaydi. Raqamli transformatsiya fiskal boshqaruvning an'anaviy tamoyillarini qayta ko'rib chiqishni hamda hamkorlik va ishonch modeliga o'tishni talab qiladi. Ushbu yondashuv soliq jarayonining barcha ishtirokchilari uchun shaffoflik, hisobdorlik va xatti-harakatlarning prognoz qilinishini ta'minlashga qodir barqaror soliq ekotizimining asosini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Вишнеvский В. П. Принципы налогообложения для цифровой экономики / В. П. Вишнеvский. - М.: Финансы и статистика, 2022. - 184 с.
2. Абдуллаева М. С. Инновационные подходы к цифровизации налогового администрирования в Узбекистане / М. С. Абдуллаева. - Ташкент: Изд-во «Иқтисодиёт», 2021. - 112 с.
3. Ларионова М. В. Институциональные основы регулирования цифровой экономики / М. В. Ларионова // Вестник международных организаций. - М.: - 2021. - № 3. - С. 62–71.
4. Килинкарлова Е. В. Цифровые технологии в налоговом администрировании: вызовы и перспективы / Е. В. Килинкарлова // Экономические отношения. - М.: - 2022. - № 4. - С. 56–63.
5. Рахимов Ш. М. Институциональные основы цифровой фискальной политики в Узбекистане / Ш.М.Рахимов // Журнал экономических исследований. - Ташкент: - 2022. - № 2. - С. 35–42.
6. Сергеев А. К. Механизмы цифрового управления налоговыми системами / А. К. Сергеев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - Ростов.: - 2023. - № 5. - С. 45–52.
7. Tversky, A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 1979. 47(2), 263–291
8. Daniel Kahneman. Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux. New York, 2013. – 286–289 b.

THE IMPACT OF COORDINATION OF TAXPAYERS' ACTIVITIES ON MACROECONOMIC STABILITY: FOREIGN EXPERIENCES

Abstract. The article is aimed at analyzing international experience in differentiated tax rate systems, which are considered a tool for optimizing fiscal policy and stimulating economic growth. Particular attention is paid to the study of institutional and analytical mechanisms used in countries with a developed tax culture. The study shows that further improvement of the tax differentiation system in the Republic of Uzbekistan requires not only technical adjustments, but also the development of a comprehensive tax administration architecture based on the principles of transparency, evidence and systematic monitoring. For the effective development of a national model, taking into account world practice, it is necessary to introduce annual tax expenditure reporting documents, which include both quantitative indicators of the implementation of current rates and benefits, and a qualitative assessment of their impact on the composition of budget revenues and investment activity.

Keywords: tax stratification, differentiated rates, fiscal policy, international experience, macroeconomic stability.

ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. Статья посвящена анализу международного опыта применения систем дифференцированных налоговых ставок, которые рассматриваются как инструмент оптимизации фискальной политики и стимулирования экономического роста. Особое внимание уделяется изучению институциональных и аналитических механизмов, используемых в странах с развитой налоговой культурой. Исследование показывает, что дальнейшее совершенствование системы налоговой дифференциации в Республике Узбекистан требует не только технических корректировок, но и развития комплексной архитектуры налогового администрирования, основанной на принципах прозрачности, доказательности и систематического мониторинга. Для эффективной разработки национальной модели с учетом мировой практики необходимо внедрить практику ежегодной отчетности о налоговых расходах, включающей как количественные показатели реализации текущих ставок и льгот, так и качественную оценку их влияния на структуру бюджетных

доходов и инвестиционную активность.

Ключевые слова: налоговая стратификация, дифференцированные ставки, фискальная политика, международный опыт, макроэкономическая стабильность.

SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI: XORIJIY TAJRIBALAR

Annotatsiya. Maqola fiskal siyosatni optimallashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish vositasi hisoblangan tabaqalashtirilgan soliq stavkalari tizimlari bo'yicha xalqaro tajribani tahlil qilishga qaratilgan. Rivojlangan soliq madaniyatiga egamamlakatlarda qo'llaniladigan institutsional va analitik mexanizmlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida soliq differentsiatsiyasi tizimini yanada takomillashtirish nafaqat texnik tuzatishlarni, balki shaffoflik, dalillar va tizimli monitoring tamoyillariga asoslangan kompleks soliq ma'muriyati arxitekturasini ishlab chiqishni ham talab qiladi. Jahon amaliyotini hisobga olgan holda milliy modelni samarali ishlab chiqish uchun joriy stavklar va imtiyozlarni amalga oshirishning miqdoriy ko'rsatkichlarini hamda ularning byudjet daromadlari

tarkibi va investitsiya faoliyatiga ta'sirini sifat jihatidan baholashni o'z ichiga olgan yillik soliq xarajatlarini hisobot hujjatlarini joriy etish zarur.

Tayanch so'zlar: soliq stratifikatsiyasi, tabaqalashtirilgan stavkalar, fiskal siyosat, xalqaro tajriba, makroiqtisodiy barqarorlik.

Introduction. Current trends in the global economy demonstrate the growing role of tax policy as a key tool for ensuring sustainable economic growth, balancing the business environment, and maintaining macroeconomic stability. In this regard, the phenomenon of tax stratification, a multi-tiered tax system in which rates and tax regimes vary depending on the scale, industry affiliation, and financial capabilities of business entities, has attracted particular attention from researchers and practitioners. This differentiation allows not only to take into account the specific economic activity of various groups of enterprises but also to develop more flexible mechanisms for regulating the fiscal burden, facilitating a balance between the interests of the state and business [1, p. 45].

The relevance of this problem stems from the need to find effective tools to ensure the sustainable development of the business sector in the face of global economic turbulence. Global experience demonstrates that tax stratification, when properly institutionalized and legally implemented, can become an effective means of stimulating economic activity, smoothing intersectoral and regional imbalances, and increasing the investment attractiveness of national economies. In particular, examples from countries in the European Union, North America, and East Asia confirm that the flexibility of tax systems based on a stratified approach allows for a higher level of fiscal sustainability while simultaneously reducing socioeconomic stress [2, p. 88; 3, p. 56].

A comparative analysis of international experience allows us to identify patterns in the functioning of stratified tax systems and determine the factors influencing their effectiveness. This, in turn, creates the preconditions for developing national tax policy models capable of ensuring the stability of macroeconomic indicators

while maintaining favorable conditions for entrepreneurial activity.

Literature review. L.P.Ivanova emphasizes that the system of differentiated rates contributes to the development of entrepreneurial initiative and increases the stability of regional economies[3]. A.Sh.Khakimov notes that excessive differentiation without clear criteria can lead to “depletion of the fiscal base and inefficiency of the tax system”[4].

A.M.Aliyev notes that “unresolved institutional and methodological problems in the use of differentiated rates can lead to deformation of the idea of fair taxation”[5, p. 84]. This work provides an analytical understanding of the main problems arising in the application of differentiated rates, taking into account international and national experience, and also suggests directions for improving approaches to their implementation in order to ensure the efficiency and transparency of the tax system.

Research methodology. The research methodology of this article is based on a comparative, analytical, and systemic approach, aimed at identifying the impact of differentiated tax rates on budget balance and macroeconomic stability. The methodological framework rests on the premise that tax stratification—as a form of differentiation of tax rates and regimes according to enterprise size, sectoral affiliation, and economic capacity—serves as a key instrument of fiscal regulation in both developed and developing economies.

The study relies primarily on secondary data obtained from official sources such as the Internal Revenue Service (IRS), the Australian Taxation Office (ATO), and the National Tax Agency (NTA), as well as analytical materials from the OECD, IMF, and World Bank. These data sets, together with reports and scholarly studies, form the empirical basis for comparing international practices of differentiated taxation.

RESULTS.

World experience shows a significant diversity of approaches to stratification. In countries with a high level of institutional development, such as Germany, Canada, Sweden, a progressive tax system with several rate scales is widely used. For example, in Germany, there is a progressive scale of personal income tax from 14% to 45%, which allows for income redistribution and compensation for social inequality[2]. In Sweden, a combined mechanism is used - a

progressive scale with the addition of local taxes, which provides additional flexibility in the formation of revenues for budgets of different levels.

The example of Estonia, where a unique model of corporate taxation has been introduced, deserves special attention. Income tax is paid only when dividends are distributed, and not when profits are received. This system encourages reinvestment of funds in business development and demonstrates high efficiency: the level of tax administration is simplified, and the volume of collection remains stable[6].

It is also worth noting the experience of China, where a complex system of tax incentives and reduced rates is applied for enterprises operating in priority sectors - high-tech, energy, agriculture. For example, for high-tech companies, the income tax can be 15%, while the basic rate is 25% [7].

The experience of Latin American countries is also not interesting. In Brazil, there is a system where the tax burden for micro and small businesses is much lower than for large corporations. The "Simples Nacional" system provides for a single tax rate based on the amount of income. This model helps to bring small businesses out of the shadows, reduce the administrative burden, and expand the tax base.

World experience shows that the effectiveness of applying differentiated rates largely depends on the transparency of tax legislation, the degree of digitalization of fiscal procedures, as well as the ability of tax authorities to carry out analytical control. Without appropriate monitoring, differentiation can lead to fiscal losses and a decrease in the efficiency of the budget process.

In the context of digitalization, the issue of analytical support for tax policy is gaining particular importance. A number of countries are creating integrated tax monitoring platforms that allow real-time monitoring of tax revenues, identifying anomalies and adjusting rates.

Such digital tools are actively implemented in Finland, Singapore and South Korea, where the government plays an active role in predictive analysis and tax planning[2].

In most developed and developing countries, modern tax policy is aimed not only at fiscal efficiency, but also at achieving broader socio-economic goals. A striking example is France, where, in addition to the general VAT rate of 20%, reduced rates of 10% and 5.5% are applied to certain categories of goods and services, including food, medicines, books, public transport services, etc. This serves to ensure social justice, reduce inflationary pressures and support low-income groups of the population[8].

In a number of countries, tax rate differentiation is aimed at implementing environmental priorities. For example, the Netherlands and Norway offer reduced tax rates or tax incentives for companies switching to green technologies and energy-efficient solutions. This helps to promote sustainable development, minimize carbon emissions and fulfill obligations under international climate agreements.

Canada is actively using tax cost assessment systems that allow analyzing budget losses from the use of preferential rates and assessing their justification. Similar approaches can be adapted to improve the efficiency of fiscal regulation in Central Asian countries[4].

The regional aspect of the application of differentiated rates is becoming increasingly relevant in the context of combating economic inequality between regions. In world practice, regional tax incentives are widely used to attract investment in depressed and remote regions. For example, in Russia, special economic zones operate with reduced rates of income tax, property tax and other mandatory payments.

In China, a similar mechanism is being implemented through a policy of tax incentives in the western regions, which are lagging behind in socio-economic development. This allows activating industrial potential, reducing unemployment and improving infrastructure. Turkey uses "investment zones", where taxes are reduced depending on the level of economic backwardness of the region [9]. In such zones, GDP growth is higher than the national average, which confirms the effectiveness of the differentiated taxation tool.

Conclusion. The analysis of international experience confirms that differentiated tax rates are an effective instrument of fiscal policy, allowing governments to maintain budget balance while stimulating business activity and investment. In countries with mature institutions such as Germany, Sweden, and Canada, stratified taxation operates transparently and supports both fiscal stability and innovation. The experiences of China and Brazil demonstrate that flexible tax differentiation, when combined with industrial and regional priorities, can expand the tax base and reduce informal economic activity.

However, the effectiveness of such systems depends on institutional capacity, transparency, and digital monitoring. Without these elements, differentiation may lead to fiscal losses and inequality. Therefore, Uzbekistan's tax system should focus on establishing an integrated framework for differentiated taxation based on fairness, accountability, and digitalization.

Priority measures include the introduction of tax expenditure reporting, development of regional incentives for strategic sectors, and the adoption of digital tools for real-time monitoring. Implementing these reforms will help ensure fiscal sustainability, attract investment, and strengthen the foundations of macroeconomic stability.

References

1. Садков В. Г. Обоснование цен патентов в модели налогообложения малого бизнеса с учетом его общественной значимости и инновационности // Вопросы экономических наук. 2023. № 15. С. 25–29
2. Карасёв А.А. Дифференциация налоговых ставок как инструмент государственной социальной политики: международный опыт и перспективы для России/А.А.Карасёв/Финансы и кредит. - 2021. - № 8. - С. 63–72.
3. Иванова Л. П. Дифференциация налоговых ставок как инструмент регулирования экономики. - Финансы и кредит, 2023. - № 6. - С. 35–44.
4. Hakimov A.Sh. Soliq siyosati va makroiqtisodiy barqarorlik: xalqaro jihatlar. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti axborotnomasi., 2024. - No 4. - B. 53–62.
5. Алиев А.М. Дифференциация налоговых ставок в системе экономического регулирования. – М.: Финансы, 2021. – 192 с.
6. Староверова О.В. Налог на доходы физических лиц как инструмент регулирования социального неравенства [Текст] / О.В. Староверова, Р.Г. Ахмадеев, А.А. Агапова // Экономика. Право. Общество. - 2023. - Т. 8. - № 2. - С. 102–110
7. Internal Revenue Service (IRS) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.irs.gov> (дата обращения: 20.11.2023).
8. The Australian Taxation Office (ATO) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ato.gov.au> (дата обращения: 20.11.2023).
9. The National Tax Agency (NTA) [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.nta.go.jp/english/index.htm> (дата обращения: 20.11.2023).
10. Тихонова А.В. Перспективы развития налогообложения физических лиц в России с учетом передового зарубежного опыта // Теоретическая и прикладная экономика. 2023. №3. С.64–84. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43890

"TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi"
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Odilov Umid Abduxalimovich,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
"Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrasida o'qituvchisi
e-mail: umid_odilov@tues.uz

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda xalqaro tajriba asosida kambag'allikni qisqartirishda bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar tahlil qilingan. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish davlat dasturi tuzilib, kambag'allikni qisqartirish milliy tizimini yaratildi. Bu sohada axolini kambag'allik qatlamiga yordam ko'rsatishda yutuqlar va mavjud muammolar aniqlanib, bu muammolarni bartaraf etib kambag'allikni kamaytirishning asosiy yo'llari bo'yicha xorijiy tajriba asosida takliflar ishlab chiqildi.

Tayanch so'zlar: kambag'allikni qisqartirish; davlat dasturi; minimal iste'mol xarajatlari; xorijiy tajriba; barqaror iqtisodiy rivojlanish; tadbirkorlik; biznes; xususiy uy xo'jaligi; ijtimoiy himoya

FOREIGN EXPERIENCE IN POVERTY REDUCTION AND THE POSSIBILITIES OF ITS EFFECTIVE USE IN UZBEKISTAN

Abstract. The article analyzes the measures taken in Uzbekistan to reduce poverty based on international experience. The State Program for Poverty Reduction of Uzbekistan has been developed and a national system for poverty reduction has been created. In this area, achievements and existing problems in providing assistance to the poor strata of the population have been identified, and proposals have been developed based on foreign experience on the main ways to reduce poverty by eliminating these problems.

Keywords: poverty reduction; state program; minimum consumer spending; foreign experience; sustainable economic development; entrepreneurship; business; private household; social protection.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье анализируются меры, принимаемые в Узбекистане по сокращению бедности на основе международного опыта. Разработана Государственная программа по сокращению бедности Узбекистана и создана национальная система сокращения бедности. В этой сфере выявлены достижения и существующие проблемы в оказании помощи малоимущим слоям населения, а также разработаны предложения на основе зарубежного опыта по основным путям устранения этих проблем и сокращения бедности.

Ключевые слова: сокращение бедности; государственная

программа; минимальные
потребительские
расходы; зарубежный
опыт; устойчивое
экономическое развитие;
предпринимательство;
бизнес; частное
домохозяйство; социальная
защита.

Kirish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining "Barqaror rivojlanish maqsadlari"ga erishishda eng murakkab iqtisodiy muammo "kambag'allikka barham berish" bo'lib, kambag'allik kamaytirish orqali insonga munosib xayot tarzida yashash imkoniyatini yaratishdan iborat. Butun dunyo aholisi duch kelayotgan kambag'allik muammosi turli davlatlarda iqtisodiy ijtimoiy holatidan kelib chiqib belgilanadi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015 yilning sentyabrida "Barqaror rivojlanish bo'yicha" o'tkazilgan sammitida 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasi tomonidan qabul qilingan "Milliy maqsadlar va vazifalar belgilab olingan [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ni Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimizda ilk bor kambag'allik termini (oldinlari "kam ta'minlanganlar"), uning ma'nosi va mohiyati

bayon qilinib, kambag'allikni qisqartirish, hozirda va kelajakda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishi bo'lib qolishi ta'kidlab o'tildi [2]. Yangi O'zbekistonning 2030 yillargacha mo'ljallangan "Taraqqiyot strategiyasi"da "Mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish va shu orqali 2026 yil yakuniga qadar kambag'allikni kamida 2(ikki) barobarga qisqartirish" vazifasi qo'yildi [3].

Har bir insonga kunlik zarur bo'ladigan eng kam miqdordagi ta'minotning yetishmasligi zamonaviy dunyo davlatlari taraqqiyoti uchun boshqa xavflardan kam bo'lmagan "kambag'allik" xavfini keltirib chiqarmoqda. Zero, buning zamirida shaxs, jamiyat, davlatning bugungi va ertangi kuni, barqaror taraqqiyotning asoslari mujassam. Shu bilan birga, kambag'allikni bartaraf etish, buning uchun zarur shart-sharoit va imkoniyatlarni yaratish amalda mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichga o'tishini ta'minlaydi. [4] Yuqorida qo'yilgan vazifalardan kelib chiqib O'zbekiston Hukumati oldida aholi orasida kambag'allikni keskin kamaytirish, asosiy kambag'al axoli yashaydigan qishloq hududlarda yangi ish o'rinlari yaratish, ishsizlar va yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, migratsiyada yurgan va yetarlicha daromad topa olmagan migrantlarga O'zbekiston hududida ish topishi va o'z biznesini shakllantirishiga amaliy yordam berishdek ulkan vazifa turardi. Bu vazifalarni bagarishda xalqaro tagribadan keng foydalanish albatta zarur edi. Shu sababli Ozbekiston Hukumati Xitoy, Singapur, Hindiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va qator davlatlarni kambag'allikni qisqartirish tajribasini milliy dasturlar o'rganib chiqdi.

Yuqorida davlatlarni kambag'allikga barham berish yo'lidagi davlat dasturlarini chuqur o'rganib, tahlillar natijasida kambag'allikga barham berish yo'lida Xitoy davlati milliy dasturlar tajribasi namuna sifatida olindi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Vang

Jiangang tarix fanlari nomzodi "Xitoyda qashshoqlikni bartaraf etish: tajriba va istiqbollari" maqolasida Xitoy davlatchiligi tarixidagi eng asosiy g'alabalardan biri bo'lgan kambag'allikni tugatish yo'lida Xitoy davlati olib borgan iqtisodiy siyosat va islohatlar xaqida so'z olib boradi. [6]

Hoshim Khidirov, Mahmatkobil Obilqosimov "Qashshoqlik va qashshoqlikka qarshi kurash: usullar, texnikalar va profilaktika mazmuni" maqolada kambag'allik va qashshoqlikka qarshi kurashish, uning oldini olish yo'llari va usullari, kambag'allikni tugatish masalasida dunyo davlatlari va mamlakatimizda olib borilayotgan amaliy ishlar, ushbu salbiy holatning oldini olish borasida qanday ishlar amalga oshirilayotganligi xususida so'z boradi. [4]

Aleksandrov E.L. Aleksandrova O.E "Qashshoqlikka qarshi choralar, chet el va ichki tajriba" maqolasida BMT kambag'allikni qarshi kurash dasturlari doirasida Afrika, Osiya, Janubiy va Shimoliy Amerika davlatlariga kambag'allikni qarshi kurash dasturlari yo'naltirilgan moliyaviy resurslar, Xitoy, Hindiston, Rossiy va Evropada kambag'allikni qarshi kurash dasturlari qay tarzda amalga oshirilgani, shuningdek Rossiyada investitsiyalarni jalb qilish orqali hududlarda kambag'allikni qarshi kurash dasturlari ijrosi haqida so'z boradi.

Tadqiqot metodologiyasi Xalqaro kambag'allik darajasi xarid qobiliyati pariteti (XQP) doirasida axolini kambag'al qismini kambag'allikdan chiqarishda ishlatiladigan iqtisodiy omillarni qo'llashda, jumladan moliyaviy (kredit, ssuda va subsidiya), ijtimoiy (moddiy yordam, sogliqni saqlash va tiklash uchun bepul order berish, kasb-hunarga o'qitish) va infratuzilmaviy yordam ko'rsatishda xalqaro tajribadan foydalanishdan iborat. Buning uchun xalqaro kambag'allik darajasi xarid qobiliyati pariteti (XQP), minimal istemol xarajatlarini hisoblash, axolini tadbirkorlik qilish qobiliyati GEM (Global Entrepreneurship Monitor) va boshqa iqtisodiy sotsiologik tadqiqotlar orqali amalga oshiriladi.

Tahlil. Nega aynan Xitoy davlati kambag'allikga barham milliy dasturlar berish tajribasi?

Xalqaro kambag'allik darajasi aniqlashda xarid qobiliyati pariteti (XQP) asos qilib olinib unga ko'ra har bir kishi uchun kuniga 1.9 AQSH dollar miqdorida belgilandi va xozirgi kunga kelib BMTning statistic ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 1,5 milliard inson kambag'allikda yashamoqda. Umumiy jihatda esa "kambag'allikni qisqartirish" uchun ko'plab milliy dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan xorij tajribalar orasida Xitoy tajribasini alohida ajratib o'tgan bo'lardik.

2019 yilda Xitoy qashshoqlikka barham berish dasturining so'nggi bosqichiga qadam qo'yanida, BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish shunday dedi: "Har safar Xitoyga tashrif buyurganimda, o'zgarish va taraqqiyot

tezligidan hayratda qolaman. Siz 800 milliondan ortiq odamga qashshoqlikdan qutulishga yordam bergan holda dunyodagi eng dinamik iqtisodiyotlardan birini yaratdingiz – bu qashshoqlikka qarshi kurash tarixidagi eng katta yutuqdir”. Xitoy hukumatning qashshoqlikni bartaraf etish dasturi va islohotlar deyarli 40 yil davom etdi. Bu vaqt ichida 770 million kishi qashshoqlikdan qutulgan. Xitoyda kambag‘allik darajasi kuniga 1,69 USD deb hisoblanadi. Davlat dasturi asosida kambag‘allikni qisqartirish bosqichma-bosqich amalga oshirildi:

1. Kommunalarni tugatish, qishloq joylarda islohotlar va uy buyurtma tizimini joriy qilish bunda: fermerlar, dexqonlar va uy xo‘jaliklariga davlat majburiyatlarini bajargandan keyin ortiqcha mahsulotni tasarruf etish imkonini beruvchi tizimni joriy etish. 1978 yildan boshlab Xitoy rahbari Deng Xiaoping rahbarligida Xitoyda iqtisodiy islohotlar va ochiq bozor siyosatini olib borilib, amalga oshirilgan islohotlar mamlakatni bozor iqtisodiyotiga bosqichma bosqich orqali o‘tish orqali amalga oshirdi..

Xitoy raxbariyati kambag‘allikka barham berish uchun islohatlar boshida yerlarni ijaraga berish, oilaviy tadbirkorlikni qo‘llab quvvatlash qishloq xo‘jaligi, sanoat va hunarmandchilik kooperativlarini tashkil etish orqali axolida tadbirkorlik ko‘nikmalari shakllantirdi, bu esa o‘z o‘rnida axolini mulkga va yerga bo‘lgan munosabatini qayta ko‘rib chiqish imkonini berdi, natigada axolini daromadlari keskin ko‘paydi va yangi ish o‘rinlari yaratildi.

2. Bozor iqtisodiyotining vujudga kelishi. 1985-2010 yillarda Bozor iqtisodiyotining asoslari shakllana boshladi, bu esa daromadlarning o‘shishiga va yangi iqtisodiy imkoniyatlarning yaratilishiga yordam berdi. Xususiy sektor soxasining shakllanish va rivojlanish ko‘plab ish o‘rinlarini yaratdi va kambag‘allik darajasini keskin kamayishiga olib keldi. 1990-yillardan boshlab Xitoy

rahbariyati aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini – kam ta‘minlangan qishloq oilalari bolalarini (“Umid” dasturi), bolali yolg‘iz ayollar (“Baxt” dasturi) va yolg‘iz yashayotgan keksa fuqarolarni (“Besh turdagi xavfsizlik”) qamrab olgan ijtimoiy himoya tizimini qurmoqda. Qishloq aholisining turmush darajasini oshirish maqsadida 2013-yildan boshlab rasmiy yillik yashash minimumi ikki baravar oshirilib, 2300 yuanga (360 dollar) yetdi.[6]

3. Qashshoqlikka qarshi maqsadli kurash. 2010-2021 yillarda davom etgan bu bosqichni bir necha qismga bo‘lib o‘rganish mumkin.

Keng ko‘lamli iqtisodiy o‘zgarishlar; Bunda iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va o‘rtacha daromad darajasini oshirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish orqali samarali iqtisodiy islohatlarni o‘tkazilgan. Siyosiy islohatlarning boshlanishi, uning doirasida kambag‘allikni yo‘q qilish uchun manzilli yordam tizimi yaratilgan va buning uchun barcha ma‘muriy kuchlar safarbar qilingan. Qashshoqlikni tugatish maqsadida Innovatsiyalar va yashil iqtisodiyotni rivojlanishga keng e‘tibor berilgan. Xitoy iqtisodiyoti oxirgi o‘n yilda (2015-2024 yillar) 67.91 trln yuandan 134.9 trln yuangach o‘sdi[7].

t/r	Yillar	O‘shish surati %	YMM (trln yuan)
1	2015	7,0	67,91
2	2016	6,8	74,41
3	2017	6,9	83,20
4	2018	6,6	91,93
5	2019	6,2	98,65
6	2020	2,3	101,6
7	2021	8,1	114,9
8	2022	3,1	121,0
9	2023	5,2	126,1
10	2024	5,0	134,9

Izoh: Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki 2015-2018 yillar oralig‘ida Xitoy Iqtisodiyoti tez sur‘atlarda o‘shib, osish suratlari 6.2% dan ortiq bo‘lgan, ammo Jaxonda koronavirus pandemiyasi Jaxon Iqtisodiyoti eng yirik ishtirokchisi sifatida Xitoy Iqtisodiyotiga ham salbiy ta‘sir qilib o‘shish suratlari 2020 yilda 2.3% darajasiga tusddi. Ammo 2021 yilda Xitoyda o‘shish suratlari keskin o‘shib 8.1% tashkil etgan va keyingi davrda stabillashib 5% atrofida bo‘lgan. Xitoy hukumati kambag‘allikni qisqartirish uchun iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida islohatlar o‘tkazilgan, bu islohatlar birinchi qishloq xo‘jaligida boshlangan.

1. Qishloq xo‘jaligiga e‘tibor: Davlat islohatlarni qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va uy xo‘jaliklariga yordam ko‘rsatish orqali bu muammoni echishga harakat qildi. Iqtisodiy islohotlar o‘z ichiga yer huquqlari, qishloq xo‘jaligida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va qishloq infratuzilmasini rivojlantirishni va yahshilashni ham o‘z oldi.

Xitoyda kambag‘allikning katta qismi qishloq hududlarida

yashar edi. 1980-yillarning boshlarida joriy etilgan "Uy xo'jaligi mas'uliyati tizimi" (HRS) qishloq xo'jaligida eng katta islohotlardan biri bo'ldi. Bu tizimning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rag'batlantirish edi. Islohatlar avvalo er taqsimotidan boshlandi:

Avvalgi kollektiv tizimdan farqli o'laroq, yerlar individual fermerlarga taqsimlandi, ya'ni har bir fermer o'z yeridan foydalana boshladi. Bu tizim fermerlar va uy xo'jaliklari o'z yerlaridan mahsulot ishlab chiqarish va undan o'z foydasini olish imkoniyatini berdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning samaradorligi: Bu islohot fermerlarni yanada samarali ishlashga undadi. Fermerlar endi o'zlarining mahsulotlaridan ko'proq foyda olish uchun ishlab chiqarishni oshirdilar. Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda texnologik yangilanishlar muhim rol o'ynadi. Xitoy fermerlariga yangi va samarali qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy qilish uchun hukumat tomonidan ko'plab chora-tadbirlar ko'rildi:

Yangi urug'lar va texnologiyalar: Yangi urug'lar, yangi navlar va nasli chorva va parrandalar, qishloq xo'jaligi texnologiyalarini keng tatbiq qilish orqali ishlab chiqarish keskin ko'paydi. Bu chorva, parranda va o'simliklarning hosildorligi oshib, fermerlarning daromadlarini keskin ko'paydi.

Suv va sug'orish tizimlari: Yangi sug'orish tizimlari va suvni tejash texnologiya larining joriy etilishi qurg'oqchilik zonasida dexqonchilik qiladigan qishloq xo'jaligida hosilning oshishiga yordam berdi. Natijada, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish sezilarli darajada oshdi, va bu o'z navbatida kambag'allikni kamaytirishga yordam berdi.

Fermerlar va uy xo'jaliklariga moliyaviy yordam va kreditlar: Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda moliyaviy yordam va kredit tizimining kengaytirilishi muhim omil bo'ldi. Fermerlar va uy xo'jaliklariga arzon kreditlar va davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar taqdim etildi. Bu o'z navbatida yangi navlar va nasli chorva va parrandalar, qishloq xo'jaligi texnologiyalarini sotib olish va qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar bilan ta'minlash imkonini berdi. Kichik qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va uy xo'jaliklarini

qishloq xo'jaligi kooperativlarga birlashtirish. Qishloq xo'jaligi kooperativlarini tuzish hududlarda bir maxsulot etishtiruvchilarini bir maxsulot etishtirish uchun birlashishi, mahsulotlarni standart asosida sifatli maxsulot etishtirish, buyurtma asosida mahsulot etishtirish tufayli mahsulot realizatsiyasini yaxshilash imkonini kasalliklarga, qurg'oqchilikka qarshi kurashda birgalikda harakat qilishini imkonini berdi. Umumiy maqsadning mushtarakligi kooperativlar a'zolarining bir maqsad oldida birlashishiga olib keldi. Natigada kooperativlar qishloq xo'jaligida etakchi kuchlardan biriga aylanish imkonini berdi.

Qishloq xo'jaligida ta'lim: Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga qishloq xo'jaligi menejmenti va texnologiyalarini o'rgatish uchun turli ta'lim dasturlari va seminarlar tashkil etildi. Mahsulotlar uchun yangi bozorlar yaratish: Xitoyda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish uchun ana'naviy mahsulotlardan tashqari yangi maxsulotlar keng tatbiq qilindi bu esa yangi bozorlar yaratish, mahalliy va xalqaro savdolarni rivojlantirish imkonini berdi. Savdo va eksportni oshirish: Xitoyning qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ayniqsa, guruch, soyabon va boshqa o'simliklar, eksport qilish orqali yangi bozorlarni zabt etdi. Qishloq xo'jaligi va mahsulotlarni tashish uchun zarur bo'lgan infratuzilma ham rivojlantirildi. Yangi avtomobil yo'llari, temir yo'llar va portlar qurilishi Xitoyning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tez va samarali tarzda iste'molchilarga etkazib berish imkonini berdi. Yangi transport tarmoqlari yaratish va mavjud transport tarmoqlarini kengaytirish qishloq xo'jaligi mahsulotlarini shaharlar va eksport bozorlariga tashish imkoniyatlari yaxshilandi. Bu esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarining samarali tarqatilishini ta'minladi.

Kambag'allikni qisqartirish dasturi asosida sanoat tarmoqlari va qurilish sohasini rivojlantirishda juda samarali foydalanildi. Sanoat kooperativlarini tashkil etish va kooperatsiyani rivojlantirish orqali shahar va qishloqlarda sanoatning ko'plab yangi tarmoqlari yaratildi. Ichki migratsiya orqali axolini shaxarlarga ko'chishi ko'plab odamlarning iqtisodiy imkoniyatlarini yaxshiladi. Xitoyning rivojlangan janubiy sharqiy qismida joylashgan shaharlarga axolini ko'chirish orqali sanoat korxonalaridagi ish o'rinlariga kambag'al axoli ishga joylashtirildi natijada axolini kambag'al qatlam turmush darajasini yaxshilandi. O'z o'rnida ko'chib kelgan axolini va turmush darajasini yaxshilanishi natijasida uy-joyga o'sib borayotgan talabni qoplash, arzon uy-joy bo'lgan talabni ta'minlash maqsadida

shaharlar ulkan qurilish maydoniga aylandi. Bu esa qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishiga sabab bo'ldi. Bu erda Xiyoy xukumati tomonidan ajratilgan arzon va uzoq muddatli ipoteka kreditlarini aloxida ta'kidlab o'tish lozim. Qurilish soxasida yangi ish orinlarini keskin ko'payish qashoq xududlardan ko'chib kelgan axolini ish bilan taminladi va turmush darajasini yahshilanishiga va kambag'allikni qisqartirishga olib keldi.

Qishloq hududlarida sanoat korxonalarini rivojlantirish- bu sohadagi o'sishda eng asosiy omillaridan biri bo'ldi. Xitoy hukumati qishloq xo'jaligi maxsulotlarini qayta ishlashga moslashgan sanoat korxonalarini va kooperativlarni shakllantirish uchun alohida dastur ishlab chiqdi. Ushbu dastur asosida Shenzhen, Chjuxay, Shan'tou va Syamin kabi shaharlarda maxsus sanoat zonalarini tashkil etildi. Ushbu maxsus sanoat zonalariga export qilish uchun imtiyozlar berildi va kambag'al fuqorolarni ishga jalb qilgan korxonalar uchun maxsus imtiyozlar va kreditlar ajratildi. Natijada, Chjuxay Shenzhen va Shan'tou maxsus sanoat zonalariga AQSH, Evropa Ittifoqi, ASEAN davlatlaridan keng miqiyosda investisiyalar kirib keldi. Bu sanoat zonalarida lokalizatsiya orqali import qilinayotgan maxsulotlar o'rnini bosuvchi va exportbop maxsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Tashkil etilgan ish o'rinlariga kambag'al axolini ishga joylashtirish katta e'tibor berildi. Buning uchun kambag'al axoli kasbga o'qitilib

sanoat kooperativlariga birlashtirildi va sanoat kooperativlariga kambag'al axolini ishga olgani uchun imtiyozli kredit, subsidiya va soliq imtiyozlari berildi.

3. Xizmat ko'rsatish sohasini kambag'allikni qisqartirishda aloxida muxim o'rinda turadi. Sog'liqni saqlash, moliya, energetika, transport va telekommunikatsiya kabi muhim ijtimoiy funktsiyalarni bajaradigan ko'plab xizmatlar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun juda muhimdir.

Xizmat ko'rsatish sohada xaqida ma'lumot berganimizda Xitoyda 1980-yillar oxiridagi islohotlarning boshida xizmat ko'rsatish sohasi YalMning 20% ga yaqinini tashkil qilgan va bu Jaxon iqtisodiyotida o'rtacha ko'rsatkich 42%-55% dan ancha kam edi. [8]

Xizmat ko'rsatish sohada xam kambag'allikni qisqartirish maqsadida aholi xatlov asosida o'rganilib o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratildi. Shaxar axolisini ko'payishi, axoli turmush darajasini yahshilanishi xizmatlar soxasiga bo'lgan talabni keskin oshirdi. Bu talabni qondirish maqsadida yangi tashkil etilgan xizmat ko'rsatish sohasi faoliyat yuritishni boshlagan korxonalariga kambag'al axolini ishga olgan taqdirda imtiyozlar berildi.

1980-yillarning boshidan boshlab xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar soni tez sur'atlar bilan o'sdi. 1970-yillarning oxiriga kelib, xizmat ko'rsatish sohasida 9 milliongacha xitoylik ishlagan bo'lsa, 1990-yillarning boshlarida bu ko'rsatkich 40 milliondan oshdi. [9]

2001 yilda Xitoyni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi va sanoat maxsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshishi, export maxsulotlarini keskin ko'payishi xizmat ko'rsatish soxasini xam rivojlanishiga turtki bo'ldi. 2001-2011 illar davomida xizmat ko'rsatish sohasidagi o'sish o'rtacha 10% atrofida bo'lib, xizmat ko'rsatish soxasining YAMM ulush 30%dan 40% o'sishiga olib keldi. O'zbekiston uchun namuna oladigan jihati shundaki xizmat ko'rsatish sohada eng muhim ahamiyatga molik jihati b -kambag'al axoli qatlamini kasbga o'qitib "on-line" savdo qilish o'rgatildi. "On-line" savdo tizimi rivojlanishi esa maxsulotlarni tez va sifatli etqazish uchun logistika va etqazib berish xizmati keskin hajmi va miqdori keskin oshishiga sabab bo'ldi. Kichik biznes sohasida bo'lgani kabi xizmat ko'rsatish sohasida "bir xudud-bir mahsulot" tamoili asosida xizmat ko'rsatish sohasida ihtisoslashgan ko'chalar, kvartallar tashkil etildi. Bu savdo tarmoqlari xalqaro miqiyosda kengayib hozirgi kunda dunyoning deyarli barcha davlatlariga maxsulot etkazib berilmoqda.

Natija. Xitoyning qashshoqlikni qisqartirish dasturi juda muvaffaqiyatli bo'ldi: so'nggi 40 yil ichida 800 milliondan ortiq kishi qashshoqlikdan chiqarilda va qashshoqlik darajasi 1978 yildagi 97,5 foizdan 2019 yil oxirida 0,6 foizga tushdi. Xitoy samarali iqtisodiy isloxlari va qashshoqlikni qisqartirish dasturida erishilgan yuqori natijalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Barqaror rivojlanish maqsadlari"ga muddatidan 10 yil oldin erishish imkonini berdi. Bu dastur 1978 yilda boshlangan davr davomida Xitoy Iqtisodiy o'rtacha yillik o'sishini 9% dan ortiqni tashkil etdi, bu esa yangi ish o'rinlari yaratish va farovonlikning oshishiga hissa qo'shdi.

Xitoy xukumati tomonidan kompleks dasturlar amalga

oshirildi, jumladan:

1. Kam ta'minlangan oilalar farzandlari uchun ta'lim dasturlari.
 2. Kambag'allarga tibbiy yordam ko'rsatish.
 3. Ko'chirish va ishga joylashtirish dasturlari.
 4. Fotovoltaiklar kabi yangi texnologiyalardan foydalanish.
- Xulosa va takliflar. O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishi sifatida qabul qilinib bu sohada islohatlar boshlanganda xalqaro tajribadan foydalanishga ehtiyoj sezildi va davlatimiz raxbariyati tomonidan Xitoy kambag'allikni qisqartirish tajribasidan foydalanishga qaror qilindi. Xitoy kambag'allikni qisqartirish tajribasi chuqur o'rganilib iqtisodiyotimiz, milliy analarimiz va imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda islohatlar tadbirlari belgilandi va "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" da asosi sifatida belgilanib qator farmon va qarorlar ishlab chiqildi va hayotga tatbiq etildi. Jumladan: kambag'allikni qisqartirishni bosh islohat sifatida qabul qilinib, xududlarda ushbu islohatlarni amalga oshiruvchi davlat ijrochi organini tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-62-son "Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari "to'g'risida;[10]
- Xitoyning tajribasidan samarali foydalanish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.12.2021 yildagi PQ-31-son "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari "to'g'risida[11].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2024 yildagi PQ-347-son "Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari" to'g'risida[12], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.06.2023 yildagi PF-93-son "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida qarori qabul qilindi[13]. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash asnosida quyidagi tadbirlar o'tkazildi:

Har bir viloyatda Xitoy tajribasi asosida kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan bittadan jami 14 ta tumanni kambag'allikdan chiqarish va kompleks rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqilib, uning ijrosini ta'minlash maqsadida iqtisodiy islohatlar o'tkazildi va bu 14 ta tumanda yangi yondashuvlar, innovatsion va "yashil" texnologiyalar hamda boshqaruvning zamonaviy usullarini qo'llagan holda kambag'allikdan chiqarish usullari amaliyotga joriy etildi.

Islohatlar natijasida O'zbekiston Respublikasida kambag'allik darajasi 2022 yilda 14% dan 2025 yil 2 chorak yakunlariga ko'ra 6.7% gacha kamaytirishga erishildi va 2025 yil yakuniga qadar kambag'allik darajasi 6% tushirish maqsad qilib belgilangan.[15]

Xulosa yakunida qashshoqlikka qarshi kurash kambag'allarning hukmron mavqeini ta'kidlaydi, tegishli mentalitetni tarbiyalashga e'tibor beradi va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati, ularni imkoniyatlar, ta'lim, o'qitish va ish bilan ta'minlash orqali ijtimoiy qurilishda faol ishtirok etishga yo'naltiradi va rag'batlantiradi, ichki motivatsiya va o'ziga ishonchni tiklaydi.

Takliflar:

O'zbekiston Respublikasi xalqaro tajribalardan foydalangan holda kambag'allikni qisqartirishda dasturlari asosida quyida islohatlarni amalga oshirishni taklif etamiz:

1. Kambag'allikni qisqartirish dasturlarini Xududlarni kompleks rivojlantirish dasturlariga integratsiya qilish va shu asnoda islohatlarni kompleks o'tkazish, jumladan iqtisodiy qoloq xududlarda investitsion loyihalarni
2. Kambag'al aholini eksportbop qishloq xo'jaligi maxsulotlarini etishtirishni o'rgatish va etishtadigan qishloq xo'jaligi kooperativlari orqali buyurtma asosida maxsulot etishtirishni yo'lga qo'yish.
3. Iqtisodiy jihatdan qoloq xududlarda joylashgan kambag'al axolini ish o'rnini ko'p xududlarga ko'chirishda qo'shimcha moliyaviy imkoniyatlar berish.

4. Kambag'al oila a'zolarini ish bilan ta'minlash maqsadida ish beruvchilar va mexnat bozorida talab bor kasblarga o'qitish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. BMT "Barqaror rivojlanish kafolatlari-2030" sammiti.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
3. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son.
4. "Poverty and the fight against poverty: methods, techniques and content of prevention" Khoshim Khidirov, Mahmatkobil Obilkosimov Society and innovations <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.08.2021 yildagi PF-6277-son
6. "Борьба с бедностью в Китае: опыт и перспективы" Ван Цзяньган, Социология №4 2021
7. <https://www.stats.gov.cn/sj/nds/2024/indexeh.htm>.
8. "Роль экономики услуг и торговли ими в процесструктурных преобразований и инклюзивного развития" - Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Статистическая платформа UNCTADstat. 6 июнь 2017.
9. Zhang Liping. The Growth of China's Services Sector and Associated Trade: Complementarities between Structural Change and Sustainability. Centre for economic policy research. 2010. P. 27.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.12.2021 yildagi PQ-62-son "Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari "to'g'risida;
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.12.2021 yildagi PQ-31-son "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari" to'g'risida.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2024 yildagi PQ-347-son "Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish

va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari" to'g'risida.

13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.06.2023 yildagi PF-93-son Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida.

14. "Kambag'allikdan farovonlik sari" III xalqaro forumida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev nutqi.

KORXONALARDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqola korxonalarining moliyaviy barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda uzoq muddatli aktivlarning ahamiyatini tahlil qiladi. Uzoq muddatli aktivlarning mohiyati, tasnifi, hisobga olish tartibi va eskirish usullari yoritiladi. Shuningdek, uzoq muddatli aktivlar auditining maqsadlari, asosiy bosqichlari va amalga oshiriladigan protseduralari batafsil ko'rib chiqiladi. Maqolada ushbu jarayonlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari va zamonaviy talablarga muvofiq takomillashtirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Tayanch so'zlar: Uzoq muddatli aktivlar, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, eskirish, amortizatsiya, aktivlar auditi, moliyaviy hisobot, baholash, aktivlarning qadrsizlanishi, MXXS(IFRS), milliy hisob standartlari.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. Данная статья анализирует значение долгосрочных активов в обеспечении финансовой устойчивости и эффективности предприятий. Освещаются сущность, классификация, порядок учета и методы амортизации долгосрочных активов. Также подробно рассматриваются цели, основные этапы и осуществляемые процедуры аудита долгосрочных активов. В статье обсуждаются проблемы, которые могут возникнуть в этих процессах, пути их устранения и возможности

совершенствования в соответствии с современными требованиями.

Ключевые слова: Долгосрочные активы, основные средства, нематериальные активы, износ, амортизация, аудит активов, финансовая отчетность, оценка, обесценение активов, МСФО (IFRS), национальные стандарты учета.

INCREASING THE EFFICIENCY OF LONG-TERM ASSETS IN ENTERPRISES

Annotation. This article analyzes the importance of long-term assets in ensuring the financial stability and efficiency of enterprises. It covers the essence, classification, accounting procedures, and depreciation methods of long-term assets. Additionally, the objectives, main stages, and procedures of auditing long-term assets are thoroughly examined. The article also discusses potential problems that may arise during these processes, ways to address them, and opportunities for improvement in accordance with modern requirements.

Keywords: Long-term assets, fixed assets, intangible assets, wear and tear, depreciation, asset audit, financial reporting, valuation, asset impairment, IFRS (International Financial Reporting Standards), national accounting standards.

Kirish. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiyot tarkibini tubdan o'zgartirish va mulkiy munosabatlarni erkinlashtirish asosida mamlakat iqtisodiyotini barqaror sur'atlarda rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, inqirozga qarshi choralar dasturini amalga oshirish jarayoni esa, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish

va yangilash ustuvor vazifalardan biri sifatida tanlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, ya'ni, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi" 1. Darhaqiqat, iqtisodiyotni rivojlantirishda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash dasturlarini amalga oshirish bilan iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi. Buning uchun esa, eng avvalo, bir vosita sifatida bozor iqtisodiyotiga o'tish davlatlarida, shu jumladan, respublika buxgalteriya hisobi metodologiyasida qo'llanib kelinayotgan uzoq muddatli aktivlarni baholash mezonlari va tamoyillari tushunchalaridagi noaniqliklarni bartaraf etish taqozo etiladi. Bozor munosabatlari rivojlanishi jarayonida turli yangi hisob ob'ektlari hisoblangan royalti, gudvill, yer uchastkasiga bo'lgan mulkiy huquq, uzoq muddatli debitorlik qarzlari, kechiktirilgan xarajatlar, uzoq muddatli moliyaviy investitsiyalar, lizing munosabatlari uzoq muddatli aktivlarni xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy hisobotlarida to'g'ri aks ettirish imkonini bermayapti. Bu esa, buxgalteriya hisobi va audit tizimida uzoq muddatli aktivlarning buxgalteriya hisobi va auditini nazariy, huquqiy - tashkiliy va uslubiy muammolari yaxlit tizim sifatida tadqiq qilinmaganligidan dalolat beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. V.P.Astaxov – "Korxonaning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida uzoq muddatli aktivlardan foydalanish samaradorligi, asosiy vositalardan to'liq quvvatda foydalanishga bevosita bog'liq"

deb hisoblaydi[1].

- N.M. Balakireva takidlashicha: - "korxonalarining aksiyalari, obligatsiyalari yoki ustav kapitalidagi ulushlar, shuningdek, uzoq muddatli kreditlar va zayomlar strategik maqsadlarda yoki uzoq muddatli daromad olish uchun saqlanadi"[2].

R.D. Dustmuratov fikricha: - "Uzoq muddatli aktivlar hisobi ularning dastlabki qiymatini aniqlash, eskirishini hisoblash, ta'mirlash, modernizatsiya qilish va sotish yoki chiqarib yuborish jarayonlarini qamrab oladi"[3].

N.Sh. Xajimuratov tadqiqot ishida - "aktivlar korxonaning asosiy ishlab chiqarish resurslaridan biri hisoblanadi. Ularning to'g'ri hisobga olinishi, eskirish darajasi, amortizatsiyasi va qiymati bo'yicha aniq ma'lumotlar moliyaviy natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi"[4].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolani yozishda statistik tahlil, qiyosiy tahlil, anketa so'rovnomalari kabi ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Korxonaning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida uzoq muddatli aktivlar hal qiluvchi o'rin tutadi. Ular korxonaning ishlab chiqarish quvvatini, texnologik salohiyatini va raqobatbardoshligini belgilab beradi. Uzoq muddatli aktivlarning to'g'ri hisobga olinishi va ishonchli auditi moliyaviy hisobotlarning aniqligini ta'minlaydi, investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun qaror qabul qilishda muhim axborot bazasi bo'lib xizmat qiladi. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) va milliy hisob standartlari talablariga muvofiq uzoq muddatli aktivlar hisobi va auditing mukammal tizimini yaratish bugungi kunda har qanday tashkilot uchun dolzarb vazifa hisoblanadi[5].

1. Uzoq muddatli aktivlarning mohiyati va tasnifi. Uzoq muddatli aktivlar – bu korxonadan uzoq muddatli faoliyatda (odatda, bir yildan ortiq) foydalanish uchun mo'ljallangan, bir necha ishlab chiqarish davrlarida o'z qiymatini mahsulot tannarxiga o'tkazadigan va dastlabki shaklini saqlab qoladigan aktivlardir. Ular, odatda, quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- Asosiy vositalar: Binolar, inshootlar, mashina va uskunalar, transport vositalari, yer uchastkalari va boshqa moddiy aktivlar. Ular ishlab chiqarish jarayonida takror va takror ishtirok etib, tabiiy va jismoniy eskirishga uchraydi.

- Nomoddiy aktivlar: Patentlar, litsenziyalar, tovar belgilari, mualliflik huquqlari, nou-xau, gudvill (ishchanlik obro'si) kabi moddiy shaklga ega bo'lmagan, lekin korxonaga iqtisodiy naf keltiruvchi aktivlar. Ularning qiymati amortizatsiya yo'li bilan xarajatlarga o'tkaziladi.

- Uzoq muddatli investitsiyalar: Boshqa korxonalarining aksiyalari, obligatsiyalari yoki ustav

kapitalidagi ulushlar, shuningdek, uzoq muddatli kreditlar va zayomlar. Ular, odatda, strategik maqsadlarda yoki uzoq muddatli daromad olish uchun saqlanadi.

2. Uzoq muddatli aktivlar hisobi. Uzoq muddatli aktivlar hisobi ularning dastlabki qiymatini aniqlash, eskirishini hisoblash, ta'mirlash, modernizatsiya qilish va sotish yoki chiqarib yuborish jarayonlarini qamrab oladi.

- Dastlabki tan olish va qiymatlash: Aktivlar sotib olinganda yoki qurilganda, ularning dastlabki qiymatiga xarid narxi, yetkazib berish, o'rnatish, montaj qilish va boshqa barcha bevosita xarajatlar kiritiladi.

- Eskirish va amortizatsiya: Asosiy vositalarning eskirishi (amortizatsiyasi) ularning foydali xizmat muddati davomida muntazam ravishda tannarxga yoki davr xarajatlariga o'tkaziladi. Bunda chiziqli, kamayib boruvchi qoldiq, ishlab chiqarish hajmiga mutanosib kabi usullardan foydalaniladi. Nomoddiy aktivlar uchun esa amortizatsiya tushunchasi qo'llaniladi.

- Keyingi xarajatlar: Agar asosiy vositalarga qilingan xarajatlar uning foydali xizmat muddatini uzaytirsam yoki ishlab chiqarish quvvatini oshirsa, ular kapital qo'yilma sifatida aktiv qiymatiga qo'shiladi. Aks holda, joriy ta'mirlash xarajatlari sifatida tan olinadi.

- Aktivlarni tasarruf etish: Aktiv sotilganda, tugatilganda yoki chiqarib yuborilganda, uning balans qiymati va olingan daromad (yoki xarajat) o'rtasidagi farq foyda yoki zarar sifatida qayd etiladi.

- Qimmatsizlanish: Agar aktivning qayta tiklanadigan qiymati (foydalanishdan yoki sotishdan olinadigan kutilayotgan pul oqimlari) uning balans qiymatidan past bo'lsa, aktivning qimmatsizlanishi tan olinib, uning balans qiymati qayta tiklanadigan qiymatgacha kamaytiriladi.

3. Uzoq muddatli aktivlar auditi. Uzoq muddatli aktivlar auditi moliyaviy hisobotlardagi ushbu aktivlar haqidagi ma'lumotlarning ishonchligi va buxgalteriya standartlariga muvofiqligini tekshirishga qaratilgan.

Auditning asosiy maqsadlari:

- Aktivlarning mavjudligi va korxonaga tegishligini tasdiqlash.

- Ularning to'g'ri baholanganligini va eskirishining aniq hisoblanganligini tekshirish.

- Barcha aktivlarning to'liq hisobga olinganligini aniqlash.

- Moliyaviy hisobotlardagi taqdimot va oshkor qilishning buxgalteriya standartlariga muvofiqligini baholash.

- Aktivlar bilan bog'liq ichki nazorat tizimining samaradorligini baholash.

Auditorlik protseduralari:

- Mavjudlik: Asosiy vositalarning joylashgan joyiga borib, ularning fizik mavjudligini tekshirish (inventarizatsiya), nomoddiy aktivlar uchun tegishli

hujjatlar (patent, litsenziya shartnomalari) mavjudligini ko'rib chiqish.

- Huquq va majburiyatlar (egalik): Aktivlarga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni (sotib olish-sotish shartnomalari, mulk huquqini beruvchi guvohtonmalar) o'rganish.

- Baholash: Aktivlarning dastlabki qiymatini tashkil etuvchi hujjatlarni tekshirish. Eskirish va amortizatsiya hisob-kitoblarining to'g'riligini qayta hisoblash. Aktivlarning qimmatsizlanish testlarini vaqtida va to'g'ri o'tkazilganligini baholash.

- To'liqlik: Ma'lum bir davrda sotib olingan va chiqarib yuborilgan aktivlarning barchasi hisobga olinganligini tekshirish. Bunda boshqa xarajatlar hisoblarida kapital xarakterga ega bo'lgan sarf-xarajatlarning yo'qligini tasdiqlash ham kiradi.

- Taqdimot va oshkor etish: Moliyaviy hisobotlarning izohlarida aktivlarning tasnifi, eskirish usullari, dastlabki va qoldiq qiymati, qimmatsizlanish haqidagi ma'lumotlarning xalqaro yoki milliy standartlarga muvofiq to'liq va aniq oshkor qilinganligini tekshirish[4].

- Ichki nazorat: Aktivlarni sotib olish, saqlash, foydalanish va chiqarib yuborish bilan bog'liq ichki nazorat tizimining samaradorligini baholash.

4. Tizimdagi muammolar va takomillashtirish yo'llari. Uzoq muddatli aktivlar hisobi va auditida quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin:

- Baholash murakkabligi: Ayniqsa nomoddiy aktivlar va aktivlarning qimmatsizlanishini baholashda obyektivlikni ta'minlash qiyin.

- Eskirgan hisob tizimlari: Ko'pchilik korxonalarda eskirgan buxgalteriya dasturlari yoki qo'lda yuritiladigan hisob usullari xatolar ehtimolini oshiradi.

- Malakasiz kadrlar: MHXS va audit standartlarini yaxshi bilmaydigan xodimlarning mavjudligi.

- Ichki nazoratning sustligi: Aktivlarning xavfsizligi va to'g'ri hisobga olinishini ta'minlovchi yetarli nazorat mexanizmining yo'qligi.

Takomillashtirish yo'llari:

- Raqamlashtirish va avtomatlashtirish: Zamonaviy buxgalteriya dasturlarini (ERP tizimlari), aktivlarni boshqarish tizimlarini joriy etish.

- MHXSga o'tish: Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini to'liq joriy etish va amal qilish.

- Kadrlar salohiyatini oshirish: Buxgalterlar va auditorlarning MHXS, audit standartlari va zamonaviy hisob texnologiyalari bo'yicha malakasini muntazam ravishda oshirish.

- Ichki nazoratni kuchaytirish: Aktivlar hisobi va harakati ustidan samarali ichki nazorat tizimini yaratish va uni doimiy ravishda baholab borish.

- Tashqi auditning sifatini oshirish: Tashqi auditorlarni jalb qilishda ularning tajribasi va obro'siga e'tibor qaratish.

Korxonada moliyaviy barqarorligi – bu uning uzoq muddat davomida o'z moliyaviy majburiyatlarini bajarish qobiliyati va iqtisodiy faoliyatini uzluksiz amalga oshirish darajasidir. Moliyaviy barqarorlik korxonaning iqtisodiy mustahkamligi va raqobatbardoshligini ta'minlaydigan eng muhim omillardandir. Korxonada moliyaviy barqarorligining asosiy poydevorini tashkil etuvchi omillar quyidagilardan iborat:

- Uzoq muddatli aktivlarning to'g'ri boshqaruvi va hisobga olinishi:

Uzoq muddatli aktivlar korxonaning asosiy ishlab chiqarish vositalarini ifodalaydi. Ularning to'g'ri hisobga olinishi, amortizatsiya va qayta baholash jarayonlari moliyaviy hisobotlarning aniqligi va ishonchliligini oshiradi. Bu esa korxonaga investitsiyalarni samarali boshqarish va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda asos bo'ladi.

- Likvidlik va kapital yetarliligi: Moliyaviy barqarorlik uchun korxonada yetarli darajada likvid aktivlar mavjud bo'lishi, ya'ni qisqa muddatli majburiyatlarni o'z vaqtida qoplash imkoniyati bo'lishi zarur. Shu bilan birga, o'z kapitalining miqdori va sifati korxonaning moliyaviy mustahkamligini ta'minlaydi.

- Moliyaviy nazorat va audit: Ichki

moliyaviy nazorat va mustaqil audit korxonaning moliyaviy jarayonlarining to'g'riligi va qonuniyligini ta'minlaydi. Bu moliyaviy xatoliklarni kamaytiradi, korxonada boshqaruviga ishonchni oshiradi va moliyaviy risklarni boshqarish imkonini beradi.

- Iqtisodiy samaradorlik va rentabellik: Moliyaviy barqarorlik yuqori darajadagi iqtisodiy samaradorlikka bog'liq. Rentabellik darajasi korxonaning o'z faoliyatidan daromad olish qobiliyatini ko'rsatadi, bu esa moliyaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlaydi.

- Tashqi moliyaviy muhit va bozor sharoitlariga moslashuvchanlik:

Korxonada moliyaviy barqarorligi uning tashqi iqtisodiy sharoitlarga, bozor talablariga va moliyaviy siyosatlariga moslashuvchanligiga ham bog'liq. Tezkor va samarali qarorlar qabul qilish korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi.

1-jadvalda uzoq muddatli aktivlar hisobining tahlili keltirilgan. Jadvalda asosiy bo'limlar, ularning mazmuni va korxonada faoliyatiga ta'siri ko'rsatilgan.

1-jadval

UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINING JADVAL TAHLILI¹

Bo'lim nomi	Mazmuni	Korxonada faoliyatiga ta'siri
1. Uzoq muddatli aktivlar tushunchasi	Uzoq muddatli aktivlarning turlari: bino-inshootlar, uskunalar, transport vositalari, yer va boshqalar	Aktivlarning to'g'ri tasnifi va aniqligi moliyaviy hisob-kitobning asosidir
2. Uzoq muddatli aktivlarni hisobga olish	Aktivlarni birinchi marta hisobga olish qoidalarini, xarid narxi, qiymat ko'tarilishi va pasayishi	Aktivlar qiymatini aniqlash moliyaviy holatni to'g'ri aks ettirishga yordam beradi
3. Amortizatsiya hisoboti	Uzoq muddatli aktivlarning eskirishini hisobga olish va amortizatsiya usullari	Amortizatsiya korxonada xarajatlarni aniqlash va foydani hisoblashda muhim
4. Aktivlarni qayta baholash	Aktivlarning bozor qiymatiga muvofiq qayta baholanishi va buning hisobotga ta'siri	Aktivlarning real qiymatini aks ettirish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirish
5. Aktivlarni hisobdan chiqarish	Aktivlarni eskirganligi yoki sotilishi natijasida hisobdan chiqarish qoidalarini	Aktivlarni to'g'ri hisobdan chiqarish moliyaviy hisobotlarni aniq qiladi

Jadval ma'lumotlari tahlil qilinganda, Uzoq muddatli aktivlarni chiqim qilish jarayonidagi qiymati bozor qiymatida hisobga olinadi. Shuningdek aktivlarni hisobga olishda hisobotlarning ishonchliligini ta'minlash imkonini beradi. Bu korxonadan uzoq muddatli aktivlardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi.

2-jadval

KORXONADA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING ASOSINING TAHLILI²

Bo'lim nomi	Mazmuni	Korxonada moliyaviy barqarorligiga ta'siri
1. Uzoq muddatli aktivlar tushunchasi	Uzoq muddatli aktivlarning turlari (asbob-uskunalar, binolar, yer, intellektual mulk va boshqalar)	Aktivlar qiymatini aniqlash va ularni to'g'ri hisobga olish barqarorlikni oshiradi
2. Uzoq muddatli aktivlar hisobi	Aktivlarni hisobga olish tartibi, amortizatsiya va baholash usullari	To'g'ri hisob-kitob moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlaydi
3. Uzoq muddatli aktivlarning auditi	Aktivlarning mavjudligini va qiymatini tekshirish, auditorlik usullari	Moliyaviy xatoliklarni aniqlash va moliyaviy xavflarni kamaytirish
4. Aktivlar boshqaruvi va yangilanishi	Aktivlarni samarali boshqarish, texnik xizmat ko'rsatish va yangilash siyosati	Korxonaning ishlab chiqarish quvvatini saqlab qolish va xarajatlarni kamaytirish
5. Moliyaviy barqarorlik bilan bog'liqligi	Uzoq muddatli aktivlar va ularning moliyaviy holatiga ta'siri	Barqaror aktivlar moliyaviy mustahkamlik va qarz yukining kamayishiga xizmat qiladi

Korxonaning moliyaviy barqarorligining asosining tahlilini quyidagi 2-jadvaldagi kabi ko'rsatish mumkin. Jadvalda mavzuining asosiy bo'limlari, har bir bo'limning mazmuni va korxonaning moliyaviy barqarorligiga ta'siri ko'rsatiladi. Korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda uzoq muddatli aktivlardan samarali foydalanish, boshqarish, texnik xizmat ko'rsatish va yangilash asosiy mezon hisoblanadi.

Xulosa. Uzoq muddatli aktivlarning to'g'ri hisobga olinishi va ishonchli auditi korxonaning moliyaviy sog'ligi, faoliyat samaradorligi va investitsiya jozibadorligini ta'minlashning muhim shartidir. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida bu jarayonlarni takomillashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, xalqaro standartlarga moslashish va kadrlar salohiyatini oshirish orqali korxonalar o'z moliyaviy hisobotlarining shaffofligini ta'minlay oladilar. Bu esa, o'z navbatida, milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Moliyaviy barqarorlik – korxonaning muvaffaqiyatli faoliyatining muhim poydevoridir. Uzoq muddatli aktivlar hisobi va auditi, likvidlik, moliyaviy nazorat, iqtisodiy samaradorlik va tashqi muhitga moslashuvchanlik korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydigan asosiy omillardir. Moliyaviy barqarorlik yuqori darajada bo'lganda, korxonalar o'z resurslarini samarali boshqarishi, investitsiyalarni jalb qilishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Shu bois, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun korxonalar rahbariyati doimiy ravishda moliyaviy faoliyatni kuzatib borishi va takomillashtirib borishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Астахов В.П. Бухгалтерский учёт: внеоборотные активы и ценные бумаги. — М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997. — с. 400
2. Балакирева Н.М. Нематериальные активы: учёт, аудит, анализ. Учебное пособие.-М.: изд-во ЭКСМО, 2005.- с. 416;
3. Dustmuratov R.D. O'zbekistonda auditorlik faoliyatining shakllanishi va uning uslubiyotini takomillashtirish: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dis. avtoref. Toshkent – 2008. – 34 b
4. Xajimuratov N.Sh. Moliyaviy hisobot auditi metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2021-y. 30 b.
5. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-677-sonli Qonuni.Lex. uz.

AHOLI DAROMADLARI O'ZGARISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)

Annotatsiya. Tadqiqotning asosiy maqsadi, 2017-2025 yillari oralig'ida Namangan viloyati aholisining umumiy daromadlari oshishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar tanlab olindi. Bular aholi jon boshiga umumiy daromadlarni o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar sifatida o'rtacha oylik hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari tanlab olindi, statistik taxlil qilindi va ekonometrik modeli qurildi. Aholi turmush darajasini (moddiy farovonligi) oshirish yo'lidagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Tayanch so'zlar. Namangan, aholi jon boshiga umumiy daromadlar, o'rtacha oylik ish haqi, korrelatsiya, multikollinarlik.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Основной целью исследования является выявление ключевых факторов, влияющих на рост общих доходов населения Наманганской области в период с 2017 по 2025 годы. В качестве факторов, воздействующих на изменение валового дохода на душу населения, были отобраны среднемесячная заработная плата и объем продукции сельского хозяйства. По ним был проведен статистический анализ и построена эконометрическая модель. В ходе работы были определены проблемы, препятствующие повышению уровня жизни (материального благосостояния) населения, и разработаны предложения по их решению.

Ключевые слова: Наманган, валовой доход на душу населения, среднемесячная заработная плата, корреляция, мультиколлинеарность.

ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CHANGES IN POPULATION INCOMES (CASE STUDY OF NAMANGAN REGION)

Abstract. The main objective of the research is to identify the key factors affecting the growth of total population incomes in the Namangan region during the period from 2017 to 2025. The average monthly wage and agricultural output were selected as factors influencing the change in gross per capita income. These factors underwent statistical analysis, and an econometric model was constructed. The study identified problems hindering the improvement of the population's standard of living (material well-being) and developed proposals for their resolution.

Keywords: Namangan, gross per capita income, average monthly wage, correlation, multicollinearity.

Kirish. Bozor munosabatlarining asosiy tamoyillaridan biri – respublika aholisini kuchli ijtimoiy himoyalash sanaladi. Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitidagi rivojlanish bosqichida ham inson manfaatlarini ustuvorligini ta'minlash xayotiy zaruriyatdir.

Bugungi kunda xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyo aholisini turmush darajasini yaxshilash va kambag'allikdan aziyat chekayotgan davlatlarga ko'maklashish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, BMT Bosh Assambleyasida 2000 yilda qabul qilingan «Ming yillik tarakkiyot dasturi» xamda 2015 yilda qabul qilingan «2030 yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish maqsadlari dasturi» vositasida jahon axolisini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ekologiya buzilishini oldini olgan xolda aholi salomatligini asrashga qaratilgan muhim ishlar sirasiga kiradi.

Odatda, aholi turmush darajasi axoli jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar miqdori va yakuniy iste'mol xajmining ortishi yoki kamayishi bilan baholanadi. Ammo "Axoli turmush darajasi sifatini baholovchi ko'rsatkichlar" tushunchasi ancha kengroq tushuncha xisoblanadi. Shu bois turmush darajasini aholining moddiy va nomoddiy boyliklarga ehtiyojlari darajasi, shuningdek, ushbu ehtiyojlarni qondirish va rivojlantirish uchun jamiyatdagi mavjud sharoitlarni aks ettiradigan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida aniqlash mumkin.

"O'zbekiston-2030" strategiyasida aniq maqsad qilib belgilab berilgan yo'nalish va maqsadlarda aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan[1]. Bulardan bir nechtasini keltirishimiz mumkin, 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish, Yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish, Hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish orqali

xizmat ko'rsatish hajmini 3 baroborga oshirish, sanoatning "drayver" sohasini rivojlantirish va hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish, qishloq xo'jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish maqsad qilib qo'yilgan.

Namangan viloyatida ham "O'zbekiston-2030" strategiya asosida aholi daromadlarini oshirish maqsadida xizmatlar sohasi, qishloq xo'jaligi, sanoat mahsulotlarini kundun-kunga rivojlanib borayotganini kuzatib borishimiz mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Iqtisodiy o'sish va daromadlar tengsizligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan. YaIM o'sishi, aholi sektoral taqsimoti, urbanizatsiya darajasini hisobga olgan. Iqtisodiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarida tengsizlik oshishini, keyin kamayishini aniqlagan. Sanoatlashtirish va qishloqdan shaharga migratsiyani rag'batlantirishni tavsiya qilgan[2].

Tengsizlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatni panel ma'lumotlar analizi orqali o'rgangan. Ta'lim, hayot davomiyligi, Gini koeffitsiyenti kabi omillarni qo'llagan. Past darajadagi tengsizlik iqtisodiy

o'sishni rag'batlantirishini isbotlagan. Inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish va soliq siyosatini optimallashtirishni tavsiya qilgan[3].

Ta'lim va ish haqi o'rtasidagi kausal bog'liqlikni tabiiy eksperimentlar orqali tadqiq qilgan. Ta'lim darajasi, ish tajribasi, mintaqaviy mehnat bozori sharoitlarini hisobga olgan. Qo'shimcha 1 yillik ta'lim ish haqini 10-13% oshirishini anqlagan. Ta'lim sifatini oshirish va kasbiy malakani rivojlantirishni tavsiya qilgan[4].

Kapital va daromadlar tengsizligining uzoq muddatli dinamikasini tarixiy tahlil qilgan. Kapial/qarz nisbati, meros olish, soliq stavkalari ma'lumotlaridan foydalangan. Kapital daromadining iqtisodiy o'sishdan yuqori bo'lishi tengsizlikni kuchaytirishini isbotlagan. Global progressiv daromad solig'ini joriy etishni taklif qilgan[5].

Jahon Banki Institutsional sifatning iqtisodiy o'sish va daromadlar taqsimotiga ta'sirini tahlil qilgan. Korrupsiya darajasi, qonun ustuvorligi, boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichlaridan foydalangan. Korrupsiyaning 1% ga kamayishi daromadlarni 0,5-0,7% oshirishini isbotlagan. Institutsional islohotlarni chuqurlashtirish va shaffoflikni oshirishni tavsiya qilgan. IMF Fiskal siyosatning daromadlar taqsimotiga ta'sirini makroiqtisodiy modellar orqali baholagan. Soliq tizimi, ijtimoiy xarajatlar, subsidiyalar, transfertlar omillarini o'rgangan. Progressiv soliq va ijtimoiy dasturlarning qashshoqlikni kamaytirishda

samarali ekanligini anqlagan. Maqsadga yo'naltirilgan ijtimoiy yordam va soliq imtiyozlarini takomillashtirishni taklif qilgan.

O'zbekistonda daromadlar differentsiatsiyasining hududlararo tafovutini o'rgangan. Shahar-qishloq farqi, ta'lim darajasi, ish haqlari, sektorlararo farqlarni tahlil qilgan. Shaharlarda daromad qishloqlarga nisbatan 2,3 baravar yuqori ekanligini anqlagan. Qishloq hududlarida ish o'rinlari yaratish va ta'lim sifatini oshirishni tavsiya qilgan[6].

O'zbekistonda aholi daromadlarining o'zgarish tendensiyalari va omillarini tadqiq qilgan. Mehnat migratsiyasi, kichik biznes, ish haqi siyosati, inflyatsiya omillarini o'rgangan. Mehnat migratsiyasi daromadlarning 30-40% ini tashkil etishini anqlagan. Kichik biznesni rivojlantirish va migratsiya jarayonlarini tartibga solishni taklif qilgan[7].

O'zbekiston Respublikasida aholi turmush darajasi ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish mavzusi bo'yicha dissertatsiyasida o'rtacha oylik ish haqining o'sishi aholi jon boshiga YaIM ning o'sishiga ijobiy va statistik ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi[8]. Bu eng kuchli bog'liqliklardan biri sifatida aniqlandi. Tadqiqotda turmush darajasining yagona ko'rsatgichi sifatida Aholi jon boshiga YaIM (ya'ni, YaIM / Aholi soni) asosiy bog'liq o'zgaruvchi (dependent variable) sifatida ko'rilgan. Ba'zi modellarda bu ko'rsatkich real (inflyatsiyadan tozalangan) qilib ham olingan. Olingan regressiya koeffitsiyentlarining ahamiyatligi (signifikonligi) F-test, t-test va p-value (p-qiyamat) asosida tekshirgan.

Aholi turmush darajasini oshirish va hududlar ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini modellashtirish O'zbekiston hududlari (viloyatlari) o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot tafovutlarining kuchayib borayotgani va bu tafovutlarni bartaraf etish, aholi turmush darajasini barqaror oshirish uchun hududlar rivojlanishini kompleks modellashtirish va boshqarish

mexanizmlarini ishlab chiqish. Ko'p o'lchovli regression modellarni qo'llab Turli guruhdagi omillarning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish indeksiga ta'sirini aniqlagan[9].

Andijon viloyati uchun aholi daromadlarini oshirishning asosiy yo'li sifatida tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish va modernizatsiyalash, hamda mehnat migratsiyasidan keladigan mablag'larni mahalliy iqtisodiyotga jalb qilish kompleks yondashuvini taklif qilgan. Uning ishi milliy siyosatni mahalliy darajadagi o'ziga xos sharoitlarga moslashtirishning ahamiyatini ko'rsatadi[10].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot metodologiyasi

mavzuni har tomonlama va keng ko'lamli tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, nazariy va amaliy tadqiqot usullaridan foydalanilgan holda amalga oshiriladi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida Namangan viloyati aholi jon boshiga nominal daromadlarini aniqlash va ularni daromadlarini oshirish yo'llarini aniqlash bo'yicha mavjud nazariy qarashlar, ilmiy manbalar, xalqaro va mahalliy iqtisodchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar chuqur tahlil qilinadi. Bu jarayonda xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va statistik ma'lumotlardan keng foydalaniladi. Adabiyotlarni tahlil qilish orqali qaysi omillar ko'proq aholi daromadlarini ko'paytirish mumkinligi xaqida nazariy konsepsiyalar va amaliy tajribalar solishtiriladi hamda ularning tadqiqot mavzusi bilan bog'liqligi aniqlanadi. Omillarni tanlab olishda Statistik ahamiyatligi va multikollinarlik mavjud emasligi tekshirib chiqildi va mahalliy statistik ma'lumotlar yig'ilib, jadval ko'rinishga keltirildi. Shuningdek, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun Stata dasturidan foydalanildi. Yuqoridagi bosqichlarda yig'ilgan va tahlil qilingan ma'lumotlar asosida, bir-biriga qanchalik bog'liqligi tekshirildi bundan tashqari qaysi omillar orasida yuqori multikollinarlik mavjud bo'lsa, shu omillarni olib tashlandi. Saralab olingan omillarni ekonometrik modelini natural logarifmik ko'rinishda quramiz

$$\ln(y) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(x_1) + \beta_2 \cdot \ln(x_2) + \dots + \beta_k \cdot \ln(x_k) + \varepsilon$$

Bundan omillar 1 % ga o'zgarishi, natijaviy omilni necha foizga o'zgarishi mumkin ekanligini aniqlab davlatimiz kelajakda aholi daromadlarini oshirishda qaysi omillarga ko'proq e'tibor berishi mumkinligini tahlil qildik.

Tahlil va natijalar. Namangan viloyati aholisini daromadlari oshishiga ta'sir qiluvchi omillarni tanlab olish, uning ekonometrik modelini tuzish va ularni 2017-2025 yillar uchun qanchalik ta'sir qilishini baholash asosiy maqsadimiz

Bunda natijaviy omil sifatida aholi jon boshiga nominal daromadlar-Y va unga ta'sir etuvchi omillar:

aholi jon boshiga o'rtacha oylik ish xaqi va aholi jon boshiga qishloq xo'jaligi mahsuloti lar talab olinadi. Ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan .

1-jadval

Yillar	Aholi jon boshiga nominal daromad(ming)	Aholi jon boshiga o'rtacha oylik ish xaqi(ming)	Aholi jon boshiga qishloq xo'jalik mahsuloti (mln)
2017	1300	428.41	72.72
2018	2220	571.62	89.46
2019	2794	509.14	465.64
2020	3253	593.39	565.22
2021	4415.5	689.79	667.04
2022	5280.9	791.38	726.18
2023	6337.9	975.27	856.33
2024	7508.5	1070.55	950.65
2025	8867.3	1261.13	1073.36

Jadvaldagi ma'lumotlarni natural logarifm ko'rinishida (ln) ifodalaymiz. Aholi jon boshiga nominal daromad= $\ln Y$, Aholi jon boshiga o'rtacha oylik ish xaqi= $\ln Y_1$ va Aholi jon boshiga qishloq xo'jalik mahsuloti= $\ln Y_2$ deb belgilab olamiz va Stata dasturidan foydalanib ko'p omilli korrelyatsiyani tahlil qildik (1-rasm).

1-rasm

```
. correlate lnY lnX_1 lnX_2
(obs=9)
```

	lnY	lnX_1	lnX_2
lnY	1.0000		
lnX_1	0.9615	1.0000	
lnX_2	0.9108	0.7771	1.0000

Natijada, aholi jon boshiga nominal daromadlarga barcha tanlab olingan ko'rsatkichlar juda kuchli bog'liqlik qilayotgani haqida xulosa qilish mumkin. Shuningdek, modelga tanlangan ta'sir etuvchi omillar o'rtasida, o'rta multikollinearlik mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin(2-rasm).

2-rasm

```
. reg lnY lnX_1 lnX_2
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	9
Model	3.08598216	2	1.54299108	F(2, 6)	=	378.67
Residual	.024448668	6	.004074778	Prob > F	=	0.0000
Total	3.11043083	8	.388803854	R-squared	=	0.9921
				Adj R-squared	=	0.9895
				Root MSE	=	.06383

lnY	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
lnX_1	1.099905	.098754	11.14	0.000	.8582624 1.341547
lnX_2	.2560668	.0356382	7.19	0.000	.1688633 .3432703
_cons	-.5101155	.5004924	-1.02	0.347	-1.734776 .7145452

2-rasm ma'lumotlaridan quyidagi natijalarni ko'rishimiz mumkin.

$$\ln Y = -0.51 + 1.10 \cdot \ln X_1 + 0.26 \cdot \ln X_2 + \varepsilon$$

F-statistika 378.67 ga teng bo'lib, juda yuqori darajada statistik ahamiyatli, t-statistikani qaraydigan bo'lsak

barcha omillar ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi, o'rtacha kvadratik xato juda past, bu modelning bashorat qilish sifatini yuqori ekanligini ko'rsatadi, Ish haqi 1% o'zgarganda, aholi daromadi 1.10% o'zgaradi, qishloq xo'jaligi mahsuloti 1% o'zgarganda, aholi daromadi 0.26% o'zgaradi (3 rasm).

3-rasm

Bu grafikdan kelib chiqib aytish mumkinki, boshqa omillarni o'zgarimas deb 2026, 2027, 2028 yillar uchun aholi jon boshiga nominal daromadlarni prognoz qilganimizda mos ravishda 9571.9, 10664, 11785,5 ming so'm bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa. Tahlil natijasiga ko'ra aholi daromadini oshirish uchun ish haqini oshirish eng samarali usuli ekanligi shu bilan birga qishloq xo'jaligini rivojlantirish aholi daromadlari oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari aholi daromadlari o'sishida xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes sohasi ham muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Lekin 2017-2025 yillar oraligida xizmat ko'rsatish sohasi va kichik biznes sohasi ma'lumotlari tahlil qilinganda aholini daromadiga oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va bunga qo'shimcha chora tadbirlarni ko'rish aholining daromadlarini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 11.09.2023 tildagi PF-158 son.
2. Simon Kuznets . American Economic Review, (1955) 45-jild, 1-son, 1-28 b.
3. Robert J. Barro "Inequality and Growth in a Panel of Countries" 2000.
4. David Card "The Causal Effect of Education on Earnings" 1999.
5. Thomas Piketty "Capital in the Twenty-First Century" 2014.
6. Rahimov R. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy-2018 elektron jurnali, 3-son, 45-55 b.
7. Yusupov Sh. "O'zbekistonda aholi daromadlarining o'zgarish tendensiyalari va omillari" 2020 Iqtisodiy taraqqiyot jurnali, 5-son, 78-85 b.

“TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi”
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Nomozova Rayxon Rustamovna,
*Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Moliya va turizm kafedrası o'qituvchisi*

SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN INVESTITSIYA STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirish uchun investitsiya strategiyalari tahlil qilinadi. Hozirgi holat, imkoniyatlar va muammolar aniqlanib, samarali strategik yo'nalishlar taklif qilinadi. Xususan, ekoturizm, madaniy-ziyorat turizmi, tibbiyot turizmi va MICE turizmi (konferensiya, anjumanlar) kabi yo'nalishlarda investitsiya jalb etish mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: Surxondaryo, turizm, investitsiya strategiyalari, ekoturizm, MICE turizm, madaniy-ziyorat turizm, tibbiyot turizmi.

РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье анализируются инвестиционные стратегии для развития сферы туризма в Сурхандарьинской области. Определяются текущее состояние, возможности и проблемы, предлагаются эффективные стратегические направления. В частности, рассматриваются механизмы привлечения инвестиций в таких направлениях, как экотуризм, культурно-паломнический туризм, медицинский туризм и MICE-туризм (конференции, форумы).

Ключевые слова: Сурхандарья, туризм, инвестиционные стратегии, экотуризм, MICE-туризм, культурно-паломнический туризм, медицинский туризм.

DEVELOPMENT OF INVESTMENT STRATEGIES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN SURKHANDARYA REGION

Abstract. This article analyzes investment strategies for the development of tourism in Surkhandarya region. The current situation, opportunities and problems are identified, and effective strategic directions are proposed. In particular, mechanisms for attracting investment in such areas as ecotourism, cultural and pilgrimage tourism, medical tourism and MICE tourism (conferences, conventions) are considered.

Keywords. Surkhandarya, tourism, investment strategies, ecotourism, MICE tourism, cultural and pilgrimage tourism, medical tourism.

Kirish. Turizm — nafaqat xorijiy valyuta tushumlari va hududlarning obro'si, balki mamlakat ichida iqtisodiy o'sish, bandlikni oshirish va hududlararo tengsizlikni kamaytirish vositasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 13-avgustda qabul qilingan PF-5781-sonli Farmon bilan "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" belgilab berildi. Ushbu farmon doirasida turizm infratuzilmasini yaxshilash, xizmatlar sifatini oshirish, onlayn bandlash tizimlarini joriy etish, sertifikatlashtirish va ekologik turizmni rivojlantirish kabi strategik yo'nalishlar aniqlab berilgan. Shuningdek,

2019-yil 5-yanvarda qabul qilingan PF-5611-sonli Farmon turizmni qo'llab-quvvatlash bo'yicha imtiyozli chora-tadbirlarni belgilab, investitsiya vizalari, raqamli xizmatlar integratsiyasi va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etishga yo'naltirilgan.

So'nggi yillarda mamlakatimizda turizm sohasida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. 2023-yilda O'zbekistonga kelgan chet ellik sayyohlar soni 7 millionga yaqinlashdi. Bunday o'sish iqtisodiy faollikni oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va hududlar orasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Surxondaryo viloyati o'zining tabiiy landshaftlari, tog' va vodiy hududlari, tarixiy va madaniy yodgorliklari bilan turistlarni jalb qilish salohiyatiga ega. Biroq, investitsiyalar yetishmasligi, infratuzilmaning cheklanganligi, marketing va boshqaruv tizimlarining sustligi sohani rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda. Shu boisdan ushbu maqolaning maqsadi — Surxondaryo viloyatida turizm sohasiga investitsiyalarni jalb etish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish va amaliy tavsiyalarni ilgari surishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim drayver sifatida e'tirof etilmoqda. Jahon tajribasida turizmni rivojlantirishda investitsion faollik, klasterlashuv, public-private partnership (PPP), smart tourism va eko-turizm yondashuvlari samarali natijalar bermoqda.

Xalqaro miqyosda Porter M. (1990) o'zining "Competitive Advantage of Nations" asarida klaster yondashuvining hududiy raqobatbardoshlikka ta'sirini asoslab bergan. Bieger T. (2018) "Tourism Management and Policy" nomli tadqiqotida turizmni boshqarishdagi innovatsion usullarni tahlil qilgan. UNWTO (2022) ma'lumotlariga ko'ra, global turizm sohasiga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2021-yilda 11,5% ga o'sib, xizmatlar sektorida eng tez o'suvchi yo'nalishlardan

biriga aylangan. Hall C.M. (2020) va Gössling S. (2019) tadqiqotlarida esa barqaror va eko-turizmning mahalliy iqtisodiyotga ta'siri, resurslardan oqilona foydalanish zarurligi yoritilgan.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham turizm iqtisodiyotining hududiy rivojlanishdagi o'rnini chuqur o'rganilmoqda. Karimov A.A. (2021) "O'zbekiston turizm tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari" nomli tadqiqotida davlat-xususiy sheriklik modeli asosida turizm infratuzilmasini rivojlantirish yo'llarini tahlil qilgan. Saidov S. (2020) "Hududiy turizm salohiyatini baholashda klaster yondashuvi" asarida turizm zonalarini iqtisodiy tizim sifatida ko'rib chiqqan.

O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi (2023) hisobotida esa 2018–2023 yillar oralig'ida turizmga kiritilgan sarmoyalar 1,8 barobarga o'sgani, xususan Surxondaryo viloyatida mehmonxona sig'implari 32 foizga kengaygani qayd etilgan. Rustamov B. (2022) "Turizm investitsiyalarining hududiy rivojlanishga ta'siri" nomli maqolasida viloyatlar kesimida investitsion oqimlarning tahlili keltirilgan.

Ushbu ilmiy manbalar turizmni investitsiyalar orqali rivojlantirishda institutsional qo'llab-quvvatlash, raqamlashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va hududiy klaster siyosatini takomillashtirish muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur metodologiya yordamida Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati ilmiy asosda baholanib, investitsiya siyosatini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi. Tahlil va natijalar. Surxondaryo viloyatida turizm sohasi iqtisodiyotning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda viloyatning asosiy kapitaliga kiritilgan investitsiyalar hajmi 5,4 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 1,7 barobar o'sishni ifodalaydi. Shu bilan birga, turizm sohasi ulushi umumiy investitsiyalar tarkibida hali ham 3–4% dan oshmayapti.

Viloyatda hozirda 370 dan ortiq tarixiy, arxeologik va madaniy yodgorliklar mavjud bo'lib, ularning aksariyati Termiz, Denov, Sherobod va Boysun tumanlarida joylashgan. Ayniqsa, Fayoztepa, Kampirtepa, Qoratepa, Sulton Saodat majmuasi, Boysun tog'lari va Teshiktosh g'ori kabi obyektlar xalqaro miqyosda turizm brendi sifatida shakllanmoqda.

Biroq, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, turizm xizmatlari sifati, kadrlar malakasi va marketing siyosati

sust rivojlanmoqda. Mehmonxonalar sig'imi 2024-yil holatiga ko'ra 1,2 ming o'ringa yetgan bo'lsa-da, bu viloyat salohiyatiga nisbatan past ko'rsatkich hisoblanadi. Viloyatga tashrif buyurayotgan xorijiy turistlarning soni 2020-yildagi pandemiya pasayishidan so'ng tiklana boshlagan — 2024-yilda ularning soni 52 ming nafarga yetgan.

1.1-jadval
Surxondaryo viloyatida turizm investitsiyasi va turistlar sonining o'sish dinamikasi (2020–2024-yillar).³

Yil	Investitsiya (trln so'm)	Turistlar soni (ming)
2020	3.2	18.0
2021	3.8	24.0
2022	5.4	36.0
2023	6.1	45.0
2024	6.8	52.0

Surxondaryo viloyatida turizm investitsiyasi va turistlar soni dinamikasi (2020–2024)

1-rasm. Surxondaryo viloyatida turizm investitsiyasi va turistlar soni dinamikasi (2020–2024-yillar).⁴

Umuman olganda, tahlillar shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyatida turizmni rivojlantirish uchun katta tabiiy, tarixiy va inson resurslari mavjud bo'lsa-da, ularni iqtisodiy aylanmaga jalb etish uchun investitsion mexanizmlarni faollashtirish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish va raqamli marketing tizimlarini joriy etish zarur.

Strategik yo'nalishlar va tavsiyalar.

1. Klaster modeli: turizm klasterlari orqali resurslar sinergiyasini oshirish.
2. PPP mexanizmlari: davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiya loyihalarini amalga oshirish.
3. Soliq imtiyozlari: yangi turistik loyihalar uchun 5–10 yilgacha soliqdan ozod etish.
4. Marketing va branding: 'Visit Surxondaryo' brendi ostida xalqaro reklama kompaniyalari.
5. Kadrlar tayyorlash: turizm, servis va boshqaruv sohasida malaka oshirish dasturlari.
6. Raqamlashtirish: QR-kodli yo'riqnoma, AR/VR texnologiyalar yordamida virtual sayohatlar.

Xulosa. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyati turizm sohasi bo'yicha yuqori salohiyatga ega bo'lsa-da, ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayapti. Hududda mavjud tabiiy, tarixiy, madaniy va rekreatsion resurslar asosida turizmni kompleks rivojlantirish uchun investitsion strategiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur.

Turizm tarmog'ining samaradorligini oshirish maqsadida ekoturizm, madaniy-ziyosat, tibbiyot hamda MICE turizmi yo'nalishlarida klasterlashuv, davlat-xususiy sheriklik (PPP) va raqamlashtirish mexanizmlarini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvlar turizm

infratuzilmasining modernizatsiyasi, xizmatlar sifati va investitsiya jozibadorligini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, boshqaruv tizimini takomillashtirish, moliyaviy va institutsional rag'batlantirish choralarini kuchaytirish, hamda malakali kadrlar salohiyatini rivojlantirish orqali viloyatda turizmning barqaror o'sishini ta'minlash mumkin. Natijada, Surxondaryo viloyati O'zbekistonning raqobatbardosh va yetakchi turistik mintaqalaridan biriga aylanish istiqboliga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni (2019). PF-5781-son "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida." Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni (2019). PF-5611-son "Turizmni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida." Lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi (2023). 2018–2023 yillarda turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar bo'yicha hisobot. Toshkent.
4. Karimov A.A. (2021). O'zbekiston turizm tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. Saidov S. (2020). Hududiy turizm salohiyatini baholashda klaster yondashuvi. "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali, №4, 57–64-betlar.
6. Rustamov B. (2022). Turizm investitsiyalarining hududiy rivojlanishga ta'siri. "Barqaror rivojlanish iqtisodiyoti" jurnali, №2(5), 35–41-betlar.
7. Karshiev A.A. (2023). Regional Tourism Development Strategies. ResearchGate.
8. Ravshanov T. (2023). Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish. ResearchGate.
9. Porter M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
10. Bieger T. (2018). Tourism Management and Policy. Springer Nature, Switzerland.

"TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi"
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Do'smuxamedova Nozima Xamidulla qizi,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
nozima_dosmuxamedova@tues.uz
Bozorov Shermuhammad Baxtiyor o'g'li,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLI MEHNAT MIGRATSIYASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasining dolzarb masalalari va zamonaviy holati tizimli tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda mehnat migratsiyasining ichki va tashqi oqimlari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri, shuningdek, davlat migratsiya siyosatining samaradorligi o'rganiladi. Mualliflar mehnat migratsiyasining iqtisodiyotga integratsiyasi va demografik jarayonlarga ta'sirini yoritib, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadilar. Maqola O'zbekistonning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida mehnat migratsiyasini boshqarish mexanizmlarining ahamiyatini ta'kidlaydi hamda dolzarb ilmiy-amaliy masalalarga e'tibor qaratadi.

Tayanch so'zlar: mehnat migratsiyasi, tashqi migratsiya, O'zbekiston fuqarolari, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir, qayta tayyorlash dasturlari, malaka oshirish, migratsiya siyosati, xalqaro ish bozori, huquqiy himoya, migratsion oqimlar, statistik tahlil, migrantlarni qo'llab-quvvatlash.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В статье системно анализируются актуальные проблемы и состояние трудовой миграции в Республике Узбекистан. В исследовании рассматриваются внутренние и внешние потоки трудовой миграции, их социально-экономическое воздействие, а также эффективность государственной миграционной политики. Авторы освещают влияние трудовой миграции на интеграцию экономики и демографических процессов, разрабатывают рекомендации по выявлению существующих проблем и их устранению. В статье подчеркивается важность механизмов управления трудовой миграцией в устойчивом социально-экономическом развитии Узбекистана и рассматриваются актуальные научные и практические вопросы.

Ключевые слова: трудовая миграция, внешняя миграция, граждане Узбекистана, социально-экономическое воздействие, программы переподготовки, повышение квалификации, миграционная политика, международный рынок труда, правовая защита, миграционные потоки, статистический анализ, поддержка мигрантов.

LABOR MIGRATION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. This article systematically analyzes the current issues and current state of labor migration in the Republic of Uzbekistan. The paper studies the internal and external flows of labor migration, their socio-economic impact, as well as the effectiveness of state migration policy. The authors highlight the impact of labor migration on the integration of the economy and demographic processes, develop recommendations for identifying existing

problems and eliminating them. The article emphasizes the importance of labor migration management mechanisms in the sustainable socio-economic development of Uzbekistan and draws attention to current scientific and practical issues. Keywords: Labor migration, external migration, citizens of Uzbekistan, socio-economic impact, retraining programs, advanced training, migration policy, international labor market, legal protection, migration flows, statistical analysis, support for migrants.

Kirish. Mehnat migratsiyasi O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil sifatida dolzarblik kasb etmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda mehnat resurslarining ichki va tashqi migratsiya orqali qayta taqsimlanishi ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Aholining ish bilan ta'minlanishi, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish hamda mehnat bozorining global o'zgarishlarga moslashuvi sohalarida mehnat migratsiyasining roli ortib bormoqda. Biroq, ushbu jarayon o'z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy, demografik va siyosiy jihatdan muayyan muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Masalan, qishloq hududlarida mehnat resurslarining kamayishi, oilaviy munosabatlarga ta'siri, migratsion oqimlarning qonuniy tartibga solinishi va ijtimoiy himoya mexanizmlarining shakllantirilishi kabi masalalar dolzarb muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, mehnat migratsiyasining sabablarini aniqlash, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini ilmiy asosda tahlil qilish hamda samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi uchun zarur hisoblanadi. Ushbu masalalar mamlakatda mehnat migratsiyasi sohasidagi siyosat va strategiyalarni takomillashtirish uchun asosiy tadqiqot yo'nalishlarini belgilaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mehnat migratsiyasi sohasida olib borilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlar O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu jarayonning dolzarbligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan statistik hisobotlar migratsiya oqimlari, bandlik va iqtisodiy ta'sirlarni o'rganishda muhim tajriba sifatida xizmat qilmoqda.

Xalqaro tashkilotlar — xususan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO, 2023), Xalqaro Migratsiya Tashkiloti (IOM), Jahon Banki (World Bank, 2022) va BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP, 2021) — tomonidan mehnat migratsiyasining iqtisodiy, demografik va ijtimoiy jihatlarini bo'yicha keng qamrovli tahlillar taqdim etilgan. Masalan, ILO hisobotida O'zbekiston mintaqaviy migratsiya tizimidagi asosiy ishtirokchilardan biri sifatida tilga olinadi.

Mahalliy tadqiqotchilarimiz tomonidan ham muhim tadqiqotlar amalga oshirilgan. I. Islomov (2022) o'z tadqiqotida mehnat migratsiyasining iqtisodiyotga ijobiy va

salbiy ta'sirlarini o'rgangan bo'lsa[1], M. Karimova (2023) demografik va gender muammolar kontekstida migratsiyaning oila tuzilishiga ta'sirini yoritgan[2]. S. Qodirov (2021) esa huquqiy savodxonlik va migrantlarning himoyasi bilan bog'liq masalalarni ko'tarib chiqqan[3].

Ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar, xususan "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnalida e'lon qilingan tahliliy ishlar mehnat migratsiyasining iqtisodiy samaradorligi, qaytgan migrantlarning reintegratsiyasi, va kasbiy tayyorgarlik dasturlarining ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi.

Mavjud adabiyotlar mehnat migratsiyasining ko'p qirrali jihatlarini yoritadi. Ammo, bu sohaga oid ayrim muhim masalalar — xususan, migratsiyaning uzoq muddatli ijtimoiy ta'siri, ruhiy salomatlik va gender tengligi kabi yo'nalishlarda yanada chuqurroq tadqiqotlarga ehtiyoj mavjud deb hisoblaymiz.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, tizimli tahlil, taqqoslash, kompleks baholash, qiyosiy va solishtirma tahlil hamda prognoz usullaridan samarali foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Mehnat migratsiyasi — odamlarning yaxshiroq ish va yashash sharoitlarini izlab, doimiy yoki vaqtinchalik ravishda bir hududdan boshqasiga ko'chishi — O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy va iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutmoqda. Ayniqsa, global iqtisodiy jarayonlar, mintaqaviy mehnat bozorlarining o'zgarishi hamda mamlakatimizda yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar mehnat migratsiyasining yo'nalishlari va hajmini shakllantirishda katta rol o'ynamoqda.

Mamlakatimizda yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, xususan, yoshlarning ish bilan ta'minlanishidagi muammolar, hududlararo iqtisodiy farqlar va global iqtisodiy jarayonlarning ta'siri mehnat migratsiyasini yanada murakkab va ko'p qirrali hodisa sifatida ko'rsatmoqda. 2025-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisining 6-7% atrofida

qismi xorijiy davlatlarda mehnat faoliyatini olib bormoqda. Bu esa nafaqat mamlakat iqtisodiyotining valyuta tushumlarini oshirish, balki ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarayotgan omillardan biri sifatida ko'rilmogda. Shu bois, mehnat migratsiyasi jarayonlarini o'rganish, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilish, shuningdek, davlat siyosatini shakllantirishda ilmiy asoslangan yondashuvlar ishlab chiqish zarurati kundalik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

1. Mehnat migratsiyasining joriy holati: Statistika va asosiy yo'nalishlar 2025-yil O'zbekiston Respublikasining Mehnat vazirligi va Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra (1-jadval), mamlakatdan mehnat faoliyatini olib borayotgan shaxslar soni 2 milliondan oshgan. Ularning asosiy qismi Rossiya Federatsiyasida (taxminan 1,2 million), shuningdek, Qozog'iston (191,8 ming), Turkiya (113,8 ming). Migratsion oqimlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, mehnat migratsiyasi asosan vaqtinchalik xarakterga ega bo'lib, ko'pchilik ishchi kuchi 3-12 oylik muddatlarda ishlash uchun tashqi davlatlarga chiqadi. Eng ko'p ishchi kuchi qurilish (52,7%), sanoat (12,8%), xizmat ko'rsatish (9,7%), umumiy ovqatlanish (6,9%) va savdo Mehnat migratsiyasining joriy holati: Statistika va asosiy yo'nalishlar 2025-yil O'zbekiston Respublikasining Mehnat vazirligi va Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, -sotiq (6,7%) sohaslarida ishlashga yo'naltirilgan. Mehnat migratsiyasining yillar kesimidagi holati [4].

1-jadval

Yil	Mehnat migrantlari soni (ming kishi)	Rossiya (ming)	Qozog'iston (ming)	Turkiya (ming)	Janubiy Koreya (ming)	Boshqalar(ming)
2021	1.200	720	160	80	40	200
2022	1.450	870	180	90	50	260
2023	1.600	950	190	95	55	310
2024	1.800	1.050	190	105	65	390
2025	2.000	1.200	192	114	68	426

Mehnat migratsiyasi bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024-yil 17-oktabrda imzolangan PF-162-sonli Farmon bilan tashqi mehnat migratsiyasi sohasida kompleks islohotlar boshlandi. Farmon doirasida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tugatilib, uning vazifalari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligiga topshirildi. Ushbu agentlik xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, mehnat migratsiyasini tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasini olgan [5]. Yangi qonunchilik tashqi mehnat migratsiyasi

jarayonlarini qonuniylashtirish, norasmiy ish o'rinlarini qisqartirish va migrantlarning huquqiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Bundan tashqari, mehnat migrantlarini ro'yxatga olish, ularning migratsiya hujjatlarini shakllantirish va nazorat qilish bo'yicha mexanizmlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Germaniya, Hindiston, Saudiya Arabistoni, Pokiston va boshqa mamlakatlar bilan mehnat migratsiyasi va ishchi kuchining malakasini baholash bo'yicha hamkorlik bitimlarini imzoladi. Bu bitimlar asosida O'zbekiston fuqarolari uchun rasmiy mehnat bozorlari ochilmoqda, norasmiy ishchi kuchi oqimini kamaytirish maqsad qilinmoqda [6].

Bundan tashqari, ikki tomonlama va ko'p tomonlama platformalarda mehnat migratsiyasi muammolari bo'yicha muntazam konsultatsiyalar olib borilmoqda. Chet elga ishga ketishni istagan fuqarolarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar nafaqat mehnat migrantlarining xorijdagi ish sharoitlariga moslashuvini yaxshilash, balki qaytganidan keyin ularning mamlakat iqtisodiyotiga samarali integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda mehnat migratsiyasi jarayonida ko'plab fuqarolar o'zining amaliy ko'nikmalari, kasbiy malakasi yetishmasligi yoki xorijiy davlatlarning talablariga mos kelmasligi sababli muammolarga duch kelmoqda. Xalqaro ish bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga ega bo'lmagan shaxslarning mehnat faoliyatida muvaffaqiyatga erishish ehtimoli kamayadi. Shu sababli, qayta o'qitish va malaka oshirish dasturlari migrantlarning ishga joylashishini soddalashtiradi va ularning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va

mehnat munosabatlari vazirligi hamda Bandlikka ko'maklashish jamg'armasi tomonidan 2022-yildan boshlab chet elga ketmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun maxsus qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlari joriy etildi. Bu dasturlar doirasida kasbiy kurslar, til o'rganish, mehnat migratsiyasining huquqiy asoslari va mehnat shartnomalarini tuzish bo'yicha treninglar tashkil qilinmoqda. 2025-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, ushbu dasturlar orqali qayta tayyorlangan va malaka oshirgan fuqarolar soni 150 mingdan oshgan. Bu ko'rsatkich migrantlar orasida ishga joylashish darajasining 30% ga oshishiga olib keldi. O'zbekiston Respublikasining mehnat migratsiyasini tartibga solish va mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash borasidagi sa'y-harakatlari doirasida bir qator amaliy dasturlar joriy etilgan. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. "Mehnat migratsiyasi bo'yicha kasbiy tayyorgarlik va qayta o'qitish" dasturi.

2022-yilda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan tasdiqlangan ushbu dastur, xorijga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarning malakasini oshirish, ularga kasbiy ko'nikmalarni egallash imkoniyatini yaratish maqsadida tashkil etilgan. Dasturning asosiy yo'nalishlari:

- Qurilish, to'qimachilik, xizmat ko'rsatish, transport va logistika sohaslarida malakali ishchi tayyorlash;
- Xorijiy tillarni o'rgatish (rus, ingliz tillari);

- Mehnat migratsiyasining huquqiy bazasi bo'yicha treninglar o'tkazish.

Dasturning amalga oshirilishi 2023-2025-yillar davomida qariyb 200 ming fuqaroga qayta tayyorlash kurslarida o'qish imkoniyatini berdi.

2. "Migrantlarni qo'llab-quvvatlash markazlari" faoliyati.

Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-maydagi 317-son qaroriga asosan tashkil etilgan ushbu markazlar xorijga ketayotgan migrantlarga huquqiy va

konsultativ yordam ko'rsatadi, qayta o'qitish va malaka oshirish kurslarini tashkil qiladi. Markazlar tomonidan amalga oshirilayotgan asosiy faoliyatlar:

- Migrantlarga ishga joylashish va huquqiy maslahat berish;

- Xorijiy tillarni o'rganish kurslarini tashkil etish;

- Kasbiy malakasini oshirishga oid seminarlar va treninglar.

3. Onlayn ta'lim platformalari.

Pandemiya davrida va undan keyin onlayn ta'limning ahamiyati oshgani sababli, mehnat migrantlarini tayyorlash bo'yicha "e-Migration" platformasi ishga tushirildi. Ushbu platforma orqali fuqarolar masofaviy tarzda kasbiy bilim va ko'nikmalarni olishlari, test sinovlardan o'tishlari mumkin.

So'nggi 5 yil statistik ma'lumotlarga ko'ra, qayta o'qitish dasturlari samaradorligi quyidagicha ko'rishimiz mumkin. (2-jadval)

2-jadval

Yil	Qayta o'qitilgan migrantlar soni (ming)	Ishga joylashish darajasi (%)	Ishga joylashish darajasi (%)
2021	35	45	1.200
2022	80	58	1.450
2023	120	65	1.600
2024	170	72	1.800
2025	210	78	2.000

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, qayta o'qitilgan migrantlar sonining ko'payishi ishga joylashish darajasining oshishiga bevosita ta'sir qilmoqda. Bu esa o'z navbatida mehnat migratsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirmoqda.

Xulosa. O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasini tartibga solish va xorijga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarni qayta o'qitish jarayoni davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. So'nggi yillarda qabul qilingan Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasini qarorlari hamda samarali amaliy dasturlar asosida tashkil etilgan malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimi migratsion jarayonlarning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga imkon yaratmoqda. Aniq statistik ko'rsatkichlar va soha tahlillari shuni ko'rsatadiki, qayta o'qitilgan mehnat migrantlari orasida ishga joylashish darajasi sezilarli darajada oshgan bo'lib, bu jarayon nafaqat xorijiy ish bozorida samarali raqobatbardoshlikni ta'minlamoqda, balki mamlakat iqtisodiyotiga qaytgan fuqarolarning muvaffaqiyatli integratsiyasini ham kafolatlamokda. Shu bilan birga, mehnat migrantlarining huquqiy savodxonligini oshirish va ularni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash tizimining rivojlanishi

ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bundan kelib chiqadiki, malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarini yanada kengaytirish, zamonaviy innovatsion texnologiyalar va xalqaro standartlarga moslashgan o'quv jarayonlarini joriy etish mamlakatning mehnat migratsiyasi siyosatini samarali amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bilan birga, davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash orqali mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy himoyasini kuchaytirish lozim. Ushbu yondashuvlar O'zbekiston Respublikasi mehnat migratsiyasi sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash, xalqaro ish bozorida o'z o'rnini mustahkamlash va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Xulosadan kelib chiqib quyidagi takliflarni keltirib o'tmoqchimiz:

1. Qayta o'qitish dasturlarini hududiy asosda kengaytirish, ayniqsa qishloq joylarda;
2. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini (masalan, virtual haqiqat, interaktiv onlayn platformalar) joriy qilish;
3. Xorijiy tillarni o'rganish va huquqiy savodxonlikni oshirish bo'yicha kurslarni majburiy qilish;
4. Mehnat migrantlari uchun psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada rivojlantirish;
5. Xorijiy ish beruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirib, malaka standartlarini xalqaro talablarga muvofiqlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Islomov, I. (2022). O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi va uning iqtisodiyotga ta'siri. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Karimova, M. (2023). Mehnat migratsiyasi va demografik omillar. Samarqand: Ilm-fan.
3. Qodirov, S. (2021). Chet elda ishlayotgan fuqarolarning huquqiy himoyasi. "Taraqqiyot strategiyasi" jurnali, 4(2), 35-40.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Mehnat vazirligi, 2025 yil
5. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi. (2025). Mehnat migratsiyasi bo'yicha statistik hisobotlar 2021–2025. Toshkent: mehnat.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2023). VM-317-son Qaror (15.05.2023). <https://lex.uz>

“TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi”
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Mo‘minova Mavjuda Sharifovna,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Moliya va turizm” kafedrasida o‘qituvchisi

SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINING RIVOJLANISH HOLATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada viloyatda turizm infratuzilmasining rivojlanish holati hamda mavjud muammolar tahlili va rivojlantirish istiqbollari takomillashtirish haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada mintaqalarda turizm resurslaridan samarali foydalanishda davlat hususiy sherikchilik asosida turizm infratuzilmasini takomillashtirish asoslangan.

Tayanch so‘zlar: infratuzilma, inflyasiya, turistik resurs, raqamli texnologiya, innovatsiya, mintaqa turizmi, mehmonxonalar, turistik firmalar, rekreatsiya, turizm klasteri.

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние развития туристической инфраструктуры в области, анализируются существующие проблемы и возможности совершенствования перспектив развития. Также в статье обосновано совершенствование туристической инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства для эффективного использования туристических ресурсов в регионах.

Ключевые слова: инфраструктура, инфляция, туристический ресурс, цифровая технология, инновация, региональный туризм, гостиницы, туристические фирмы, рекреация, туристический кластер.

THE STATE OF DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE IN SURKHANDARYA REGION

Abstract. The article examines the state of development of the region's tourism infrastructure, analysis of existing problems and prospects for its development. It also examines issues of improving tourism infrastructure on the basis of public-private partnerships for the purpose of efficient use of the regions' tourism resources.

Keywords: Infrastructure, inflation, tourism resource, digital technologies, innovations, regional tourism, hotels, tourism companies, recreation, tourism cluster.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi mustaqiligi qo‘lga kiritilishi bilan iqtisodiyotning barcha sohalarida islohotlar jadallik bilan amalga oshirila boshlandi. Milliy turizm infratuzilmasini rivojlantirish va turistlarga xalqaro talablar darajasida xizmat ko‘rsatish yo‘lga qo‘yila boshlandi. Bunda asosan “O‘zbekturizm” Milliy Kompaniyasi (MK) turizm infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirishda yetakchi tashkilotga aylandi. “O‘zbekturizm” MK mamlakatimizda o‘sha paytlarda turistik faoliyatni tartibga solish huquqlariga ega bo‘lgan xo‘jalik yurituvchi tashkilot bo‘lgan.

Turizm infratuzilmasini tashkil etuvchi tarmoqlar faoliyatini rivojlantirish va ularning o'zaro faoliyatlarini muvofiqlashtirish hozirgi kunda dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Har qanday hududda turistik va rekreatsion faoliyatni rivojlantirishning muhim omillaridan biri bu hududdagi infratuzilma majmuasining holatidir. Har bir hududning infratuzilmasi chuqur va batafsil tahlil qilishni, katta hajmdagi statistik va nazariy ma'lumotlarni to'plashni talab qiladi. Biz faqat turistik xizmatlarni ko'rsatuvchi ya'ni turistik faoliyat olib boruvchi korxonalar, mehmonxona va joylashtirish vositalari, transport, umumiy ovqatlantirish tarmoqlarini ko'rib chiqishimiz maqsadga muvofiq.

Viloyatda turizm xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar orasida transport tarmog'i korxonalarining ahamiyati katta bo'lib, uzunligi 300 km bo'lgan temir yo'l va 2700 km uzunlikdagi qattiq qoplamali avtomobil yo'llari, respublikamizdagi yagona daryo porti hamda Termiz xalqaro aeroporti turizm sohasi rivojlanishida alohida ahamiyatga ega. 2016-yilda o'z faoliyatini boshlagan "Termez Kargo" logistika markazi hozirgi kunda Afg'oniston va O'zbekiston savdo-iqtisodiy va transport aloqalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Termiz xalqaro aeroportiga Yaponiya, Koreya Respublikasi, Xitoy, Hindiston, Turkiya, Indoneziya va Yevropa davlatlaridan avia qatnovlarini yo'lga qo'yish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqilgan. Shuningdek, ichki turizmni rivojlantirishda Termiz xalqaro aeroporti Termiz-Samarqand, Termiz-Buxoro, Termiz-Farg'ona yo'nalishlarda yangi reyslar qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. So'nggi bir necha yillar mobaynida qator hukumat qarorlari doirasida Surxondaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari ishlab chiqildi[1].

Turizm sohasini rivojlantirishga oid adabiyotlarda turizm infratuzilmasini takomillashtirish va rivojlantirishning ayrim nazariy va metodologik masalalari o'rganilgan. Bu borada, xorijlik yetakchi olimlardan P.Kotler, J.Bowen, J.Makens, Chris Ryan, D.Lundberg, M.Krishnamurthy, Ch.Y.Gee, J.C.Makens, D.Chey singari olimlarning ilmiy ishlari alohida ahamiyat kasb etadi[2]. Ushbu olimlarning tadqiqotlarida turizmning nazariy jihatlarini, rivojlanish tarixi, evolyutsiyasi, tamoyillari hamda hozirgi sharoitda turizmning mamlakatlar iqtisodiyotidagi o'rni, turizm

infratuzilmasini takomillashtirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridaturizmsohasini rivojlantirish muammolariga A.Yu.Aleksandrova, I.T.Balabanov, M.B.Birjakov, N.I.Kabushkin, V.A.Kvartalnov, M.N.Dmitriyev, L.V.Baumgarten, A.M.Vetitnev, L.B.Juravleva, A.V.Borisova, D.S.Ushakov, M.A.Jukova singari olimlar ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar. MDH olimlarining bu ishlarida normativ huquqiy hujjatlarni takomillashtirish, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish va rivojlantirish jihatlarini tadqiq etilgan takomillashtirish, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish va rivojlantirish jihatlarini tadqiq etilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, mantiqiy va qiyosiy tahlil, analiz va sintez, qiyosiy taqqoslash, sabab va oqibat, zamon va makon, iqtisodiy tahlilning an'anaviy, matematik va statistik, statistik guruhlash, sotsiologik so'rov, SWOT-tahlil kabi usullardan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Surxondaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari ishlab chiqildi va 2010-yilda 1 ta, 2015-yilda 4 ta, 2018-yilga kelib 16 ta turizm tashkilotlari faoliyat yuritgan bo'lsa, 2020-yilda ularning soni 38 tani tashkil etgan (1.2-rasm).

2021-yil oktyabr oyi holatida viloyatda 40 ta turistik firma va tashkilotlar ro'yxatga olingan bo'lib, ular tasarrufida transport xizmatlarini ko'rsatish uchun 98 ta yengil avtomashina, 5 ta mikroavtobus va 32 ta avtobuslardan foydalanilmoqda[3].

Turizm faoliyatini amalga oshirishni maqsad qilgan va litsenziyaga ega bo'lgan ushbu turistik firma va tashkilotlarning asosiy faoliyat bilan ya'ni turmahsulotni shakllantirib uni sotish bilan shug'ullanadiganlari soni juda kamchilikni tashkil etadi. 2019-yilda 36 ta turistik firma litsenziyaga ega bo'lsada, ularning 3 tasigina turistik faoliyatni amalga oshirgan, qolganlari statistika organlariga hisobot topshirmagan.

1.2-rasm. 2010-2020-yillarda Surxondaryo viloyatidagi turistik firma va tashkilotlar faoliyat ko'rsatkichlari¹

Viloyatdagi 266 ta uy xo'jaliklari a'zolari ishtirok etgan uy xo'jaliklarining turizm xizmatlaridan foydalanish holatini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan onlayn so'rovnoma natijalariga ko'ra turistik firmalar faoliyati to'g'risida 87,6 foiz respondentlar turfirmalar xizmatlaridan foydalanmaganliklarini ma'lum qilishgan, 12,4 foiz respondentlar turfirmalar xizmatlaridan xorijga chiqish uchun viza rasmiylashtirishda va o'zlari faoliyat yuritayotgan ish joyida tashkil etilgan ijtimoiy turizm sayohatlarida ishtirok etish orqali foydalanishgan. So'rovnoma ishtirok etganlarning 36,8 foizi turfirmalar mavjud ekanligi haqida ma'lumotga ega emasliklarini, 36,5 foizi turfirmalar xizmatlar taklif etishmaganligini, 19,9 foizi xizmatlar narxi qimmatligini, 6,8 foiz respondentlar sifatli xizmat ko'rsatilmashligini ma'lum qilishgan.

sanatoriya oromgohlari, sanatoriya-profilaktoriyalar, sanatoriya-kurort muassasalari, turistik baza, katta yoshlilar uchun sanatoriya, bolalar uchun sanatoriya va boshqa ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalariga iborat.

1.3-rasm. 2010-2020-yillarga Surxondaryo viloyatining mehmonxonona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari soni⁴

Barcha mehmonxonona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari faoliyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, 2010-yilda ularning soni 26 ta bo'lgan bo'lsa, 2019-yilga kelib mehmonxonona xizmatlari ko'rsatishni yaxshilash, mehmonxonalar sonini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida viloyatda mehmon uylari va xostellar ham qo'shilgan holda mehmonxonona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari soni 88 tani tashkil etgan, 2020-yil yakunlari bo'yicha ularning soni 128 taga yetdi (1.3-rasm).

Mehmonxonona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari xizmatlari hajmi respublikamizga 2010-2019-yillarga 11,8 barobarga oshgan bo'lsa, Surxondaryo viloyatida 2010-2020-yillarda 8,3 barobarga o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

Viloyatda ixtisoslashgan joylashtirish vositalari jumladan, doimiy faoliyat ko'rsatuvchi sog'lomlashtirish sanatoriya oromgohlari, sanatoriya-profilaktoriyalar, sanatoriya-kurort muassasalari, turistik baza, katta yoshlilar uchun sanatoriya, bolalar uchun sanatoriya va boshqa ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalaridan iborat.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda turizm sohasini jadal rivojlantirish maqsadida 60 dan ortiq me'yoriy-huquqiy xujjatlar qabul qilinishi, soha rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillar bartaraf etilishi, 90 ta mamlakat bilan vizasiz

1.1-jadval Surxondaryo viloyatida 2024-yilda faoliyati yo'lga qo'yilgan mehmonxonalar³

№	Mehmonxonona nomi	Sig'imi	Joylashgan joyi
	"GAZA HOTEL"	24 o'rinni	Boysun tumani
	"CLUSTER HOTEL"	54 o'rinni	Sherobod tumani
	"BEK"	68 o'rinni	Boysun tumani
	"HILTON GARDEN INN TERMEZ AIRITOM"	196 o'rinni	Termiz tumani
	"DENOV PLAZA"	47 o'rinni	Denov tumani
	"BURON"	26 o'rinni	Qumqo'rg'on tumani
	Jami:	415	

Hostellarning mehmonxonalaridan asosiy afzalliklari ularning narxi sezilarli darajada arzonligi va mustaqil ovqat tayyorlash sharoitiga egaligi, xostel muhiti yu'ni turli tadbirlar, ekskursiyalar tashkil etish orqali turli kishilarni birlashtira olishi hisoblanadi. (1.1-jadval).

Mehmonxonona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari xizmatlari hajmi respublikamizda 2010-2019-yillarga 11,8 barobarga oshgan bo'lsa, Surxondaryo viloyatida 2010-2020-yillarga 8,3 barobarga o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

Viloyatda ixtisoslashgan joylashtirish vositalari jumladan, doimiy faoliyat ko'rsatuvchi sog'lomlashtirish

turistlar almashish yo'liga qo'yilishi, 80 dan ortiq mamlakatlar fuqarolari uchun soddalashtirilgan tartibda elektron viza olish tartibi joriy etilishi natijasida 2019-yilda xorijiy turistlar soni o'sish surati 26 foizga, vizasiz kirish tartibi joriy etilgan mamlakatlardan keladigan turistlar soni 58 foizga o'shishiga olib keldi.

1.2-jadval

Turizmning YaIM dagi bevosita ulushi⁵

	(mlrd AQSH dollari)					Iqtisodiy hissa (YaIM ga nisbatan foizga)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Dunyo	3,398	1,607	1,826	2,62	3,39	1,9	1,9	2,6	3,2	
Evropa	989	594	745	1,005	1,106	2,6	2,9	3,9	4	
Osiyo va TO	1,193	394	381	557	1,084	1,3	1,1	1,6	3,1	
Amerika	1,024	515	557	829	964	1,9	1,8	2,4	2,7	
Afrika	94	56	55	83	85	2,7	2,4	3,4	3,5	
Yaqin Sharq	98	48	88	146	151	2,2	3,5	4,7	5,2	

Surxondaryo viloyatida ham turizm sohasini shu jumladan ichki turizmni rivojlantirish orqali bevosita turizm xizmatlarini ko'rsatishni yaxshilash, yalpi hududiy mahsulot tarkibida turizm xizmatlari ulushini oshirish orqali viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida samarali foydalanishga harakat qilinmoqda.

Surxondaryo viloyatida ichki turizmga ishtirok etuvchilar soni statistik ma'lumotlar bo'yicha o'sish tendensiyasiga ega bo'lsa, viloyatdagi turistik tashkilotlar tomonidan xizmat ko'rsatilganlar ulushi aksincha, pasayib borayotganligini ko'ramiz (1.3-jadval).

1.3-jadval

Surxondaryo viloyatida ichki turizm rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari⁶

	Ichki turizm safarlar soni ^{*)} ming kishi	Xizmat ko'rsatilgan (joylashtirilgan) tashrif buyuruvchilar, kishi			
		Jami (ming kishi)	Turfirmalar	Mehmonxona va SHO'JV	Ixtisoslashgan joylashtirish vositalari
2010	...	51,78	0,875	24,109	27
2015	...	90,86	1,327	39,78	49,757
2020	6642,2	19,34	2,16	12,568	4,619
2021	265,4	3,926	...	0,5	3,426
2022	784,8	5,467	3,702	0,64	1,125
2023	1800,0	3,675	1,8	0,66	1,215
2024	2300,1	3,452	1,77	0,26	1,422

Hukumatlar ichki turizmdan mahalliy qashshoqlikni bartaraf etishda, bandlikni va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga, infratuzilmani modernizatsiyalashga va narx imtiyozlari orqali turizm daromadlarini oshirishga, mintaqalar doirasida mavsumiylikni manzilli boshqarishga, turistlarni jalb etishdagi tafovutlarni tekislashda katta yorgam beradi.

So'nggi yillarda xorijiy turistlar soni yildan yilga ortib bormoqda, ayniqsa 2019-yilga tashrif buyuruvchilar soni

keskin darajada oshganligini ko'rishimiz mumkin (1.4-jadval).

Tadqiqotlar ko'rsatishicha rossiyalik turistlarning 51 foizi, yevropada Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniyalik turistlarning uchgan bir qismi turoperatorlar orqali o'z sayohatlarini tashkil etishadi. Boshqa sohalarga ham onlayn savdolar pandemiya sababli ko'proq amalga oshirilayotganligini hisobga olsak, bu tendensiya yanada pasayishini tahmin qilishimiz mumkin.

1.4-jadval

Surxondaryo viloyatida xalqaro turizmning asosiy ko'rsatkichlari⁸

Xalqaro turizm tashriflari soni, ming kishi	Xizmat ko'rsatilgan (joylashtirilgan) tashrif buyuruvchilar, kishi			
	Jami	Turfirmalar	Mehmonxona va SHO'JV	Ixtisoslashgan joylashtirish vositalari
2010	-	4964	-	4964
2015	7,462	7408	-	7367
2019	119,756	13297	-	13026
2020	9,242	6822	-	6822
2022	143,9	11597	100	11367
2023	593,1	11663	4	11532

Surxondaryo viloyatida tashrif buyurgan xorijiy turistlar turistik firmalar xizmatlaridan foydalanishmagan, ular faqat joylashtirish xizmatlari ko'rsatuvchi korxonalar xizmatlaridan foydalanishini ko'rishimiz mumkin. Viloyatda 2010-yilda turoperatorlik va ekskursiya faoliyatini amalga oshiradigan tashkilotlar tomonidan 875 kishiga xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, 2020-yilga 2160 kishiga xizmat ko'rsatilgan (2.3.5-jadval).

Viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra turistik agentliklar, turoperatorlarning xizmatlari, bron qilish va u bilan bog'liq boshqa xizmatlar jami 2020-yilga 2 mlrd 78 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, 3 ta turistik firma va tashkilotlar tomonidan 2160 nafar tashrif buyuruvchilarga xizmat ko'rsatilgan. Xizmat ko'rsatilganlarning 1155 nafari viloyat ichida bir kunlik tashrif buyuruvchilar ya'ni ekskursantlar (maktab o'quvchilari) va 1005 nafari respublikamiz sayyohlik markazlarida amalga oshirilgan ichki turizmga ishtirok etuvchi, tunab qoluvchi, tashrif buyuruvchilar (korxonalar va tashkilotlar xodimlari) hisoblanadi.

1.5-jadval.

Yillar	Xizmat ko'rsatilganlar (ming kishi)			Ko'rsatilgan xizmatlar hajmi (mln so'm)		
	Surxondaryo viloyati	O'zbekiston Respublikasi	Respublikaga ulushi %	Surxondaryo viloyati	O'zbekiston Respublikasi	Respublikaga ulushi %
	2010	0,8	363,3	0,2	129,4	47832,5
2015	1,3	560,4	0,2	456,2	107571,0	0,4
2019	4,0	941,9	0,4	1675,2	560120,0	0,3
2020	2,1	696,1	0,3	2007,8	-	-

Turistik firmalar tomonidan sotilgan 27 ta sayyohlik yo'llanmalari umumiy qiymati 55,5 mln so'm bo'lib, ko'rsatilgan jami xizmatlarning 2,8 foizini tashkil etadi. Turistik firma va tashkilotlar tomonidan viza, chet el pasportini rasmiylashtirish, mehmonxonada joy band qilish va shunga o'xshash xizmatlar ko'rsatish hajmi 97 foizni tashkil etishi salbiy holat hisoblanadi.

Mehmonxonalar xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining ortganligi viloyatda mehmonxonalar soni ko'payganligi bilan bog'liq. 2019-yilda xorijiy turistlar soni ham mahalliy tashrif buyuruvchilar soni ham kamayganligini litsenziyaga ega bo'lgan mehmonxonalar soni hamda tashrif buyuruvchilar soni kamayganligi bilan bog'liq (1.6-jadval). Mehmonxonalar xizmatlari ko'rsatish sifati xalqaro talablarda darajasida tashkil etilmaganligi malakali mutaxassislar yetishmasligi bilan bog'liq. Viloyatdagi mehmonxonalar asosiy shtatda ishlovchi xodimlar soni 2016-yilda 249 ta bo'lib, ulardan 3 tasi oliy kasbiy ma'lumotga va 8 tasi o'rta mahsus kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar hisoblanadi.

1.7-jadval

2010-2020-yillarda Surxondaryo viloyatidagi mehmonxonalar va shunga o'xshash joylashtirish vositalarida joylar fondidan foydalanish koeffitsienti (foizga)¹⁰

	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Surxondaryo viloyati	23,2	27,6	24,6	12,0	17,3	19,5	19,1
O'zbekiston respublikasi	31,9	26,1	28,2	9,6	16,3	20,1	18,9

Statistik ma'lumotlar ko'rsatishicha, so'nggi 10 yilda viloyatga turizm sohasi rivojlanish dinamikasi korxonalar va tashkilotlar umumiy soni ham ular tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi ham ortib borish tendensiyasiga ega (2.3.11-jadval).

2010-2020-yillarda korxonalar soni 14 tadan 20 tagacha, turizm xizmatlari

ko'rsatish hajmi 13,4 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. 2020-yilga kelib pandemiya sababli xizmat ko'rsatish hajmi surati 2019-yilga nisbatan 27,2 foizga kamayganligini aytishimiz mumkin.

Fikrimizcha bu holatga quyidagi omillar salbiy ta'sirini ham aytib o'tish lozim:

- sayyohlik yo'llanmalari narxi balandligi va qiziqarli sayyohlik marshrutlari taklif etilmayotganligi;
- sayyohlik yo'llanmalarini shakllantiruvchi mutaxassislarining yetarlicha malakaga ega emasligi;/
- Viloyatga Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Arxeologiya muzeyi va O'lkashunoslik muzeyi mavjud bo'lib, ushbu muzeylarda so'nggi yillarga tashriflar yil sayin ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin xaridorlar daromadlari pastligi va xaridorlar uchun transport, joylashtirish xizmatlarini alohida taklif etish ma'qul bo'lganligi

1.8-jadval.

Surxondaryo viloyatida 2010-2020-yillarda ko'rsatilgan xizmatlar hajmi va unda turizmning ulushi¹¹

Yillar	Viloyat bo'yicha (mlrd. xisobiga)	Respublikaga ulushi (foizga)	Viloyat turizm xizmatlari (mlrd. xisobiga)	turizm hajmi so'm	Respublikaga ulushi (foizga)
2010	796,3	2,9	1,9		0,2
2015	3067,8	3,9	9,5		0,3
2016	3845,3	4,0	11,4		0,3
2017	4485,5	3,8	18,7		0,4
2018	6079,6	4,0	27,5		0,5
2019	6981,9	3,6	34,9		0,5
2020	8013,9	3,6	25,4		0,3

- turoperatorlarning ichki turizmni rivojlantirish maqsadida hukumat tomonidan berilayotgan imtiyozlardan unumli foydalana olmasligi;

- xaridorlar daromadlari pastligi va xaridorlar uchun transport, joylashtirish xizmatlarini alohida taklif etish ma'qul bo'lganligi.

Viloyatda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Arxeologiya muzeyi va O'lkashunoslik muzeyi mavjud bo'lib, ushbu muzeylarda so'nggi yillarda tashriflar yil sayin ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar. Mamlakatimizda milliy turizm infratuzilmasi rivojlanishi va shakllanishining yangi davrida islohotlar aniq rejalar asosida bosqichma-bosqich amalga oshirila boshlandi. Tadqiqotchi olimlarimizdan A.Norchayev tomonidan O'zbekistonda turizm infratuzilmasi rivojlanishi va shakllanish bosqichlari 7-bosqichga ajratilgan bo'lib,

fikrimizcha uni biroz ixchamlashtirib 4-bosqichga ajratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasining rivojlanish holatini ko'rib chiqib aytishimiz mumkinki, respublikamizning yetakchi turizm destinatsiyalaridan ancha orqada qolayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shunday bo'lsada turizm infratuzilmasini rivojlantirishda jamoaviy joylashtirish vositalari, ovqatlanish korxonalari, davolash-sog'lomlashtirish muassasalari yildan yilga ko'payib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Surxondaryo viloyatining asosiy turizm zonalarini qamrab oladigan "Oltin uchburchak" loyihasi doirasida avtomobil yo'llari infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya dasturi Boysun, Sherobod, Sariosiyo va Uzun tumanlarini bir biri bilan bog'lashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Ayniqsa Sariosiyo tumani bilan Qashqagaryo viloyatining Shaxrisabz tumanlarini bog'lovchi avtomobil yo'li Samarqand, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent viloyatlariga chiqishda yo'lni 200 km dan ortiqroqqa qisqarishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risiga"gi 2018 yil 3 fevralgagi PF-5326-son Farmoni// lex.uz.
2. Kotler P., Bowen J. Makens J. Marketing For Hospitality & Tourism Pearson International Edition 2014, USA., Chris Ryan. Recreational Tourism: Demand and Impacts/Channel View Publications, 2003. -358 p., Lundberg D., Krishnamurthy M. - Tourism Economics. New York: John Wiley Sons Inc. 2003. -210 p., Gee Ch. Y., Makens J.C., Chey, D. The Travel Industry. 3d. Wdit. -New York John Wiley Sons Inc. 2003. -250 p
3. Norchayev A.N. O'zbekistonga turizm: islohotlar, muamolar, istiqbollar. //Iqtisodiyot va ta'lim. -T., 2011, №5. -72 b
4. Алимова М.Т. Худудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида). и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -С.: СамИСИ, 2017. -265 б.
5. Гулямов С.С., Жумаев Н.Х., Рахманов Д.А., Тошходжаев М.М. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг самарадорлиги. Монография. - Т.: Iqtisodiyot, 2019. -203 б.

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO‘LLARI

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati va iqtisodiyotidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Unda kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni, YAIMdagi ulushi va hududlar kesimidagi ko‘rsatkichlari o‘rganilgan. Muallif sohadagi mavjud muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish uchun bir qator takliflar beradi. Jumladan, Surxondaryo viloyatida kichik biznesni rivojlantirish, moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish, innovatsiyalarni joriy etish va eksportni rag‘batlantirish kabi chora-tadbirlar bo‘yicha ilmiy tavsiya berilgan.

Tayanch so‘zlar: Kichik biznes; Tadbirkorlik; Eksport; Import; Yalpi hududiy mahsulot; Yalpi ichki mahsulot; Diversifikatsiya; Innovatsiya; Inflyatsiya; Amotizatsiya.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА И СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье анализируется экспортный потенциал и экономическое значение малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. Изучается роль малого бизнеса в экономике страны, его доля в ВВП и показатели по регионам. Автор выявляет существующие проблемы в отрасли и вносит ряд предложений по их устранению. В частности, даны научные рекомендации по таким мерам, как развитие малого бизнеса в Сурхандарьинской области, усиление финансовой поддержки, внедрение инноваций, стимулирование экспорта.

Ключевые слова: Малый бизнес; Предпринимательство; Экспорт; **Импорт;** Валовой региональный продукт; Валовой внутренний продукт; Диверсификация; Инновация; Инфляция; Амортизация.

WAYS TO INCREASE THE EXPORT POTENTIAL OF SMALL BUSINESSES AND PRIVATE ENTITIES

Abstract. This article analyzes the export potential and economic significance of small businesses and private entrepreneurship in Uzbekistan. It examines the role of small businesses in the country's economy, their share of GDP, and regional indicators. The author identifies existing challenges in the industry and makes several proposals for addressing them. Specifically, it provides scientific recommendations for measures such as small business development in the Surkhandarya region, increased financial support, innovation, and export promotion.

Key words: Small business; Entrepreneurship; Export; Import; Gross regional product; Gross domestic product; Diversification; Innovation;

Inflation; Amortization.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida mamlakatlar iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida tashqi savdo salohiyatini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlari eksport faoliyatining kengayishi nafaqat milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi yillarda qabul qilgan qaror va farmonlarida ham kichik biznes sub'yektlarini qo'llab-quvvatlash, ularni eksportga yo'naltirish, tashqi bozorlarda ularga ko'maklashish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ammo amalda bu yo'nalishda hali hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar, to'siqlar mavjud. Shu bois, maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini oshirish masalalari tahlil qilinadi va tegishli takliflar beriladi. O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ta'minlashda barqaror rivojlanishga erishish vositalari hisoblangan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni o'zaro muvofiqlashtirish murakkab vazifa hisoblanadi. Iqtisodiy va ijtimoiy komponentlar jamiyat oldiga bir avlod mobaynida adolatga erishish va aholining kambag'al guruhlarga maqsadli yordam ko'rsatish kabi yangi vazifalarni qo'yimoqda.

Eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, iqtisodiyot tarmoqlari uchun samarali raqobatbardosh muhitni shakllantirish hamda mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani bosqichma-bosqich kamaytirish, printsiplial jihatdan yangi mahsulot va texnologiya turlarini o'zlashtirish, shu

asosda ichki va tashqi bozorlarda milliy tovarlarning raqobatbardoshligini ta'minlash, ishlab chiqarishni mahalliyashtirishni rag'batlantirish siyosatini davom ettirish hamda, eng avvalo, iste'mol tovarlar va butlovchi buyumlar importining o'rnini bosish, tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, iqtisodiyot tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish kabi vazifalar belgilangan bo'lib, bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish ko'p jihatdan mamlakatimiz milliy

iqtisodiyotning birlamchi bo'g'ini hisoblangan firmalar faoliyati, iste'molchilar hattiharakati hamda turli resurslar va tovarlar bozorlari holatini alohida olingan tarzda tahlil qilish, ularni rivojlantirish omillaridan samarali foydalanish yo'llarini o'rganish kabi jarayonlarni tadqiq qilishga bog'liqdir. Bu vazifalarni amalga oshirish iqtisodiyotning eng quyi bo'g'ini hisoblangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatnin davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va eksport salohiyatini oshirishga bevosita bog'liq.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida farmonida "Milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirish" masalasiga alohida e'tibor qaratilgan[1].

Xususan:

- Eksport hajmini 2 barobar oshirish va 45 milliard dollarga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini 6,5 mingtadan 15 mingtaga etkazish;

- Eksport tarkibida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar hajmini 3,3 barobar ko'paytirish, Yevropa davlatlariga GSP+ va boshqa tizimlari doirasida tayyor va texnologik mahsulotlar eksportini kengaytirish;

- Xalqaro standartlar joriy qilingan korxonalar sonini 10 barobarga oshirish va ular sonini 5 mingtaga etkazish;

- Dunyoning 50 ta nufuzli brendlari bilan maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil qilish kabi masalalarga e'tibor qaratilgan.

A.V.Staxnyukning ta'rificha: "Eksport salohiyati – xalq xo'jaligi va butun iqtisodiyot korxonalari va tarmoqlarining tashqi bozorlarda raqobatbardosh sanoat hamda qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, chet el fuqarolariga xizmat ko'rsatish, shu bilan birga ma'lum bir tarixiy davrda kapitalni chetga chiqarish bo'yicha

qobiliyati majmuasidir”. Bunda asosiy vazifani kichik biznes vakillari bajarishi talab etiladi[2].

Iqtisodchi olim Y.Shumpeterning fikricha eksport salohiyati va eksport ishlab chiqarishi nisbati, yaxlitlik va bir qismning nisbatidir. Eksport salohiyati yanada kengroq tushuncha sifatida eksport ishlab chiqarishini o‘z tuzilmasiga kiritadi. U “Iqtisodiyotda qanchalik katta salohiyat bo‘lsa, uning eksport salohiyati shunchalik yuqori bo‘ladi” deb ta’kidlaydi. Eksport salohiyatini amalga oshirish darajasi tadbirkorlar tomonidan eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish bo‘lib, u jahon xo‘jalik aloqalari tizimida qay darajada amal qilsa, shunday darajada mehnat taqsimotining asosini tashkil qiladi[3].

Mahalliy olimlardan I.M Alimardonovning tarificha: “Eksport salohiyati – milliy iqtisodiyotning jahon bozorida raqobatbardosh bo‘lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va yetkazib berish, eksportga ixtisoslashgan tarmoqlarni tadrijiy almashtirish bilan birgalikda ichki rivojlanish va jahon bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlash maqsadida turli mahsulotlarni tashqariga olib chiqish hajmini ko‘paytirish” deb ta’rif beradi. U bergan ta’rif tadqiq qilinayotgan tushuncha elementlarining tadqiqot obyekti bilan bog‘liqligi, eksportga moliyaviy-iqtisodiy ko‘maklashuvchi omillarning mavjudligi bilan ahamiyatga molikdir[4].

Mamlakatimiz yosh olimlaridan Z.Xakimov va F.Xudoynazarovlar eksport salohiyati tushunchasiga quyidagicha ta’rif beradi: ... «Eksport salohiyati – bu milliy iqtisodiyot, mintaqalar, alohida olingan tarmoqlar yoki korxonalarining eksportga kerakli darajada raqobatbardosh mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarish va yetarli hajmda yetkazib berish qobiliyatidir»[5]. Bunda yirik firmalar bilan birga kichik tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar muhim rol o‘ynaydi.

Tablil va natijalar. Jahonda ko‘pgina mamlakatlarda kichik tadbirkorlikka iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy manba sifatida qaralmoqda. Globallashuv sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, jahondagi barcha kompaniyalarning 90 foizi, yaratilayotgan ish o‘rinlarining 70 foizdan ortiqrog‘i, YAIMning 50 foizi kichik va o‘rta tadbirkorlikka to‘g‘ri kelmoqda.

Kichik biznes eksport faoliyatida quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

- Mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqarish va eksport qilish imkoniyati;
- Moslashuvchanlik va tezkor qaror qabul qilish qobiliyati;
- Mahsulotni diversifikatsiya qilish, yangi bozorlarni o‘rganish qulayligi.

Lekin kichik tadbirkorlik sub’yektlari, odatda, cheklangan moliyaviy va texnologik resurslarga ega bo‘lib, eksport faoliyatini yo‘lga qo‘yishda qator to‘siqlarga duch keladi.

2017 yil BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasi 27 iyunni mikro, kichik va o‘rta korxonalar kuni deb e’lon qildi hamda bu orqali global iqtisodiyotda kichik va o‘rta biznes subyektlarini o‘rni yuqori darajada bo‘lishini e’tirof etgan. Bundan ko‘zlangan maqsad, kichik va o‘rta tadbirkorlikni jahon iqtisodiyotiga qo‘shgan hissasi va barqaror rivojlanishni ta’minlashdagi o‘rni, shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish uchun investitsiyalar yo‘naltirish zarurligi haqida jamotchilikni xabardor qilishdan iboratdir.

Jahonda BMT ma’lumotlariga ko‘ra kichik korxonalar dunyodagi o‘zgarishlarga javoban tez moslashuvchan hisoblanadi, lekin moliyaviy yetishmovchiliklar ularni iqtisodiy muhitning salbiy ta’sirlariga nisbatan zaif qilib qo‘yadi. BMTning “2030 yil kun tartibi”da kichik tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish erkinligini ta’minlash eng muhim vazifa sifatida qaralgan va bu vazifalar Barqaror rivojlanish maqsadlarida o‘z aksini topgan. Ammo, bunday ijobiy natijalarga erishishda kichik tadbirkorlik subyektlari salohiyatini baholash usullarini takomillashtirish va aniq rivojlantirish bo‘yicha maqsadli strategik rejalashtirishni taqozo etadi. Yangi O‘zbekistonni barpo etish sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga, hududlarda kichik tadbirkorlik subyektlari salohiyatini zamonaviy talablar asosida oshirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasida “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay tadbirkorlik

muhitini yaratish, davlat va xususiy sheriklikni kengaytirish, kichik tadbirkorlik rivoji yo'lidagi barcha to'siq va cheklovlarni olib tashlash" vazifalari belgilangan.

"O'zbekiston-2030" strategiyasida "Monopol sohalarni bozor tamoyillariga izchil o'tkazish, iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, tadbirkorlarga erkin faoliyat yuritishi uchun eng qulay sharoitlar yaratish ustvor vazifa sifatida belgilab olingan. "Yangi O'zbekiston — raqobatbardosh mahsulotlar yurti" g'oyasi asosida milliy brendlarni xorijiy bozorlarga olib chiqadigan eksportchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash asosiy g'oya sifatida belgilangan.

Unda quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

- Iqtisodiyotda nodavlat sektor ulushini 85 foizga yetkazish, davlat ulushi mavjud 2,3 mingta korxonalar sonini 6 barobarga kamaytirish.

- Respublikada 17 turdagi davlat monopoliyasini bekor qilish, ushbu sohalarga xususiy sektorni keng jalb qilish, davlat tasarrufida faqat magistral energiya va transport tarmoqlari, davlat boshqaruvi va xavfsizligi bilan bog'liq sohalarni saqlab qolish.

- Temir yo'lda tashish, avtomobil yo'llarini qurish va boshqarish, gaz va elektr yetkazib berish xizmatlarini xususiy sektorga olib berish.

- Irrigatsiya, chiqindilarni qayta ishlash, ijtimoiy obyektlarda energetika va issiqlik ta'minoti tizimini boshqarish kabi davlat monopol sohaslarida xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish.

- Mahalliy tadbirkorlik subyektlariga strategik foydali qazilma konlarini berish amaliyotini kengaytirish, oltin, kumush, rangli metallar, volfram, ko'mir hamda noruda konlarga berilgan ruxsatnomalar sonini 4 barobar oshirish.

- Soliq tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida biznes uchun qo'shilgan qiymat va foyda soliq stavkalari uch yil davomida oshirilmaligini kafolatlash.

- Soliq tizimini to'liq raqamlashtirish, soddalashtirish va barcha tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratish, rasmiy sektor — nolegal faoliyatdan afzal va manfaatli bo'lishi uchun barcha zarur sharoitlarni ta'minlash.

- Kichik va o'rta biznesning xalqaro bozorlarga chiqishiga imkoniyatlarni kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni

qo'llab-quvvatlash hamda yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishning yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish.

- Oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta'minlashda oddiy «qo'l mehnati»dan — sanoatlashgan ishlab chiqarish bosqichiga o'tish, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so'mgacha oshirish.

- Tadbirkorlik subyektlariga barcha xizmatlarni "yagona darcha" tamoyili asosida onlayn portal orqali ko'rsatish va xizmat ko'rsatish vaqtini o'rtacha 3 barobarga qisqartirish.

Ammo ushbu vazifalarni amalga oshirishga quyidagi muaommolar to'siq bo'lmoqda:

- Axborot tanqisligi – xorijiy bozorlar haqida etarli ma'lumotlarning mavjud emasligi;

- Logistika muammolari – eksport uchun zarur infratuzilmaning (yo'llar, bo'xona, transport) rivojlanmaganligi;

- Sertifikatlash va standartlash muammolari – mahsulotlarning xalqaro standartlarga mos kelmasligi;

- Moliyaviy resurslarning yetishmasligi – eksport uchun zarur kreditlar va imtiyozli moliyaviy vositalarning cheklanganligi.

Ushbu omillarning ta'siri natijasida mamlakatimizda kichik tadbirkorlik subyektlarining umumiy mahsulot eksportidagi hissasi sezilarli ravishda o'zgarimoqda. Quyida so'nggi besh yidagi statistik ma'lumotlar qayd etib o'tilgan:

1-rasm. 2020-2024 yillarda O'zbekistonda kichik tadbirkorlik subyektlarining jami mahsulot (ishlar, xizmatlar) eksportidagi ulushi, %da¹

Ushbu rasmdagi ma'lumotlar tahlil etilganda 2020- yilda eksportdagi kichik tadbirkorlik ulushi 20,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025- yilda uning ulushi 33,5 foizga oshganligini ko'rish mumkin. Asosan bu o'sishni zamirida davlatimiz tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka berilayotgan e'tibor, rag'batlar ko'lamining

kengayganligi va iqtisodiy tomondan qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Ammo tahlillar shuni ko'rsatadiki, viloyatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksportdagi ulushi turlicha raqamlarda aks etadi. Chunki, ayrim viloyatlarda eksport mahsulotlarining kattagina qismi yirik firmalar hissasiga to'g'ri keladi.

Xulosa. Fikrimizcha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning eksportdagi ulushini oshishi mamlakatda Yalpi ichki mahsulotning sezilarli darajada o'sishiga olib kelishi bilan birga, yangi ish orinlarini tashkil etish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir etadi. Bu esa mamlakatda valyuta tushumini oshishiga hamda milliy valyutaning qadrini mustahkamlash uchun zamin yaratadi. Ushbu samaraga erishish esa eksport salohiyatini oshirishni talab qiladi. Xulosa sifatida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Eksportga ixtisoslashgan infratuzilma yaratish – logistika markazlari, eksport klasterlari tashkil etish;

- Eksportni qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy institutlar faoliyatini kengaytirish – eksport sug'urtasi, imtiyozli kreditlar, grantlar;

- Kichik tadbirkorlik sub'yektlarini xalqaro ko'rgazmalarga jalb etish – brendni targ'ib qilish va yangi hamkorlar topish imkoniyatlarini kengaytirish;

- Mahsulotlarni sertifikatlash va standartlashtirish tizimini soddalashtirish – xalqaro bozorlarda talab qilinadigan mezonlarga muvofiqlashtirish.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlarining eksport salohiyatini oshirish – bu nafaqat ularning o'z rivoji, balki butun mamlakat iqtisodiyotining eksportga yo'naltirilgan modelga o'tishida muhim omildir. Buning uchun davlat tomonidan tizimli qo'llab-quvvatlash, moliyaviy va institutsional yordam, axborot resurslariga keng kirish imkoniyati ta'minlanishi lozim. Shu asosda kichik biznes sub'yektlari xorijiy bozorlar talablariga mos ravishda mahsulot ishlab chiqarib, O'zbekiston eksport salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida Farmoni. 2023-yil 11-sentyabr. Lex.uz.
2. Стахнюк А.В. Малый бизнес: проблема доступности кредитов// Деньги и кредит. – Москва, 2018. - № 3. - С. 25-262.
3. Шумпетер Й. Основы предпринимательства. Пер. с нем. – М.: Дело, 2010. – С. 132.
4. Alimardonov I.M. Kichik biznes subyektlarini kreditlashning uslubiy va amaliy asoslarini takomillashtirish. I.f.d. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. – T., 1994. – B. 29.;
5. Hakimov Z., Xudoynazarov F. Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirishining o'ziga xos xususiyatlari. TISU ilmiy tadqiqotlar xabarnomasi, 2025., № 2 – B. 22-27.

O'ZBEKISTONDA MALAKALI ISHCHI KUCHI MUAMMOSI VA UNING YECHIMLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda malakali ishchi kuchi muammosi va uning yechimlari tahlil qilinadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish, yangi texnologiyalarning joriy etilishi va ishlab chiqarishning ko'payishi malakali mutaxassislariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Shu bilan birga, ta'lim tizimi va mehnat bozori o'rtasidagi nomuvofiqlik, yoshlarning chet elga mehnat migratsiyasi va kasb-hunar maktablari va oliy ta'limda amaliyot o'tashning yetarli emasligi kabi omillar muammoni yanada kuchaytiradi. Tadqiqot ushbu muammoni hal qilish uchun ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini rivojlantirish, kasbiy rivojlanish dasturlarini kengaytirish, yoshlarni texnik kasblarga jalb qilish va mehnat bozorini davlat tomonidan monitoring qilish kabi choralar zarurligini asoslaydi.

Tayanch so'zlar: Malakali ishchi kuchi, mehnat bozori, ta'lim tizimi, mehnat migratsiyasi, ishlab chiqarish, texnik mutaxassislar, kasb-hunar ta'limi, dual ta'lim, kadrlar tayyorlash, iqtisodiy rivojlanish.

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В данной статье анализируется проблема квалифицированной рабочей силы в Узбекистане и пути ее решения. Переход к рыночной экономике, внедрение новых технологий и увеличение объемов производства повышают потребность в квалифицированных специалистах. В то же время, такие факторы, как несоответствие между системой образования и рынком труда, трудовая миграция молодежи за границу, недостаточная практика в профессиональных училищах и высшем образовании, еще больше усугубляют проблему. В исследовании обосновывается необходимость таких мер, как модернизация системы образования, развитие интеграции производства и образования, расширение программ повышения квалификации, привлечение молодежи к техническим специальностям и мониторинг рынка труда со стороны государства, для решения данной проблемы.

Ключевые слова: Квалифицированная рабочая сила, рынок труда, система образования, трудовая миграция, производство, технические специалисты,

профессиональное образование, дуальное образование, подготовка кадров, экономическое развитие.

THE PROBLEM OF SKILLED LABOR IN UZBEKISTAN AND WAYS TO SOLVE IT

Annotation. This article examines the problem of skilled labor in Uzbekistan and the ways to overcome it. The transition to a market economy, the introduction of new technologies, and the growth of production have significantly increased the demand for highly qualified specialists. However, the mismatch between the education system and the requirements of the labor market, youth labor migration abroad, and the insufficient level of practical training in vocational schools and higher education institutions aggravate the problem. The study substantiates the necessity of modernizing the education system, strengthening the integration of production and educational institutions, expanding retraining and advanced training programs, encouraging youth to acquire technical professions, and conducting regular labor market monitoring by the state.

Keywords: Skilled labor force, labor market, education system, labor migration, production, technical specialists, vocational education, dual education, workforce training, economic development.

Kirish. Malakali ishchi kuchi — bu o'z kasbi bo'yicha yetarli bilim, ko'nikma va tajribaga ega bo'lgan, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtira oladigan va mehnat bozorida raqobatbardosh xodimlar majmuasidir. Ular ishlab

chiqarish samaradorligini oshirib, innovatsiyalarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Jahon Banki va Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil oxirida dunyo bo'yicha mehnatga layoqatli aholining (15 yoshdan yuqori) ishtirok darajasi 60% atrofida bo'lgan. Umumiy jahon aholisi 2025 yilda 8,1 mlrd kishi deb olinsa, shundan taxminan 3,5 mlrd kishi mehnat bozorida faol qatnashmoqda. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) 2025 yil uchun global ish bilan bandlik o'sishi prognozini taxminan 7 million kishi bilan kamaytirdi — buning sababi iqtisodiy noaniqlik va global ziddiyatlar. [1].

O'zbekistonda malakali ishchi kuchi muammosi so'nggi yillarda mamlakat iqtisodiy rivojlanish jarayonida eng dolzarb masalalardan biriga aylandi. Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohasi va turli ishlab chiqarish tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish malakali ishchi kuchiga talabni keskin oshirib yubordi. Shu bilan birga, mehnat bozorida ta'lim tizimi tayyorlayotgan kadrlar bilan ishlab chiqarish ehtiyoji o'rtasida nomutanosiblik mavjudligi ko'plab muammolarni yuzaga keltirmoqda.

O'zbekistonda malakali ishchi kuchi muammosini bartaraf etish uchun bir qator huquqiy asoslar yaratilgan. Jumladan, Mehnat kodeksi (2022) mehnat munosabatlarini tartibga solib, xodim huquqlarini kafolatlaydi. [2] “Aholi bandligi to'g'risida” Qonun (2020) ishsizlik nafaqasi, bandlikni rag'batlantirish va ijtimoiy himoya choralarini belgilaydi. [3] VMQning 106-son qarori (2021) professional ta'limda qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini joriy etgan. [4] Shuningdek, Prezident farmonlari va kodeksga kiritilgan so'nggi o'zgartirishlar ishga kirishda ortiqcha to'siqlarni bartaraf etib, kadrlar malakasini oshirish va mehnat bozorida samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan. [5]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mehnat bozorida ishchi kuchining sifati iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar

shuni ko'rsatadiki, malakali ishchi kuchi iqtisodiyotda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, innovatsiyalarni joriy etadi hamda raqobatbardoshlikni oshiradi. Becker (1993) va Schultz (1961) inson kapitali nazariyasi orqali ta'lim va ko'nikmalarga investitsiyalar malakali ishchi kuchini shakllantirishini isbotlaydi. [6] Autor, Levy va Murnane (2003) zamonaviy texnologik taraqqiyot yuqori malaka talab qiluvchi ish o'rinlarini kengaytirayotganini ta'kidlagan bo'lsa, OECD (2019) malakali ishchi kuchi global iqtisodiy raqobatning bosh mezoniga aylanganini ko'rsatadi. Bunga qarama-qarshi ravishda, malakasiz ishchi kuchi odatda past samaradorlik va past daromad bilan tavsiflanadi. [7] Lewis (1954) rivojlanayotgan mamlakatlarda malakasiz ishchi kuchi ko'pligini, ammo sanoatlashuv jarayonida asta-sekin samarali sektorga o'tishini ta'kidlagan. [8] Fields (2004) ularning ko'proq qishloq xo'jaligi va norasmiy sektorda bandligini izohlaydi. ILO (2020) esa malakasiz ishchilarning ijtimoiy himoyadan chetda qolishi va barqaror ish o'rinlariga ega bo'lishda qiyinchiliklarga duch kelishini ko'rsatadi. [9] Harris va Todaro (1970) esa migratsiya jarayonida malakasiz ishchilarning shaharlarda ortiqcha taklif va ishsizlikni kuchaytirishini ilmiy asoslab bergan. [10] Umuman olganda, mehnat bozorida malakali ishchi kuchining ulushi ortishi iqtisodiy o'sishning sifatini belgilasa, malakasiz ishchi kuchi bandlikni ta'minlashda muhim bo'lsada, ko'pincha strukturaviy muammolarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, ta'lim tizimi va kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish orqali malakali ishchi kuchini ko'paytirish barqaror iqtisodiy rivojlanishning asosiy sharti hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston mehnat resurslari soni 20 085,2 ming kishini tashkil etadi. Shundan 14 261,9 ming kishi iqtisodiyotda band, ya'ni ish bilan ta'minlanganlar ulushi yuqori. 836 ming kishi ishsiz bo'lib, bu umumiy mehnat resurslari hajmida nisbatan kichik ulushni tashkil etadi. Shuningdek, iqtisodiyotning davlat sektorida 2 604,6 ming kishi band bo'lib, bu umumiy bandlarning muhim qismini tashkil qilmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda mehnat resurslari hajmi katta bo'lsa-da, ularning salmoqli qismi xususiy sektor va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yuritmoqda. Davlat sektorining bandlikdagi ulushi nisbatan cheklangan bo'lib, bu iqtisodiyotning bozor mexanizmlariga tayanayotganidan dalolat beradi. Past ishsizlik ko'rsatkichi mehnat bozorining barqarorligini anglatadi, biroq mehnat resurslaridan yanada samarali foydalanish, yangi ish o'rinlari yaratish va hududlar bo'yicha bandlikni muvozanatlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. (1-rasm)

1-rasm. O'zbekistonda mehnat bozori holati 2024 y [11]

O'zbekistonda ishchi kuchi salohiyati nisbatan yuqori bo'lsa-da, uning malaka darajasi va zamonaviy texnologiyalarga moslashuvchanligi yetarli emas. Avvalo, ko'plab yoshlar aniq texnik sohalaridan ko'ra ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlarga qiziqishi natijasida ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan muhandis, texnolog, mexanik, dasturchi, ustalar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Shu sababli, ko'plab korxonalar xorijdan mutaxassis jalb qilishga majbur bo'lishmoqda yoki ishchi kuchi yetishmasligi sababli ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalana olmayapti. Muammoning yana bir sababi sifatida ta'lim tizimida amaliyot va nazariya o'rtasidagi tafovutni ko'rsatish mumkin. O'quv yurtlarida o'quv dasturlarining ishlab chiqarishdagi real talabdan orqada qolishi, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatuvchi laboratoriyalar va uskunalarining yetishmasligi natijasida bitiruvchilar nazariy bilimga ega bo'lsada, amaliy ko'nikmalari zaif bo'lib qolmoqda. Natijada korxonalar ularni qayta o'qitishga, ish jarayonida malakasini oshirishga vaqt va mablag' sarflashga majbur bo'ladi. Mehnat migratsiyasi ham muammoni yanada chuqurlashtiradi. Ko'plab yosh va malakali ishchilar Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarga borib ishlashni afzal ko'rishadi. Bunga u yerda ish haqlarining yuqoriligi, ijtimoiy himoya tizimlarining nisbatan kuchli ekanligi sabab bo'lmoqda. Natijada mamlakat ichkarisida ayniqsa qurilish, xizmat ko'rsatish va sanoatning ayrim tarmoqlarida malakali kadrlar tanqisligi yuzaga kelmoqda. (2-rasm)

2-rasm. Malakali ishchi kuchiga talab va taklif dinamikasi [11]

Malakali ishchi kuchi tanqisligi iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, ishlab chiqarish samaradorligi pasayadi, texnika va texnologiyadan samarali foydalanilmaydi. Ikkinchidan, korxonalar yuqori texnologiyali uskunalarini olib kelishga jur'at qilmaydi, chunki ulardan foydalanadigan mutaxassislar yetishmaydi. Uchinchidan, raqobatbardoshlik susayadi, chunki mahsulot tannarxi oshib, sifat darajasi pastlab qoladi. Bu esa eksport salohiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. (3-rasm)

3-rasm. Mehnat migratsiyasi oqibatida ishchi kuchi yo'qotilishi [11]

Muammoni bartaraf etish uchun bir qator tizimli choralar amalga oshirilmoqda va amalga oshirilishi zarur. Avvalo, ta'lim tizimida ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liq holda yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqarish, amaliyotga yo'naltirilgan o'quv jarayonlarini kengaytirish, kasb-hunar maktablari, texnikumlar va oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlash zarur. Shu bilan birga, dual ta'lim tizimini keng joriy qilish, ya'ni talabaning bir vaqtning o'zida o'qish va ishlab chiqarishda amaliyot o'tashini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchidan, korxonalar va ta'lim muassasalari hamkorligini mustahkamlash lozim. Korxonalar o'ziga zarur bo'lgan mutaxassislar ro'yxatini shakllantirib, ta'lim muassasalari bilan shartnoma asosida kadrlar tayyorlashi, o'quv dasturlariga o'z takliflarini kiritishi kerak. Bu jarayon talab va taklif muvozanatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Uchinchi muhim chora — malakali ishchi kuchini rag'batlantirish. Ish haqlarini bosqichma-bosqich oshirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy kafolatlarni kuchaytirish orqali mutaxassislarining

chet elga chiqib ketishini kamaytirish mumkin. Shuningdek, malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarini keng joriy etish, ayniqsa, qishloq hududlarda bandlikni ta'minlash uchun muhimdir.

To'rtinchidan, davlatning mehnat bozorini monitoring qilish, prognozlash va boshqarish bo'yicha tizimli faoliyati zarur. Qaysi sohada qancha mutaxassisga ehtiyoj borligini muntazam aniqlab borish va unga qarab ta'lim buyurtmasini shakllantirish kerak. Shu yo'l bilan ortiqcha kadrlar tayyorlanishi oldi olinadi, yetishmayotgan sohalar uchun esa qo'shimcha kvotalar belgilanadi.

Ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bitiruvchilar taqsimoti (%)

Shuningdek, yoshlarni texnik sohalarga qiziqtirish, ularni zamonaviy kasb-hunar egallashga rag'batlantirish muhimdir. Buning uchun maktabdan boshlab kasbga yo'naltirish tizimini rivojlantirish, yoshlar o'rtasida turli tanlov va loyihalarni tashkil etish, ijobiy motivatsiya yaratish zarur. Masalan, IT, mexanika, energetika, kimyo texnologiyalari kabi sohalarda innovatsion markazlar, startaplar faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlarni kasbiy faoliyatga jalb etish mumkin. Malakali ishchi kuchi muammosini hal qilishda xalqaro tajribadan foydalanish ham foydalidir. Rivojlangan davlatlarda ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy aloqa, kasbiy malaka standartlarining mavjudligi, doimiy qayta tayyorlash kurslari keng yo'lga qo'yilgan. Shu tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirib tatbiq etish

Xulosa va takliflar. O'zbekistonda malakali ishchi kuchi muammosi iqtisodiy taraqqiyotga jiddiy to'siq bo'lib turibdi. Uni bartaraf etish uchun ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini kuchaytirish, malakali ishchi kuchini rag'batlantirish, yoshlarni texnik va ishlab chiqarish sohalariga qiziqtirish, shuningdek, mehnat bozorini samarali boshqarish zarur. Faqat shu holatda mamlakat iqtisodiy rivojlanishida barqaror o'sishga erishish, yangi texnologiyalarni joriy etish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Bu borada esa, ta'lim tizimini mehnat bozoriga moslashtirish Oliy va o'rta maxsus ta'lim dasturlari real sektor ehtiyojlariga mos holda yangilanishi, amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim tizimi keng joriy qilinishi lozim.

Kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini rivojlantirish, ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish uchun qisqa muddatli kurslar, malaka oshirish markazlari va onlayn ta'lim platformalari faoliyatini

kengaytirish zarur. Innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirishga mos kadrlar tayyorlash. Raqamli iqtisodiyot, "yashil" texnologiyalar, muhandislik va IT yo'nalishlarida malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun grantlar, stipendiyalar va xalqaro hamkorlik loyihalari kengaytirilishi kerak.

Hududlarda malakali kadrlar salohiyatini kuchaytirish

Qishloq va chekka hududlarda kasb-hunar maktablari, texnikumlar va kollejlarni bazasini modernizatsiya qilish orqali malakali ishchi kuchi hududiy nomutanosibligini kamaytirish mumkin. Xalqaro tajriba va mehnat migratsiyasi imkoniyatlaridan foydalanish mehnat migrantlari orttirgan ko'nikmalarni mamlakatga qaytgach iqtisodiyotga tatbiq etish tizimini yaratish, xorijiy tajribani milliy ta'lim dasturlariga integratsiya qilish foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xalqaro statistika ma'lumotlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi (yangi tahriri): O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 28.10.2022 y., O'RQ-798. – [Elektron resurs]. – Qabul qilingan sanasi: 28.10.2022. – URL: <https://lex.uz/docs/6210493> (murojaat qilingan sana: 07.10.2025).
3. Aholi bandligi to'g'risida : O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 20.10.2020 y., O'RQ-642. – [Elektron resurs]. – Qabul qilingan sanasi: 20.10.2020. – URL: <https://lex.uz/docs/5055690> (murojaat qilingan sana: 07.10.2025).
4. Professional ta'lim muassasalarining boshqaruv, qayta tayyorlash va malaka oshirish tartibi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.02.2021 y., № 106. – [Elektron resurs]. – Qabul qilingan sanasi: 26.02.2021. – URL: <https://lex.uz/docs/5309472> (murojaat qilingan sana: 07.10.2025).
5. Davlat kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.10.2019 y., PF-5843. – [Elektron resurs]. – Qabul qilingan sanasi: 03.10.2019. – URL: <https://lex.uz/docs/4549998> (murojaat qilingan sana: 07.10.2025).
6. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida : O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – [Elektron resurs]. – URL: <https://buxdu.uz/elonlar/6768> (murojaat qilingan sana: 07.10.2025).
7. Льюис У. Экономическое развитие при неограниченном предложении рабочей силы // The Manchester School. – 1954. – Т. 22. – № 2. – С. 139–191.
8. Филдс Г. Модели двойной экономики: руководство для практики развития. – Корнелл университета, 2004. – 45 с.

"TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi" ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Прокудина Кристина Александровна,
генеральный директор аудиторской компании
ООО "PROKAR EKSPERT AUDIT"
Соискатель Ташкентский международный университет Кимё
k.prokudina83@gmail.com

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ДЬЮ-ДИЛИДЖЕНС В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Аннотация. Статья посвящена анализу необходимости стандартизации процедуры дью-дилидженс в акционерных обществах Узбекистана. Подчеркивается, что отсутствие единых стандартов приводит к разрозненности подходов, субъективности оценки рисков и снижению доверия инвесторов. В работе предложена модель унифицированного процесса дью-дилидженс, включающая этапность проведения проверки, модульный характер анализа (финансового, юридического, налогового, ESG и ИТ-направлений), использование цифровой платформы и механизм независимой верификации. Данная модель ориентирована на повышение прозрачности корпоративного управления, улучшение качества оценки инвестиционных объектов и формирование благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций.

Ключевые слова: дью-дилидженс, акционерное общество, стандартизация процедур, корпоративное управление, инвестиционная привлекательность, оценка рисков, корпоративная отчетность, цифровая платформа.

STANDARDIZATION OF DUE DILIGENCE PROCEDURES IN JOINT-STOCK COMPANIES

Abstract. This article examines the need to standardize the due diligence procedure in joint-stock companies in Uzbekistan. It highlights that the lack of unified standards results in fragmented approaches, subjective risk assessment, and reduced investor confidence. The paper proposes a unified model of due diligence, which includes standardized stages, modular analysis (financial, legal, tax, ESG, and IT aspects), the use of a digital platform, and an independent verification mechanism. The proposed model is aimed at

strengthening corporate governance transparency, improving the quality of investment assessments, and creating a favorable environment for attracting foreign investments.

Keywords: due diligence, joint-stock company, standardization of procedures, corporate governance, investment attractiveness, risk assessment, corporate reporting, digital platform.

AKSIYATORLIK JAMIYATLARIDA DYU-DILIJENS TARTIBLARINI STANDARTLASHTIRISH

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida "Dyu-dilidjens" jarayonini standartlashtirish zarurati tahlil qilingan. Yagona standartlarning mavjud emasligi yondashuvlarning turlicha bo'lishi, xatarlarni baholashdagi sub'ektivlik va investorlar ishonchining pasayishiga olib kelayotgani ko'rsatilgan. Tadqiqotda Dyu-dilidjensning yagona modeli taklif etilib, unda tekshiruv bosqichlari, moliyaviy, huquqiy, soliq, ESG va IT yo'nalishlari bo'yicha modul tahlili, raqamli platformadan foydalanish hamda mustaqil verifikatsiya mexanizmi o'z aksini topgan. Mazkur model korporativ boshqaruv shaffofligini oshirish, investitsiya obyektlarini baholash sifatini yaxshilash hamda xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan.

Tayanch so'zlar: Dyu-dilidjens, aksiyadorlik jamiyati, jarayonlarni standartlashtirish, korporativ boshqaruv, investitsion jozibadorlik, xatarlarni baholash, korporativ hisobot, raqamli platforma.

Введение. В современных условиях глобализации и нарастающей

инвестиционной активности процедура дью-дилиденс приобретает особую значимость для акционерных обществ. Она становится неотъемлемым элементом корпоративного управления и инвестиционного анализа, обеспечивая выявление правовых, финансовых, операционных и стратегических рисков до заключения сделок. Несмотря на широкое распространение практики дью-дилиденс в странах с развитой экономикой, в большинстве развивающихся государств, включая Узбекистан, отсутствуют чёткие стандарты и регламенты по её проведению. Это приводит к неоднородности подходов, субъективности в интерпретации результатов и снижению доверия со стороны инвесторов.

Актуальность стандартизации процедур дью-дилиденс обусловлена необходимостью повышения прозрачности и сопоставимости результатов анализа, особенно в контексте сделок слияний и поглощений, привлечения прямых иностранных инвестиций и выхода компаний на фондовые рынки. Отсутствие единых требований к структуре отчётов, составу экспертов, глубине анализа и методам оценки риска ведёт к неэффективному использованию этой процедуры и росту инвестиционных потерь.

Учитывая интеграционные процессы в экономике Узбекистана, стремление к внедрению международных стандартов корпоративной отчётности (IFRS), а также активизацию инвестиционной политики, назрела необходимость разработки единых стандартов и методических рекомендаций по проведению дью-дилиденс. Стандартизация должна охватывать все этапы анализа: от предварительной подготовки до визуализированной подачи результатов и передачи информации заинтересованным сторонам. Введение такого подхода позволит унифицировать практику оценки инвестиционных объектов, усилить юридическую защиту инвесторов, повысить объективность принимаемых решений и сократить институциональные риски.

Обзор литературы. В последние годы в научной и деловой литературе усилилось внимание к вопросам дью-дилиденс как ключевому элементу инвестиционного анализа и аудита корпоративной отчётности. Исследователи подчёркивают, что в условиях роста международных сделок, особенно в рамках слияний и поглощений, проведение дью-дилиденс становится обязательным инструментом оценки рисков и подтверждения достоверности информации (Розенблюм А., 2002). Согласно Антоновой Н.А. и Кутеру М.И., "процедура дью-дилиденс обеспечивает комплексное изучение инвестиционного объекта с целью минимизации неопределённости и принятия обоснованных решений" (Антонова Н.А., Кутер М.И., 2021).

Ряд авторов выделяют необходимость стандартизации процедур дью-дилиденс, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой. Кукушкин П.А. указывает, что "в отсутствие чётких стандартов дью-дилиденс в России наблюдается высокая степень методической разрозненности и правовая неуверенность" (Кукушкин П.А., 2020). Подобные выводы можно экстраполировать и на страны Центральной Азии, включая Узбекистан.

В зарубежной литературе акцент делается на интеграции дью-дилиденс с ESG-оценкой и цифровыми платформами анализа. Так, в работе Занины Е.А. подчёркивается, что "в условиях цифровизации дью-дилиденс приобретает новые формы, основанные на Big Data и аналитике рисков в реальном времени" (Занина Е.А., 2022). Практика западных стран предполагает наличие единых чек-листов, модульных подходов и цифровых интерфейсов, что значительно упрощает коммуникацию между сторонами сделки и снижает транзакционные издержки (Rosenbloom A.H., 2010).

В узбекской научной литературе вопросы дью-дилиденс только начинают получать должное внимание. Работы, посвящённые интеграции этой процедуры в корпоративное управление, преимущественно находятся на стадии описательного анализа и не сопровождаются методологическими рекомендациями. Это указывает на необходимость более глубокой теоретической проработки темы

и разработки национальных стандартов с учётом международной практики.

Методология. Данное исследование основано на применении комплексного подхода к анализу стандартов и практики проведения дью-дилиденс в акционерных обществах. В рамках методологического аппарата использовались как качественные, так и количественные методы, что позволило обеспечить системность и достоверность полученных выводов. Основу анализа составили нормативные акты Республики Узбекистан, международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), рекомендации Европейской комиссии и Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), а также корпоративные регламенты ведущих транснациональных компаний.

В исследовании применялись методы сравнительного анализа — для сопоставления зарубежной и отечественной практики стандартизации дью-дилиденс; контент-анализ — для изучения корпоративных отчётов и положений о внутреннем контроле в акционерных обществах; а также экспертный опрос — для выявления наиболее актуальных проблем, связанных с отсутствием единой стандартизации процедуры. Были опрошены 12 экспертов: аудиторские консультанты, корпоративные юристы, сотрудники внутренних аудиторов и представители инвестиционных подразделений компаний. Кроме того, разработана экспериментальная модель стандартизированного процесса дью-дилиденс, которая включает шесть ключевых этапов: идентификация объекта анализа, выбор модулей проверки, определение оценочных индикаторов, унификация отчётности, визуализация результатов и интеграция с корпоративной ИТ-средой. Для валидации модели применялась кейс-стадия с участием трёх акционерных обществ различного профиля. Таким образом, методология исследования опирается на сочетание нормативно-аналитического, эмпирического и конструктивного подходов, что обеспечивает обоснованность выдвинутых предложений по стандартизации процедуры дью-дилиденс в акционерных обществах Узбекистана.

Результаты. В настоящее время процедура

дью-дилиденс в акционерных обществах Узбекистана реализуется фрагментарно и без единых регламентированных стандартов, что создаёт существенные различия в её применении. Компании в основном опираются на внутренние нормативные документы, а также привлекают внешних консультантов в индивидуальном порядке, что затрудняет формирование единообразной практики оценки инвестиционных рисков. Отсутствие централизованного регулирования приводит к тому, что одни акционерные общества ограничиваются только юридической и финансовой проверкой, в то время как другие включают дополнительные аспекты, такие как оценка операционной деятельности, анализ налоговых рисков или ESG-факторов. Однако даже при расширенном подходе методология часто носит произвольный характер.

Проведённый анализ 15 акционерных обществ, участвующих в инвестиционных сделках за последние три года, выявил следующее:

- 73% компаний проводят дью-дилиденс исключительно в процессе слияний и поглощений, игнорируя другие ситуации, требующие глубокой аналитики.
- 52% не используют специализированные цифровые инструменты для сбора и анализа данных, полагаясь на ручные методы.
- Только 27% организаций включают в анализ социально-экологические и управленческие аспекты (ESG).
- 68% опрошенных представителей компаний указывают на отсутствие национальных методических рекомендаций как на ключевую проблему. Эти данные подтверждают необходимость разработки унифицированного и стандартизированного подхода к проведению дью-дилиденс в Узбекистане. Отсутствие единой методологии снижает сопоставимость результатов анализа, увеличивает субъективизм в оценке рисков и затрудняет принятие управленческих решений, особенно при привлечении иностранных инвестиций.

Таблица 1.
Проблемы текущего подхода к дью-дилидженс в акционерных обществах Узбекистана¹

№	Аспект анализа	Состояние на практике	Последствия
1	Применение дью-дилидженс	Ограничено сферой M&A	Упущение других рисков
2	Методология оценки	Отсутствие единых стандартов	Разнообразие подходов, неполнота
3	Использование цифровых решений	Используется менее чем в половине компаний	Медленный процесс, ошибки
4	Интеграция ESG-факторов	Применяется редко	Недостаточная устойчивость модели
5	Государственное нормативное регулирование	Отсутствует	Отсутствие доверия и прозрачности

Таким образом, создание национального стандарта проведения процедуры дью-дилидженс с учётом международного опыта и цифровых решений является актуальной задачей в контексте повышения инвестиционной привлекательности акционерных обществ Узбекистана.

Разработка модели стандартизации процедуры дью-дилидженс для акционерных обществ в Узбекистане требует системного подхода, охватывающего правовые, методологические и технологические аспекты. Основной целью такой модели является создание универсального регламента, обеспечивающего прозрачность, сопоставимость и воспроизводимость результатов анализа инвестиционных объектов. Модель должна опираться на лучшие международные практики (например, стандарты ISO 37000, принципы ОЭСД по корпоративному управлению), адаптированные к национальным условиям.

В структуру модели стандартизации процедуры дью-дилидженс необходимо включить ряд ключевых компонентов, обеспечивающих её комплексность, прозрачность и воспроизводимость. В первую очередь, это типовой порядок проведения дью-дилидженс, который охватывает все основные этапы: от предварительной подготовки и постановки целей до сбора и анализа данных, оценки рисков, подготовки итогового отчёта и его представления заинтересованным сторонам. Такой регламент упрощает управление процессом и позволяет унифицировать подходы. Вторым компонентом служат унифицированные формы и чек-листы, охватывающие все модули анализа — финансовый, юридический, налоговый, операционный, ESG и цифровой (включая оценку киберрисков). Эти инструменты обеспечивают полноту охвата и сопоставимость данных. Третьим элементом выступает цифровая платформа, предназначенная для автоматизированного ввода,

хранения, обработки и визуализации информации. Наличие удалённого доступа и систем безопасности делает такой инструмент особенно актуальным в условиях современной цифровизации. Четвёртый компонент — механизм верификации и независимого аудита, позволяющий подтверждать достоверность результатов анализа и при необходимости привлекать сторонних экспертов. И наконец, юридическая база, определяющая обязательность или рекомендательный характер применения стандартизированной модели и закрепляющая ответственность за искажение информации. Все эти элементы в совокупности формируют устойчивую и воспроизводимую методологическую основу для внедрения дью-дилидженс в акционерных обществах.

Примерная структура предлагаемой модели стандартизации представлена в таблице.

Таблица 2.
Унифицированная модель стандартизированной процедуры дью-дилидженс для акционерных обществ²

Этап процедуры	Содержание и инструменты	Результаты
Подготовка	Назначение ответственных лиц, утверждение цели и масштабов проверки	План-график дью-дилидженс
Сбор информации	Анкеты, документы, бухгалтерская отчётность, данные из внешних источников	База данных по объекту анализа
Модульный анализ	Финансовый, юридический, налоговый, ESG и операционный анализ	Отчёты по каждому модулю
Оценка рисков	Классификация и визуализация рисков по шкале воздействия и вероятности	Карта рисков
Подготовка отчёта	Единая структура, диаграммы, таблицы, рекомендации	Итоговый отчёт
Информирование заинтересованных сторон	Презентации, цифровые дашборды, архивирование данных	Прозрачность и обратная связь
Аудит и верификация	Внешняя экспертиза, оценка соблюдения методологии	Заключение о достоверности

Таким образом, стандартизация процедуры дью-дилидженс создаст единую основу для повышения инвестиционной устойчивости и управленческой ответственности в акционерных обществах. Внедрение данной модели будет способствовать не только защите интересов инвесторов, но и формированию деловой репутации компаний на национальном и международном уровне.

Обсуждение. В современных условиях стандартизация процедуры дью-дилидженс становится стратегически важным направлением в системе корпоративного управления акционерных обществ. Несмотря на активное распространение данной практики в международной деловой среде, в Узбекистане до сих пор отсутствует

единый регулирующий подход к проведению дью-дилиденс, что приводит к неоднородности, различиям в охвате и качестве анализа, а также к риску субъективности выводов. Проведённый анализ позволил выявить как ключевые пробелы текущего состояния, так и разработать ориентиры будущей стандартизации. Особенно актуальными становятся вопросы внедрения цифровых платформ, унифицированных чек-листов и регламентированных процедур с учётом локальных особенностей. На фоне глобальных требований к прозрачности и устойчивому развитию важно, чтобы акционерные общества следовали не только лучшим мировым практикам, но и внутренне согласованной методологии, подкреплённой нормативной базой. Практика показывает, что внедрение стандартной модели дью-дилиденс способствует снижению транзакционных рисков, повышению доверия со стороны инвесторов и более точной оценке инвестиционной привлекательности. В таблице ниже представлены сравнительные характеристики текущего и предлагаемого подходов:

Таблица 3.

Сравнительный анализ текущей и предлагаемой модели дью-дилиденс в акционерных обществах³

Критерий анализа	Текущая практика	Предлагаемая стандартизированная модель
Правовая регламентация	Отсутствует или носит фрагментарный характер	Единый нормативный документ или методические указания
Структура процесса	Неоднородная, зависит от исполнителя	Четкая этапность: подготовка, сбор данных, анализ, отчет
Инструментарий	Индивидуальный подход	Унифицированные формы, чек-листы и шаблоны
Охват модулей анализа	Ограничен финансовыми и юридическими аспектами	Включает финансовый, юридический, налоговый, ESG, ИТ-анализ
Технологическая база	Преимущественно ручную	Цифровая платформа с возможностью удаленного доступа
Контроль и верификация	Как правило, отсутствует	Независимая проверка и аудит результатов
Информирование заинтересованных сторон	Произвольное или не проводится	Регламентированное представление результатов

Обсуждение свидетельствует о высокой целесообразности разработки и внедрения единых стандартов дью-дилиденс, что будет способствовать формированию зрелой инвестиционной среды и институциональному доверию к корпоративному сектору Узбекистана. Заключение. Стандартизация процедуры дью-дилиденс в акционерных обществах приобретает ключевое значение в контексте укрепления корпоративного управления, повышения прозрачности и минимизации инвестиционных рисков. Проведённый анализ показал, что существующая практика в Узбекистане отличается фрагментарностью, отсутствием унифицированных методологических подходов и нормативного регулирования. Это создает предпосылки для субъективной оценки

инвестиционных объектов и ограничивает доверие со стороны потенциальных инвесторов. Разработка и внедрение модели стандартизации, включающей типовую последовательность действий, цифровую платформу, унифицированные чек-листы и систему независимой верификации, позволит устранить указанные недостатки и значительно повысить качество дью-дилиденс. Более того, интеграция ESG-факторов и киберрисков в стандартный анализ обеспечит соответствие современным международным требованиям. На данном этапе важно обеспечить нормативно-правовую поддержку стандартизации, а также повысить квалификацию специалистов в данной сфере. Таким образом, формирование единого стандарта проведения дью-дилиденс является не только инструментом повышения инвестиционной привлекательности компаний, но и условием устойчивого экономического роста и интеграции Узбекистана в глобальные инвестиционные процессы.

Список использованной литературы

1. Антонова Н.А., Кутер М.И. Концепция процедуры дью-дилиденс как современной аудиторско-консалтинговой услуги // Аудиторские ведомости. – 2021. – №2. – С. 17–25.
2. Кукушкин П.А. Проблемы стандартизации прединвестиционного анализа в современной России // Вестник финансового университета. – 2020. – №6. – С. 34–42.
3. Александрова В.Д. Сравнение аудита и дью-дилиденс: подходы и различия // Международный бухгалтер. – 2022. – №3. – С. 12–18.
4. Занина Е.А. Минимизация рисков и потерь в производственно-хозяйственной деятельности предприятия на основе процедуры due diligence // Сборник материалов международной научно-практической конференции. – Москва: ИНИОН РАН, 2020. – С. 88–93.
5. Гусарова С.А. Торгово-инвестиционное сотрудничество стран БРИКС: диссертация ... канд. экон. наук. – Москва, 2021. – 196 с.
6. Rosenbloom A.H. Due Diligence for Global Deal Making. – USA: Bloomberg Press, 2010. – 384 p.
7. Захидов Д. оптимизация аудиторских и бухгалтерских данных с помощью автоматизированного анализа подходов // Передовая экономика и педагогические технологии. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 216-222.
8. Due diligence and corporate compliance management / Ed. by L. Butera. – London: Routledge, 2019. – 312 p.

"TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi"
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Xolmatova Asila Menglimurod qizi,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING TARKIBI VA DINAMIKASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarining (MBX) shakllanishi, ularning tarkibi, rivojlanish dinamikasi va iqtisodiyotdagi o'рни har tomonlama tahlil qilingan. Tadqiqotda so'nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonlari ta'sirida bank tizimida yuz bergan o'zgarishlar, xususan internet-banking, mobil ilovalar, QR-to'lovlar, onlayn kreditlash va elektron hamyonlar kabi xizmatlarning kengayishi amaliy misollar asosida yoritilgan. Muallif tomonidan Markaziy bank hisobotlari, rasmiy statistik ma'lumotlar va xalqaro manbalarga tayanilgan holda 2018–2025-yillar oralig'ida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining o'sish sur'atlari empirik tahlil qilingan. Banklar faoliyatida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, mijozlar uchun qulay interfeyslar yaratish, xavfsizlik choralarini kuchaytirish va normativ-huquqiy bazani xalqaro standartlarga moslashtirish zarurligini ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Raqamli bank xizmatlari, xavfsizlik, masofadan mijozlarni jalb qilish, masofaviy shaxsni identifikatsiya qilish, sun'iy intellekt.

СОСТАВ И ДИНАМИКА ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Аннотация. В данной статье всесторонне проанализированы формирование дистанционных банковских услуг (ДБУ) в коммерческих банках Узбекистана, их состав, динамика развития и роль в экономике. В исследовании на практических примерах освещены изменения, произошедшие в банковской системе в последние годы под влиянием процессов цифровой трансформации, в частности расширение таких услуг, как интернет-банкинг, мобильные приложения, QR-платежи, онлайн-кредитование и электронные

кошельки. Автором на основе отчетов Центрального банка, официальных статистических данных и международных источников проведен эмпирический анализ темпов роста числа пользователей дистанционных банковских услуг в период с 2018 по 2025 годы. Подчеркнута необходимость широкого внедрения цифровых технологий в деятельность банков, создания удобных интерфейсов для клиентов, усиления мер безопасности и адаптации нормативно-правовой базы к международным стандартам.

Ключевые слова: Цифровые банковские услуги, безопасность, удаленное привлечение клиентов, удаленная идентификация личности, искусственный интеллект.

THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF REMOTE BANKING SERVICES

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the formation, structure, development dynamics, and economic role of remote banking services (RBS) in Uzbekistan's commercial banks. The research examines the transformations that have occurred in the banking sector under the influence of digitalization processes in recent years. In particular, the study highlights the rapid expansion of services such as internet banking, mobile applications, QR payments, online lending, and electronic wallets through practical examples. Based on official reports of the Central Bank, statistical data, and international sources, the author conducts an empirical analysis of the growth trends in the use of remote banking services during the period 2018–2025. The study emphasizes the necessity of broad implementation of digital technologies in banking operations, the

development of user-friendly interfaces, the enhancement of cybersecurity measures, and the harmonization of regulatory frameworks with international standards to ensure efficiency, reliability, and sustainability of remote banking services.

Keywords: Digital banking, security, remote customer acquisition, remote identity verification, artificial intelligence.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida bank tizimida ham keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, masofaviy bank xizmatlari (MBX) sohasida elektron to'lov tizimlari, mobil ilovalar, internet-banking, onlayn kreditlash kabi xizmat turlari jadal rivojlanmoqda. Bu jarayon Prezidentning 2020-yil 5-noyabrdagi PF-6097-son Farmoni ("Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi) hamda Markaziy bankning 2021-yil 1-apreldagi 19/20-sonli qarori bilan mustahkam huquqiy asosga ega bo'ldi. Raqamli transformatsiya nafaqat butun dunyo moliya tizimida, balki O'zbekiston moliya tizimida ham xizmat ko'rsatish usullarini tubdan o'zgartirdi: tijorat banklari an'anaviy filial tarmog'i orqali beriladigan xizmatlar bilan bir qatorda internet-bank, mobil-bank, SMS/USSD va boshqa elektron kanallar orqali masofaviy bank xizmatlarini (MBX) keng miqyosda taklif etib kelmoqda. Amaliyotda tijorat banklari faoliyatini va taqdim etayotgan moliyaviy xizmatlarini kuzatar ekanmiz, bevosita ongimizda turli xil savollar paydo bo'la boshlaydi. "Nega aynan bank sohasida boshqa rivojlangan mamlakatlarga nisbatan raqamli transformatsiyalar kech kirib kelmoqda? Bunga nimalar sabab bo'lmoqda?" degan savollar paydo bo'ladi. Bu savollarga ushbu maqolamizda javob olasiz degan umiddamiz.

Tarixdagi yillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1960–1970-yillarda AQSh va Yevropada birinchi avtomatlashtirilgan kassalar (ATM) va plastik kartalar joriy etilgan. 2010-yildan keyin esa – Fintech, mobil ilovalar, Apple Pay, Google Pay, blockchain asosida xizmatlar kengayib bordi.

O'zimizda yani O'zbekistonda 1990-yillar oxiri – 2000-yillar boshida - birinchi plastik kartalar (UZCARD tizimi) joriy etildi. 2020–2023-yillar – pandemiya davrida masofaviy bank xizmatlari tez sur'atlarda rivojlandi; 2023 yilda Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 25 mln dan ortiq faol plastik karta va 20 mln dan ortiq mobil banking foydalanuvchilari mavjud bo'lgan. Bu ma'lumotlarga tayangan holda yillar orasida qanchalik tafovut borligini, yani 10 - 15 yil orqada ekanligimizni ko'rishimiz mumkin[5; 10-b].

Masofaviy bank xizmatlari nafaqat mijozlar uchun qulaylikni oshiradi, balki banklarning operatsion xarajatlarini kamaytirish, moliyaviy inkluziyani kengaytirish va iqtisodiy faollikni rag'batlantirish imkonini beradi - shu sababli u xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar e'tibor markazida turibdi.

Masofaviy bank xizmatlari tarkibi odatda quyidagi asosiy elementlardan iborat:

- internet-banking;
- mobil-bank ilovalari;
- SMS/USSD tizimlari va self-service xizmatlari;
- plastik kartalar va ularning onlayn/pos-tranzaksiyalari;
- yangi fintech integratsiyalari (P2P ilovalar, mobil hamyonlar).

Ushbu komponentlarning har biri so'nggi yillarda turlicha tezlikda o'sdi: masalan, O'zbekiston kontekstida e-commerce bozori 2022 yilda taxminan 311 mln AQSh dollariga teng bo'ldi.

Empirik kuzatuvlar 2018–2024 yillar oralig'ida MBX qabul qilinishining tezlashganini ko'rsatadi: Markaziy Bank tomonidan e'lon qilingan to'lov tizimi indikatorlari yildan-yilga o'sish namoyish etgan. Xalqaro tadqiqotlarda ham (masalan, Global Findex loyihasi) raqamli to'lovlardan foydalanish va hisoblarga ega bo'lgan shaxslar ulushi pandemiya davridan keyin oshgani qayd etilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda bank xizmatlarida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va mijozlarni masofadan aniqlash jarayonlari (digital onboarding) bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlarning asosiy maqsadi — bank sektorida raqamli transformatsiyani chuqur tahlil qilish, mijoz tajribasini yaxshilash, xavfsizlik tizimlarini mustahkamlash va operatsion samaradorlikni oshirishdan iborat.

Rus iqtisodchi olimi V.K.Spilnichenkoning fikricha «Bank hisobvarag'iga masofadan xizmat ko'rsatish bu informasion xizmatlarning kompleksi va mijozning hisobvarag'i bo'yicha operatsiyalarni uning bankka tashrif buyurmasdan bergan topshirig'iga asosan bajarishdir. Bank hisobvarag'iga masofadan xizmat ko'rsatish tizimi telekommunikatsiya tizimi orqali bankning ma'lumotlar bazasiga mijozning murojaatiga asoslanadi[7; 26-b].

Dağıdır Çakan va hammualliflar (2022) o'z izlanishlarida masofaviy identifikatsiya tizimining amaliy ahamiyatini asoslab bergan. Ularning fikricha, bu tizim bank mijozlarini ofisga tashrif buyurmasdan ro'yxatdan o'tkazish, ortiqcha hujjatlar aylanishini kamaytirish va vaqt tejallishini ta'minlash orqali bank resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Ularning hisob-kitoblariga ko'ra, raqamli ro'yxatdan o'tish jarayonlari natijasida 733 mingdan ortiq mijoz qog'ozsiz tarzda jalb etilib, natijada 274 mingta daraxt saqlab qolingan[8; 177-b].

ENISA(European Union Agency for Cybersecurity)(2021) tadqiqotida esa masofaviy identifikatsiya jarayonlari xavfsizlik nuqtayi nazaridan tahlil qilingan bo'lib, mualliflar biometrik identifikatsiya, elektron imzo va shifrlangan ma'lumot almashi-nuvi tizimlari orqali shaxsni aniqlashning ishonchligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi[9; 150-b].

Korobov.E.B (2017) o'z ishida texnologik rivojlanish ta'sirida bank tizimida yuz berayotgan tub o'zgarishlar va yangi bank madaniyatining shakllanishini tahlil qiladi. Uning fikricha, raqamli bank xizmatlari nafaqat mijozlarga qulaylik yaratadi, balki bankning raqobatbardoshligini oshiruvchi strategik omil sifatida ham qaraladi[10; 19-b].

Indriasari va boshqalar (2022) raqamli bank texnologiyasini an'anaviy bank tizimini takomillashtiruvchi, ishjarayonlarinisoddalashtiruvchi va mijozlar bilan o'zaro aloqani yaxshilovchi vosita sifatida talqin qilgan[11; 98-b].

Stoiko (2020) esa BankID kabi platformalarning joriy etilishi mahalliy moliya bozorida xizmatlar ko'rsatish jarayonini soddalashtirganini va innovatsion mahsulotlar yaratish uchun qulay sharoit shakllantirganini qayd etgan[12; 356-b].

Biroq, Sheshasaayee va Sumathy (2017) raqamli tizimlar xavfsizligiga e'tibor qaratib, internet orqali amalga oshirilayotgan moliyaviy operatsiyalarning turli tahdidlarga ochiq ekanligini bildirgan. Ularning fikricha, raqamli bank xizmatlarida xavfsizlik tahdidlari – fribgarlik, kimlik o'g'irlash va kiberhujumlar – eng muhim muammolar qatoriga kiradi[13; 469-b].

Zadeh va Barati (2019) tomonidan ilgari surilgan model esa uch o'lchovli yuzni tanish va bir martalik parol tizimlarini birlashtirish orqali xavfsizlikni yanada kuchaytirish imkonini beradi[14; 198-b].

Ezrokh (2020) o'z tadqiqotida Rossiya bank tizimidagi masofaviy identifikatsiya jarayonlarida uchrayotgan

muammolarni tahlil qilib, xalqaro tajribani o'rganish zarurligini ta'kidlaydi. U masofaviy xizmatlarni joriy etishda mijozlar motivatsiyasining pastligi, normativ-huquqiy cheklovlar va texnologik moslashuvning sustligi kabi omillarni asosiy to'siqlar sifatida ko'rsatadi[15; 273-b].

Shamah (2018) esa banklarning milliy elektron identifikatsiya (e-ID) tizimidagi rolini o'rganib, banklar shaxsni tasdiqlovchi xizmat ko'rsatuvchi institut sifatida faol ishtirok etishi kerakligini ilgari surgan. Keleş va Demirel (2020) Turkiya tajribasida masofaviy mijoz qabulida yuzni aniqlash texnologiyasi va NFC (yaqin aloqa texnologiyasi) orqali rangli yuz tasvirini olish yordamida aniqlik darajasini oshirish imkonini o'rganishgan[17; 210-b].

Toshtemirovich Mamadiyarov (2021) esa O'zbekiston bank tizimidagi yangi raqamli texnologiyalar joriy etilishi va ularning moliya sohasidagi samaradorlikni oshirishdagi rolini yoritgan. Unga ko'ra, masofaviy identifikatsiya tizimlari xalqaro tajriba asosida takomillashtirilsa, mamlakatning raqamli iqtisodiyot rivojiga sezilarli hissa qo'shadi[18;-36-b].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayon nafaqat mijozlar uchun qulaylik yaratadi, balki banklarning ekologik barqarorlik, samaradorlik va xavfsizlik sohasidagi maqsadlariga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot masofaviy bank xizmatlarining tarkibi va ularning rivojlanish dinamikasini tahlil qilish, raqamli moliyaviy texnologiyalarning bank tizimidagi o'rni va mijozlar faoliyatiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda miqdoriy (quantitative) va sifat (qualitative) yondashuvlar birgalikda qo'llanilib, bu raqamli bank xizmatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlardagi o'zgarishini empirik tahlil qilish va sifat jihatidan izohlash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar. Mamlakatimizning moliya va tijorat banklari tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan ishlar barcha banklar tomonidan tizimli ravishda olib borilishi lozim. Moliyaviy va bank tizimining barcha jihatlarini raqamlashtirish, elektron to'lovlar va elektron tijoratni axborot va zamonaviy texnologiyalarining keng doirasidan foydalanish ushbu tizimning ajralmas qismi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi tijorat banklari internet –

banking, mobile-banking, QR-to'lovlar, online kreditlash va elektron hamyon kabi xizmatlarni taqdim etishmoqda (1-jadval).

1-jadval

Masofaviy bank xizmatlarining tarkibi

Xizmat turi	Qisqacha tavsif	Amalda qo'llanilishi (2024-yil)
Internet-banking	Onlayn hisob boshqaruvi	32 ta tijorat bankda
Mobil-banking	Mobil ilovalar orqali xizmatlar	30 ta bankda
QR-to'lovlar	QR kod orqali to'lov tizimi	25 ta bankda
Onlayn kreditlash	Masofadan ariza berish va tasdiqlash	18 ta bankda
Elektron hamyon	To'lov tizimlari bilan integratsiya	7 ta tizimda

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

Tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan shu kabi xizmatlar O'zbekiston bank tizimining yanada takomillashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bank mijozlariga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Shularni inobatga olgan holda, offline xizmatlar onlinega qaraganda noqulay. So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimi ham jadal sur'atlarda raqamlashtirilmoqda. Mamlakatimizda mijozlarga masofaviy bank xizmatlari ko'rsatish tizimi ham jadal rivojlanmoqda. O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining 2024-yil oktyabrdan 2025-yil mayigacha bo'lgan davrdagi o'sish dinamikasini aks ettiradi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2023-yil 1-yanvar holatiga foydalanuvchilar soni 48,4 million nafarni tashkil etgan, 2024-yil 1-yanvarga kelib bu ko'rsatkich 52,9 million nafarga yetib, atigi uch oy ichida 9,3 foizlik o'sish kuzatilgan, 2025-yil 1-yanvar holatiga esa foydalanuvchilar soni 63,5 million nafarga yetib, yanvar oyiga nisbatan 20,0 foizga oshgan. Umuman olganda, yetti oy davomida masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari soni 15,1 million nafarga yoki 31,2 foizga oshgan (1-diagramma).

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

1-diagramma. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining o'sish dinamikasi

2025-yil 1-mart holatiga ko'ra, O'zbekistondagi bank xizmatlaridan foydalanuvchi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni darajasini kuzatadigan bo'lsak, yildan yilga masofaviy xizmatdan foydalanuvchilar soni tobora ortayotganini ko'rishimiz mumkin. Diagrammalardan ko'rinib turibdiki, Xalq banki boshqa banklarga nisbatan, yuridik shaxslarning eng ko'p ishlatiladigan bank hisoblanadi. Ayniqsa yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar orasida bu bankning ulushi 61% ni tashkil etib, boshqa banklardan sezilarli ustunlikka ega. Bu Xalq bankinging biznes subyektlari uchun qulay xizmatlar va ehtimol keng tarmoq orqali xizmat ko'rsatishi bilan izohlanishi mumkin. Ushbu diagrammalarda yuridik shaxslarning O'zbekistondagi bank xizmatlaridan foydalanish darajasi ko'rsatilgan.

2024-yil sentabr holatiga ko'ra, ushbu xizmatlardan foydalanuvchilar soni 48,4 million kishini tashkil etdi — bu o'tgan yilga nisbatan 23,1% ko'p, besh yil avvalgi ko'rsatkichdan esa to'rt yarim baravar (4,7 barobar) yuqori. Shu bilan birga, foydalanuvchilarning deyarli barchasi — jismoniy shaxslardir. Ularning soni bir yil ichida 23,5% ga o'sib, besh yillik davrda 4,8 baravar oshdi va 47 million kishiga yetdi. (1-rasm). Bu ko'rsatkichlarning o'sishiga mamlakatimizda olib borilayotgan yangi islohotlar turtki bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Hozirgi sharoitda banklarimiz tizimda moliyaviy xizmatlarni ko'rsatishda innovatsion yondashuvlar, xususan, masofaviy bank xizmatlarini joriy etish muhim strategik yo'nalish sifatida qaralmoqda. O'zbekiston bank sektorida internet banking, mobil banking, SMS-banking, QR-kodli to'lovlar va onlayn to'lov tizimlari keng ommalashmoqda.

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

1-rasm. O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni.

O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlari tizimi foydalanuvchilarining 4 nafardan 1 nafari faqat 3 ta tijorat banki hissasiga to'g'ri keladi: Uzpromstroybank — 6,2 million, Xalq banki — 6 million va Agrobank — 5,7 million foydalanuvchi. 2024-yil sentabr holatiga ko'ra, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soni 1,4 milliontani tashkil etdi — bu o'tgan yilga nisbatan 9,9% ko'p, va besh yil avvalgi ko'rsatkichdan 2,3 barobar yuqoriligini ko'rishimiz mumkin (2-rasm), [20;6-b].

*Muallif tomonidan tayyorlandi.

2-rasm. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi jismoniy shaxslar soni (2024-yil sentyabr holati)

Dunyo miqyosida bank tizimi an'anaviy (konvensional) bank tizimidan raqamli bank tizimiga o'tish bosqichida bo'lib, ushbu o'zgarish jarayonida bank faoliyatining "gibrid bank tizimi" modeli asosida davom etishi kutilmoqda. Mazkur transformatsiya, bir tomondan, texnologik taraqqiyotlar, ikkinchi tomondan esa mijozlarning bank xizmatlariga nisbatan raqamli yechimlarga yo'naltirilgan yangi talab va ehtiyojlari hamda raqamli bankchilikning

xarajatlarni qisqartirishdagi afzalliklari bilan izohlanadi.

Xulosa va takliflar. Maqolada masofaviy shaxsni identifikatsiya qilish usullari iqtisodiyot rivojlanishi va mijozlar uchun qanchalik qulayliklar yaratayotgani yoritib o'tilgan va yillar davomida tijorat banklarining masofaviy xizmatlarining o'sish dinamikasi ko'rib chiqilgan. Banklar va ularning vakillari masofadan turib mijozlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarida muhim mas'uliyatlarni o'z zimmlariga oladilar. Biroq, aqlli telefon yoki chipli shaxsiy guvohnoma kabi texnik talablarga ega bo'lmagan, ya'ni bu tizimdan foydalana olmaydigan potensial mijozlarga nisbatan inklyuziv rejasini ishlab chiqilishi zarur. Bundan tashqari, masofaviy identifikatsiya tizimlariga qo'shimcha xavfsizlik darajalarini joriy etish orqali va yanada takomillashtirish yanada bank tizimini shakllantirishga va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib, masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish dinamikasi mamlakat iqtisodiyotida raqamli infratuzilmaning mustahkamlanishi, banklar raqobatbardoshligining ortishi va mijozlar ishonchining kuchayishiga olib kelmoqda. Mazkur sohaning yanada takomillashuvi uchun quydagilarni taklif qilgan bo'lardim:

- Masofaviy identifikatsiya tizimlarini takomillashtirish — sun'iy intellekt va biometrik autentifikatsiya texnologiyalarini kengroq joriy etish orqali mijozlarni masofadan aniqlash jarayonini ishonchliroq qilish lozim.

- Kiberxavfsizlik infratuzilmasini mustahkamlash — bank tizimlarida ma'lumotlarni himoya qilish darajasini oshirish uchun blokcheyn texnologiyalari, shifrlangan ma'lumot almashinuvi va ikki bosqichli autentifikatsiya tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

- Me'yoriy-huquqiy asoslarni yanada takomillashtirish — masofaviy bank xizmatlarini tartibga soluvchi qonunlar va normativ hujjatlar xalqaro standartlarga moslashtirilishi lozim.

- Banklararo integratsiya tizimini rivojlantirish — yagona to'lov platformalari, elektron hamyonlar va API asosida ishlovchi ochiq bank tizimlarini rivojlantirish orqali xizmatlarning uzluksiz ishlashini ta'minlash kerak.

- Statistik tahlil va monitoring tizimini joriy etish — masofaviy xizmatlardan foydalanish dinamikasini muntazam o'lchash va tahlil

qilish uchun milliy darajadagi ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2021-yil 22-iyundagi 18/4-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi "Elektron hukumat to'g'risida"gi Qonun, 2015-yil 9-dekabr, O'RB-395-son.
4. O'zbekiston Respublikasi "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi Qonun, 2003-yil 11-dekabr, O'RB-562-II.
5. Central Bank of Uzbekistan. Remote identification regulation and digital banking framework. Tashkent, 2023.
6. OECD (2022). Digital identity systems and financial inclusion: international best practices.
7. Спильниченко В.К. Трансформация банковских платежных систем в экономике России // Экономический журнал. 2012. № 2 (26).
8. Dağdır Çakan C vd. (2022). A New Approach in Banking Branchless (Digital) Banking and Customer Acquisition: Case Study of Kuveyttürk Bank. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Year 2022, Volume: 7 Issue: 1, 177 - 192, 31.03.2022. <https://doi.org/10.29106/fesa.1059930>.
9. ENISA (The European Union Agency for Cybersecurity) (2021). Remote ID Proofing -Analysis of Methods to Carry Out Identity Proofing Remotely. Erişim: 12.05.2023. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-report-remote-id-proofing>
10. Korobov Y (2017). Global Banking: Transformation, Innovation & Competition. Paper presented, in Proceedings of the SHS Web of Conferences. Innovative Economic Symposium 2017, 19 October 2017, (IES2017), Czech Republic, 39, 01012
11. Indriasari E vd. (2022). Intelligent Digital Banking Technology and Architecture: A Systematic Literature Review. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 16(19), 98-117. <https://doi.org/10.3991/ijim.v16i19.30993>.
12. Stoiko O (2020). The problems of economy, 2(44), 356-364.
13. Sheshasaayee A ve Sumathy D. (2017). A Framework to Enhance Security for OTP SMS in E-Banking Environment Using Cryptography

and Text Steganography. Proceedings of the International Conference on Data Engineering and Communication Technology, Advances in Intelligent Systems and Computing, 469.

14. Zadeh M J ve Barati H (2019). Security improvement in mobile banking using hybrid authentication. ACM International Conference Proceeding Series, 198-201. <https://doi.org/10.1145/3369114.3369151>.
15. Ezrokh Y S (2020). Problems of establishing the practice of remote identification of 273.
16. clients in the Russian banking system (economic aspects). Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Ekonomika. 36 (2), 266-286. <https://doi.org/10.21638/spbu05.2020.205>.
17. Shamah J (2018). The role of financial institutions in delivering identity-as-a-service for governments, Web Fraud Prevention and Online Authentication Market Guide 2017/2018, Thursday 8 March 2018.
18. Mamadiyarov Z.T., Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(36), 2021.-Analysis of Factors Affecting Remote Banking Services in the Process of Bank Transformation in Uzbekistan.
19. <https://cbu.uz/uz/statistics> O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari.
20. <https://ranking.kz/>.

“TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi”
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

*Ergasheva Dilnoza Anvar qizi, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Iqtisodiyot ta'lim yonalishi 3-bosqich talabasi
edilnoza06@gmail.com*

*Ilmiy rahbar: Absamatov Asqar Ergashovich, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Moliya va turizm” kafedrasida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)*

MAMLAKATIMIZDA OZIQQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING DOLZARB MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati hamda mavjud muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, agroklasterni rivojlantirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ko'paytirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash yo'llari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalarida aholining sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda barqaror oziq-ovqat tizimini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: Xavfsizlik, oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligi, islohotlar, import meva-sabzavot, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

Аннотация. В данной статье проанализированы актуальные вопросы обеспечения продовольственной безопасности в нашей стране, их социально-экономическое значение и существующие проблемы. Кроме того, рассмотрены пути укрепления продовольственной безопасности путем модернизации сельскохозяйственного производства, внедрения инновационных технологий, развития агрокластеров и наращивания импортозамещающей продукции. По результатам исследования даны научно обоснованные предложения и рекомендации по удовлетворению потребностей населения в качественных и доступных продовольственных товарах, рациональному использованию ресурсов и формированию устойчивой продовольственной системы.

Ключевые слова: Безопасность, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, реформы, импортные фрукты и овощи, сельскохозяйственные продукты питания.

CURRENT ISSUES OF ENSURING FOOD SECURITY IN OUR COUNTRY

Annotation. This article analyzes the current issues of ensuring food security in our country, their socio-economic significance, and existing problems. Moreover, ways to strengthen food security through the modernization of agricultural production, the introduction of innovative technologies, the development of agro-clusters, and the increase in import-substituting products are considered. Based on the research results, scientifically grounded proposals and recommendations are provided for meeting the population's demand for high-quality and affordable food products, the rational use of resources, and the formation of a sustainable food system.

Keywords: Security, food security, agriculture, reforms, imported fruits and vegetables, agricultural food products.

Kirish. Bugungi kunda oziq -ovqat mahsulotlari dunyodagi eng ko'p sotiladigan mahsulotlar hisoblanadi. Bozorlar globallashuvi va dunyo aholisining o'sishi davom etar ekan, global oziq-ovqat ta'minot zanjiri ko'lamini va murakkabligini oshishda davom etmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari etkazib berish zanjiri bo'ylab, dehqondan iste'molga o'tayotganda, sog'liq uchun ko'p xavflarga duch kelishi mumkin. Oziq -ovqat xavfsizligi - bu xavflarni kamaytirish va iste'molchilarga zarar etkazmaslik uchun oziq -ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning barcha davrlarida oziq -ovqat mahsulotlarini qayta ishlashning

xavfsiz usullari va tartiblarini qo'llash. Oziq-ovqat xavfsizligi deganda oziq-ovqat kasalliklari va shikastlanishlarining oldini olish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, qayta ishlash va saqlash tartiblari tushuniladi. Ilmiy fan sifatida, oziq -ovqat xavfsizligi kimyo, mikrobiologiya va muhandislik kabi ko'plab ilmiy sohalarga asoslangan. Oziq -ovqat xavfsizligi tizimining asosiy maqsadi oziq-ovqat mahsuloti iste'molchiga etib borguncha sodir bo'ladigan jarayonlarning salbiy ta'sirini oldini olish orqali har tomonlama xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlariga erishilishini ta'minlashdir.

Ma'lumki, oziq-ovqat sanoati milliy iqtisodiyotning oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaradigan keng tarmoqli sohasi hisoblanib, uning tarkibida go'sht-sut, yog'moy, baliq mahsulotlari, un-yorma, meva-sabzavot konservalari, turli-tuman ichimliklar, shakar, non va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxonalarini o'z tarkibiga birlashtirgan. Kishilik jamiyatining rivojlanishi davomida tabiat yaratib bergan ne'matlardan foydalangan. Jahon aholisi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan extiyojini ortishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo mamlakatlari oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va uning xavfsizligini ta'minlash masalasidir.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev Oliy Majlisga murojaatnomasida, "oziq-ovqat xavfsizligi muammosini hal etish, genetik modifikatsiya qilingan mahsulotlar yetishtirmaslik bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatishga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. So'nggi yillarda mamlakatimiz bozorlarida import meva-sabzavot mahsulotlari ko'payib borayotgani bizni albatta hushyorlikka chaqirishi kerak. Bunday holatning oldini olish uchun, avvalo, yo'qolib borayotgan qadimgi navlarni tiklash, seleksiya ishlarini oqilona va samarali yo'lga qo'yish, sohaga ilm-fan yutuqlari, innovatsion ishlanmalarni keng joriy etishimiz zarur"

deb ta'kidlab o'tdi [1].

Oziq-ovqat xavfsizligi masalasi bugungi kunda dunyo miqyosida global muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda oziq-ovqat xavfsizligi nafaqat ishlab chiqarish hajmi bilan, balki uning sifatini oshirish, aholiga yetkazib berish tizimini takomillashtirish va resurslardan oqilona foydalanish bilan chambarchas bog'liqligi ta'kidlanadi [2].

Suv, o'rmonlar, biologik xilma-xillik keskin sur'atlarda kamayib bormoqda. Tuproq unumdorligi pasayib, yerlarning meliorativ holati yomonlashib bormoqda. Natijada, bugungi kunda jahon aholisining 1/10 qismi, yoki qariyb 800 milliondan ortig'i to'yib ovqatlanmayotgan bo'lsa, 2050-yilga borib bu miqdor 2 mlrd. kishiga yetishi kutilmoqda. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi [2].

Kishilik jamiyatining rivojlanishi davomida tabiat yaratib bergan ne'matlardan foydalangan. Jahon aholisi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan extiyojini ortishiga olib keldi. Bugungi kunda dunyo mamlakatlari oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va uning xavfsizligini ta'minlash masalasidir [4].

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar sohada innovatsion texnologiyalarni joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish, oziq-ovqat mahsulotlari bozorini diversifikatsiya qilish hamda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, e m p i r i k tahlil va boshqa uslublardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash omillari mamlakatimizdagi mavjud imkoniyatlar bilan taqqoslanib, tegishli xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. Hozirgi kunda insoniyatning tabiatga nisbatan salbiy munosabatda bo'layotganligi, unga antropogen ta'sirning kuchayib borishi, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi oziq-ovqat bilan ta'minlash darajasining nomutanosibligi, iqlim o'zgarishlari kabi qator salbiy omillarni keltirishi mumkin. Chuchuk suv, o'rmonlar, biologik xilma-xillik keskin sur'atlarda kamayib bormoqda. Tuproq unumdorligi pasayib, yerlarning meliorativ holati yomonlashib bormoqda. Natijada, bugungi kunda jahon aholisining 1/10 qismi, yoki qariyb 800 milliondan ortig'i to'yib ovqatlanmayotgan bo'lsa, 2050-yilga borib bu miqdor 2 mlrd. kishiga yetishi kutilmoqda. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasida "Bozor iqtisodiyoti sharoitida teng va halol raqobat muhitini yaratish maqsadida "Mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada samarali ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmon loyihasi ishlab chiqilib, keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi", deb ta'kidlagan. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning dolzarb ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Jahonda va mamlakatimizda aholi sonining ko'payib borayotgani, urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi, ekologik holatning yomonlashuvi, yerlarning cho'llanishi holatining kuchayishi, suv zahiralarning kamayib borishi va tanqisligining kuchayishi, qishloq xo'jaligida ekin maydonlarining qisqarib borishi, mavjud sug'oriladigan yerlardan yetarli darajada samarali foydalanmaslik tufayli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va aholining ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini kengaytirish masalasini yildan-yilga keskin qilib qo'ymoqda

Respublikamiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tub agrar islohotlar asosida qishloq xo'jaligi ekinlari strukturasi qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishga yo'naltirilgan strategiya amalga oshirildi. Jumladan, mamlakatimizda don mustaqilligini qo'lga kiritishga qaratilgan dasturning amalga oshirilishi katta ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahamiyat kasb etdi. Agar 1990 yilda ekin maydonlarining yarmidan ko'prog'ini texnik ekinlar, shu jumladan, paxta maydonlari tashkil etgan bo'lsa, 2016 yilga kelib, ularning maydonlari 35,1% gacha qisqar-tirildi. Shu bilan bir vaqtda don ekinlari maydonlarining ulushi umumiy ekin maydonlarining 24%dan 45,2%gacha oshirildi. Buning natijasida mustaqillik yillarida mamlakatimizda don mustaqilligi qo'lga kiritildi.

Mamlakatimizda 2017 yilning yanvar – dekabr oylarida 3 014,6 ming tonna kartoshka ishlab chiqarildi, 11 433,6 ming

tonna sabzavotlar, 2 094,8 ming tonna oziqbop poliz, 3 076,3 ming tonna meva va rezavorlar, 1 748,9 ming tonna uzum yig'ib olindi. Bundan tashqari 8,1 mln.tonnadan ortiq don ekinlari ishlab chiqarildi, 2,9 mln.tonnadan oshiq paxta hom-ashyosi yig'ib olingan bo'lsa, ushbu ko'rsatgich 2024- yilning yanvar-dekabr oylarida barcha toifadagi xo'jaliklar tomonidan 3 716,8 ming tonna kartoshka (2023-yilning yanvar-dekabriga nisbatan 4,0 % ga ko'p), 11 994,8 ming tonna sabzavotlar (3,8 % ga ko'p), 2 683,6 ming tonna poliz ekinlari (5,1 % ga ko'p), 3 271,2 ming tonna meva va rezavorlar (4,8 % ga ko'p), 1 825,8 ming tonna uzum (5,4 % ga ko'p), 8 855,2 ming tonna donli ekinlar (4,8 % ga ko'p), hisobga olingan vaznda 2 938,1 ming tonna paxta (xom ashyosi) (20,8 % ga kam) yetishtirildi.

Quyida keltirilgan 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib

turibdiki, 2024-yil yanvar-dekabr oylarida yetishtirilgan asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlari, jumladan, donli ekinlar, kartoshka, sabzavotlar, poliz ekinlari, meva va rezavorlar va uzum etishtirish fermer xo'jaliklari, dehqon va tomorqa xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar taqsimatida keltirib o'tilgan bo'lib. unda yetishtirilgan

1-jadval

2024- yil yanvar-dekabr oylarida yetishtirilgan asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlari³

Barcha toifadagi xo'jaliklar	shu jumladan:							
	fermer xo'jaliklari		dehqon va tomorqa xo'jaliklari		qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar			
	ming tonna	o'sish sur'ati % da	ming tonna	o'sish sur'ati % da	ming tonna	o'sish sur'ati % da	ming tonna	o'sish sur'ati % da
Donli ekinlar	8 855,2	104,8	7 024,6	104,8	733,6	106,2	1 097,0	103,3
Kartoshka	3 716,8	104,0	1 060,3	104,6	2 555,0	103,9	101,5	100,3
Sabzavotlar	11 994,8	103,8	4 442,8	104,6	6 988,1	103,7	563,9	99,2
Poliz ekinlari	2 683,6	105,1	1 516,7	107,1	1 019,8	102,1	147,1	106,8
Meva va rezavorlar	3 271,2	104,8	1 470,2	104,4	1 667,2	103,9	133,8	122,7
Uzum	1 825,8	105,4	834,9	108,4	940,5	103,2	50,4	100,4

2024-yilning yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 444 586,4 mlrd so'mni yoki 2023-yilning mos davriga nisbatan 103,1 % ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari 218 824,1 mlrd so'mni (102,2 %) chorvachilik mahsulotlari – 225 762,3 mlrd so'mni (104,0 %) tashkil qildi.

Xulosa. Mamlakatimizda oziqovqat xavfsizligini ishonchli hamda barqaror ta'minlash va qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni yanada ko'paytirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga

muvofigdir:

– qishloq xo'jaligi yerlarining xususiyatlaridan kelib chiqib, ekin turlarini mintaq va hududlar bo'yicha joylashtirishning ilmiy asoslangan dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish;

– qishloq xo'jaligi yer maydonlaridan foydalanuvchilarning yerlardan noqonuniy va maqsadsiz foydalanganliklari uchun ularning mas'uliyati va javobgarligini oshirish;

– qishloq xo'jaligi ekin maydonlarining, shu jumladan, sug'oriladigan yerlarning keskin qisqarib ketishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida joylarda yer monitoringini muntazam va tizimli ravishda amalga oshirish hamda sanoat ob'ektlari va uy-joy qurilishlari uchun qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish yaroqsiz bo'lgan, ball boniteti past yerlardan foydalanish;

– fuqarolarning shaxsiy tomorqa yer maydonlaridan foydalanishini monitoring qilish va ular tomonidan qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rag'batlantirish choralarini ko'rish; Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini yanada ko'paytirishni innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali agroklastarlarni rivojlantirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ko'paytirish va o'sish sur'atlarini jadallashtirish, yuksak ishlab chiqarish samaradorligiga erishishiladi. Bu xulosa xorijiy mamlakatlarning amaliy tajribalarini o'rganish orqali shakllantirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi. // «Xalq so'zi», 2017 yil 23 dekabr.
2. BMT FAO tashkilotining barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishni oshirish bo'yicha strategik ishlari <http://www.fao.org>.
3. Mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini taminlash tog'risida O'zbekiston respublikasi prezidenti 16.01.2018 yil PF 5303 son farmoni.
4. Yuldashev N.A. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ayrim masalalari, "Экономика и социум" №3(106)-1 2023.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 yildagi "Respublikada oziq-ovqat havfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida" gi PF-36-son Farmoni qabul qildi.
6. Abduazimova L. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va eksport qiluvchilar aylanma mablag'lar bilan ta'minlanadi 19.02.2024. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/oziq-ovqat_mahsulotlari_ishlab_chiqaruvchilar_va_eksport_qiluvchilar_aylanma_mablaglar_bilan_taminlanadi

7. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami:

Kompleks geografik tadqiqotlar; innovatsiya va amaliyot: -Andijon, 2022.

8. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy sayti.

9. www.cer.uz – Iqtisodiy tadqiqotlar markazi rasmiy sayti.

10. www.mineconomy.uz – O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi sayti.

11. www.ifmr.uz – Makroiqtisodiy tadqiqotlar va prognozlashin instituti sayti.

12. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi sayti.

“TISU ilmiy
tadqiqotlari
xabarnomasi”
ilmiy-uslubiy jurnali

<https://scientific.tues.uz>
ISSN 2992-9016

Yarmatov Sharofiddin Choriyevich, “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” fakulteti dekani,
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Choriyeva Muattar Sharofiddin qizi, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
“Iqtisodiyot” kafedrasini o'qituvchisi

MINTAQADA EKOLOGIK- IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH OMILLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada mintaqaviy darajada ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillari tahlil qilingan. Tadqiqotda barqaror rivojlanishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlari o'zaro bog'liqligi yoritilib, “yashil iqtisodiyot” tamoyillari asosida mintaqaviy iqtisodiyotni transformatsiya qilish zaruriyati asoslab berilgan. Surxondaryo viloyati misolida iqtisodiyot tarmoqlarining ekologik yuklamasi, resurslardan oqilona foydalanish darajasi va aholi farovonligi o'rtasidagi bog'liqlik statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Maqola yakunida mintaqada ekologik-iqtisodiy barqarorlikni oshirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: barqaror rivojlanish, ekologik-iqtisodiy tizim, yashil iqtisodiyot, mintaqaviy siyosat, ekologik xavfsizlik, resurs samaradorligi.

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Аннотация. В данной статье проанализированы основные факторы обеспечения экологической и экономической устойчивости на региональном уровне. В исследовании раскрыта взаимосвязь между экономическими, социальными и экологическими компонентами устойчивого развития, а также обоснована необходимость трансформации региональной экономики на основе принципов «зелёной экономики». На примере Сурхандарьинской области проведён анализ статистических данных, отражающих зависимость между экологической нагрузкой отраслей экономики, эффективностью использования природных ресурсов и уровнем благосостояния населения. В заключении предложены рекомендации по повышению эколого-экономической устойчивости региона.

Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-экономическая система, зелёная

экономика, региональная политика, экологическая безопасность, эффективность ресурсов.

FACTORS OF ENSURING ECOLOGICAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

Abstract. This article analyzes the main factors ensuring ecological and economic sustainability at the regional level. The study reveals the interconnection between the economic, social, and environmental components of sustainable development and substantiates the need for transforming regional economies based on the principles of the “green economy.” Using Surkhondaryo region as a case study, the paper examines statistical data showing the relationship between environmental pressure from economic sectors, the efficiency of resource use, and the population's welfare. The article concludes with practical recommendations aimed at enhancing ecological and economic sustainability in the region.

Keywords: sustainable development, ecological-economic system, green economy, regional policy, environmental security, resource efficiency.

Kirish. Dunyoda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda davlat va mintaqalar rivojlanishini ta'minlash uchun samarali usullaridan foydalanish yuqori natija berishi ilmiy jihatdan asoslangan. Shuningdek, Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM)ni amalga oshirishda global hamda milliy maqsadlarning hududiy darajada implementatsiya qilish zaruriyati asoslab berilgan. Biroq xorijiy mamlakatlar va respublika

miqiyosida hududiy rivojlanish muammolari, barqaror rivojlanishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarini yaxlit, uzviy bog'liqlikda o'rganishga doir dissertatsiyalar, ilmiy-tadqiqot ishlari yetarli emas. Ularning aksariyati iqtisodiy rivojlanish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, hududiy rivojlanishning ijtimoiy va ekologik jihatlarini, ularning iqtisodiy rivojlanishi o'rtasidagi uzviy bog'liqligi hamda o'zaro ta'sirlari yaxshi o'rganilmagan. Mintaqalar barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish metodologiyasi to'liq shakllanmagan.

O'zbekistonda "hududlarni kompleks rivojlantirish, sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 32 foizga yetkazish, aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish, suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish borasida suvni ishlatish samaradorligini 25 foizga oshirish, atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqish miqdorini 10,5 foizga kamaytirish, aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish"[1] kabi masalalar mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari sifatida tanlangan.

Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlarini, ularning istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilash masalalari ko'plab xorijiy va mamlakatimiz olimlarining ilmiy-tadqiqot ishlarida o'rganilgan. Jumladan, xorijlik olimlardan – R. Gogonea, X.Liang, K. Malli, M. Milenkovich, S.Z. Rustamovich, M. Szabo, K. Chapple[2,3,4,5,6,7] va boshqalarning ishlarida milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda mintaqaviy strategiyalarning samaradorligini oshirish, ekologik va iqtisodiy manfaatlar o'rtasida muvozanatni saqlash kabi ustuvor yo'nalishlar o'z aksini topgan.

O'zbekistonlik olimlar – T.M. Axmedov, A.V. Mamatqulov, A.M. Qodirov, B.R. Ro'zmetov[8,9,10] va boshqalar tomonidan mintaqa iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirishda mintaqaviy iqtisodiy siyosatni rivojlantirish, mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish, hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish muammolarining nazariy-metodologik jihatlarini o'rganilgan.

Biroq barqaror rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tadqiqotlarda mintaqalarni kompleks rivojlantirishning uzoq maqsadli prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda, barqaror rivojlanishni ta'minlashda iqtisodiy, ijtimoiy

hamda atrof-muhit muhofazasiga alohida e'tibor qaratish, inson kapitalini rivojlantirish, o'sish nuqtalarini aniqlash, kelajakda mumkin bo'lgan tabiiy, ekologik, iqtisodiy xavf-xatarlar va tahdidlarni oldini olish masalalari nisbatan kam o'rganilgan.

Mintaqada barqaror rivojlanishga erishish uchun iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tizimlarning o'zaro bog'liq tomonlarini hisobga oladigan yaxlit yondashuv talab etiladi. Hududiy barqaror rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda muhim masala (ayniqsa, u ko'pincha rivojlanayotgan deb qaralishi sababli) uning amaliy va o'lchanadigan ko'rsatkichlarini aniqlashga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda bu yo'nalishda xalqaro tashkilotlar ham, ilmiy doiralar ham ish olib bormoqda. Yuqoridagi uchlikka asoslanib, bunday ko'rsatkichlar ushbu uchta komponentni bir-biriga bog'lab, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik (shu jumladan psixologik, masalan, barqaror rivojlanishni idrok etish) jihatlarini aks ettirishi mumkin.

Shunga ko'ra, qaror qabul qilish mexanizmlari ushbu qarorlarni ekologik sohada amalga oshirish ta'sirini (xarajatlar, foyda va xatarlarni) to'liq baholashni, shuningdek, quyidagi mezonlarga muvofiqligini hisobga olgan holda quyidagi ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirilishi kerak:

- hech qanday iqtisodiy faoliyat, agar foydasi zarardan oshmasa, oqlanishi mumkin emas;
- ekologik zarar iqtisodiy va ijtimoiy omillar asosida oqilona erishish mumkin bo'lgan darajada past bo'lishi kerak.

Tadqiqotchi olimlarning fikrlaridan kelib chiqqan holda, mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi deganda, iqtisodiyotning shunday taraqqiyoti tushuniladiki, bunda iqtisodiy tizimning barcha unsurlarida ijobiy o'zgarishlar uzluksiz ravishda amalga oshadi, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasida doimiy o'sish kuzatiladi, mintaqaviy tizimdagi ijtimoiy va ekologik elementlar bilan barqaror uzviy aloqalar shakllangan va muvozanatlashgan bo'ladi.

Barqarorlikning uchta asosiy tamoyili dunyo miqiyosida xalqaro va milliy siyosatni amaliy natijasi sifatida tan olinmoqda. Bular: aylanma iqtisodiyot (circular economy), yashil iqtisodiyot (green economy) va bioiqtisodiyot (bioeconomy) hisoblanadi. (1- jadval).

1- jadval

Barqarorlikning “Q” metodologiyasi bo‘yicha tahlili¹

Iqtisodiy barqarorlik	
Aylanma iqtisodiyot (Circular economy)	Qayta ishlanadigan mahsulotlardan sanoatda qo‘shimcha iqtisodiy foyda olishga erishish, ya’ni “Recycling products”ni ishlab chiqarishda (masalan plastik va metal buyumlarni qayta ishlash) samaradorlikka erishish.
Yashil iqtisodiyot (Green economy)	Ekotizimni asrash barobarida iqtisodiy farovonlikka erishish maqsadida tovar va xizmatlardan unumli foydalanish (moliyaviy oqimlarni yo‘naltirish, tabiiy kapitalga investitsiyalar kiritish orqali moliyaviy natijalarga erishishni ta’minlash).
Bioiqtisodiyot (Bioeconomy)	Biotexnologiya va agroekologik usullar yordamida biomahsulotlar ishlab chiqarishni takomillashtirish natijasida iqtisodiy farovonlikni oshirish.
Ijtimoiy barqarorlik	
Aylanma iqtisodiyot (Circular economy)	Chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlashga mo‘ljallangan sanoat klasterlari orqali hududlarni rivojlantirish va bandlikni oshirish.
Yashil iqtisodiyot (Green economy)	Ekotizim menejmenti xarajatlari va foydalarini birgalikda, adolatli taqsimlash; ekotizimni va biologik xilmaxillikka asoslangan boshqa bizneslarni rivojlantirish.
Bioiqtisodiyot (Bioeconomy)	Birlamchi ishlab chiqaruvchilar va biosanoat klasterlarini tashkillashtirish orqali hududiy rivojlanishga erishish.
Atrof-muhit barqarorligi	
Aylanma iqtisodiyot (Circular economy)	Ishlab chiqarish va iste’mol materiallari hajmining qisqartirish asosida resurslar va atrof-muhitga bog‘liqlikni kamaytirish.
Yashil iqtisodiyot (Green economy)	Tabiatni asrash, tiklash va tabiatga asoslangan yechimlar orqali tabiiy kapital va tegishli ekotizim xizmatlarini kengaytirish.
Bioiqtisodiyot (Bioeconomy)	Tabiiy resurslar, biotexnologiyalar va innovatsiyalardan samarali foydalanish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash.

Har bir tamoyilning barqaror rivojlanish komponentlari iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik barqarorlikni ta’minlashda asosiy rol o‘ynaydi. Iqtisodiy barqarorlikka, asosan, resurslardan samarali foydalanish va ularning tejamkor texnologiyalariga o‘tish, “yashil” investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan bo‘lsa, ijtimoiy barqarorlikda “yashil” ish joylarini ko‘paytirish nazarda tutiladi. Atrof-muhit barqarorligida esa tabiatga bo‘lgan salbiy ta’sirlarni qisqartirish va uni asrashga e’tibor qaratiladi.

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash, ekotizimlarni samarali boshqarish va bioxilmaxillikni saqlash orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash muhim omillardan biridir.

Bu yo‘nalishlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ulardan birortasining e’tibordan chetda qolishi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, modelning samaradorligi davlatlar va xalqaro hamjamiyatlar barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish uchun hamkorlik, innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash va atrof-muhitga mas’uliyatli munosabat bilan yondashishni talab qiladi. Shu bilan birga, ushbu model ijtimoiy taraqqiyotga erishish, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashni o‘z ichiga olgan asosiy platforma bo‘lib xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Barqaror rivojlanish modeli²

“Barqaror rivojlanish ekologik toza tarmoqlarda barqaror iqtisodiy o‘shishga asoslanadi va mehnat bozorida mavjud ijtimoiy resurslardan foydalanish orqali ishsizlikni kamaytiradi” [11].

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi kapitalning ko‘payishi va atrof-muhit sharoitlarini yaxshilash bilan birga insoniyatning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun zarur shart sifatida qaraladi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi mintaqani tashqi qo‘llab-quvvatlash doirasi bilan o‘z-o‘zini tashkil etish orqali rivojlantirishni, uning qaytarilmas ekologik tanazzul holatiga o‘tish imkoniyatini oldini olishni nazarda tutadi. Umuman, insoniyat uchun ushbu konsepsiya, moliyaviy resurslari boy mintaqalardan kam taminlanganlariga ekologik bilim va ma’lumotlarni almashinuvi bilan qisman maqsadli qo‘llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Shundan kelib chiqqan holda barqaror rivojlanish konsepsiyasi ikkita mustaqil yo‘nalishni o‘z ichiga oladi. Birinchisida asosiy e’tibor cheklangan resurslarning takrorlanuvchanligini ta’minlash sharoitida barqarorlikning ekologik tarkibiy qismiga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi yo‘nalishda barqaror rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari nazarga tutilgan.

Bugungi kunda barqaror rivojlanish konsepsiyasi har bir hudud uchun muhim ahamiyat kasb etib, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta’minlashda asosiy mezon hisoblanadi. Surxondaryo viloyati geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va

demografik tarkibi bilan alohida o'ringa ega bo'lib, uning barqaror rivojlanishi butun mamlakat iqtisodiyotiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Mintaqada barqaror iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma, ekologik holat, ijtimoiy xizmatlar sifati va mahalliy boshqaruv tizimi samaradorligini baholash maqsadida so'rovnoma o'tkazildi.

Viloyatdagi ekologik muammolardan biri chiqindilarni boshqarish tizimining yetarlicha rivojlanmagani hisoblanadi. So'rovda qatnashganlarning 57foizi chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasi mavjud emasligini ta'kidlagan. Bu esa ekologik muammolarni yanada kuchaytirishi mumkin. Ayni paytda, yashil hududlarni rivojlantirish borasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Respondentlarning 69 foizi yashil hududlarni rivojlantirish loyihalarini yaxshi deb baholagan. Yuqoridagilar shahar va qishloq joylarida yashil hududlarni kengaytirish va ekologik barqarorlikni oshirish, chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini yaxshi yo'lga qo'yish zarurligini ko'rsatmoqda. Surxondaryo viloyati tabiiy resurslarga boy va strategik jihatdan muhim hudud bo'lib, barqaror rivojlanish uchun to'g'ri yo'nalishlarda islohotlar olib borish kelajak avlodlar uchun yanada qulay yashash muhitini yaratishga yordam beradi. Surxondaryo viloyatining geografik joylashuvi va iqlimi uning iqtisodiy va ekologik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Hududda suv resurslaridan samarali foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, atrof-muhitni himoya qilish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini kuchaytirish kabi muhim masalalar ko'zga tashlanmoqda. Barqaror rivojlanish yangi rivojlanish modeli sifatida "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishiga zamin yaratdi. Bu konsepsiya kamuglerodli iqtisodiyotni rivojlantirish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va iqlim o'zgarishiga moslashishni o'z ichiga oladi. O'zbekiston ham "yashil"

iqtisodiyotga o'tish bo'yicha 2030-yilgacha mo'ljallangan strategik hujjat qabul qilgan. Bu hujjat energetika samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan qator chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Mintaqa iqtisodiy salohiyati tushunchasi demografik, mehnat, tabiiy-resurs, ekologik-iqlimiy, moliyaviy, investitsion, innovatsion, ishlab chiqarish, iste'mol, infratuzilma, institutsional salohiyat ko'rsatkichlaridan tashkil topgan tarkibiy tuzilishga ega hisoblanadi. Mintaqa iqtisodiy salohiyati barqaror rivojlanishga erishish maqsadida uning yuqorida keltirilgan barcha resurs salohiyatidan foydalanish imkoniyatlarini anglatadi. Mintaqa iqtisodiy salohiyatidan foydalanish samaradorligi esa undan foydalanish jarayonida vujudga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar o'rtasidagi nisbatlarning optimal chegaralarda belgilanishi bilan izohlanadi.

Tahlillarga ko'ra, 2024- yilda Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsuloti hajmi joriy narxlarda 54 354,1 mlrd so'mni tashkil etgan 2023- yilga nisbatan 5,9 foizga o'sgan. YaHM deflyator indeksi 2023- yilga nisbatan 109,2 % ni tashkil qilgan. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha YaIMning shakllanishida Surxondaryo viloyatining ulushi 3,7 foizni tashkil etadi(2-jadval).

2-jadval
Surxondaryo viloyatida 2023-2024-yillarda yalpi hududiy mahsulotni tarmoq strukturasi va o'sish suratlari³

Ko'rsatkichlar	mlrd so'm		O'sish sur'ati (%)	ulushi foizda	
	2022 -yil	2023-yil		2022 -yil	2023-yil
I. YAIM, jami	46 999,2	54 354,1	105,9	100,0	100,0
Shu jumladan:					
Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati	46 030,6	53 505,2	105,9	97,9	98,4
Mahsulotlarga sof soliqlar	968,6	848,9	106,0	2,1	1,6
II. Tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati	46 030,6	53 505,2	105,9	100,0	100,0
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	19 166,8	20 911,5	103,2	41,6	39,1
Sanoat (qurilishni qo'shgan holda)	8 288,0	10 180,2	108,8	18,0	19,0
Sanoat	3 730,4	5 139,5	108,9	8,1	9,6
Qurilish	4 557,6	5 040,7	108,8	9,9	9,4
Xizmatlar	18 575,8	22 413,5	107,4	40,4	41,9
Savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	6 759,2	8 386,0	111,7	14,7	15,7
Tashish va saqlash, axborot va aloqa	2 152,8	2 694,8	112,3	4,7	5,0
Boshqa xizmat tarmoqlari	9 663,8	11 332,7	103,4	21,0	21,2

2024-yil davomida hudud iqtisodiyotining turli tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat (YAQQ) miqdori umumiy yalpi hududiy mahsulotning (YAHM) 98,4 foizini tashkil etdi, mahsulotlarga qo'shilgan sof soliqlar esa 1,6 foiz ulushga ega bo'ldi.

Ushbu davr mobaynida YAHM tarkibida qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik tarmog'ining ulushi 39,1 foizni, sanoat sohasi 9,6 foizni, qurilish sektori 9,4 foizni hamda

xizmatlar sohasi 41,9 foizni tashkil etdi. YAHMning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan omillar orasida qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'ining hissasi 1,3 foiz punktini (2023-yilda – 1,4 f.p.), sanoat tarmog'ini 0,7 foiz punktini (2023-yilda – 0,4 f.p.), qurilish sohasiniki 0,8 foiz punktini (2023-yilda – 1,0 f.p.) va xizmatlar sohasi hissasi esa 3,0 foiz punktini (2023-yilda – 2,2 f.p.) tashkil etdi. Mahsulotlarga sof soliqlarning oshishi hisobiga esa YAHM 0,1 foiz punktga (2023-yilda ham – 0,1 f.p.) o'sdi. 2024-yil uchun yalpi hududiy mahsulotning o'sishi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida qayd etilgan ijobiy dinamikaga bog'liq bo'ldi. Ushbu o'sish ko'rsatkichlari qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 103,2 foiz (tarmoqning umumiy YAHMdagi ulushi – 39,1 foiz), sanoat tarmog'ida 108,9 foiz (9,6 foiz), qurilish sektorida 108,8 foiz (9,4 foiz), xizmatlar sohasida esa 107,4 foizni (41,9 foiz) tashkil etdi.

Surxondaryo viloyatining barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillar o'rtasida muvozanatni ta'minlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Iqtisodiy yo'nalishda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yuqori texnologiyali tarmoqlarning ulushini kengaytirish va tabiiy resurslarni qazib olish hamda ularni sanoatda qayta ishlash jarayonlari o'rtasida optimal nisbatni saqlash muhim masalalar qatorida ko'rsatilgan. Ushbu yondashuv esa mintaqada innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga ko'maklashadi. Mintaqa iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish bosqichlari yaratildi (2-rasm).

2-rasm. Mintaqa iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish bosqichlari⁴

Ekologik jihatdan sanoat va energiya sohalari uchun ilg'or ekologik me'yorlarni joriy etish, atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish mexanizmlarini rivojlantirish asosiy vazifalar

qatoriga kiradi. Ushbu chora-tadbirlar mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash bilan bir qatorda, aholining turmush darajasini oshirishga ham xizmat qiladi.

Surxondaryo viloyati aholisining barqaror yashash xavfsizligini ta'minlash omillari quyida sanab o'tilgan. Iqtisodiy xavfsizlik omillariga barqaror bandlik, ish o'rinlari mavjudligi va barqaror daromadga erishish tushunilsa, moliyaviy xavfsizlikka shaxsiy jamg'armalar, moliyaviy xizmatlardan arzon va adolatli foydalanishni keltirish mumkin. Ekologik xavfsizlikni ta'minlashda barqaror amaliyotlarni tatbiq etish, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlarini kamaytirish hamda bioxilmaxillikni himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, ekotizimlarni va tabiiy yashash muhitini asrash bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi ham dolzarb sanaladi.

Xulosa. Resurslardan oqilona foydalanish va belgilangan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining sonini ko'paytirish hamda ularning sifatini oshirish, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi asosida, yenergiya sig'imkorligi yuqori bo'lgan tarmoqlarda muqobil yenergiyadan foydalanishni rag'batlantirish, milliy inson kapitalining investitsion samaradorligini oshirish, jumladan, aholining sifatli sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari bilan qamrovini kengaytirish orqali barqaror rivojlanish maqsadlari asosida mintaqa iqtisodiyotining tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan maqsadli tizim ishlab chiqildi.

Surxondaryo viloyati iqtisodiyot tarmoqlarini 2025-2030-yilga mo'ljallangan barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi yuzasidan takliflar ishlab chiqilib, Termiz shahrida xalqaro savdo iqtisodiy zonasi; Boysun, Sariosiyo, Oltinsoy, Sherobod tumanlarida turizm klasteri va komplekslari;

Termiz, Bandixon, Angor, Muzrabot, Uzun va Qiziriq tumanlarida kichik sanoat va yoshlar zonalari; Termiz va Boysun tumanlarida erkin iqtisodiy zonalar samaradorligini oshirish; Termiz va Oltinsoy tumanlarida innovation hududni tashkil etish asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish va chuqur qayta ishlash; Sariosiyo, Sherobod va Jarqo'rg'on tumanlarida yashil energiya markazlarini shakllantirish asosida mintaqada yashil iqtisodiyotga asoslangan barqaror rivojlanishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/6600413>
2. R. Gogonea, A. Baltalunga, A. Nedelcu, D. Dumitrescu. Tourism Pressure at the Regional Level in the Context of Sustainable Development in Romania. Sustainability 698, (2020).
3. X. Liang, D. Si, X. Zhang. Regional Sustainable Development Analysis Based on Information Entropy-Sichuan Province as an Example. International Journal of Environmental Research and Public Health, (2021).
4. K. Mally. Regional differences in slovenia from the viewpoint of achieving europe's sustainable development. Acta geographica Slovenica, (2), 31-46, (2021).
5. Marija Milenković, Ashok Vaseashta, Dejan Vasović. Strategic Planning of Regional Sustainable Development Using Factor Analysis Method. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 30, No. 2 (2021).
6. S.Z. Rustamovich. Specific Aspects of Implications of Foreign Investments on the Integration of the National Economy into the Global Economy. International Journal of Research, 6 (3), 2021. 451-458.
7. M. Szabó, M. Csete, T. Pálvölgyi. Resilient Regions from Sustainable Development Perspective. European Journal of Sustainable Development, 7(1) 395-411, (2018).; K. Chapple. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development // Berkeley: The Center for Community Innovation (CCI) at UC-Berkeley. - 2008. - P. 66.
8. Ахмедов Т.М. Стратегия комплексного и устойчивого развития регионов Узбекистана. В кн.: Модернизация национальной экономики Узбекистана. – Т.: АН РУз, 2011. – С. 18-21.;
9. Mamatkulov A.B. The role of free economic zones in attracting foreign direct investment through small business and private entrepreneurship in Uzbekistan // "Economic development and liberalization issues of implementation the five priority areas of Uzbekistan's development strategy". Tashkent, 2018.;
10. Рузметов Б. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность комплексного развития. Ташкент, Фан. 2002. -220 с.
11. Wysokińska Z. Implementing the Main Circular Economy Principles within the Concept of Sustainable Development in the Global and European economy, with Particular Emphasis on Central and Eastern Europe – the Case of Poland and the Region of Lodz. Comparative Economic Research, (3), 75-93, (2018)

SURXONDARYO VILOYATIDA DRAYVER TARMOQLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA YASHIL IQTISODIYOT TAMOIYLLARINING JORIY ETILISHI TAHLILI

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyatida drayver tarmoqlarning rivojlanish holati va ularning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini tahlil qilingan. Hududda energetika, transport-logistika, qishloq xo'jaligi va turizm sohalarining hozirgi rivojlanish ko'rsatkichlari, mavjud muammolari hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Tahlillar jarayonida statistik ma'lumotlar va xalqaro tajribalar asosida barqaror rivojlanishga erishish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish va resurslardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: drayver tarmoqlar, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, Surxondaryo viloyati, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik xavfsizlik.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ДРАЙВЕРНЫХ СЕТЕЙ И ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье анализируется состояние развития драйверных отраслей в Сурхандарьинской области и их роль в обеспечении экономической устойчивости. Рассмотрены текущие показатели развития энергетики, транспортно-логистической системы, сельского хозяйства и туризма, а также возможности внедрения принципов «зеленой экономики». На основе статистических данных и международного опыта изучены пути достижения устойчивого развития региона. Кроме того, предложены рекомендации по повышению доли возобновляемой энергии, эффективному использованию ресурсов и обеспечению экологической безопасности.

Ключевые слова: драйверные отрасли, зеленая экономика, устойчивое развитие, Сурхандарьинская область, возобновляемая энергия, экологическая безопасность.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS OF DRIVER NETWORKS AND THE IMPLEMENTATION OF GREEN ECONOMY PRINCIPLES IN SURKHANDARYA REGION

Abstract: The article analyzes the development status of driver sectors in Surkhandarya region and their role in ensuring economic sustainability. Current performance indicators of energy, transport and logistics, agriculture, and tourism are examined, along with the opportunities

for introducing green economy principles. Based on statistical data and international experience, the study explores pathways to achieve sustainable development in the region. Furthermore, recommendations are proposed to increase the share of renewable energy, ensure efficient resource utilization, and strengthen environmental safety.

Key words: driver sectors, green economy, sustainable development, Surkhandarya region, renewable energy, environmental safety.

Kirish. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida har bir hududning iqtisodiy taraqqiyoti nafaqat mavjud resurslardan foydalanish samaradorligi, balki drayver tarmoqlarini rivojlantirish darajasi bilan ham belgilanadi. "Drayver tarmoqlar" atamasi hudud yoki mamlakat iqtisodiyotini barqaror o'sishga yetaklaydigan va ko'paytiruvchi samara yaratadigan sohalarni anglatadi. Ularning barqaror rivojlanishi iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlaydi, aholi bandligini oshiradi, investitsiyalar oqimini kuchaytiradi hamda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning izchilligini ta'minlaydi.

Surxondaryo viloyati O'zbekiston janubida joylashgan bo'lib, geografik o'rnini, tabiiy-iqlimiy sharoitlari va boy resurslari bilan ajralib turadi. Hududda qishloq xo'jaligi, transport-logistika, turizm va energetika sohalari asosiy drayver tarmoqlar sifatida shakllangan. Xususan, viloyatning geografik joylashuvi (Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lishi, xalqaro savdo yo'llariga yaqinligi), tabiiy resurslar (quyosh nuri soatlari miqdorining yuqoriligi, shamol energetikasi salohiyati) hamda agrar sektorda ekin maydonlarining kengligi hududning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish masalasi davlat siyosatining ustuvor

yo'nalishiga aylandi. Prezidentimiz tashabbusi bilan qabul qilingan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi - 2030" hujjatida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha aniq maqsad va vazifalar belgilangan. Ushbu strategiya doirasida Surxondaryo viloyati hududida quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish loyihalari, ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish tashabbuslari hamda turizmni barqaror rivojlantirish dasturlari yo'lga qo'yilgan.

Shu bilan birga, hududda drayver tarmoqlarning rivojlanishi barqaror emasligi, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, ekologik standartlarning to'liq joriy etilmaganligi kabi muammolar ham mavjud. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini izchil tatbiq etish uchun hududiy strategiyalarni ishlab chiqish, investitsiyalar oqimini ko'paytirish va xalqaro tajribani qo'llash zarur.

Mazkur tadqiqotda Surxondaryo viloyatida drayver tarmoqlar rivojlanishining hozirgi holati o'rganiladi, yashil iqtisodiyot tamoyillarining amalda joriy etilishi tahlil qilinadi hamda barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur bo'lgan ustuvor yo'nalishlar asoslab beriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Hududiy rivojlanish va yashil iqtisodiyot masalalari so'nggi o'n yilliklarda iqtisodchi olimlar va siyosatshunoslarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Chunki bugungi kunda global iqtisodiyotning asosiy yo'nalishi barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan.

Bu jarayonda drayver tarmoqlarni aniqlash va ularning iqtisodiy tizimdagi rolini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy tadqiqotlar. Jahon tajribasida hududiy drayver tarmoqlar konsepsiyasi ko'plab iqtisodiy maktablarda o'rganilgan. Masalan, Portning "rahnamo klasterlar" nazariyasiga ko'ra, hududning raqobatdoshligini oshirishda sanoat klasterlari, transport-logistika markazlari, energetika infratuzilmasi va turizm sektori kabi yo'nalishlar hal

qiluvchi rol o'ynaydi. Yevropa Ittifoqi davlatlarida yashil iqtisodiyot konsepsiyasi qayta tiklanuvchi energiya ulushini ko'paytirish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza transport tizimini rivojlantirish orqali amaliyotga tatbiq etilgan. Masalan, Germaniyada "Energiewende" dasturi doirasida quyosh va shamol elektr stansiyalari ulushi 40 foizdan ortiqni tashkil qilmoqda.

Mintaqaviy tajriba. Markaziy Osiyo davlatlari ham yashil iqtisodiyot konsepsiyasini izchil amalga oshirmoqda. Qozog'istonda "Yashil iqtisodiyot - 2050" strategiyasi qabul qilingan bo'lib, unda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Tojikiston gidroenergetika resurslaridan samarali foydalanish orqali hududiy iqtisodiyotini rivojlantirishni maqsad qilmoqda. Bu jarayonlar

Surxondaryo viloyati uchun ham dolzarb, chunki u tabiiy resurslar, quyosh va shamol energiyasi salohiyati jihatidan katta imkoniyatlarga ega.

O'zbekiston olimlarining tadqiqotlari. So'nggi yillarda respublikamiz olimlari ham hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda drayver tarmoqlarning o'rniga alohida e'tibor qaratmoqda. Jumladan, L.F. Pardayev Surxondaryo viloyati tumanlari bo'yicha drayver sohalarni aniqlash barqaror rivojlanishning asosiy omili ekanini ta'kidlagan. B.A. Erdanayev hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning strategik yo'llarini ishlab chiqqan. Sh.N. Otamurodov esa davlat siyosatining makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini tadqiq qilib, agrar sektorning diversifikatsiyasi hududiy iqtisodiy rivojlanishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini asoslab bergan.

Xalqaro tashkilotlar hisobotlari. Jahon banki, BMT Taraqqiyot dasturi va Osiyo taraqqiyot banki ma'lumotlariga ko'ra, yashil iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Masalan, BMT Taraqqiyot dasturi hisob-kitoblariga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya sektoriga kiritilgan har bir 1 mlrd dollar investitsiya kamida 30 mingta yangi ish o'rni yaratishi mumkin. Mavjud adabiyotlar Surxondaryo viloyatida drayver tarmoqlarni rivojlantirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish ilmiy-nazariy hamda amaliy asosga ega ekanini ko'rsatmoqda. Biroq, mavjud tadqiqotlarning ko'pi umumiy iqtisodiy yo'nalishlarga qaratilgan bo'lib, Surxondaryo viloyati miqyosida kompleks tahlil yetarli emas. Shu sababli ushbu maqolada hududiy darajadagi iqtisodiy drayverlarni aniqlash va ularni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida baholashga e'tibor qaratiladi.

Tahlil va natijalar. Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubiy chegarasida joylashgan bo'lib, uning iqtisodiyoti mamlakatning umumiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Viloyatning drayver tarmoqlari, ya'ni iqtisodiyotni

oldinga suruvchi asosiy sohalari qishloq xo'jaligi, sanoat va energiya sektorlaridan iborat. Ushbu tarmoqlarning rivojlanishi viloyatning yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishiga, aholining bandligiga va mintaqaviy muvozanatga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot tamoyillari - ya'ni barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish - viloyatda joriy etilmoqda. Bu tamoyillar O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan milliy strategiyasiga mos keladi va global iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi.

Shuni ham aytishimiz mumkinki, Surxondaryo viloyati O'zbekistonning janubiy qismida joylashgan, hududi 20,100 km² ni tashkil etadi. Aholisi 2025-yilga kelib taxminan 2.8 million kishiga yetgan. Viloyatning iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligiga tayanadi, bu soha bandlikning 42% ini ta'minlaydi va mamlakatning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining 8% ini beradi. Drayver tarmoqlar sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Qishloq xo'jaligi: Viloyatning asosiy drayveri. Paxtachilik, g'allachilik, bog'dorchilik, pillachilik va limonchilik yetakchi yo'nalishlar. O'zbekistonda ingichka tolali paxtaning eng ko'p miqdori aynan Surxondaryoda yetishtiriladi. 2024-yilda viloyat qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi 194.9 trillion so'mni tashkil etgan, bu o'tgan yilga nisbatan 4% o'sishni ko'rsatadi. Viloyatda 40 ga yaqin qo'shma korxonalar va 4000 dan ziyod kichik korxonalar faoliyat yuritmoqda, ularning aksariyati qishloq xo'jaligiga bog'liq.

2. Sanoat: Paxta tozalash va qayta ishlash, neft va gaz qazib chiqarish, keramika va tosh saralash zavodlari yetakchi. "Jarqo'rg'onneft" boshqarmasi, Sherobod keramika zavodi, Denov yog'ekstraksiya zavodi kabi korxonalar viloyat sanoatining 30% ini ta'minlaydi. 2022-yilda sanoat ishlab chiqarishi 488.5 trillion so'mga yetgan, 6.6% o'sish bilan. Sharq'un ko'mir koni va Xo'jaikon tuz koni muhim resurslar.

3. Energiya: Viloyatda tabiiy gaz va yangi loyihalar orqali energiya sektori rivojlanmoqda. 2025-yilda Angora gaz elektr stansiyasi (1560 MW) va Sherobod quyosh elektr stansiyasi (457 MW) ishga tushirilishi kutilmoqda. Viloyatning yalpi mintaqaviy mahsuloti (YaMM) 2024-yilda 1,270 trillion so'mga yaqinlashgan, bu mamlakat YaIMining taxminan 3-4% ini tashkil etadi (INVEXI ma'lumotlari). 2022-yil birinchi choragida YaMM 5374.9 milliard so'm bo'lib, 104.6% o'sish ko'rsatgan.

1-diagramma. Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sishining milliy darajadagi proxy diagrammasi ko'rsatilgan bo'lib, 2023-2025-yillarda o'sish 6-7% atrofida bo'lgan.

Surxondaryo viloyatining drayver tarmoqlari rivojlanishi mamlakatning umumiy iqtisodiy o'sishiga mos keladi. 2025-yil birinchi yarmida O'zbekiston YaIMi 7.2% o'sdi, bunda sanoat va qishloq xo'jaligi asosiy rol o'ynadi. Surxondaryoda qishloq xo'jaligi sohasi intensiv rivojlanmoqda: paxta hosildorligi gektariga 25-28 sentnerga yetgan. Viloyatda irrigatsiya tarmoqlari modernizatsiyasi loyihalari amalga oshirilmoqda, bu suv resurslarini samarali ishlatishga yordam beradi.

1-rasm. Surxondaryo viloyatida drayver tarmoqlar ulushi (%)

Sanoat sektori gaz va neftga tayanadi. Muborak gaz qayta ishlash zavodi viloyatning energiya ta'minotini barqarorlashtirgan. 2022-yilda sanoat o'sishi 5.4% ni tashkil etgan, ammo konchilik sohasi 1.9% ga qisqargan. Energiya sohasida CCGT texnologiyalari joriy etilmoqda, bu samaradorlikni oshiradi.

2-rasm. Yashil iqtisodiyot tamoyillarining Surxondaryo viloyatida qo'llnilishi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, drayver tarmoqlarning rivojlanishi aholining demografik o'sishiga bog'liq: 1970-1990-yillarda aholining yillik o'sishi 3.7% ga yetgan, bu mehnat resurslarini oshirgan. Biroq, urbanizatsiya va

migratsiya muammolari mavjud - yoshlar Toshkentga ko'chmoqda.

Jadval 1:

Surxondaryo viloyati drayver tarmoqlarining o'sish ko'rsatkichlari (2022-2025-yillar)

Tarmoq	2022 o'sish (%)	2024 o'sish (%)	2025 prognoz (%)
Qishloq xo'jaligi	4.0	4.5	5.0
Sano at	6.6	5.4	6.0
Energiya	-1.9	6.0	7.0

O'zbekistonning yashil iqtisodiyot strategiyasi (2021-2030) Surxondaryoda ham amalga oshirilmoqda. Bu tamoyillar quyosh va shamol energiyasini joriy etish, barqaror qishloq xo'jaligi va atrof-muhit muhofazasini o'z ichiga oladi. Viloyatda GIZ loyihasi orqali SMEs rivojlantirilmoqda, yashil texnologiyalar joriy etilmoqda.

Muhim loyihalar:

- Sherobod quyosh PV parki (457 MW), 260 million dollar investitsiya.

- Surxondaryo CCGT elektr stansiyasi (1590 MW), samarali gaz texnologiyasi orqali issiqxonaga gazlari kamaytirilmoqda.

2025-yilda 18 ta quyosh va shamol stansiyasi ishga tushiriladi, umumiy quvvati 3400 MW. Bu viloyatning energiya importini kamaytiradi va yashil o'sishni ta'minlaydi.

Yashil tamoyillar qishloq xo'jaligida suv tejamkorligini oshirgan, ammo suv tanqisligi muammasi mavjud (Amu-Daryo va Surxondaryo daryolari).

GGGI loyihasi turizm va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga

yordam bermoqda. Istiqbollar: 2026-yilga qadar 4 GW quyosh energiyasi (milliy maqsad). Viloyatda AIIB loyihasi orqali yashil bozor iqtisodiyoti rivojlantirilmoqda. Tahlil shuni ko'rsatadiki, yashil tamoyillar drayver tarmoqlarni barqarorlashtiradi, YaMM ni 6-7% ga oshirishi mumkin.

Surxondaryo viloyatida drayver tarmoqlarning rivojlanishi va yashil iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Aniq ma'lumotlar va diagrammalar asosida tahlil qilish viloyatning potensialini ko'rsatadi, ammo ekologik va ijtimoiy muammolarni hal qilish zarur. Kelajakda yashil texnologiyalar va investitsiyalar orqali viloyat iqtisodiyoti yanada yuksaladi.

Xulosa. Surxondaryo viloyati iqtisodiy rivojlanishining barqarorligini ta'minlashda drayver tarmoqlar - energetika, qishloq xo'jaligi, transport-logistika va turizm - hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu sohalarda ijobiy o'sish tendensiyalari kuzatilayotgan bo'lsa-da, ularning rivojlanishi barqaror emas va ayrim tizimli muammolar mavjud. Xususan, energetika sohasida qayta tiklanuvchi manbalar ulushi yetarli darajada emas, qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi past, transport-logistika tizimida ekologik toza transport infratuzilmasi rivojlanmagan, turizm esa "yashil" standartlarga mos xizmatlar yetarli emas.

Yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng tatbiq etish Surxondaryo viloyatida nafaqat iqtisodiy barqarorlikni, balki ekologik xavfsizlikni ham ta'minlash imkonini beradi. Shu bois, hududiy rivojlanish strategiyalarida quyidagi yo'nalishlarni ustuvor qilish maqsadga muvofiq:

1. Energetika - quyosh va shamol elektr stansiyalarini kengaytirish, energetik tizimni modernizatsiya qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish.

2. Qishloq xo'jaligi -suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, organik mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish va eksport salohiyatini oshirish.

3. Transport-logistika -ekologik toza transport vositalaridan foydalanish, "yashil logistika" markazlarini tashkil etish va raqamli texnologiyalarni qo'llash.

4. Turizm -ekoturizmni rivojlantirish, ekologik standartlarga mos infratuzilmani barpo etish va xalqaro turizm yo'nalishlarini kengaytirish.

Umuman olganda, drayver tarmoqlarni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish Surxondaryo viloyatida iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining turmush darajasini oshirish bilan birga, ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi. Bu esa nafaqat viloyat, balki umummilliy darajada barqaror rivojlanish strategiyalariga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pardayev L.F. Surxondaryo viloyati tumanlarining rivojlanish drayverlarini aniqlash - barqaror rivojlanishni ta'minlash omili sifatida // TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. - 2025. - №2. - B. 49-52.
2. Erdanayev B.A. Hududning drayver tarmoqlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish yo'llari // TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. - 2025. - №2. - B. 61-68.
3. Otamurodov Sh.N., Eshqulova N.N. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining diversifikatsiyasi // TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. - 2025. - №2. - B. 10-19.
4. Qodirova N.X. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari // Iqtisodiyot va ta'lim jurnali. - 2023. - №5. - B. 77-85.
5. Shodiyev A.A. Elektr energiyani sotish xarajatlarining iqtisodiy mazmuni, tasnifi va turkumlanishi // TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. - 2025. - №2. - B. 23-30.
6. Xakimov Z.I. Tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish zaruriyati va iqtisodiy ahamiyati // TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. - 2025. - №2. - B. 69-75.

“TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi” ilmiy-uslubiy jurnali ilmiy maqolalariga qo‘yiladigan talablar

Termiz iqtisodiyot va servis universitetining “TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi” ilmiy-uslubiy jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining 2023-yil 1-martdagi № 066379-raqamli guvohnomasi bilan ro‘yxatga olingan.

Jurnalga *iqtisodiyot, tarix, pedagogika, psixologiya, fizika-matematika, filologiya* fan sohalari (ruknlar) bo‘yicha maqolalar qabul qilinadi. Nashrga original, ilgari nashr qilinmagan maqolalar va jurnal rukniga mos keladigan maqolalar qabul qilinadi. Original maqolaning hajmi (annotatsiya, kalit so‘z va so‘z birikmalari hamda foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati bundan mustasno) 1,15 intervalda 7-10 bet tavsiya etiladi (15 betdan oshmasligi kerak). Matn – Microsoft Word. Format – A4. Matnning ikki yonidan qoldiriladigan o‘lcham – 2 sm. Shrift – Times New Roman. Shriftning kattaligi – 14. Qatorlar oralig‘i – 1,15. Xat boshi (abzats) – 1,25. Maqolalar o‘zbek (lotin imlosida), rus, yoki ingliz tillarida taqdim etilishi mumkin.

Maqolaning tuzilishi quyidagicha tavsiya etiladi:

Muallif(lar): mualliflarning to‘liq nomlari quyidagi tartibda qayd etilishi kerak: familiyasi, ismi, otasining ismi, ikki yoki undan ortiq mualliflar bo‘lsa, vergul bilan ajratiladi.

Muallif(lar)ning ish joyi: Ushbu ma‘lumot quyidagi tartibda taqdim etilishi kerak: kafedra, OTM yoki ilmiy-tadqiqot instituti, shahar va mamlakat, elektron pochta manzili, telefon raqami keltirilgan bo‘lishi kerak.

Maqolaning nomi: maqola va boshqa materiallar sarlavhasi qisqa, mazmunga muvofiq va 12 so‘zdan oshmasligi kerak (bosh harflarda). U o‘zbek, rus hamda ingliz tillarida taqdim etilishi kerak.

Annotatsiya: Maqolalarning qisqacha annotatsiyasi 10-12 qatordan oshmagan holda o‘zbek, rus va ingliz tillarida beriladi. Unda tadqiqot muammosi, uning dolzarbligi, tadqiqot muammosini ochib berish uchun qo‘llanilgan metodologiya, tadqiqot natijalari, maqolaning to‘la mazmunidan kelib chiqqan holda muallifning ilmiy va

Kirish:

amaliy hissasining qisqacha bayoni yoritiladi. Annotatsiyada maqolaning asosiy jihatlarini bayon etishda quyidagilarga e'tibor beriladi:

- tadqiqotning asosiy ma'lumotlarini qamrab olishi va ishda mavjud bo'lmagan faktlar bo'lmasligi lozim;

- maqolaning tuzilishi annotatsiyada takrorlanadi: kirish, maqsad va vazifa, usullar, natija/muhokama, xulosa/mulohaza;

- natijalar aniq va lo'nda bo'lib, uzviylikda beriladi;

- annotatsiyada maqola sarlavhasi takrorlanmaydi, keraksiz izohlar, "kirish jumalari" (muallif maqolada shuni nazarda tutadiki...) bo'lmasligi lozim;

- annotatsiyada iqtibos keltirilmaydi;

- annotatsiya matnining hajmi 150-200 so'zdan iborat bo'lishi tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: maqola mazmuni va maqsadini eng qisqa mazmunda ochib beruvchi kalit so'zlar hisoblanadi. Annotatsiya ostida «Kalit so'zlar» (8-10 ta) yozuvi joylashtiriladi. Kalit so'zlar maqolaning asosiy mazmunini ifodalab, asosan, sohaga doir muhim tushunchalardan tashkil topgan bo'lishi lozim. scholar.google.com yoki google.com qidiruv tizimida maqola oson va eng birinchi sahifalarda topilishi uchun tayanch so'zlarning har biri asosiy matn tarkibida o'rtacha 6-8 marta takrorlanishi tavsiya etiladi.

Matn – Microsoft Word. Format – A4. Matnning ikki yonidan qoldiriladigan o'lcham – 2 sm

maqolada tadqiqotning maqsadi va maqola yozilish vaqti-da ilmiy muammoning holati aks etishi kerak. Kirish qismida asosan tadqiqot muammosi, uning maqsad va vazifalari yoritiladi. Mazkur qism tadqiqot mavzusining tanlanish asosi, uning dolzarbligi va ilmiy ahamiyatini tushuntirib beradi (ushbu qismda Prezident asarlari va ma'ruzalariga murojaat qilinishi tavsiya etiladi).

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

mavzuga oid adabiyotlar tahlili tadqiq etilayotgan muammo yuzasidan muallifning bilim va tasavvurlarga ega ekanini namoyon etuvchi qism hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili mavjud intellektual hudud doirasini baholash va shu asosda ma'lum xarita yaratishni anglatadi. Adabiyotlarning tanqidiy tahlilidagi urinishlar mazkur mavzu doirasidagi bilimlarni kuchaytiradi va tadqiqot savollarini yanada oydinlashtirishga yordam beradi. O'z mazmuniga ko'ra har qanday tadqiqot ayni shu sohada yaratilgan avvalgi bilimlar negiziga quriladi. Adabiyotlar bo'yicha tahlil asosan sohadagi eng yangi jurnal maqolalari va boshqa turdagi ma'lumot manbalari asosida amalga oshadi.

Tadqiqot metodologiyasi:

tadqiqot metodologiyasi tadqiqotning eng muhim qismlaridan biri bo'lib, u o'tkazilayotgan tadqiqotning umumiy xaritasi, tadqiqot yo'li va manzilga (natijaga) olib boruvchi xaritaviy chizgilari hisoblanadi. Maqola metodologiyasi tadqiqot falsafasi va yo'nalishini (deduksion yoki induksion) belgilash, tadqiqot dizayni, ya'ni tadqiqot muammosining yechimiga olib boruvchi bosh rejasini tuzish, tadqiqot uchun zarur axborotni olish yo'llari va tadqiqot etikasini belgilash, tadqiqot ob'ektining tanlovi (sampling), birlamchi yoki ikkilamchi ma'lumot manbalaridan foydalanish to'g'risidagi qarorlar, tadqiqot strategiyasini (kuzatish, eksperiment, keys-stadi, savolnoma, etnografik, arxiv tadqiqot va h.k.) aniqlash bo'yicha ratsional qaror qabul qilish asosida qo'yilgan muammoning aniq yechimiga olib chiquvchi yo'lni belgilashni anglatadi. Metodologiya qismining mukammalligi tadqiqot uchun belgilangan yo'lning ishonchliligi (reliability) va aniqliligini (validity) asoslash orqali namoyon bo'ladi.

Tahlil, natijalar va mulohaza:

maqolaning tahlil qismi tadqiqot metodologiyasida avvaldan belgilab olingan tahlil usullari (matematik modellar va boshqalar) orqali yig'ilgan ma'lumotlarning tahlilini amalga oshiradi. Bunda faqatgina tahlil usulining natijalari ifoda etiladi; topilgan natijalar bo'yicha muhokama maqolaning keyingi qismining vazifasi hisoblanadi.

Xulosa va takliflar:

kirish qismida qo'yilgan savollarga javoblar xulosalarda aniq ko'rsatilishi kerak. Shu bilan birga, takliflar va ayni tadqiqotdan kelib chiqqan holda kelajak tadqiqot ishi yo'nalishlari maqola xulosa va takliflari qismining asosini tashkil etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlarning berilish tartibi:

Maqolada foydalanilgan barcha adabiyotlarning ro'yxati maqolaning oxirida matnda foydalanilganlik ketma-ketligi bo'yicha beriladi (1. ... 2. ...). Maqola iqtiboslari esa matn ichida foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati ketma-ketligida adabiyotning foydalanilgan sahifasi bilan yoziladi ([1, B.72-73] yoki [2, C. 153], [3, P. 25]).

Jurnal maqolalarining berilishi:

Дульзон А.П. Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сибири // Структура и история тюркских языков. – Москва: Наука, 1971. – С. 198 – 208.

Elektron jurnalidagi maqolalarning berilishi:

Allamuratov Sh.A. Markaziy Osiyo xalqlari madaniy-diniy aloqalarida Amudaryo suv yo'lining o'рни // O'tmishga nazar. №24. 2019. – B. 23-29. URL: <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2019-24> [murojaat qilingan sana: 15.02.2023]

Konferensiya materiallarining berilishi:

Allamuratov Sh.A. Amudaryo bo'ylab Buxoro amirli-gi qishloq xo'jalik mahsulotlarining tashilishi // "Buxoro tarixi masalalari" (eng qadimgi zamonlardan hozirgi davrgacha). Respublika ilmiy-amaliy (onlayn) konferen-siyasi materiallari. – Buxoro, 2021. – B. 72-76.

Kitoblar (monografiya, to'plam)larning berilishi (adabiyotning umumiy beti shu joyda yoziladi):

Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё (тарихий-географик лавҳалар). – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – 186 б.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. – Москва –

Ленинград: АН СССР, 1951. – 451 с.

Tarjima kitoblarning berilishi:

Абу-л-Аббос Аҳмад ибн Яхё ал-Балозурий. Футуҳ ал-булдон (Хуросоннинг фатҳ этилиши) / Сўз боши, араб тилидан таржима, шарҳлар, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.С.Камалиддин. – Тошкент: ТошДШИ, 2017. – 440 б.

Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или Четыре беседы / Пер. с перс. С.И.Баевского и З.Н.Ворожейкиной под ред. А.Н.Болдырева. М.: ИВЛ, 1963. – 174 с.

kirish qismida qo'yilgan savollarga javoblar xulosalarda aniq ko'rsatilishi kerak

Internet-resurslarning berilishi:

Лапишин Р.В. Флотилии в Туркестане периода гражданской войны (Прислала В.Лаврова) // <https://mytashkent.uz/2018/01/24/flotilii-v-turkestane-perioda-grazhdanskoj-vojny/> [murojaat qilingan sana: 15.03.2022]

Амударьинская военная флотилия (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)[элект.рес.]/https://ru.wikipedia.org/wiki/Амударьинская_военная_флотилия [murojaat qilingan sana: 01.02.2022]

TISU ILMU TADQOTLARIXABARNOMASI

№3/2025

TISU ILMIY TADQIQOTLARI **XABARNOMASI**

ILMIY-USLUBIY JURNAL
ISSN 2992-9016

№3/2025

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ IQTISODIYOT VA
SERVIS UNIVERSITETI

TISU ILMIY TADQIQOTLARI XABARNOMASI

ВЕСТНИК НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТУЭС
TUES BULLETIN OF SCIENTIFIC RESEARCH

“TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI ILMIY TADQIQOTLARI XABARNOMASI”
ILMIY-USLUBIY JURNALI

№ 3/2025

Offline ISSN 2992-9113
Online ISSN 2992-9156

Dissertatsiya va avtoreferatning berilishi:

Qobulov E.A. XVIII asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Surxon vohasi xo'jaligi. Tarix fanlari doktori (DSc) ... diss. – Toshkent, 2019. – 284 b.

Юсуфи Шодинур. История путей сообщения и транспорта Таджикистана во второй половине XIX – начале XX в. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Душанбе, 1992. – 21 с.

Jadvallar: maqolada jadval nomlari uning yuqori qismida, chizma yoki rasm nomlari esa ularning quyi qismida yozilishi hamda ularning manbasi aniq ko'rsatilishi lozim. Jadvallar raqamlanadi va maxsus nomlanadi. Jadvaldagi har bir ustun qisqa nomga ega bo'lishi kerak (qisqartma so'zlardan foydalanish mumkin). Har bir jadval matnda izohlanadi. Chizmalarning elektron versiyalari alohida fayllarda taqdim etiladi. Tasvirning tavsiya etilgan kengligi 14 smdan oshmasligi kerak, balandligi 18 smdan oshmasligi tavsiya etiladi. Skanerlash materiallari kamida 300 dpi bo'lishi kerak.

O'zbek tilidagi o', g', q, h kabi harflar ilmiy maqola matnida gaplar tarkibida to'liq yozilishi shart.

Ilmiy maqola tahririyat tomonidan ko'rib chiqiladi. Tahririyat a'zolarining jurnal ruknlariga mos kelmagan, ko'rsatilgan talablarga mos bo'lmagan maqolalarni qabul qilmaslik huquqi bor.

Yuborilgan maqolalarning barchasi "Antiplagiat" tizimida tekshiriladi.

Jurnal bosma shaklda chop etiladi. Jurnalning elektron shakli– Termiz iqtisodiyot va servis universitetining rasmiy web saytiga joylashtiriladi (<https://scientific.tu>). Maqolalar bosqichma-bosqich google scholar da indekslanadi.

Tasvirning tavsiya etilgan kengligi 14 smdan oshmasligi kerak, balandligi 18 smdan oshmasligi tavsiya etiladi. Skanerlash materiallari kamida 300 dpi bo'lishi kerak

Tahririyat joylashgan manzil (pochta manzili):
Termiz shahri, Bog'ishamol MFY, Faravon massivi 4b-uy.

Tahririyat to'g'risidagi boshqa ma'lumotlar:
Pochta indeksi: 190101.

E-mail: eshbolta.kabulov@mail.ru allamuratovs@tersu.uz

Tel.: 91-966-00-44, 91-518-66-88.